

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Stärkung der Selbstwirksamkeitserwartung von Eltern frühgeborener Kinder

Eine qualitative Studie über das heilpädagogische Angebot „Neonatologie“ des Kantons Solothurn

eingereicht von: Eva Graf Casserini

Begleitung: Prof. Christina Koch

07. Dezember 2021

Abstract

Eltern frühgeborener Säuglinge sind multifaktoriellen Belastungen ausgesetzt. Das heilpädagogische Angebot «Neonatologie» hat sich zum Ziel gesetzt, Eltern frühzeitig in der Bewältigung dieser Belastungen zu unterstützen. Die vorliegende Arbeit geht der Fragestellung nach, wie die Selbstwirksamkeitserwartung von Eltern durch das Angebot gestärkt wird. Dafür wurden Eltern und Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung getrennt voneinander in Leitfadeninterviews befragt. Die Auswertung erfolgte mittels qualitativer Inhaltsanalyse. Die Ergebnisse zeigen, dass der Schutzfaktor 'kompensatorische Beziehungen' für beide Gruppen bedeutsam ist. Die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung legen viel Wert auf konkrete Handlungsanweisungen, Hilfestellungen und Gespräche, welche die kindliche Entwicklung im Fokus haben. Die gezielte Stärkung der Selbstwirksamkeit, z.B. durch die Anwendung des Mentalisierungskonzeptes, ist weniger sichtbar.

Danksagung

Vielen Dank an die Mütter, die ich interviewen durfte: Ihre Offenheit mich mit all meinen Fragen zu empfangen und mir Ihre Geschichte zu erzählen, hat mich sehr berührt!

Vielen Dank den Heilpädagogischen Früherzieherinnen, die mir einen Einblick in ihre wertvolle Arbeit gewährten und dabei geholfen haben Familien zu finden, die sich als Interviewpartnerinnen zur Verfügung stellten. Und **vielen Dank** an Frau Hänseberger-Aebi, die mir die Kontakte zu den Heilpädagogischen Früherzieherinnen ermöglichte.

Vielen Dank an meine Mentorin Prof. Christina Koch für ihre stets kompetente, kritische, wohlwollende und immer wieder bestärkend und aufmunterte Begleitung!

Vielen Dank an Barbara, Christa, Christiane, Eve, Marco, Marion und Silvia fürs Redigieren, Formatieren, fachliche Unterstützung, Diskutieren, Aufbauen und vieles mehr - Ihr seid wunderbar!

Vielen Dank an meine Familie und an all meine Freundinnen und Freunde: Ihr habt mich während dieser Zeit verschiedentlich unterstützt und gestärkt - Ihr seid auch wunderbar!

Anmerkung

Der Begriff *Heilpädagogische Früherzieherin* wird nur dann verwendet, wenn von den befragten Personen die Rede ist. Da ausschliesslich Mütter interviewt wurden, wird der Begriff *Kindsmütter* immer dann verwendet, wenn sich die Aussagen auf die Interviewpartnerinnen beziehen. Ansonsten wird der Begriff *Eltern* verwendet.

Der Begriff «Frühgeburt», «Frühchen» oder ähnliches wurde bewusst vermieden. Die Tatsache, dass die Kinder, die zu früh auf die Welt gekommen sind, bezieht sich auf einen Aspekt ihres Lebens. Stigmatisierung soll auf diese Weise vermieden werden.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	3
1.1	AUSGANGSLAGE	4
1.2	FRAGESTELLUNG	7
1.3	AUFBAU DER ARBEIT	8
2	THEORETISCHE GRUNDLAGEN	9
2.1	RESILIENZ	9
2.1.1	<i>Einleitende Fakten zum Resilienzkonzept und Definition</i>	9
2.1.2	<i>Aspekte des Resilienzkonzepts</i>	10
2.1.3	<i>Schutzfaktoren und Risikofaktoren</i>	11
2.2	FRÜHGEBORENE SÄUGLINGE UND IHRE ELTERN	14
2.2.1	<i>Gefährdung der körperlichen Entwicklung von Frühgeborenen Säuglingen</i>	15
2.2.2	<i>Entwicklungspsychologische Risiken frühgeborener Säuglinge</i>	16
2.2.3	<i>Eltern eines frühgeborenen Kindes</i>	17
2.3	HEILPÄDAGOGISCHES ANGEBOT «NEONATOLOGIE»	18
2.3.1	<i>Ziel des heilpädagogischen Angebots «Neonatologie»</i>	19
2.3.2	<i>Inhalt des heilpädagogischen Angebots «Neonatologie»</i>	19
2.4	KONKLUSION DER ERARBEITETEN THEORETISCHEN GRUNDLAGEN	19
2.4.1	<i>Zu frühe Geburt als einschneidendes Erlebnis</i>	20
2.4.2	<i>Stärkung der elterlichen Kompetenz</i>	21
2.4.3	<i>Wie wird die Selbstwirksamkeitserwartung gestärkt?</i>	24
3	FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN	25
3.1	FORSCHUNGSDESIGN UND FORSCHUNGSMETHODE	25
3.1.1	<i>Datenerhebung mittels Leitfadeninterview</i>	25
3.1.2	<i>Sampling</i>	27
3.1.3	<i>Pre-Test</i>	27
3.1.4	<i>Durchführung der Interviews</i>	27
3.2	AUSWERTUNG	28
3.2.1	<i>Transkription und Datenaufbereitung</i>	28
3.2.2	<i>Qualitative Inhaltsanalyse</i>	29
4	ERGEBNISSE	32
4.1	QUANTITATIVE AUSWERTUNG INTERVIEW KINDSMÜTTER	32
4.2	QUANTITATIVE AUSWERTUNG INTERVIEW HEILPÄDAGOGISCHE FRÜHERZIEHERINNEN	33
4.3	QUALITATIVE AUSWERTUNG INTERVIEW KINDSMÜTTER	34
4.3.1	<i>Hauptkategorie A: Beziehungsgestaltung</i>	34
4.3.2	<i>Hauptkategorie B: Selbstkonzept</i>	35

4.3.3	Hauptkategorie C: Selbstwirksamkeit	37
4.4	QUALITATIVE AUSWERTUNG INTERVIEW HEILPÄDAGOGISCHE FRÜHERZIEHERINNEN	37
4.4.1	Hauptkategorie D: Beziehungsgestaltung	37
4.4.2	Hauptkategorie E: Selbstkonzept	38
4.4.3	Hauptkategorie F: Selbstwirksamkeit	39
4.4.4	Hauptkategorie G: Fachlichkeit	39
5	EVALUATION	41
5.1	GEGENÜBERSTELLUNG DER ERGEBNISSE	41
5.1.1	Hauptkategorie A/D: Beziehungsgestaltung:	41
5.1.2	Hauptkategorie B/E: Selbstkonzept	43
5.1.3	Hauptkategorie C/F: Selbstwirksamkeit	44
5.2	INTERPRETATION DER ERGEBNISSE UND DER GEGENÜBERSTELLUNG	45
5.2.1	Schutzfaktor Kompensatorische Beziehungen	45
5.2.2	Schutzfaktor Selbst- und Fremdwahrnehmung	46
5.2.3	Selbststeuerung	48
5.2.4	Selbstwirksamkeit	48
5.2.5	Soziale Kompetenz	49
5.2.6	Aktive Bewältigungskompetenz	49
5.2.7	Probleme lösen	50
5.3	REFLEXION DES FORSCHUNGSMETHODISCHEN VORGEHENS	50
5.3.1	Sampling	50
5.3.2	Leitfadeninterview	51
5.3.3	Transkription	52
5.3.4	Qualitative Inhaltsanalyse	52
6	ZUSAMMENFASSUNG, FAZIT UND AUSBLICK	55
6.1	ZUSAMMENFASSUNG: BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	55
6.2	FAZIT	57
6.3	AUSBLICK	58
7	ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS	61
7.1	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	61
7.2	TABELLENVERZEICHNIS	61
8	LITERATURVERZEICHNIS	62
9	ANHANG	66

1 Einleitung

Eltern zu werden ist mehrheitlich mit Glücksgefühlen und Freude verbunden. Bisweilen ist der Grat zu Sorgen, Zweifel und Unsicherheiten jedoch schmal. In der täglichen Arbeit mit kleinen Kindern und deren Eltern begegnen einem deshalb immer wieder Sätze wie «Ich habe das wahrscheinlich falsch gemacht.», «Ich denke, dass wir schuld sind.» oder «Wenn ich das damals schon gewusst hätte; das wäre hilfreich gewesen.». Manche Eltern sind von Schuldgefühlen geplagt oder haben das Zutrauen in ihre eigene Kompetenz verloren. Teilweise sind diese Gefühle so stark, dass sie sich auch in der Eltern-Kind-Interaktion manifestieren. Diese subjektive Wahrnehmung bestätigt sich in der Literatur. So erklären etwa Stern (2006) oder Sarimski (2000), welche zusammenhängenden miteinander verknüpfte Themen das «Eltern werden» mit sich bringt. Stern (2006) beschreibt sogenannte «mütterliche Konstellationen» (S. 211), die Eltern nach der Geburt beschäftigen. Darunter fällt das *Thema des Lebens und Wachstums*, das der Fragen nach geht, wie Eltern das Leben und Wachstum ihres Kindes sicherstellen möchten. Das *Thema der primären Bezogenheit* beschäftigt sich damit, wie sich Eltern auf die emotionale Beziehung zu ihrem Kind einlassen und sich diese mit ihrer Wunschvorstellung bezüglich einer optimalen Unterstützung seiner Entwicklung vereinbaren lassen. Das *Thema der unterstützenden Matrix* bezieht sich auf das soziale Unterstützungssystem, welches aufgebaut und aufrechterhalten werden soll, um die kindliche Entwicklung zu begleiten. Zu guter Letzt setzt sich das *Thema der Reorganisation der Identität* damit auseinander, wie die elterliche Identität so verändert werden kann, dass sie die gewünschten Funktionen erfüllen (Sarimski, 2000, S. 58).

Stern (2006) schreibt dazu: «Jedes Thema umfasst eine organisierte Gruppe von Ideen, Wünschen Ängsten, Erinnerungen und Motiven, welche die Gefühle der Eltern, ihre Handlungen, Interpretationen, interpersonalen Beziehungen und andere adaptive Verhaltensweisen determinieren oder beeinflussen werden» (S. 211).

Eltern werden, ist demnach eine komplexe Angelegenheit, verbunden mit vielen Veränderungen und Affekten, die sowohl von den Eltern wie auch den Kindern diverse Anpassungsleistungen erfordern.

Kommen Säuglinge zu früh zur Welt, bringt das eine Reihe weiterer Erschwernisse mit sich: Eltern wird wertvolle Vorbereitungszeit auf das Elternsein genommen. Sie sind sofort nach der Geburt dazu gezwungen, ihren Säugling in andere Hände zu geben, um dessen Überleben zu sichern. Eine Trennung von Eltern und Säugling ist unumgänglich. Oft sind die Eltern in solchen Situationen hilflos und teilweise überfordert, können sie doch wenig unternehmen, um ihr Kind zu schützen oder ihm Nähe zu vermitteln. Die im vorherigen Abschnitt beschriebenen mütterlichen Konstellationen (Stern, 2006) werden somit in ihrem Kern in Frage gestellt (Sarimski, 2000).

Der Schluss liegt nahe, dass es Eltern unter solchen Umständen schwerfallen dürfte, ihren Säugling gelassen und sorglos zu betrachten, dessen Eigenheiten zu erkennen und seine Entwicklungsschritte

zu beobachten (Brisch, 2019). Es besteht das Risiko, dass die ohnehin bereits belasteten Eltern ihre frühgeborenen Säuglinge überstimulieren, zum Beispiel um deren Aufmerksamkeit zu erlangen oder um überhaupt etwas tun zu können. Die feinfühlig auf die Signale des Kindes abgestimmte co-regulatorische Unterstützung geht dadurch verloren. Die Gefahr von Missverständnissen zwischen den Eltern und ihren Kindern steigt und belastet die Eltern-Kind-Interaktion (Lilienfeld, 2012; Ziegenhain, Fries, Bütow & Derksen, 2004).

Diese wertvollen Erkenntnisse haben in Europa dazu geführt, dass Eltern von frühgeborenen Säuglingen unmittelbar nach der Geburt in die Betreuung der Kinder miteinbezogen und von Fachpersonen begleitet und unterstützt werden (Hübl, Kaufmann & Randweg, 2020; Berger, 2011; Gross-Letzelter & Baumgartner, 2011; Hänseberger-Aebi, 2017).

Die sich beeinflussenden Faktoren «Eltern werden von zu frühgeborenen Kindern», die damit verbundenen Herausforderungen und die Unterstützung durch Fachpersonen ist Gegenstand der vorliegenden Masterarbeit.

Sie beschäftigt sich mit dem heilpädagogischen Angebot «Neonatologie», welches entwickelt wurde, um Eltern von frühgeborenen Säuglingen eine Unterstützung/Beratung durch die Heilpädagogische Früherziehung zukommen zu lassen. Ein zentraler Aspekt dieser fachlichen Begleitung beruht auf der Stärkung der elterlichen Kompetenz im Umgang mit ihrem frühgeborenen Säugling (vgl. Kapitel 2.3). Das Konzept der Resilienz und die damit verbundene Stärkung der elterlichen Schutzfaktoren spielen dabei eine zentrale Rolle.

Im anschliessenden Kapitel wird deshalb ein Überblick über das Resilienzkonzept geschaffen und dessen Relevanz für die Heilpädagogische Früherziehung und das Angebot «Neonatologie» erklärt. Daraus resultiert die Fragestellung, die Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist.

1.1 Ausgangslage

In den 1970-er Jahren begann man sich u.a. durch die Kauai Studie von ¹Emmy Werner und dem ²Salutogenese Modell von Aaron Antonovski zunehmend dafür zu interessieren, weshalb sich Menschen trotz widriger Umstände positiv entwickeln. Während es zuvor vor allem darum ging Risikoeinflüsse auf die Entwicklung zu untersuchen, ist dies als ein Perspektivenwechsel für die Fachgebiete der Pädagogik, Psychologie und der Gesundheitswissenschaften zu verstehen (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-

¹ Werner, E. Smith, R. (1977). The Children of Kauai. A longitudinal study from the prenatal period to age ten. University of Hawai

² Antonovski, A. (1972). Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit. Tübingen: DTVT.

Böse, 2019). Bislang sind in der Entwicklung der Resilienzforschung vier thematische Schwerpunkte definiert worden, welche sich zeitlich überlappen und weiterhin andauern:

1. die Identifikation von Schutzfaktoren und Schlüsselkompetenzen und die Definition von Resilienz,
2. die Entwicklung eines Mehrebenenmodells in der Erforschung der Einflussfaktoren,
3. Präventionsmassnahmen zur Förderung von Resilienz und deren Wirksamkeit sowie
4. die Wirkmechanismen und Prozesse im Zusammenhang mit Resilienz (Fröhlich-Gildhoff, 2015).

Im Fachgebiet der Heilpädagogischen Früherziehung haben sich die Ergebnisse der Resilienzforschung bereits etabliert und Anwendung gefunden. In den diversen Aufgabenfeldern der Heilpädagogischen Früherzieherinnen, geht es immer wieder darum, vorhandene Ressourcen zu stärken sowie das Anliegen und die Bedürfnisse der Kindseltern in den Mittelpunkt zu stellen (Lütolf, Venetz & Koch 2018). Auch die präventive Arbeit nimmt zunehmend einen grösseren Stellenwert ein und gehört zum Aufgabenfeld der Heilpädagogischen Früherziehung (Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung, n.d.). So bieten verschiedene Heilpädagogische Früherziehungsdienste Angebote an, in welchen Eltern von noch sehr kleinen Kindern Unterstützung durch Fachpersonen erhalten (z.B. Angebot «Neonatologie», Stiftung Arkadis (siehe Kapitel 2.3) oder Angebot «Frühe Intervention», Heilpädagogischer Früherziehungsdienst Luzern (HFD)).

Wenn davon ausgegangen wird, dass das Ziel solcher präventiven Massnahmen, wozu auch das Angebot «Neonatologie» gehört, die Stärkung der seelischen Widerstandsfähigkeit, sprich der Resilienz der Eltern ist, könnten zentrale Schutzfaktoren wie kompensatorische Beziehungen, Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbstregulation, Selbstwirksamkeit, soziale Kompetenz, aktive Bewältigungskompetenz und Problemlösen, als Grundlage für die Zusammenarbeit mit den Eltern dienen (Fröhlich-Gildhoff, 2020). Gelingt es diese Kompetenzen zu aktivieren und somit den Glauben der Eltern an das, was sie unter gewissen Umständen schaffen können, zu stärken, wird davon ausgegangen, dass Krisensituationen und/oder kritische Alltagssituationen besser bewältigt werden (Bandura, 1997; Fröhlich-Gildhoff, 2015). Die auf diese Weise aufgebaute positive Selbstwirksamkeitserwartung, wirkt nach Schwarzer und Jerusalem (2002) einer pessimistischen, resignativen Einschätzung entgegen. Negative emotionale Reaktionen, ausgelöst durch Bedrohung oder Verlust, werden dadurch abgefedert. Ebenso reduziert sich auf diese Weise die physiologische Erregung, die langfristig die körperliche und seelische Widerstandskraft einer Person beeinträchtigt.

Haben Eltern ein hohes Zutrauen in ihre eigene Kompetenz, korreliert das laut Sarimski, Hintermair und Lang (2012) mit einem «responsiven und anregendem Verhalten in der Eltern-Kind-Interaktion, aktiven Problemlösestrategien und psychischem Wohlbefinden.» (S. 185). Gegenteilig zeigt sich, dass

ein geringes Zutrauen in die elterliche Kompetenz «mit einem höheren Grad an Depressivität, einer Neigung, das kindliche Verhalten als schwierig zu beurteilen, einem eher passiven Hinnehmen von Problemen und einer hohen subjektiven Belastung im erzieherischen Alltag» (Sarimski, Hintermair & Lang, 2012, S. 185) einher geht.

Gestützt werden diese Erkenntnisse durch die Studie rund um die Forschergruppe C.M. Trivette, C.J. Dunst und D.W. Hamby (2010). Sie untersuchten die Art und Weise wie Familiensystem-Interventionen (family-system interventions) mit der Eltern-Kind-Interaktion und der kindlichen Entwicklung zusammenhängen.

Die Untersuchung ergab, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen der elterlichen Selbstwirksamkeitserwartung in Bezug auf das Leben (parents self-efficacy beliefs) und dem elterlichen Wohlbefinden (parent well-being) gibt. Je mehr die Eltern sich folglich als selbstwirksam erleben, desto besser fühlen sie sich. Dies ist vor allem deshalb interessant, weil ebenfalls festgestellt wurde, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen dem elterlichen Wohlbefinden, der Eltern-Kind-Interaktion sowie der kindlichen Entwicklung gibt. Das bedeutet, dass Eltern, denen es gut geht und die auf ihre Selbstwirksamkeit vertrauen, einen positiven Einfluss auf die kindliche Entwicklung und die Eltern-Kind-Interaktion haben.

Interessant ist, dass sich die sogenannten Familiensystem-Interventionen, wozu das Angebot Heilpädagogische Früherziehung zählt, direkt auf das elterliche Wohlbefinden und die Selbstwirksamkeitserwartung in Bezug auf das Leben und in Bezug auf den Umgang mit dem Kind auswirkt.

Konkret bedeutet das, dass heilpädagogische Interventionen, die auf die Selbstwirksamkeitserwartung der Eltern abzielen, einen wesentlichen Einfluss auf das elterliche Wohlbefinden und somit auch auf die kindliche Entwicklung und die Eltern-Kind-Interaktion haben.

Abbildung 1: Trivette, C. M., Dunst, C. J., & Hamby, D. W. (2010). Influences of Family-Systems Intervention Practices on Parent-Child Interactions and Child Development.

Zusammenfassend bedeutet dies für die vorliegende Arbeit:

1. Durch die Stärkung der Resilienz- respektive Schutzfaktoren von Eltern in belasteten Situationen, kann eine positive Selbstwirksamkeitserwartung aufgebaut werden.
2. Eltern mit einer positiven Selbstwirksamkeitserwartung können mit negativen Gefühlen und/oder Bedrohungen aus der Umwelt besser umgehen.
3. Die positive Selbstwirksamkeitserwartung wirkt sich auf das elterliche Wohlbefinden und somit auf die Eltern-Kind-Interaktion und die kindliche Entwicklung aus, was wiederum die Resilienz des Kindes stärkt.

Diese Erkenntnisse führen zu folgenden Fragestellungen, die im Verlauf der Arbeit geklärt werden sollen.

1.2 Fragestellung

In dieser Masterarbeit geht es um die verschiedenen Faktoren, die die Selbstwirksamkeitserwartung von Eltern begünstigen. Diese wird exemplarisch am Beispiel Eltern mit einem frühgeborenen Kind untersucht. Es soll eine Hypothese darüber aufgestellt werden, wie diese Stärkung durch das heilpädagogische Angebot «Neonatologie» unterstützt wird. Untergeordnet interessiert, welche Aspekte des Angebots die Eltern und welche die Fachpersonen als besonders bedeutsam erlebten.

«Neonatologie» bietet Eltern von frühgeborenen Säuglingen unmittelbar nach der Geburt Unterstützung durch eine Fachperson an. Es geht darum, Eltern vor, während und nach der Entlassung aus der

Klinik zu begleiten, sie bei Fragen rund um die Entwicklung und beim Erkennen und Deuten der Signale ihres Kindes zu unterstützen sowie ihnen bei der Vermittlung und Informationsbeschaffung verschiedener Themen zu helfen (Hänseberger-Aebi, 2017).

Die Fragestellungen werden deshalb wie folgt formuliert:

Wie wird die Selbstwirksamkeitserwartung von Eltern frühgeborener Säuglinge durch das heilpädagogische Angebot «Neonatologie» gestärkt?

Welche Faktoren sind aus Sicht der Eltern bedeutsam?

Welche Faktoren sind aus Sicht der Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung bedeutsam?

Die der Fragestellung zu Grunde liegenden theoretischen Aspekte rund um die bereits erwähnten Themen Resilienz, Frühgeburt und dem Angebot «Neonatologie», werden in den nachfolgenden Kapiteln vertieft erläutert.

1.3 Aufbau der Arbeit

In einem ersten theoretischen Teil geht es darum, Begriffe und Konzepte, die im weiteren Verlauf der Arbeit vorkommen, zu klären sowie Zusammenhänge herzuleiten und aufzuzeigen. Da es sich um eine empirische Arbeit handelt wird in einem weiteren Kapitel das forschungsmethodische Vorgehen erklärt. Dieses umfasst das Forschungsdesign und sowie die Methode, die für die Auswertung der Ergebnisse verwendet wird. Danach werden die Ergebnisse der interviewbasierten, qualitativen Studie präsentiert und dargestellt. Im fünften Kapitel geht es darum, die Ergebnisse zu diskutieren und zu interpretieren. Dabei werden einerseits Verbindungen zur erarbeiteten Theorie hergestellt und andererseits neue Erkenntnisse theoretisch belegt. Das forschungsmethodische Vorgehen wird ebenfalls reflektiert und kritisch hinterfragt. Zum Schluss wird ein Fazit gezogen und ein Ausblick gewagt.

2 Theoretische Grundlagen

Im ersten Teil der theoretischen Grundlagen wird der Begriff «Resilienz» geklärt. Der zweite Teil des Kapitels beschäftigt sich mit den Besonderheiten der Entwicklung von frühgeborenen Kindern und deren Eltern und der dritte Teil widmet sich dem heilpädagogischen Angebot «Neonatologie». Die Konklusion der erarbeiteten Grundlagen bilden den Schluss dieses Abschnitts.

2.1 Resilienz

Zuerst wird nachfolgend der geschichtliche Aspekt von Resilienz beleuchtet. Im Anschluss wird der Begriff aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Die Ausführung relevanter personaler Schutzfaktoren, bildet den Abschluss des Kapitels.

2.1.1 Einleitende Fakten zum Resilienzkonzept und Definition

Wie bereits in Kapitel 1.1 beschrieben hat die Resilienzforschung ihren Ursprung in der Kauai Studie von Emmy Werner, die auf der hawaiianischen Insel Kauai über mehrere Jahrzehnte hinweg das Heranwachsen von Kindern zu jungen Erwachsenen beobachtete und zahlreiche Daten erhob. Dabei machte sie die bedeutsame Entdeckung, dass sich ein Drittel der beobachteten Kinder trotz widriger Umstände gut entwickelten (Fröhlich-Gildhoff, 2012). Diese Entdeckung führte zu einem Paradigmenwechsel in den Fachgebieten Psychologie, Pädagogik und im Gesundheitswesen. Zuvor wurde vor allem nach Ursachen und Bedingungen gesucht, die für die Entstehung eines Problems verantwortlich gemacht werden können, um diese danach möglichst zu reduzieren. Jetzt ging es vermehrt darum herauszufinden, welche Faktoren für den Erhalt der seelischen und körperlichen Gesundheit verantwortlich sind und diese zu fördern. Unter diesem Aspekt wurde auch die Präventionsforschung wichtiger, weil es deren erklärtes Ziel ist, Bedingungen zu schaffen, die die seelische und körperliche Entwicklung begünstigen und somit zu einer gelingenden Lebensbewältigung und -zufriedenheit führen (Fröhlich-Gildhoff, 2019).

Definition von Resilienz: Aus dem Englischen «resilience» abgeleitet, bedeutet «Resilienz» so viel wie «Spannkraft, Widerstandsfähigkeit und Elastizität».

Für diese Arbeit werden die Definitionen von Wustmann (2005) und Welter-Enderlin (2010) als relevant angesehen.

Wustmann (2005) definiert Resilienz als «die psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken» (S. 192).

Welter-Enderlin (2010) sagt, dass «unter Resilienz die Fähigkeit von Menschen verstanden wird, Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen» (S. 13).

2.1.2 Aspekte des Resilienzkonzepts

Um das Konzept in seiner Gesamtheit und Komplexität zu verstehen, sind die zwei nachfolgenden Aspekte von Bedeutung.

1. Zusammenhang Krise und Resilienz:

Sowohl bei der Definition von Wustmann (2015) wie auch der von Welter-Enderlin (2010) wird deutlich, dass es einen Stressor («Entwicklungsrisiko» bei Wustmann, «Krise» bei Welter-Enderlin) braucht, damit Resilienz Bedeutung erlangt. Dies wird auch von Hildenbrand bestätigt, der schreibt, dass «Resilienz sich nur dort entwickeln kann und Bedeutung erlangt, wo Risiko im Kontext von Krisen auftritt» (Hildenbrand, 2010, S. 23). Diese Krisen gilt es zu bewältigen, damit sich Resilienz manifestiert. Bengel und Lyssenko (2012) nennen drei mögliche Bewältigungsstrategien solcher Krisen:

- a) «Resilienz als (Stress)Resistenz» (2012, S. 25): Menschen bleiben nach einem belastenden Ereignis psychisch stabil.
- b) «Resilienz als (schnelle) Regeneration» (2012, S. 25): Menschen finden nach einer belasteten Zeit ohne grössere Schwierigkeiten wieder in den Alltag zurück.
- c) «Resilienz als Rekonfiguration» (2012, S. 25): Menschen mit traumatischen Erfahrungen verfügen über die Möglichkeit, ihr Verhalten sowie mentale Prozesse, Meinungen, Einstellungen usw. zu verändern.

2. Charakteristika von Resilienz:

Anpassungs- und Entwicklungsprozess: Ein Merkmal von Resilienz ist, dass es sich um «einen dynamischen, transaktionalen Prozess zwischen Kind und Umwelt» (Wustmann, 2005, S. 193) handelt und demnach nicht als eine feste Grösse oder ein Persönlichkeitsmerkmal gesehen werden darf. Besonders zu betonen ist die Durchlässigkeit zwischen Umwelt und dem Kind respektive dem Erwachsenen. Das heisst, dass einerseits die Person und andererseits die Umwelt zur Entwicklung von resilientem Verhalten beitragen. Machen Menschen bei der Bewältigung von Krisen positive und stabilisierende Erfahrungen, begünstigt das ihre Bewältigungsstrategien. Sie schaffen dadurch gute Voraussetzungen für weitere Herausforderungen. Menschen wirken aber auch regulierend auf ihre Umwelt ein, indem sie sich eine Umgebung suchen, die ihre Fähigkeiten und Kompetenzen unterstützt. Besonders zu betonen ist die aktive Rolle des Menschen innerhalb dieses Prozesses (Wustmann, 2015; Fröhlich-Gildhoff, 2019).

Variabilität von Resilienz: Sowohl Wustmann (2015) wie auch Fröhlich-Gildhoff (2015) betonen die Variabilität von Resilienz. Das bedeutet, dass ein Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben resilient ist, diese Resilienz jedoch durch das Auftauchen eines Stressfaktors brüchig werden kann und sich neue Verletzlichkeiten zeigen. Sowohl in der kindlichen Entwicklung wie auch im Erwachsenenalter

gibt es Entwicklungsthemen und -phasen, in welchen die Anforderung an die Anpassungsfähigkeit des Individuums erhöht ist. Hierzu ist etwa der Entscheid eine Familie zu gründen oder die Geburt eines Kindes zu nennen.

Multidimensionalität von Resilienz: Ein weiteres Merkmal besteht darin, dass Resilienz in einem spezifischen Lebensbereich nicht automatisch auf andere übertragen werden kann. Ein Mensch kann demnach in einem Lebensbereich resilientes Verhalten zeigen, während dies in einem anderen Bereich nicht gelingt (Wustmann, 2005, 2015; Fröhlich-Gildhoff, 2019). Gemäss Wustmann (2015) und Rönnau-Böse und Fröhlich-Gildhoff (2015) unterscheiden einige Autoren zwischen verschiedenen Resilienzbegriffen wie beispielsweise «emotional resilience» oder «social resilience».

2.1.3 Schutzfaktoren und Risikofaktoren

Die vorangehenden Kapitel haben aufgezeigt, dass es sich bei Resilienz um ein vielschichtiges Konzept handelt, in welchem verschiedene Faktoren ineinandergreifen und sich gegenseitig bedingen. Der Fokus liegt auf der Bewältigung von Krisen. Ein wesentlicher Teil der Resilienzforschung befasste sich deshalb mit der Klassifikation von sogenannten Schutz- und Risikofaktoren (Fröhlich-Gildhoff, 2015; Bengel & Lyssenko, 2012; Wustmann, 2005).

Unter Risikofaktoren sind Lebensumstände gemeint, die die kindliche Entwicklung gefährden, beeinträchtigen oder zu seelischen Störungen führen. Es wird zwischen verschiedenen Kategorien unterschieden: Kindbezogene biologische und/oder psychologische Merkmale, sogenannte Vulnerabilitätsfaktoren, zu welchen auch die zu frühe Geburt zählt sowie andere Stressoren, wie zum Beispiel niedriger sozioökonomischer Status, familiäre Disharmonie, niedriges Bildungsniveau der Eltern, Migrationshintergrund usw.

Mit Schutzfaktoren sind Einzelfähigkeiten gemeint, die dazu beitragen Krisen, Entwicklungsaufgaben und kritische Alltagssituationen besser bewältigen zu können. Diese Einzelfähigkeiten entwickeln sich in verschiedenen Situationen im Verlauf der Lebensgeschichte. Unter Belastung werden sie aktiviert und manifestieren sich als Resilienz (Fröhlich-Gildhoff, 2015).

Abbildung 2: Schutzfaktoren, Eva Graf, 2021 in Anlehnung an: Resilienzfaktoren: Fröhlich-Gildhoff, K., Becker, J., Fischer, S.(Hrsg.) (2012). Gestärkt von Anfang an, Resilienzförderung in der Kita. Wein-heim und Basel: Beltz.

Nachfolgend werden nun die Einzelkompetenzen oder Schutzfaktoren (siehe Abb. 2) vorgestellt und erklärt, weshalb sie für die Bewältigung von Krisen wichtig sind.

1. Kompensatorische Beziehungen

Stabile, unterstützende und zugewandte Beziehungen stellen laut verschiedenen Forschungsrichtungen (Entwicklungspsychologie, Psychotherapieforschung und Bindungsforschung) den bedeutendsten und stabilsten Schutzfaktor dar. Mit sogenannt kompensatorischen Beziehungen sind Menschen aus dem erweiterten Familienkreis, Freunde (Ehe)Partner oder pädagogische Fachkräfte gemeint. Dabei ist nicht entscheidend zu *wem* diese Beziehung besteht, sondern *wie* diese gestaltet ist, damit sie sich positiv auswirkt. Die Bezugsperson sollte:

- konstant verfügbar sein
- Gefühle von Sicherheit vermitteln
- feinfühlig auf Bedürfnisse eingehen
- wertschätzend sein, Vertrauen und Unterstützung bieten
- Selbstwert und Selbstvertrauen stärken

- eine optimistische Grundhaltung vermitteln
- herausfordernde und bewältigbare Anforderungen stellen und dabei individuelle Unterstützung anbieten (Fröhlich-Gildhoff, 2015).
- «Ermutigungen aussprechen und Erfolgsmeldungen geben» (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2012, S. 18)

Auf diese Art und Weise gestaltete Beziehungen können neue Perspektiven und Möglichkeiten eröffnen, Kraft und Zuversicht ausstrahlen oder Wärme und Geborgenheit vermitteln (Wustmann, 2015). Kompensatorische Beziehungen haben demnach einerseits eine unmittelbare Auswirkung auf die Resilienzentwicklung und tragen andererseits zu deren Entwicklung über die gesamte Lebensspanne bei. Das heisst, dass Menschen, die positive Beziehungserfahrungen machen respektive gemacht haben, zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückgreifen können (Fröhlich-Gildhoff, 2015).

2. Selbst – und Fremdwahrnehmung

Der zentrale Punkt dieses Schutzfaktors besteht darin, seine Emotionen, Handlungen und Gedanken adäquat und ganzheitlich wahrzunehmen und zu reflektieren. Danach kann die eigene Wahrnehmung über sich selbst in Beziehung zu anderen Personen und deren Wahrnehmung gesetzt werden.

Bei der Fremdwahrnehmung geht es darum, andere Personen mit ihren Gefühlszuständen möglichst passend wahrzunehmen und sich in deren Sicht- und Denkweise versetzen zu können (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff 2012, 2015, 2019).

3. Selbststeuerung

Hier geht es darum, einen Zugang zu den eigenen inneren Zuständen wie Emotionen oder Spannungen herzustellen und/oder aufrechtzuerhalten sowie deren Intensität und Dauer verändern respektive kontrollieren zu können. Auf diese Weise können begleitende physiologische Prozesse und Verhaltensweisen reguliert werden. Das Wissen darüber, welche Strategien zur Selbstberuhigung führen und was für Handlungsalternativen herbeigezogen werden können, gehört ebenfalls zu dieser Fähigkeit (Rönnau- Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2012, 2015).

4. Selbstwirksamkeit

Mit Selbstwirksamkeit ist das Vertrauen des Menschen in seine eigenen Fähigkeiten und verfügbaren Mittel sowie seine Überzeugung ein bestimmtes Ziel, auch durch Überwindung von Hindernissen erreichen zu können, gemeint. Selbstwirksamkeit hängt stark von den Erfahrungen ab, die ein Mensch in seinem bisherigen Leben gemacht hat (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2012, 2015, 2019). Dabei spielen laut Schwarzer und Jerusalem (2002) die eigenen Handlungen eine grosse Rolle. Sind diese von Erfolg gekrönt, können sie die Selbstwirksamkeitserwartung stärken, Misserfolge hingegen können sie schwächen.

Die Herangehensweise an neue Situationen wird von den Erwartungen gesteuert und damit auch die Art und Weise der Bewältigung. Auf diese Weise wird das eigene Selbstwirksamkeitserleben oftmals bestätigt (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, 2012, 2019).

5. Soziale Kompetenz

Dazu gehört, dass Menschen soziale Situationen angemessen einschätzen und entsprechend auf solche reagieren können. Sie fühlen sich in das Gegenüber ein und lösen Konflikte angemessen. Es gehört auch dazu, dass Menschen mit anderen Kontakt aufnehmen, die zwischenmenschliche Kommunikation aufrechterhalten respektive adäquat beenden können. Die Fähigkeit sich soziale Unterstützung zu holen, gehört ebenfalls dazu (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2012, 2015, 2019).

6. Aktive Bewältigungskompetenz

Wie Menschen Situationen in Bezug auf Stress beurteilen ist sehr unterschiedlich. Diese Kompetenz zeichnet aus, dass Menschen Situationen angemessen einschätzen, bewerten und reflektieren. Das Ziel ist, die eigenen Fähigkeiten möglichst wirkungsvoll einzusetzen, um die Situation zu bewältigen. Einerseits ist das aktive Zugehen auf Stresssituationen und das aktive wie auch angemessene Einsetzen von Bewältigungsstrategien bedeutungsvoll. Andererseits müssen Menschen die eigenen Grenzen und Kompetenzen kennen. Sind diese Grenzen erreicht, geht es darum sich soziale Unterstützung zu holen (Rönnau-Böse, Fröhlich-Gildhoff, 2012, 2015).

7. Problemlösen

Sind Menschen fähig, Probleme systematisch zu analysieren, gedanklich zu durchdringen und zu verstehen, können sie auf vorhandenes Wissen zurückgreifen und daraufhin Handlungsmöglichkeiten ableiten. Auf diese Weise gelingt es, Problemlösestrategien zu erarbeiten und anzuwenden (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2012, 2015, 2019).

2.2 Frühgeborene Säuglinge und ihre Eltern

Der Inhalt dieses Kapitels beschäftigt sich mit der Situation und der Entwicklung von zu frühgeborenen Säuglingen und deren Eltern.

In der Schweiz kamen 2019 0.3% der Säuglinge zwischen der 22. und 27. Schwangerschaftswoche und 0.6 % zwischen der 28. und 31. Schwangerschaftswoche zur Welt. (Bundesamt für Statistik, 2020). Was das für die Säuglinge und deren Eltern bedeutet, welche Schwierigkeiten und Gefährdungen es mit sich bringt, wird in diesem Kapitel erläutert.

Bevor auf die spezifischen Themen zur körperlichen Entwicklung und die entwicklungspsychologischen Risiken, denen ein zu frühgeborenes Kind ausgesetzt ist, eingegangen wird, werden allgemeine Bemerkungen zur Situation von Neugeborenen und ihren Eltern auf der neonatologischen Station ausgeführt.

Hübl, Kaufmann und Randweg (2020) beschreiben, dass auf der neonatologischen Station schnell offensichtlich wird, dass das Neugeborene seinem Gestationsalter entsprechend, unnatürlichen Gegebenheiten ausgesetzt ist. Es ist zu früh der Schwerkraft ausgesetzt, kann noch nicht selber atmen, muss Nahrung verarbeiten und später selber ohne Unterstützung solche aufnehmen. Es befindet sich ausserhalb des geborgenen Mutterleibs, der es vor Geräuschen, Temperatur, Licht, Gerüchen und Berührungen schützt. Stattdessen liegt es in einem Inkubator, seine physiologischen Werte werden überwacht und es erhält lebenswichtige Unterstützung wie zum Beispiel Atemunterstützung, Nahrungszufuhr usw. (von der Wense & Bindt, 2013).

Mehrheitlich muss das Frühgeborene zahlreiche unangenehme und manchmal schmerzhaft Untersuchungen und Eingriffe über sich ergehen lassen (Brisch, 2019). Hinzu kommen oft (laute) Geräusche wie Alarmierungen der Monitore, Besprechungen in der Nähe der Inkubatoren, das Reinigen der Räume sowie das Öffnen und Schliessen von Schrank- oder Zimmertüren, Mülleimern und auch der Öffnungsklappen der Inkubatoren. Ausserdem sind im deutschsprachigen Raum Eltern, Vater und Familie noch häufig von den Säuglingen getrennt (Hübl, Kaufmann & Randweg, 2020).

All diese aufgeführten Punkte sind mitgemeint, wenn zukünftig von den gesundheitlichen und entwicklungspsychologischen Risikofaktoren gesprochen wird.

2.2.1 Gefährdung der körperlichen Entwicklung von Frühgeborenen Säuglingen

Säuglinge, die vor der 32. Schwangerschaftswoche zur Welt kommen, sind neben den vorangehend beschriebenen Schwierigkeiten akuten medizinischen Risiken verschiedenster Art ausgesetzt. Die Unreife der organischen Funktionen macht den Säugling verletzlich für medizinische Komplikationen. Die Fortschritte in der medizinischen Forschung bringen wertvolle Erkenntnisse mit sich, die die Überlebenschancen vergrössern (Hübl, Kaufmann & Randweg, 2020). Laut Chen et al (2019) (in: Hübl, Kaufmann & Randweg, 2020) blieben typische Komplikationen wie schwere intraventrikuläre Blutungen, zystische periventrikuläre Leukomalazie³, nekrotisierende Enterokolitits⁴ und bronchopulmonale Dysplasie⁵ auf ähnlichem Niveau.

Es versteht sich von selbst, dass die Pflege und Betreuung dieser kleinen Säuglinge und deren Eltern intensiv und äusserst aufwendig ist. Sie erfordert ein interdisziplinäres Team, welches rund um Themen des frühgeborene Kindes fachlich geschult ist (Hübl, Kaufmann & Randweg, 2020; Sarimski, 2020; von der Wense & Bindt, 2013).

³ pathologische Veränderung im Gehirn des Neugeborenen (Krause, 2019)

⁴ lebensbedrohliche akute Magen-Darm-Erkrankung, vor allem von Frühgeborenen (Escher, 2020)

⁵ chronische, potenziell reversible Lungenerkrankung von Frühgeborenen, die über mindestens 28 Tage zusätzlich Sauerstoff benötigen (Ingrisch, 2020)

2.2.2 Entwicklungspsychologische Risiken frühgeborener Säuglinge

Neben den erwähnten medizinischen Fortschritten rücken in der neueren Forschung zunehmend auch entwicklungspsychologische Risiken des frühgeborenen Kindes in den Fokus. Diese Forschungen gehen den Fragen nach, wie sich zu frühe Geburten auf die sprachliche, kognitive, psychische und sozio-emotionale Entwicklung von Kindern und Eltern auswirken (Hübl, Kaufmann & Randweg, 2020; von der Wense & Bindt, 2013).

Im Bereich der *Sprachentwicklung* konnte nachgewiesen werden, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen einem geringen Geburtsgewicht und Entwicklungsverzögerungen in der rezeptiven und expressiven Sprache, namentlich den semantischen und grammatikalischen Leistungen. Komplexe Sprachprobleme ehemals frühgeborener Kinder liessen sich auch im mittleren Schulalter feststellen. Im Erwachsenenalter zeigten sich neuropsychologische Besonderheiten bei der Verarbeitung von Bild- und Sprachreizen (von der Wense & Bindt, 2013).

In der globalen und spezifisch kognitiven Entwicklung sind die häufigsten Entwicklungsbeeinträchtigungen nach einer zu frühen Geburt zu finden. Laut von Wense und Bindt (2013) haben eine grosse Anzahl von Studien gezeigt, «dass Frühgeborene ab dem Kleinkindalter in Entwicklungstests und später bei der Intelligenzmessung schlechter abschneiden und offenbar ein ursächlicher Zusammenhang mit dem Gestationsalter bei der Geburt und dem Geburtsgewicht besteht» (von der Wense & Bindt, 2013, S. 133).

In welchem Ausmass Störungen der emotionalen Entwicklung durch die zu frühe Geburt verursacht sind ist noch weitgehend unklar. Es ist bekannt, dass sich bei frühgeborenen Säuglingen neben den kognitiven Auffälligkeiten auch psychische Beeinträchtigungen wie zum Beispiel Störungen des Schlaf-/Wachrhythmus, exzessives Schreien, Ess- und Fütterstörungen, Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen usw. zeigen (von der Wense & Bindt, 2013).

Bedeutungsvoll ist auch das Ineinandergreifen der entwicklungspsychologischen, der medizinischen und der emotionalen Entwicklung, sowie die daraus resultierende Dynamik zwischen Eltern und Kind. Im folgenden Abschnitt wird dies am Beispiel der Essentwicklung erläutert.

Eltern von frühgeborenen Kindern sind mit deren Geburt, aus den in diesem und in Kapitel 2.2 beschriebenen Gründen, damit beschäftigt diese maximal und optimal zu umsorgen und zu fördern. Unter diesen Umständen ist es durchaus denkbar, dass das Selbstwirksamkeitserleben der Kinder zu kurz kommt (von der Wense & Bindt, 2013). Bei der Entwicklung der autonom gesteuerten inneren Regulation des Fütterns sind folgende Entwicklungsschritte notwendig:

1. Die Zustandsregulation des Säuglings: Erkennen des Schlaf- und Wachzustands des Kindes, um es dann zu füttern, wenn das Kind dazu bereit ist.

2. Dyadische Reziprozität: gezielt aufeinander abgestimmter Prozess, der von Eltern und Kind als positiv erlebt wird.
3. Übergang zum selber Essen (Chatoor, 2012).

All diese Schritte erfordern von den Eltern die Fähigkeit, ihre Kinder auf dem Weg zu eigenen Erfahrungen zu begleiten.

Eltern machen durch die zu frühe Geburt die Erfahrung, dass ihr Kind schutzbedürftig und vulnerabel ist. Zudem stehen sie «unter dem Diktat, ihr frühgeborenes Kind zur stetigen Gewichtszunahme bringen zu müssen» (von der Wense & Bindt, 2013, S. 137) und sind oft angespannt. Der Säugling hingegen hat nicht selten schmerzhaft und unangenehme Erfahrungen im Bereich des Mundes und Rachens gemacht und sieht sich durch die Füttersituation getriggert (Brisch, 2019; Chatoor, 2012; von der Wense & Bindt, 2013).

Es scheint offensichtlich, dass die dadurch entstehende Dynamik stressbehaftet ist und es Eltern schwerfallen dürfte, feinfühlig die Signale ihrer Kinder wahrzunehmen, ohne sie überzustimulieren (Brisch, 2019; von der Wense & Bindt, 2013; Ziegenhain, Fries, Bütow & Derksen, 2004).

Um die Entstehung dieser belasteten Eltern-Kind-Dynamik noch besser zu verstehen, wird im folgenden Kapitel die Situation der Eltern durch eine zu frühe Geburt geschildert.

2.2.3 Eltern eines frühgeborenen Kindes

Nicht nur die frühgeborenen Säuglinge müssen sich an die neue Situation anpassen. Die Eltern sind nach der Geburt unerwartet schnell mit einer neuen Situation konfrontiert. Mehrheitlich glückliche Ereignisse wie Schwangerschaft und Geburt sind plötzlich geprägt von Sorgen und Ängsten. Darunter fallen das Gefühl des Kontrollverlusts, Schuldgefühle sowie mangelndes Kompetenzgefühl bezüglich des verfrühten Endes der Schwangerschaft. Aber auch das Leid durch die Trennung vom Kind und die Verunsicherung durch die hochtechnische Umgebung der neonatologischen Station tragen zur Belastung bei. Die Eltern sind gezwungen, ihr Kind in fremde Hände zu geben, damit sein Überleben gesichert ist, was die Kontaktaufnahme zum Säugling erschwert (Brisch, 2019; Hänseberger, 2017; von der Wense & Bindt, 2013). Hinzu kommen komplexe medizinische Informationen zum Gesundheitszustand des Babys, die aufgenommen, verstanden und oft an Angehörige weitergetragen werden müssen (von der Wense & Bindt, 2013).

Heute wird darauf geachtet, die Eltern möglichst früh in die Pflege und Versorgung miteinzubeziehen, um ihre Kompetenz zu fördern.

Wegweisend war die 1986 von Heidelinde Als entwickelte syntaktische Entwicklungstheorie, «die eine Erklärung dafür bietet, wie das frühgeborene Kind mit seiner Umgebung umgeht und durch Verhaltenshinweise kommuniziert» (Hübl, Kaufmann & Randweg, 2020).

Auch die Känguru-Methode, die 1979 in Kolumbien entwickelt wurde und unter anderem die Wichtigkeiten des Körperkontakts zu den Eltern ins Zentrum stellt, ist heute fester Bestandteil auf neonatologischen Stationen. Eltern werden auch aufgefordert, ihren Säuglingen vorzulesen oder vorzusingen, sie mit Eltermilch zu füttern und Tücher mit ihrem Duft mitzubringen. Auch andere auf den Säugling bezogene Massnahmen wie Lichtreize minimieren, Ruhephasen fördern, Schmerz vermeiden oder die Beugehaltung fördern werden angewendet, um die extrauterine der intrauterinen Situation bestmöglich anzupassen (von der Wense & Bindt, 2013).

Es geht darum der in Kapitel 2.2.2 beschriebenen negativen Dynamik bestmöglich entgegenzuwirken in der Annahme, dass so die Selbstwirksamkeit von Eltern und das Vertrauen in ihr Kind gestärkt wird (von der Wense & Bindt, 2013).

Im anschliessenden Kapitel wird das heilpädagogische Angebot «Neonatologie» vorgestellt, welches sich ebenfalls mit der Situation von Eltern und ihren zu frühgeborenen Kindern beschäftigt.

2.3 Heilpädagogisches Angebot «Neonatologie»

Wie in Kapitel 2.2 beschrieben, hat die «entwicklungsfördernde» Pflege einen wichtigen Stellenwert und bezieht die Situation der Eltern und die Eltern-Kind-Dynamik mit ein. Es gibt verschiedene Programme, die sich der Komplexität der unterschiedlichen Themen, die eine zu frühe Geburt mit sich bringt, annehmen (z.B. NIDCAP). In diesem Kapitel wird das Angebot «Neonatologie», welches als Grundlage für die Befragung dieser Studie dient, vorgestellt.

Das Angebot wurde 2013 durch die Stiftung Arkadis namentlich von Franziska Hänseberger-Aebi in Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital Bern entwickelt.

Die meisten frühgeborenen Kinder des Kantons Solothurns kommen im Universitätsspital Bern, im Kantonsspital Aarau und im Universitätsspital beider Basel zur Welt. Der grösste Teil davon im Universitätsspital Bern. Eltern frühgeborener Kinder werden dort von einer Pflegefachperson über das Angebot informiert. In den anderen beiden Spitälern wird dies von den Mütter- und Väter-Beraterinnen übernommen (Hänseberger-Aebi, 2017). Das Angebot steht Eltern zur Verfügung, deren Kinder vor der 32. Schwangerschaftswoche zur Welt kamen und/oder deren Geburtsgewicht maximal 1500 Gramm beträgt.

2.3.1 Ziel des heilpädagogischen Angebots «Neonatologie»

Kurz und prägnant werden die Ziele auf dem Flyer der Stiftung Arkadis zum Angebot beschrieben:

- Begleitung von betroffenen Kindern und deren Eltern vor, während und nach der Entlassung aus der Klinik
- Unterstützung der Eltern bei Fragen rund um die Entwicklung ihres Kindes
- Unterstützung der Eltern im Erkennen und Deuten des kindlichen Verhaltens
- Informationsbeschaffung und Vermittlung

(Flyer Neonatologie, Stiftung Arkadis)

Es geht darum, die Sicherheit der Eltern im Umgang mit ihrem Säugling zu stärken, den Umgang einer entwicklungsförderlichen Interaktion zu unterstützen und die Fragen der Eltern zur kindlichen Entwicklung aber auch zur elterlichen Rolle «rasch, niederschwellig und verständlich zu beantworten» (Hänseberger-Aebi, 2017, S. 130).

2.3.2 Inhalt des heilpädagogischen Angebots «Neonatologie»

Konkret bedeutet das, dass die Heilpädagogische Früherzieherin Eltern dabei unterstützt, die Signale ihrer Säuglinge zu erkennen, sie richtig zu interpretieren, angemessen darauf zu reagieren und ihnen fachkundige Informationen über die Entwicklung ihres Kindes anbietet.

Die Heilpädagogische Früherzieherin hört sich die Sorgen der Eltern an. Sie ist aber auch dafür zuständig, mit den Eltern Bewältigungsstrategien zu entwickeln und elterliche Ressourcen im Umgang mit belastenden Situationen zu aktivieren. Auf diese Weise übernimmt sie die Aufgabe eines Coachs. Sie beantwortet Fragen zur frühkindlichen Entwicklung von Kognition, Sozioemotionalität, Wahrnehmung, Kommunikation und Sprache oder Spielverhalten. Auf diese Weise kommen Eltern unkompliziert zu verständlichen Informationen, die nicht gefärbt sind von familiären und/oder traditionellen Meinungen. Die Heilpädagogische Früherzieherin arbeitet eng mit dem medizinischen Fachpersonal und Eltern- und Väterberaterinnen zusammen. Ein rascher Informationsfluss und kompetente und korrekte Auskünfte können auf diese Weise sichergestellt werden (Hänseberger-Aebi, 2017).

2.4 Konklusion der erarbeiteten theoretischen Grundlagen

Im letzten Kapitel der theoretischen Grundlagen wird zwischen den vorangehenden Themen Resilienz, zu frühe Geburt und dem Angebot «Neonatologie» eine Verbindung geschaffen. Zum Schluss wird eine Überleitung zum empirischen Teil der Arbeit hergestellt, der sich mit der Fragestellung, die in Kapitel 1.2 formuliert wurde, beschäftigt.

Eine zu frühe Geburt bringt auf der Seite der Eltern wie auch auf der Seite des Kindes ein erhebliches Entwicklungsrisiko mit sich. Dadurch ist die Eltern-Kind-Interaktion als verbindendes Element

mitbetroffen (vgl. Kapitel 1.1 und 2.2) Dessen ist sich die medizinische, heilpädagogische, pädagogische und psychologische Fachwelt bewusst. In der Folge wurden verschiedene Programme (zum Beispiel das Angebot «Neonatalogie», vgl. Kapitel 2.3) entwickelt, die zum Ziel haben, die Eltern-Kind-Interaktion zu stärken. Einerseits möchte man den Kindern eine möglichst gute, Resilienzentwicklung ermöglichen und andererseits die Eltern in ihrer seelischen Widerstandsfähigkeit stärken. Auf diese Weise wird ihnen zu mehr Selbstwirksamkeitserwartungen verholfen und sie werden bei der Überwindung dieses einschneidenden Erlebnisses der zu frühen Geburt unterstützt.

Das Wissen von Fachpersonen um Schutz- und Risikofaktoren sowie der Definitionen und Charakteristika von Resilienz, kann dabei eine wichtige Grundlage bilden und in die Beratung miteinfließen.

Das folgende Schema stellt vereinfacht den Prozess zwischen einer Krise (hier exemplarisch bei einer zu frühen Geburt), der Stärkung der elterlichen Kompetenz (hier exemplarisch am Angebot Neonatalogie) und der Selbstwirksamkeitserwartung dar.

Abbildung 3: : Prozess Stärkung der Selbstwirksamkeitserwartung. Eva Graf, 2021

In den folgenden Kapiteln werden die Themen «zu frühe Geburt als einschneidendes Erlebnis» (roter Pfeil) und die «Stärkung elterlicher Kompetenz» (grüner Pfeil) erläutert. Wie die Selbstwirksamkeitserwartung gestärkt wird und welchen Einfluss dies auf die Beratung der Eltern haben könnte, ist Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit. In den Kapiteln 5.1 und 5.2 werden die Ergebnisse diskutiert und im Kapitel 6.1 wird die Fragestellung beantwortet.

2.4.1 Zu frühe Geburt als einschneidendes Erlebnis

Es ist davon auszugehen, dass eine zu frühe Geburt im Leben von Eltern ein einschneidendes Erlebnis darstellt, welches möglicherweise als Krise gewertet wird. Die Eltern früh geborener Säuglinge sind, wie in Kapitel 2.2 beschrieben, vielfältigen Belastungen ausgesetzt. Auch Monika H. schildert dies in ihrem Briefwechsel mit F. Hänseberger-Aebi (2007) eindrücklich.

In der Literatur bestätigt sich diese Annahme. Laut von der Wense und Bindt (2013) sind elterliche Reaktionen nach einer zu frühen Geburt auch als «Posttraumatische Belastungsstörung» identifiziert worden. Sarimski (1993) schreibt, dass sich Eltern häufig von Gefühlen überwältigt fühlen, impulsiv und desorganisiert reagieren, Mühe haben Informationen aufzunehmen oder sich im Gespräch auf das

Gegenüber einzustellen. Sie wirken oft abwesend und nicht ansprechbar und berichten, dass sie sich wie betäubt oder erstarrt fühlen.

Häufig treten Selbstzweifel, Gefühle des Ausgeliefertseins, Konzentrationsprobleme, Alpträume, Physiologische Übererregbarkeit und aggressive Impulse auf (Sarimski, 2000; von der Wense & Bindt 2013).

Es ist also nicht weiter verwunderlich, dass es Eltern in einer solchen Situation schwerfallen dürfte, die Signale ihrer Kinder zu lesen und ruhig auf diese zu reagieren. Häufig entsteht in solchen Situationen ein Teufelskreis: Eltern sind aufgrund der massiven Belastung immer dünnhäutiger und haben weniger Kraft. Es fällt ihnen schwer, ihr leicht irritierbare Baby zu beruhigen. Dieses wiederum spürt die Anspannung seiner Eltern, wird selbst irritiert und weint, um seinen eigenen Stress abzuführen (Brisch, 2019).

Abbildung 4: Teufelskreis nach M. Papoušek (in: Borke, J., Schiller, E-M., Schöllhorn, A., Kärtner J., 2015)

Es ist bekannt, dass eine gelingende Eltern-Kind-Interaktion zu einer gesunden kindlichen Entwicklung beiträgt. Deshalb haben sich die diversen Angebote im Bereich der frühgeborenen Nachsorge die Stärkung der elterlichen Kompetenz zum Ziel gesetzt im Wissen darum, dass damit ein wichtiger Grundstein für eine gute kindliche Entwicklung gelegt wird (Berger, 2011; Hänseberger-Aebi, 2017; Vonderlin, 2012; Porz & Podeswik, 2011).

2.4.2 Stärkung der elterlichen Kompetenz

Im heilpädagogischen Angebot «Neonatologie» sind drei Themen, die zur Stärkung der elterlichen Kompetenz beitragen, enthalten: Die Stärkung der Sicherheit der Eltern, die Unterstützung beim Aufbau einer entwicklungsförderlichen Interaktion und das zur Verfügung stellen einer Gesprächspartnerin (Hänseberger-Aebi, 2017).

In diesem Kapitel werden folgende zwei Punkte erläutert und ein Bezug zur Resilienz, wie in Kapitel 2.1 beschrieben, hergestellt:

- Die Unterstützung beim Aufbau einer entwicklungsförderlichen Interaktion
- Das zur Verfügung stellen einer Gesprächspartnerin

In der Annahme, dass der Punkt «Stärkung der Sicherheit der Eltern» sowohl beim Aufbau der entwicklungsförderlichen Interaktion wie auch bei Gesprächen einfließt, wird dieser nicht separat behandelt.

1. Aufbau einer entwicklungsförderlichen Interaktion:

Die soziale und emotionale Verbindung, die sich in den ersten Wochen und Monaten nach der Geburt einstellt, findet ihren Ursprung unter anderem in der beobachtbaren frühen Interaktion. Zwischen den Eltern und dem Kind werden Signale wie Blicke, Mimik, Gestik und Vokalisationen ausgetauscht. Mit Hilfe dieser Interaktion lernt der Säugling seine emotionale Erregung zu regulieren und die Aufmerksamkeit zu steuern. Auch die Sprache und das Wissen über soziale Beziehungen werden in interaktiven Dialogen mit den Eltern ausgebildet. Der Säugling übt auf diese Weise eigene Emotionen wahrzunehmen, zu differenzieren und sein Verhalten zu adaptieren. Dieses Basisrepertoire an Fertigkeiten kann für jegliche Beziehungsgestaltung im weiteren Entwicklungsverlauf genutzt werden (Ziegenhain, Fries, Bütow & Derksen, 2004).

Zu früh geborene Säuglinge und ihre Eltern befinden sich, wie schon mehrmals erwähnt in einer besonderen Situation. Das Zusammenspiel der frühen Interaktion zwischen dem zu früh geborenen Säugling und seinen Eltern ist deshalb häufig erschwert. Einerseits zeigt der Säugling weniger deutliche Signale und andererseits ist er durch äussere Stimuli schnell überfordert (von der Wense & Bindt, 2013). Die Eltern sind durch vielfältige Belastungen, wie im vorherigen Kapitel beschrieben, häufig nicht oder ungenügend gut in der Lage, auf die Signale ihres Kindes einzugehen. So fällt es ihnen vielleicht schwer, die schwachen Signale zu lesen, richtig zu interpretieren und angemessen darauf zu reagieren. Stattdessen beginnen sie ihr Kind zu stimulieren, was zur Folge hat, dass der Säugling weint, anstatt sich beruhigt.

Wenn es mittels Videoaufnahmen oder in Gesprächen gelingt, Eltern für die Stresssignale ihres Säuglings zu sensibilisieren und ihn zu beruhigen anstatt zu stimulieren, machen sie eine wertvolle Entdeckung: Sie erleben sich als fähig, ihren Säugling trotz der erschwerten Umstände versorgen zu können. Dies wiederum hat zur Folge, dass sie in einer anderen, ähnlichen Situation auf diese Erfahrung zurückgreifen können. Die Erwartung an sich selbst wird also jedes Mal, wenn sie sich als erfolgreich erleben, genährt und wird somit stabiler.

Des Weiteren bietet sich den Eltern durch das Betrachten der Videoaufnahme oder bei Gesprächen eine Gelegenheit, ihre Handlungen zu reflektieren und ihre eigene Wahrnehmung in Beziehung zu einer anderen (z.B. der des Säuglings oder der HFE) zu stellen.

Auf diese Weise kann es möglich werden, dass Eltern lernen, ihre eigenen inneren Gefühlszustände zu erkennen, zu regulieren und sich dadurch weniger der Situation ausgeliefert fühlen.

Ein anderer wichtiger Schutzfaktor, der in dieser Situation zum Tragen kommen kann, ist die Bewältigungskompetenz. Eltern lernen, aktiv auf stressbeladene Situationen zuzugehen, diese einzuschätzen und zu reflektieren. Sie erkennen ein Problem, analysieren dieses und reagieren darauf. Dadurch erleben sie sich (wieder) als handlungsfähig (Ziegenhain, Fries, Bütow & Derksen, 2004).

2. Zur Verfügung stellen einer Gesprächspartnerin (Beantwortung von Fragen rund um die Entwicklung, Informationsbeschaffung, Vermittlung)

Beim Lesen von Erfahrungsberichten wird deutlich, wie wichtig das persönliche Gespräch mit einer neutralen Fachperson ist (Hänseberger-Aebi & Monika H., 2007; Hänseberger-Aebi, 2017). Auch Gross-Letzelter und Baumgartner (2011) beschreiben, dass Eltern angeben froh zu sein, dass eine Person «da» ist, die sich als Gesprächspartnerin anbietet und bei organisatorischen und aktuellen Problemen hilft. Die Untersuchung von Vonderlin (2012) bezieht sich auf eine Studie von Minde et. al. (1980), die besagt, dass Eltern, die an geleiteten Elterngesprächsgruppen teilgenommen haben, sowohl kurz- wie auch langfristige positive Effekte bezüglich einer positiven Eltern-Kind-Interaktion zur Folge haben. Im Umgang mit ihrem Kind sprachen sie mehr, schauten es häufiger an und berührten es öfter. Die Eltern fühlten sich sicherer und autonomer, konnten ihre Fähigkeiten mehr schätzen und sich selbst vertrauen. Die Gespräche dienen dazu, Eltern in ihrer Kompetenz zu stärken, damit es ihnen trotz der massiven Belastung, den grossen Sorgen und durchlebten Krisen gelingt, einen verständnisvollen Kontakt und eine feinfühlig Interaktion als Basis für eine positive kindliche Entwicklung zu ermöglichen (Berger, 2011).

Die Resilienzforschung bestätigt den positiven Einfluss der «kompensatorischen Beziehungen». Sie scheinen sogar den wichtigsten und stabilsten Schutzfaktor darzustellen (siehe Kapitel 2.1). Machen Eltern in dieser durch grosse Belastung gekennzeichnete Zeit eine positive Beziehungserfahrung, ist davon auszugehen, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt auf diese Erfahrung zurückgreifen können. Diese These wird durch die Aussage von Welter-Enderlin (2010) gestützt, die besagt, dass die Erfahrungen die Menschen in ihrem bisherigen Leben im Überwinden von Krisen und Rückschlägen gemacht haben und auf welche Ressourcen sie zurückgreifen können, entscheidend zu deren seelischen Widerstandsfähigkeit und der Reduktion elterlicher Belastung beitragen.

Es ist deshalb hilfreich, wenn Fachpersonen um die individuellen und sozialen Ressourcen einer Familie Bescheid wissen. Werden diese gestärkt, tragen sie massgeblich zur Reduktion der elterlichen Belastung bei (Sarimski, 2012).

Abbildung 5: Positive Gegenseitigkeit nach Papoušek (Ziegenhain, U., Fries, M., Bütow, B. & Derksen, B., 2004)

2.4.3 Wie wird die Selbstwirksamkeitserwartung gestärkt?

Inwiefern die Selbstwirksamkeitserwartung von Eltern durch das Angebot «Neonatologie» gestärkt wird, ist Untersuchungsgegenstand dieser Masterarbeit.

In der Annahme, dass die Stärkung der verschiedenen Schutzfaktoren in die Zusammenarbeit zwischen der heilpädagogischen Früherzieherinnen und den Eltern einfließt, interessiert, welche der Schutzfaktoren als besonders bedeutsam erlebt werden.

Weiter soll eine Hypothese darüber aufgestellt werden, ob die Beurteilung der relevanten Schutzfaktoren aus Sicht der Eltern und aus Sicht der Heilpädagogischen Früherzieherinnen deckungsgleich sind.

3 Forschungsmethodisches Vorgehen

Die folgenden Kapitel widmen sich dem empirischen Teil dieser Masterarbeit. In einem ersten Teil wird erläutert, welches Forschungsdesign gewählt und mittels welcher Methode die Daten für die Beantwortung der Fragestellung gewonnen werden.

Anschliessend wird beschrieben, wie die Daten aufbereitet und ausgewertet werden. Zum Schluss wird erläutert, wie die Ergebnisse festgehalten und interpretiert werden.

3.1 Forschungsdesign und Forschungsmethode

Grundsätzlich muss die Wahl des Forschungsdesigns und der Forschungsmethode in Zusammenhang mit der jeweiligen Fragestellung gesehen werden. Gemäss Flick (2009) liegt der Entscheid für eine qualitative Untersuchung häufig darin begründet, dass die Untersuchungsteilnehmenden mit quantitativen Methoden schwer erreichbar sind und/oder nur eine begrenzte Anzahl an Menschen für die Befragung zur Verfügung stehen.

Poschenschnik, Lederer, Perzy und Hug (2014) beschreiben, dass es bei qualitativer Forschung um die subjektiven Ansichten, also um persönliche Erlebnisse von Menschen geht. Qualitative Forschung möchte tiefgründig untersuchen und nimmt sich deshalb mehr Zeit für die Individualität des einzelnen Menschen. Es braucht eine gewisse Offenheit der Interviewer*in gegenüber ihrer Interviewpartner*in. Obwohl bei qualitativen Forschungen insgesamt weniger Individuen beteiligt sind, wird versucht Generalisierungen vorzunehmen, um vorsichtig zu allgemein gültigen Aussagen zu kommen.

Die forschende Person bringt sich dabei als jemand ein, der am Forschungsprozess beteiligt ist und auch Einfluss ausübt. Die auf diese Art und Weise gewonnenen Erkenntnisse können als mögliche Datenquelle in die Forschung einfließen.

Mit der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, wie Eltern in ihrer Selbstwirksamkeitserwartung durch das heilpädagogische Angebot «Neonatologie» gestärkt werden können und welche Aspekte von den Eltern und den Fachpersonen als bedeutungsvoll angesehen werden.

Es geht demnach um die Erforschung einer subjektiven Einschätzung von Situationen und Erlebnissen, sowohl auf Seiten der Mütter wie auch auf Seiten der Fachpersonen. Der Untersucherin stehen hierfür nur eine begrenzte Anzahl Personen zur Verfügung, die befragt werden können.

Der Entschluss, eine qualitative Forschung mittels Interviews durchzuführen, liegt deshalb auf der Hand.

3.1.1 Datenerhebung mittels Leitfadeninterview

Um zu möglichst vielfältigen und tiefgründigen Antworten zu kommen, wird das Interview als geeignete Methode zur Datenerhebung betrachtet. Beim Leitfadeninterview handelt es sich um einen

Überbegriff für verschiedene Formen von Interviews. Wie es der Name sagt, wird das Gespräch mittels eines Leitfadens strukturiert. Das problemzentrierte Interview wird als passende Interviewform für die Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit gewählt. Dieses ist stärker strukturiert als das narrative Interview, stellt aber ebenfalls das Erleben des Einzelnen in Bezug auf ein Thema in den Vordergrund. Das Nachfragen der interviewenden Person dient dazu, die Erzählung der Gesprächspartner*in zu verstehen (Poschenschnik, Lederer, Perzy & Hug, 2014; Walter-Klose, 2015).

Der Leitfaden des problemzentrierten Interviews ist auf biografische Fragen zu einer gesellschaftlich relevanten Problemstellung ausgerichtet (Poschenschnik, Lederer, Perzy & Hug, 2014). Laut Walter-Klose (2015) und Poschenschnik, Lederer, Perzy und Hug (2014) werden Vorannahmen und Erkenntnisse aus der Theorie genutzt und daraus entsprechende Fragen abgeleitet.

Der Leitfaden besteht aus einem Einstieg, bei welchem es darum geht, die Rahmenbedingungen zu klären und über den Sinn und Zweck der Befragung zu informieren. Im Hauptteil kommen offene Fragen, meist zum Gesprächseinstieg, wie auch Sondierungsfragen zum Einsatz. Der Ausklang und Abschluss beinhaltet Fragen zu Themen, die nicht oder noch nicht angesprochen wurden. Sie ermöglichen die Ergänzung und Präzisierung einzelner Aspekte. Die Frage nach dem Interesse der interviewten Person an den Ergebnissen gehört ebenfalls zum Abschluss des Interviews (Roos & Leutwyler, 2017).

Häufig werden Angaben zu den interviewten Personen in einem separaten Fragebogen erfasst. In einem sogenannten Postskriptum werden wichtige Eindrücke, die im Verlauf des Interviews auftauchen schriftlich festgehalten (siehe Anhang 5.1: Vorlage Transkript). Sie können für die spätere Auswertung relevant sein (Poschenschnik, Lederer, Perzy & Hug, 2014).

Die Herausforderung von Interviews besteht darin, dass es sich bei der Durchführung immer um soziale Situationen handelt. Die bewussten und unbewussten Verhaltensweisen der interviewten wie auch der interviewenden Person und die gegenseitigen Erwartungen an mögliche Antworten, beherbergen die Gefahr einer Verzerrung derselben. Hinzu kommt, dass Sprache nur immer einen Teil des Erlebten abzubilden vermag (Roos & Leutwyler, 2017).

Wie bereits erwähnt werden in dieser Arbeit sowohl Eltern wie auch Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung zum Thema Selbstwirksamkeitserwartung befragt. Die Erarbeitung des problemzentrierten Interviewleitfadens wird aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema «Resilienz» und dem Thema «zu früh geborene Kinder» erstellt. Dabei werden zwei verschiedene Leitfäden (einen für die Eltern und einen für die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung) mit praktisch identischen Fragen erstellt (vgl. Anhang 4.1: Leitfaden Eltern und Anhang 4.2: Leitfaden Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung). Beim Leitfaden für die Eltern entfällt die Fragen nach den gewählten Arbeitsmethoden und die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung werden

nicht danach gefragt, wie eine dritte Person die Eltern im Umgang mit der zu frühen Geburt ihres Kindes erleben.

Die Angaben zum Zeitpunkt der Geburt, dem Geburtsgewicht, der Familie und dem Beginn der Zusammenarbeit mit der Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung werden vorgängig erfragt (siehe Anhang 2: Erfassung Kontaktdaten der Familien).

Nach den Interviews wird ein kurzes Postskriptum erstellt (siehe Anhang 5.1: Vorlage Transkript). Dieses enthält Angaben zum Kind (Geburtstag, Schwangerschaftswoche, Geburtsgewicht), Angaben zur Familie (Herkunft und Geschwister) und Angaben zum Beginn der heilpädagogischen Unterstützung im Angebot «Neonatologie». In einer kurzen Reflexion werden Eindrücke zur Atmosphäre, zu Gelungenem sowie Stolpersteine erstellt.

3.1.2 Sampling

Für diese Studie werden Eltern, deren Kinder im Angebot «Neonatologie» betreut wurden und deren Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung befragt. Die Dauer der Unterstützung durch die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung, die Herkunft der Eltern und das Alter der Kinder wurden dabei nicht speziell berücksichtigt.

3.1.3 Pre-Test

Gemäss Roos und Leutwyler (2017) geht es beim Pre-Test darum herauszufinden, ob die Fragen des Interviewleitfadens verständlich sind und zu den gewünschten Antworten führen. Die Dauer des Interviews kann auf diese Weise ebenfalls abgeschätzt werden. In einem Pre-Test dürfen auf keinen Fall Personen befragt werden, die zur Stichprobe gehören, sie sollen aber mit den später befragten Personen vergleichbar sein.

Um den Interviewleitfaden für die Eltern zu testen, wurde eine Teamkollegin befragt, deren Tochter zu früh zur Welt kam. Es zeigte sich, dass die Fragen die spezifisch auf die Teilnahme am Angebot «Neonatologie» ausgerichtet waren, nicht beantwortet werden konnte, was aber absehbar war.

Einige Fragen werden nach dem Pre-Test bezüglich der Formulierung vereinfacht.

Der Leitfaden für die heilpädagogische Früherzieherin wurde mit einer Teamkollegin getestet, welche im Angebot «frühe Intervention» (vgl. Kapitel 1) des HFD Luzerns arbeitet. In diesem Leitfaden werden keine Anpassungen vorgenommen.

3.1.4 Durchführung der Interviews

Für die Durchführung der Interviews wurde zunächst die Leiterin des Angebots «Neonatologie» per Mail angeschrieben und um Mithilfe gebeten (siehe Anhang 1.1: Mailverkehr mit Franziska Hänseberger-Aebi (Februar 2021)). Diese hat die Fachkräfte, welche Eltern mit zu frühgeborenen Kindern im

erwähnten Angebot begleiten, angefragt, damit sie sich bei der Autorin melden. Fünf heilpädagogische Früherzieherinnen erklärten sich einverstanden und fragten ihrerseits Eltern für die Teilnahme an der Untersuchung an. In einem ersten Schritt wurden die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung angeschrieben, um ihnen das Vorgehen zu erklären (siehe Anhang 1.2: Mail Heilpädagogische Früherzieherinnen: Anfrage). Telefonisch wurde später ein Interviewtermin vereinbart und die Adressen der Eltern sowie einige Angaben zu den Kindern erfragt (siehe Anhang 1.3: Mail Heilpädagogische Früherzieherinnen: Terminvereinbarung). Danach wurden die Eltern angerufen, um einen Interviewtermin zu vereinbaren, der danach schriftlich bestätigt wurde (siehe Anhang 1.4: Brief an die Eltern). Die Interviews wurden je nach Wunsch entweder bei den Eltern, der Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung zu Hause oder an den jeweiligen Heilpädagogischen Diensten statt. Die Dauer der Interviews mit den Fachpersonen betrug zwischen 25 und 30 Minuten. Die Gespräche mit den Kindsmüttern (hier wird dieser Begriff verwendet, weil sich ausschliesslich Mütter für das Interview zur Verfügung stellten) dauerten zwischen 30 und 50 Minuten. Zwei Gespräche fanden, aufgrund einer anderen Erstsprache der Kindsmütter, auf Hochdeutsch statt und für ein Gespräch wurde auf Wunsch der Kindsmutter eine Dolmetscherin beigezogen.

Alle interviewten Personen erklärten sich damit einverstanden, dass das Interview mittels einer Tonbandaufnahme aufgezeichnet wird und die Daten für die Auswertung aufbereitet und schriftlich festgehalten werden. Hierfür unterzeichneten sie die sogenannte Einverständniserklärung (siehe Anhang 3: Einverständniserklärung).

3.2 Auswertung

Um die Daten der Interviews mittels «Qualitativer Inhaltsanalyse» auswerten zu können, mussten diese zuerst transkribiert werden. Die einzelnen Schritte werden in den anschliessenden Kapiteln erläutert.

3.2.1 Transkription und Datenaufbereitung

Die Interviews wurden mit der App «Voice Recorder» mit dem Mobiltelefon aufgenommen und anschliessend in das von der HfH zur Verfügung gestellte Programm «f4transkript» überführt. Danach wurde versucht die Interviews zeitnah zu transkribieren. Bei der Transkription wurde darauf geachtet, den Wortlaut möglichst treu wiederzugeben. Bei den zweisprachigen Kindsmüttern wurden die grammatikalischen Fehler mehrheitlich nicht korrigiert, um den Inhalt nicht zu verfälschen. Einige Helvetismen wurden ebenfalls nicht übersetzt, weil deren Bezeichnung als treffend angesehen wurden. Erzählungen und Bemerkungen (z.B. Berichte über frühere Arbeitsstellen) die nichts mit dem eigentlichen

Thema zu tun hatten, wurden nicht transkribiert. Gemäss dem Programm «f4transkript» wurden folgende Textbausteine verwendet:

unv. = unverständlich

hm (bejahend)

hm (verneinend)

// = Überlappung

/ = Abbruch

(...) = Pause

Ähm = Verzögerungslaut

3.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse ist die gängige Methode, welche genutzt wird, um Interviews auszuwerten (Poschenschnik, Lederer, Perzy & Hug, 2014). Laut Roos und Leutwyler (2017) beinhaltet diese Methode folgende Aspekte:

1. Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten

In erster Linie ist es wichtig, «Texte respektive Textstellen für die Inhaltsanalyse auszuwählen, die auch tatsächlich einen Beitrag zur Klärung der Forschungsfrage leisten» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 296). Diese sollen so aufbereitet werden, dass sie für die Auswertung verwendet werden können (Roos & Leutwyler, 2017).

Damit keine Rückschlüsse auf die interviewten Personen gemacht werden können, wurden in dieser Arbeit die Fragen und Antworten der transkribierten Interviews in eine Tabelle übertragen, welche mit Ansatznummern versehen sowie anonymisiert wurden.

2. Kategorien entwickeln - Suchraster vorbereiten

Um mit der eigentlichen Auswertung beginnen zu können, müssen die ausgewählten Texte anhand zuvor erstellter Kategorien durchsucht werden. Gemäss Roos und Leutwyler (2017) werden «diesen Kategorien passende Aussagen nach bestimmten Kriterien zugeordnet» (S. 296). Dabei wird zwischen «deduktiven» und «induktiven» Kategorien unterschieden. Die deduktiven Kategorien entstammen den theoretischen Vorüberlegungen und schliessen vom Theoretischen auf das Besondere. Induktive Kategorien hingegen entwickeln sich aus dem vorliegenden Datenmaterial und schliessen vom Besonderen auf das das Theoretische (Roos & Leutwyler, 2017). Mit den sogenannten Ankerbeispielen wird ein «typisches Beispiel aus dem Datenmaterial zu Veranschaulichung einer bestimmten Kategorie» erläutert (Roos & Leutwyler, 2017, S. 291). Dabei ist es üblich, dass sich ein erstes Kategoriensystem an den Fragen des Interviewleitfadens orientiert (Roos & Leutwyler, 2017).

In der vorliegenden Arbeit wurden zuerst deduktive Hauptkategorien erstellt, die sich an den Themenbereichen des Interviewleitfadens orientieren. Im Anschluss wurden in Anlehnung an die Resilienzfaktoren (Kapitel 2.1.3) Subkategorien erstellt. In den Interviews wurde nach entsprechenden Textstellen gesucht, um deren Inhalt zu veranschaulichen (Ankerbeispiele). Aus dem Datenmaterial ergaben sich induktive Kategorien, die entsprechend ihrem Inhalt den deduktiven Kategorien zugeteilt wurden. Zuerst wurde ein Kategoriensystem für beide Gruppen erstellt. Das erwies sich als nicht zweckmässig. Deshalb wurden danach zwei Kategoriensysteme, eines für die Eltern und eines für die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung, erstellt (siehe auch Kapitel 5.3).

Im Kategoriensystem der Kindsmütter wurden in der zweiten Subkategorie themenspezifische Differenzierungen vorgenommen. So wurde zum Beispiel die Kategorie «Selbstwahrnehmung» unterteilt in die Subkategorie «Selbstwahrnehmung in Bezug auf die zu frühe Geburt». Das Kategoriensystem der Heilpädagogischen Früherzieherinnen enthält eine zusätzliche Kategorie, die sich auf fachliche Aussagen bezieht (vgl. Anhang 7: Kategoriensystem). Die Begründungen für die Erstellung der jeweiligen Kategorien können den Dokumenten im Anhang 6 (Begründung der Haupt- und Subkategorien) entnommen werden.

3. Codieren – Ordnung in die Vielfalt an Informationen bringen

Unter dem Begriff «Codieren» wird gemäss Roos und Leutwyler (2017) Folgendes verstanden: Es geht darum, einzelne Textstellen den zuvor erstellten Kategorien zuzuordnen. Dadurch wird eine neue Informationsbasis erstellt und das Datenmaterial wird hinsichtlich der Fragestellung der Masterarbeit gefiltert, reduziert und hinsichtlich des Ziels der Untersuchung strukturiert. Um die Zuverlässigkeit des codierten Materials zu überprüfen, kann dieses ein zweites Mal codiert werden ohne auf die erstmalige Codierung zu achten. Eine andere Möglichkeit besteht darin, das Material durch eine zweite Person codieren zu lassen. Je besser die Übereinstimmung desto zuverlässiger ist das Verfahren. Abweichungen zeugen davon, dass das Kategoriensystem nicht eindeutig ist. In diesem Fall müssen «die Codierregeln präzisiert und vielleicht auch neue Ankerbeispiele gesetzt werden» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 300).

Für die Codierung wurde mit dem Programm MaxQDA gearbeitet. In einer ersten Phase wurden die Interviews Zeile für Zeile durchgearbeitet und die Textstellen den entsprechenden Kategorien zugeteilt. Danach mussten einige der Kategorien überarbeitet und mit neuen Ankerbeispielen versehen werden, da sie sich zu wenig von anderen abgrenzten (siehe Kapitel 5.3).

4. Analysieren – geordnete Informationen auswerten, Darstellung der Analyse

Die Analyse hat zum Ziel, das Datenmaterial zu filtern und zu strukturieren. Dies kann entweder über eine Zusammenfassung, das Explizieren von Textstellen und Aussagen oder über das Strukturieren

geschehen. Dabei geht es in erster Linie darum aufzuzeigen, welche Aspekte in welchem Zusammenhang genannt wurden, diese zu verstehen und allenfalls Hypothesen abzuleiten (Roos & Leutwyler, 2017). Es ist gemäss Roos und Leutwyler auch denkbar «zu fragen, welche Kategorien am häufigsten genannt wurden» (S. 301).

Letzteres wurde in der vorliegenden Arbeit gemacht: Die Anzahl der Aussagen der Kindsmütter und der Heilpädagogischen Früherzieherinnen zu den einzelnen Subkategorien wurden aufgelistet und einander gegenübergestellt. Danach wurden die Ergebnisse entlang der Haupt- und Subkategorien in Form eines Berichts zusammengefasst und das Datenmaterial wurde gemäss der in Kapitel 2.1.3 erarbeiteten Schutzfaktoren strukturiert, diskutiert und erste Interpretationen wurden vorgenommen. Dabei wurden einerseits Verbindungen zur erarbeiteten Theorie hergestellt und andererseits neue Erkenntnisse theoretisch belegt.

4 Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der insgesamt zehn Interviews dargestellt.

In einem ersten Schritt werden die Resultate quantitativ analysiert. In einem zweiten Schritt werden entlang der Haupt- und Subkategorien (vgl. Anhang 7.2: Zweites überarbeitetes Kategoriensystem) Strukturierungen und Zusammenfassungen vorgenommen und die Resultate somit qualitativ ausgewertet.

Insgesamt wurde Datenmaterial von 450 Aussagen analysiert. 251 Aussagen wurden von den Kindsmütter und 199 Aussagen von den Heilpädagogischen Früherzieherinnen gemacht.

4.1 Quantitative Auswertung Interview Kindsmütter

Hauptkategorie A: Beziehungsgestaltung

Table 1: Kategorie Beziehungsgestaltung, Eva Graf, 2021

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Anzahl Aussagen
A1 Vertrauen haben		11
A2 Berücksichtigung der Bedürfnisse	A2.1 Durch HFE	40
	- durch Gespräche /Beratung	32
	- durch konkrete Handlungsanweisungen	8
	A2.2 Durch andere Fachpersonen	8
	A2.3 Durch Familie/Freunde	10
A3 Ermutigung und Optimismus	A3.1 Durch HFE	6
	A3.2 Durch andere Fachpersonen	9
	A.3.3 Durch Familie/Freunde	3
Total		87

Hauptkategorie B: Selbstkonzept

Table 2: Kategorie Beziehungsgestaltung, Eva Graf, 2021

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Anzahl Aussagen
B1 Selbstwahrnehmung	Allgemeine Aussagen in Bezug auf die Selbstwahrnehmung	15
	B1.1 Themen rund um die Geburt	31
	B.1.2 Loslösung	3
	B1.3 Angst	8
	B1.4 Wissen über Hilfsangebote	16
B2 Fremdwahrnehmung	B2.1 Wahrnehmung bezüglich des Kindes	21

	B2.2 Wahrnehmung von Fachpersonen	9
	B2.3 Vergleiche mit anderen Personen	11
Total		114

Hauptkategorie C: Selbstwirksamkeit

Tabelle 3: Selbstwirksamkeit, Eva Graf, 2021

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Anzahl Aussagen
C1 Bewältigungserfahrungen	C1.1 Eigene Bewältigungserfahrungen bezüglich der zu frühen Geburt	41
	C1.2 Selbstwirksamkeitserfahrungen im bisherigen Leben	2
	C1.3 Glaube als Unterstützung	7
Total		50

4.2 Quantitative Auswertung Interview Heilpädagogische Früherzieherinnen

Hauptkategorie D: Beziehungsgestaltung

Tabelle 4: Beziehungsgestaltung, Eva Graf, 2021

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Anzahl Aussagen
D1 Vertrauen erhalten		6
D2 Berücksichtigung der Bedürfnisse	D2.1 Konkrete Handlungsanweisungen	28
	D2.2 Unterstützung durch Gespräche	12
		40
D3 Ermutigung und Optimismus		3
Total		43

Hauptkategorie E: Selbstkonzept

Tabelle 5: Selbstkonzept, Eva Graf, 2021

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Anzahl Aussagen
E1 Selbstwahrnehmung der Kindsmütter aus Sicht der Fachperson Heilpädagogische Früherziehung (HFE)		40
E2 Fremdwahrnehmung		12
Total		52

Hauptkategorie F Selbstwirksamkeit

Tabelle 6: Selbstwirksamkeit, Eva Graf, 2021

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Anzahl Aussagen
F1 Bewältigungserfahrungen	F1.1 Faktoren, die zu einer positiven Bewältigungserfahrungen beitragen.	29
	F1.2 Selbstwirksamkeitserfahrungen im bisherigen Leben	8
	F1.3 Stärkung der Selbstwirksamkeitserwartung durch die HFE	17
Total		54

Hauptkategorie G: Fachlichkeit

Tabelle 7: Fachlichkeit, Eva Graf, 2021

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Anzahl Aussagen
G1 Arbeitsweise der HFE	Allgemeine Aussagen in Bezug auf die Arbeitsweise	19
	G1.1 In Bezug auf die Kinder	2
	G1.2 In Bezug auf die Kindsmütter	20
Total		41

4.3 Qualitative Auswertung Interview Kindsmütter

Nachfolgend werden entlang der Haupt- und Subkategorien Zusammenfassungen und Strukturierungen der Aussagen der Kindsmütter vorgenommen. Auf diese Weise werden die Ergebnisse verdichtet dargestellt. In den Klammern werden jeweils für die Kategorie typische Beispiele aus den Interviews aufgeführt. Diese sind im Anhang 8 (Kodierte Interviews) ersichtlich.

4.3.1 Hauptkategorie A: Beziehungsgestaltung

A1 Vertrauen haben aus Sicht der Kindsmütter:

Die Kindsmütter, berichten von vertrauensvollen Beziehungen. Einige Kindsmütter bezeichnen die Heilpädagogischen Früherzieherinnen als «familiär» (Interview 1A, Absnr. 15). Andere beschreiben, die Liebenswürdigkeit der Heilpädagogischen Früherzieherin und die dadurch vermittelte Geborgenheit (Interview 1A, Absnr. 15; Interview 5A, Absnr. 26). Eine Kindsmutter bezieht sich auf das Vertrauen in die Fachlichkeit der Heilpädagogischen Früherzieherin (Interview 4A, Absnr. 38).

A2 Berücksichtigung der Bedürfnisse und Unterstützung:

A2.1 Durch die Heilpädagogische Früherzieherin: Die Kindsmütter erzählen von diversen konkreten Unterstützungsmassnahmen in Bezug auf die Schwierigkeiten der Kinder (acht Aussagen), sprich klare

Handlungsanweisungen, die der spezifischen Förderung der Entwicklung der Kinder dienen (Interview 1A, Absnr. 17; Interview 3A, Absnr. 37; Interview 4A, Absnr. 6). Ebenfalls berichten sie von fachlicher Unterstützung durch Gespräche und Beratung zu Themen wie Erziehung und Entwicklung (Interview 3A, Absnr. 22; Interview 4A, Absnr. 6, 10, 12). Es wird angesprochen, dass es wichtig war, jemanden zu haben mit dem über alles gesprochen werden kann und der schwierige Situationen mitträgt (Interview 2A, Absnr. 19; Interview 5A, Absnr. 26, 28).

A2.2 Durch andere Fachpersonen: Unterstützung erhielten die Kindsmütter gemäss ihren eigenen Angaben vorwiegend vom Pflegepersonal und von Ärzt*innen (Interview 1A, Absnr. 41; Interview 2A, Absnr. 35; Interview 5A, Absnr. 53 und 65).

A2.3 Durch die Familie: Die Kindsmütter berichten auch von Unterstützung durch Freunde und Familie sowie von Kontakten mit anderen Kindsmüttern mit zu früh geborenen Kindern (Interview 1A, Absnr. 63; Interview 2A, Absnr. 21; Interview 5A, Absnr. 63)

A3 Ermutigung und Optimismus:

A3.1 Durch die Heilpädagogischen Früherzieherinnen: Die Kindsmütter sagen, dass sie sich ermutigt fühlen, wenn ihnen Sicherheit hinsichtlich der positiven Entwicklung ihrer Kinder vermittelt wird. (Interview 4A, Absnr. 34 und 38; Interview 5A, Absnr. 22 und 40).

A3.2 Durch andere Fachpersonen: Viele der Kindsmütter berichten von ermutigenden Begegnungen mit Fachpersonal aus dem Spital. Positive medizinische Prognosen hatten eine optimistische Haltung bezüglich der Entwicklung der Kinder zur Folge (Interview 1A, Absnr. 33; Interview 3A, Absnr. 45, 55; Interview 5A Absnr. 57 und 75).

A3.3 Durch die Familie: Zwei Kindsmütter erzählen davon, dass sie von Familienmitgliedern (Vater und Ehemann) ermutigt wurden (Interview 1A, Absnr. 65; Interview 5A, Absnr. 102).

4.3.2 Hauptkategorie B: Selbstkonzept

B1 Selbstwahrnehmung aus Sicht der Kindsmütter:

Die Kindsmütter reflektieren Erziehungsthemen, eigene Handlungen, Gefühle rund um das Thema «Mutter sein/werden» und die (nicht existierende) Freizeit. Einige davon gehören der Vergangenheit an, andere sind aktuell (Interview 3A, Absnr. 53; Interview 4A, Abnr.: 14-16,20, 60-64; Interview 5A, Absnr. 38, 75).

B1.1 Selbstwahrnehmung der Kindsmütter in Bezug auf den Umgang mit der zu frühen Geburt: Zahlreiche Aussagen der Kindsmütter beziehen sich auf Ereignisse rund um die zu frühe Geburt ihrer Kinder und ihre damit verbundenen Gedanken und Gefühle. Die Aussagen sind sehr vielfältig und abhängig davon, was die Kindsmütter erlebt haben (Interview 1A, Absnr. 69; Interview 2A, Absnr. 35; Interview 3A, Absnr. 35; Interview 4A, Absnr. 40; Interview 5A, Absnr. 79)

B1.2 Selbstwahrnehmung der Kindsmütter in Bezug auf die Loslösung von ihren Kindern: Drei Kindsmütter haben sich spezifisch zur Loslösung geäußert. Während die eine Kindsmutter sich wünscht, dass das Kind selbstständig wird, sagt eine andere, dass ihr genau das schwerfällt (Interview 1A, Absnr. 35; Interview 2A, Absnr. 51, 55).

B1.3 Selbstwahrnehmung der Kindsmütter in Bezug auf die erlebte Angst durch die zu frühe Geburt: Mehrere Kindsmütter sprechen über die erlebte Angst (Interview 1A, Absnr. 35; Interview 2A, Absnr. 51; Interview 3A, Absnr. 24; Interview 4A, Absnr. 2). Auch Heilpädagogische Früherzieherinnen erwähnen das Thema Angst der Kindsmütter (Interview 2B, Absnr. 36; Interview 4B, Absnr. 4; Interview 5B, Absnr. 6).

B1.4 Selbstwahrnehmung der Kindsmütter in Bezug auf Hilfsangebote, die sie kennengelernt haben: Die Kindsmütter machen Aussagen über verschiedene Hilfsangebote, die sie durch die Zusammenarbeit mit den Heilpädagogischen Früherzieherinnen kennengelernt haben (Interview 1A, Absnr. 27, Interview 3A, Absnr. 47; Interview 4A, Absnr. 66, 72; Interview 3B, Absnr. 26). Es kommen auch Aussagen vor, die sich auf medizinische Hilfsangebote im Spital beziehen (Interview 1A, Absnr. 29; Interview 2A, Absnr. 23). Einige Kindsmütter sprechen von grundsätzlicher Unterstützung durch andere Menschen, seien das Familienangehörige oder andere betroffene Eltern (Interview 2A, Absnr. 9; Interview 3A, Absnr. 41, 47; Interview 4A Absnr. 66).

B2 Fremdwahrnehmung aus Sicht der Kindsmütter

B2.1 Wahrnehmung in Bezug auf das eigene Kind: Die Kindsmütter beschreiben Veränderungen bezüglich verschiedener Entwicklungsthemen wie zum Beispiel die motorische Entwicklung oder Reaktionen des Kindes auf die Eltern. Immer wieder wird der durch die zu frühe Geburt verursachte Entwicklungsrückstand angesprochen. Dieser ist eng mit der Frage des Aufholens verbunden (Interview 1A, Absnr. 35, 39; Interview 2A, Absnr. 11, 13, 19; Interview 3A, Absnr. 12; Interview 4A, Absnr. 22; Interview 5A, Absnr. 94).

B2.2 Wahrnehmung von Fachpersonen: Eine Kindsmutter beschreibt eine konflikthafte Situation, die sie im Spital erlebte und den Umgang damit (Interview 4A, Absnr. 40, 48, 52, 56, 74). Eine andere Kindsmutter beschreibt Herausforderungen in Bezug auf den Umgang mit anderen Fachpersonen (Interview 5A, Absnr. 92, 94).

B2.3 Vergleiche mit anderen Menschen: Einige der Kindsmütter vergleichen ihr Schicksal mit dem von anderen Menschen und machen danach eine Einordnung ihrer eigenen Situation (Interview 1A, Absnr. 27; Interview 4A, Absnr. 42; Interview 5A, Absnr. 69).

4.3.3 Hauptkategorie C: Selbstwirksamkeit

C1 Bewältigungserfahrungen aus Sicht der Kindsmütter:

C1.1 Erfahrungen die Kindsmütter in der Bewältigung von Situation gemacht haben: Die Kindsmütter reflektieren und analysieren diverse Erlebnisse rund um die zu frühe Geburt ihrer Kinder und beschreiben, wie sie diese bewältigt haben (Interview 1A, Absnr. 45; Interview 2A, Absnr. 37; Interview 3A, Absnr. 26; Interview 4A, Absnr. 42; Interview 5A, Absnr. 59).

C1.2 Biografische Erfahrungen der Kindsmütter, die sich positiv auf deren Selbstwirksamkeit auswirken: Zwei der Kindsmütter machen eine Aussage zu eigenen Erfahrungen. Eine Kindsmutter berichtet von ihrem Aufwachsen nach dem Krieg ohne Vater. Sie denkt, dass sie das widerstandsfähig machte. Die andere Kindsmutter spricht ihr eigenes Urvertrauen an. Sie vertraut darauf, dass Dinge gut werden (Interview 2A, Absnr. 51; Interview 4A, Absnr. 72).

C1.3 Glaube als Hilfe zur Bewältigung: Drei Kindsmütter betonen durch den Glauben Kraft erhalten zu haben, die zu frühe Geburt ihrer Kinder zu meistern (Interview 1A, Absnr. 33, 51, 57; Interview 2A, Absnr. 59). Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen machen keine Aussagen zum Glauben der Kindsmütter.

4.4 Qualitative Auswertung Interview Heilpädagogische Früherzieherinnen

Nachfolgend werden entlang der Haupt- und Subkategorien Zusammenfassungen und Strukturierungen der Aussagen der Heilpädagogischen Früherzieherinnen vorgenommen. Auf diese Weise werden die Ergebnisse verdichtet dargestellt. In den Klammern werden jeweils für die Kategorie typische Beispiele aus den Interviews aufgeführt. Diese sind im Anhang unter Kapitel 8.2 (Interview der Heilpädagogischen Früherzieherinnen) ersichtlich.

4.4.1 Hauptkategorie D: Beziehungsgestaltung

D1 Vertrauen haben:

Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen beschreiben, dass es ihnen mehrheitlich leicht gefallen sei, eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Begünstigt wurde das durch die Offenheit der Kindsmütter und deren Interesse an der Zusammenarbeit (Interview 1B, Absnr. 2; Interview 3B, Absnr. 6; Interview 5B, Absnr. 4).

D2 Berücksichtigung der Bedürfnisse und Unterstützung

D2.1 Durch konkrete Handlungsanweisungen: Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen berichten von verschiedenen konkreten Handlungsanweisungen, die sie anwendeten, um die Entwicklung der Kinder in den Bereichen Motorik, Wahrnehmung, Spiel, Sprachentwicklung etc. positiv zu beeinflussen (Interview 1B, Absnr. 10; Interview 2B, Absnr.16; Interview 4B, Absnr. 12).

D2.2 Durch Gespräche: Die Antworten beziehen sich auf die Stärkung der Kindsmütter hinsichtlich des Umgangs mit ihren Kindern, auf die Beratung zu Erziehungsthemen, darauf, die Zurückhaltung einer Kindsmutter zu akzeptieren und allgemein auf die Ressourcenorientierung (Interview 3B, Absnr. 10; Interview 4B, Absnr. 8; Interview 5B, Absnr. 9).

D3 Ermutigung und Optimismus durch die Heilpädagogischen Früherzieherinnen:

Es werden insgesamt drei Aussagen von Heilpädagogischen Früherzieherinnen gemacht, die dieser Kategorie zugeordnet werden können. Eine Heilpädagogische Früherzieherin bezieht sich auf die positiven Prognosen, die die Kindsmütter durch Ärzt*innen erhalten haben (Interview 1B, Absnr. 24). Eine andere bezieht sich auf die positive Entwicklung des Kindes und die Freude daran, dies mit der Kindsmutter zu teilen (Interview 5B, Absnr. 26).

4.4.2 Hauptkategorie E: Selbstkonzept

E1 Selbstwahrnehmung der Kindsmütter aus Sicht der Heilpädagogischen Früherzieherinnen:

Die Aussagen der Heilpädagogischen Früherzieherinnen beziehen sich auf:

- beobachtete Handlungen der Kindsmütter (Interview 3B, Absnr. 34; Interview 1B, Absnr. 8; Interview 2B, Absnr. 16, 22, 26),
- Vermutungen über Gefühlszustände der Kindsmütter (Interview 1B, Absnr. 14; Interview 2B, Absnr. 16, 20; Interview 3B, Absnr. 4) und
- Berichterstattungen von anderen Familien, die durch sie betreut werden (Interview 1B, Absnr. 14; Interview 2B, Absnr. 18).

Eine Heilpädagogische Früherzieherin macht zudem Äusserungen, die sich explizit auf die Loslösung beziehen (Interview 2B, Absnr. 22, 26).

E2 Fremdwahrnehmung aus Sicht der Heilpädagogischen Früherzieherinnen:

Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen beschreiben die Fähigkeiten der Kindsmütter, die Bedürfnisse ihrer Kinder zu erkennen respektive diese wahrzunehmen (Interview 1B, Absnr. 40; Interview 5B, Absnr. 6; Interview 4B, Absnr. 32). Die Fähigkeit der Kindsmütter mit Fachpersonen (z.B. Pflegepersonal und Ärzte) umzugehen, wird ebenfalls genannt (Interview 3B, Absnr. 30, 32; Interview 4B Absnr.

20, 32). Eine Heilpädagogische Früherzieherin nennt ein Beispiel, bei welchem eine Kindsmutter sich mit einer anderen Person vergleicht (Interview 1B, Absnr. 51).

4.4.3 Hauptkategorie F: Selbstwirksamkeit

F1 Bewältigungserfahrungen aus Sicht der Heilpädagogischen Früherzieherinnen:

F1.1 Faktoren, die aus Sicht der Heilpädagogischen Früherzieherinnen zu einer positiven Bewältigungserfahrung der Kindsmütter beigetragen haben: Viele Heilpädagogische Früherzieherinnen beschreiben die positive Entwicklung der Kinder als einen stärkenden Faktor (Interview 1B, Absnr. 18; Interview 2B, Absnr. 16; Interview 3B, Absnr. 28; Interview 5B, Absnr. 24). Es werden aber auch Eigenschaften der Kindsmutter genannt, von welchen die Heilpädagogischen Früherzieherinnen denken, dass sie hilfreich waren (Interview 3B, Absnr. 22; Interview 4B, Absnr. 36; Interview 5B, Absnr. 15, 30). Einige der Heilpädagogischen Früherzieherinnen geben ihrer Hoffnung Ausdruck, dass die Kindsmütter durch Gespräche erkannten, dass Herausforderungen gemeistert werden können (Interview 3B, Absnr. 17–18, 32, 33–34; Interview 4B Absnr. 34).

F1.2 Biografische Erfahrungen der Kindsmütter, die sich positiv auf deren Selbstwirksamkeit auswirken (aus Sicht der Kindsmütter und aus Sicht der Heilpädagogischen Früherzieherinnen): Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen nennen Persönlichkeitseigenschaften, wie Gelassenheit, Offenheit, Tatendrang oder Intelligenz der Kindsmütter, von welchen sie denken, dass sie eine positive Wirkung haben (Interview 1B, Absnr. 51, Interview 2B, Absnr. 34). Zwei Mal wird gesagt, darüber nicht Bescheid zu wissen (Interview 2B, Absnr. 43, Interview 4B, Absnr. 42).

F1.3 Stärkung der Selbstwirksamkeit durch die Heilpädagogischen Früherzieherinnen: Die Fachfrauen nennen die Ruhe, die sie in die Familie bringen, das «sich als Gesprächspartnerin zur Verfügung stellen», die Reduktion von Druck und Stress sowie die Unterstützung bezüglich verschiedener (Entwicklungs-) Themen, die sie anbieten (Interview 1B, Absnr. 6, 14; Interview 2B, Absnr. 12, 30; Interview 3B, Absnr. 28, 36; Interview 4B, Absnr. 20, 40; Interview 5B, Absnr. 13).

4.4.4 Hauptkategorie G: Fachlichkeit

G1 Arbeitsweise der Heilpädagogischen Früherzieherin (allgemeine Aussagen):

Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen sprechen verschiedene Bereiche an, die mit der Frühgeburtlichkeit und den damit verbundenen Besonderheiten (Regulationsstörungen, Ablösung, Entwicklungsverzögerungen usw.) zusammenhängen. Sie betonen, dass die Feinfühligkeit im Umgang mit den Kindsmütter zentral sei (Interview 2B, Absnr. 36; Interview 3B, Absnr. 40). Einige Aussagen beziehen sich auf die Häufigkeit der Beratung innerhalb des Angebots «Neonatologie» (Interview 3B, Absnr. 42, 44; Interview 4B, Absnr. 6, 18).

G1.1 Fachliche Besonderheiten in Bezug auf die Kinder im Angebot «Neonatologie»: Eine Heilpädagogin sagt, dass es in der Förderung keinen Unterschied gebe, verglichen mit anderen Kindern in der heilpädagogischen Früherziehung (Interview 1B, Absnr. 14). Eine andere sagt, sie mache bei diesen Kindern keine Fördersequenzen (Interview 4B, Absnr. 16).

G1.2 Fachliche Besonderheiten in Bezug auf die Kindsmütter im Angebot «Neonatologie»: Die Antworten fallen je nach Fachperson unterschiedlich aus. Folgende Themen werden angesprochen: Vorsicht in der Art zu formulieren (Interview 1B, Absnr. 14), Stärkung der Ressourcen (Interview 2B, Absnr. 10; Interview 3B, Absnr. 10), Fachwissen bezüglich verschiedener Entwicklungsbereiche (Interview 4B, Absnr. 12) und Wissen um die Ängste, die die Kindsmütter erlebten (Interview 5B, Absnr. 13).

5 Evaluation

Die Diskussion, Evaluation und Interpretation sind Inhalt dieses Kapitels. Im ersten Teil werden die Aussagen der Kindsmütter den Aussagen der Heilpädagogischen Früherzieherinnen entlang der Haupt- und Subkategorien (vgl. Anhang 7.2: Zweites überarbeitetes Kategoriensystem) gegenübergestellt.

Danach werden die Aussagen beider Parteien entlang der in der Theorie erarbeiteten Schutzfaktoren zugeordnet (vgl. Kapitel 2.1.3) und erste Interpretationen vorgenommen. Dabei werden einerseits die theoretischen Grundlagen, die in Kapitel 2 erarbeitet wurden, berücksichtigt und andererseits neue theoretische Erkenntnisse erläutert.

5.1 Gegenüberstellung der Ergebnisse

Bei der nachfolgenden Gegenüberstellung wird einerseits auf die Quantität und andererseits auf die Qualität der Aussagen eingegangen.

Erkenntnisse aus der Kategorie G (Fachlichkeit der Heilpädagogischen Früherzieherin) fließen in alle Kategorien ein.

5.1.1 Hauptkategorie A/D: Beziehungsgestaltung:

Es wurden insgesamt 130 Aussagen zu dieser Kategorie gemacht, die sich wie folgt in die verschiedenen Unterkategorien unterteilen lassen:

A1/D1 Vertrauen haben:

Elf Aussagen der Kindsmütter beziehen sich auf das Vertrauen, welches sie in die Heilpädagogischen Früherzieherinnen haben. Diese sprechen sechs Mal davon, dass ihnen Vertrauen entgegengebracht wurde. Die Kindsmütter betonen die teilweise familiär wirkende Beziehung.

Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen sprechen die Offenheit der Kindsmütter an sowie die Leichtigkeit, mit ihnen eine Beziehung aufbauen zu können.

A2.1 und D2.1/D2.2: Bedürfniserkennung und Unterstützung:

Wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt machen beide Parteien gleich viele Aussagen in Bezug auf die Bedürfniserkennung und Unterstützung. Die mit gelber Farbe gekennzeichneten Kreise beziehen sich auf die Aussagen der Kindsmütter und die blauen Kreise auf die Aussagen der Heilpädagogischen Früherzieherinnen.

Die Aussagen werden unterteilt in «Unterstützung durch konkrete Handlungsanweisungen» und «Unterstützung durch Gespräche/Beratung».

Abbildung 6: Kategorie Berücksichtigung der Bedürfnisse und Unterstützung, Eva Graf, 2021

Während die Kindsmütter mit 32 Aussagen der Unterstützung durch Gespräche, Beratung und der Beziehung im Allgemeinen ein grosses Gewicht beimessen, scheinen für die Heilpädagogischen Früherzieherinnen mit 28 Aussagen konkrete Handlungsanweisungen (z.B. zur Wahrnehmung, dem Spiel, der Sprache oder der motorischen Entwicklung), die sich begünstigend auf die kindliche Entwicklung auswirken, wichtig zu sein (siehe Abb. 6).

In der Kategorie A2.2 und A2.3 wurden Aussagen der Kindsmütter erfasst, die sich auf die Bedürfniserkennung und Unterstützung durch andere Fachpersonen und Familienmitglieder beziehen. Die Ergebnisse lassen darauf schliessen, dass für sie insbesondere das Pflegepersonal und die Ärzt*innen im Spital wichtig waren. Angesichts der Tatsache, dass die Kindseltern viel Zeit auf der Neonatologie verbracht haben, ist dieses Ergebnis nicht weiter erstaunlich. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, spricht vieles dafür, dass die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung ebenfalls bereits im Spital die Möglichkeit haben, die Eltern und die Kinder kennenzulernen und danach den Übergang nach Hause zu begleiten. Wie in Kapitel 2.3 beschrieben, ist das im Angebot «Neonatologie» auch so vorgesehen. Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen berichten jedoch in den Interviews davon, die Familien erst kennengelernt zu haben, als diese bereits zu Hause waren.

Mit zehn Aussagen ist davon auszugehen, dass auch die Unterstützung durch Familienmitglieder und Freunde für die Kindsmütter wesentlich ist. Die Vernetzung mit anderen Eltern, die ein ähnliches Schicksal erlitten, scheint für sie eine Ressource zu sein.

A2.3 und D3 Ermutigung und Optimismus:

Drei Aussagen der Heilpädagogischen Früherzieherinnen konnten dieser Kategorie zugeordnet werden, während sechs Kindsmütter sich dazu äusserten, was dem Doppelten entspricht. Mit insgesamt neun Aussagen scheint dieser Kategorie in der Zusammenarbeit weniger Gewicht zuzukommen.

Aufgrund der Aussagen der Kindsmütter fühlen sich diese ermutigt, wenn die positive Entwicklung ihrer Kinder durch die Heilpädagogische Früherzieherin betont wird. Interessanterweise fühlen sich Kindsmütter öfter von anderen Fachpersonen (neun Aussagen) ermutigt als von den Heilpädagogischen Früherzieherinnen. Sie nennen Pflegepersonal und/oder Ärzt*innen.

Ermutigungen durch die Familie oder Freunde sind mit zwei Aussagen selten.

Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen beziehen sich in ihren Ausführungen auf Fortschritte und Prognosen hinsichtlich der kindlichen Entwicklung. Möglicherweise ist diese Kategorie auf Seiten der Heilpädagogischen Früherzieherinnen zu sehr mit dem Gedanken verknüpft keine falschen Hoffnungen machen zu wollen und kommt deshalb selten vor.

5.1.2 Hauptkategorie B/E: Selbstkonzept

B1/E1 Selbstwahrnehmung der Kindsmütter:

Die Kindsmütter berichten von Einsamkeit, Trauer, fehlender Erfahrung als Mutter sowie Unsicherheiten bei Erziehungsfragen/Erziehungsstil (15 Aussagen). Letzteres bezieht sich vor allem auf die Kinder, die bereits etwas älter sind, was zur Folge hat, dass auch andere Fragestellungen ins Zentrum rücken. Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen erzählen, wie sie die Kindsmütter zu Beginn der Zusammenarbeit wahrgenommen haben und welche Strategien die Kindsmütter anwenden, um das Ereignis der zu frühen Geburt zu bewältigen. Sie versuchen, sich in deren Situation hineinzusetzen und Erklärungsansätze für deren Verhalten zu finden. Einige Heilpädagogischen Früherzieherinnen richten den Blick auf Veränderungen im Verhalten der Kindsmütter.

Mit den Kategorien B1.1 (Umgang mit Themen rund um die zu frühe Geburt), B1.2 (Loslösung vom Kind) und B1.3 (erlebte Angst) wurden die Aussagen der Kindsmütter spezifiziert. Es stellt sich heraus, dass sich die meisten Aussagen auf die zu frühe Geburt und die damit zusammenhängenden Gefühlszustände, den Stress, die Sorgen usw. (31 Aussagen) beziehen. Themen wie Angst (acht Aussagen) und Loslösung (drei Aussagen) sind induktive Kategorien und deshalb wichtig. Sie zeigen, dass es sich dabei um Themen handelt, die die Kindsmütter beschäftigen.

Reflektieren Eltern sich und ihre Situation differenziert, schaffen sie gute Voraussetzungen, um zu erkennen, welche sozialen Unterstützungsmassnahmen sie brauchen. Bewältigungskompetenzen können auf diese Weise ausgebildet werden. Die 16 Aussagen, die der Kategorie B1.4 (Hilfsangebote)

zugeordnet wurden, lassen den Schluss zu, dass Eltern wissen wo, bei wem und wann sie Hilfe und Unterstützung holen können.

Mit 73 Aussagen der Kindsmütter im Vergleich zu 40 Aussagen der Fachpersonen besteht ein bedeutender Unterschied in der Gewichtung, dieses Schutzfaktors.

B2.1 /E2 Fremdwahrnehmung der Kindsmütter:

In der Kategorie B2.1 wurden Aussagen erfasst, die sich auf die Wahrnehmung des eigenen Kindes beziehen (21 Aussagen). Alle befragten Kindsmütter machen Aussagen zu Charaktereigenschaften und Entwicklungsschritten ihrer Kinder. Es ist davon auszugehen, dass es ihnen durch diesen Perspektivenwechsel gelingt, die Signale ihres Kindes zu lesen, richtig zu interpretieren und angemessen darauf zu reagieren (vgl. Kapitel 2.4). Sie leisten somit einen wichtigen Beitrag, um die seelische Widerstandsfähigkeit ihrer Kinder zu stärken (Schwarzer & Gingelmaier, 2018).

Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen anerkennen ebenfalls die Fähigkeiten der Kindsmütter im Umgang mit ihrem Kind (vgl. Anhang 8.2.2: Hauptkategorie E: Selbstkonzept).

Neun Aussagen von zwei Kindsmüttern beziehen sich auf deren Umgang mit Fachpersonen (Kategorie B2.2). Es handelt sich vorwiegend um konflikthafte Erlebnisse und den Umgang damit. Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen betonen hingegen die Kompetenz der Kindsmütter im Umgang mit anderen Fachpersonen, wie Pflegepersonal, Ärzten und einer Logopädin.

Die Kindsmütter stellen elf Mal Vergleiche ihres eigenen Schicksals mit dem von anderen Menschen her, um ihre eigene Situation einordnen zu können.

Analog zur vorherigen Kategorie besteht ein Unterschied in der Anzahl der Aussagen zu diesem Schutzfaktor. Während die Heilpädagoginnen insgesamt zwölf Aussagen machen, können bei den Kindsmüttern 41 Aussagen dieser Hauptkategorie zugeordnet werden.

5.1.3 Hauptkategorie C/F: Selbstwirksamkeit

In Abgrenzung zu Kategorie B1/E1 werden hier Aussagen erfasst, die darauf schliessen lassen, dass die Kindsmütter Erlebnisse reflektiert, analysiert und diese in eine Beziehung zu sich selbst oder anderen gesetzt haben. Auf diese Weise manifestiert sich im besten Fall eine positive Selbstwirksamkeitserfahrung, auf welche zu einem anderen Zeitpunkt zurückgegriffen werden kann (vgl. Kapitel 2.1.3).

C1.1/F1.1 Bewältigungserfahrungen:

Die Kindsmütter berichten eindrücklich von Erlebnissen rund um die zu frühe Geburt ihrer Kinder und davon, wie sie diese bewältigt haben, was sie bereits «geschafft» haben. Es wird immer wieder betont, was sie «gelernt» haben, was sie «gut gemacht» haben und worauf sie «stolz» sind (41 Aussagen).

Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen nennen oft die positive Entwicklung der Kinder, dass diese häufiger ein Feedback geben und somit für die Eltern einfacher lesbar sind. Sie sprechen aber auch aus ihrer Sicht hilfreiche Eigenschaften der Kindsmütter an wie «anpacken können» oder «Ruhe bewahren». Bei einigen Aussagen verleihen die Heilpädagogischen Früherzieherinnen ihrer Hoffnung Ausdruck, dass die Kindsmütter durch Gespräche erkannten, dass Schwierigkeiten zusammen bewältigt werden können (29 Aussagen).

C1.2/F1.2 Biografische Bewältigungserfahrungen:

Nur zwei Kindsmütter machen dazu eine Aussage. Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen beschreiben Persönlichkeitseigenschaften der Kindsmütter wie Intelligenz, gute Fähigkeiten in der Organisation und Planung. Sie sagen jedoch auch, wenig über das bisherige Leben der Kindsmütter zu wissen (acht Aussagen).

C1.3 Glaube und Bewältigungserfahrung:

Mehrere Kindsmütter betonen, Kraft durch den Glauben und/oder Gebete zu erhalten. Sie sind der Überzeugung, dass ihnen nur das aufgebürdet wird, was sie auch ertragen können. Sie sind der Meinung, dass es einen Sinn hat, dass ihrer Familie dieses Schicksal widerfahren ist (sieben Aussagen).

Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen machen keine Aussagen zu dieser Kategorie.

F1.3 Stärkung der mütterlichen Selbstwirksamkeit durch die Heilpädagogischen Früherzieherinnen:

Die Fachfrauen versuchen Ruhe in das System zu bringen, Akzeptanz zu vermitteln, sich als Gesprächspartnerin zur Verfügung zu stellen und die Kindseltern zu stärken (17 Aussagen).

5.2 Interpretation der Ergebnisse und der Gegenüberstellung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse in Bezug auf die in Kapitel 2.1 erarbeiteten Grundlagen zur Resilienz und den Schutzfaktoren erläutert. Die Aussagen der Kindsmütter werden hinsichtlich der Schutzfaktoren diskutiert. Es werden Überlegungen dazu angestellt, wie die Schutzfaktoren von den Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung in der konkreten Arbeit im Angebot «Neonatologie» genutzt werden. Auf dieser Basis soll in Kapitel 6.1 die Fragestellung der Arbeit beantwortet werden.

5.2.1 Schutzfaktor Kompensatorische Beziehungen

Die Theorie besagt, dass kompensatorische Beziehungen neue Perspektiven und Möglichkeiten eröffnen, Kraft und Zuversicht ausstrahlen sowie Wärme und Geborgenheit vermitteln (Wustmann, 2015). Sie gelten deshalb als ein zentraler und somit wichtiger Schutzfaktor (vgl. Kapitel 2.1.3).

Die Ergebnisse bestätigen diese Theorie (siehe Kapitel 5.1.1). Die Kindsmütter schätzen das fachliche Wissen der Heilpädagogischen Früherzieherinnen. Sie fühlen sich durch Gespräche und Beratungen bestärkt und sind dankbar um die Beziehung an und für sich. So wird die Heilpädagogische Früherzieherin mehrmals als «familiär» bezeichnet und ihre Liebenswürdigkeit wird betont und geschätzt. In den Interviews ist auch zwischen den Zeilen immer wieder spürbar, wie wichtig diese Zusammenarbeit für sie ist. Mehrere Kindsmütter sagen, dass sie froh sind, dass das Angebot «Neonatologie» existiert und sie davon profitieren können.

Aus Sicht der Autorin spricht bereits die Tatsache, dass sie sich als Interviewpartnerin für diese Masterarbeit zur Verfügung stellten, dafür, dass ein Vertrauensverhältnis zwischen den Kindsmüttern und den Heilpädagogischen Früherzieherinnen besteht.

Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen bringen den Kindsmüttern sehr viel Verständnis entgegen, versuchen sich in deren Situation hineinzusetzen und sind für die Kindsmütter verfügbar (vgl. Anhang 8.2.4: Hauptkategorie G: Fachlichkeit). Indem sie den Kindsmüttern zeigen, wie diese mit ihren Kindern umgehen können, sie also realistische Anforderungen stellen und ihnen individuelle Unterstützung bieten, tragen sie einerseits entscheidend zu einer tragfähigen Eltern-Kind-Beziehung und andererseits zu einer stabilen Beziehung zwischen den Kindsmüttern und ihnen selbst bei.

Einzige Ermutigungen kommen wenig vor. Wie bereits in Kapitel 5.1.1 erwähnt, hängt dies möglicherweise damit zusammen, dass die Heilpädagogischen Früherzieherinnen keine falschen Hoffnungen wecken möchten.

Eine Heilpädagogische Früherzieherin beschreibt, dass sie sich im Team über ihre Rolle und deren Bedeutung Gedanken machen: «Einmal haben wir darüber gesprochen wie klar ist ihnen unsere Rolle. Dass es da gerne ein bisschen verschwindet oder unklar bleibt. Also ist unsere Rolle zu lernen, ist unserer Rolle nur zuzuhören und wir sind irgendwer, wie auch eine gute Kollegin sein könnte. Das merken wir immer wieder, dass das gut ist, wenn wir das zwischendurch wieder klären.» (Interview 2B, Absnr. 36).

Diese Aussage lässt vermuten, dass sich die Heilpädagogischen Früherzieherinnen bewusst sind, dass der Beziehungsaspekt eine wichtige Rolle spielt. Gleichzeitig scheint eine gewisse Verunsicherung zu bestehen, wie mit dieser Vertrautheit umzugehen ist.

5.2.2 Schutzfaktor Selbst- und Fremdwahrnehmung

Selbstwahrnehmung:

Damit Selbstwirksamkeitserwartungen aufgebaut werden können, ist es notwendig, dass Menschen ihre eigenen Emotionen, Handlungen und Gedanken wahrnehmen und reflektieren. Das sind die Voraussetzungen, dass sie sich in Beziehung zu anderen Personen und deren Wahrnehmung setzen können (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2012, 2015, 2019).

Werden Kindsmütter nach ihren Erlebnissen in Bezug auf die zu frühe Geburt ihrer Kinder gefragt, wird deutlich, dass sie die erlebten Situationen und die damit verbundenen komplexen Gefühle nachvollziehbar und ausführlich beschreiben können. Dies lässt darauf schliessen, dass ihnen der Umgang mit der Frühgeburtlichkeit bereits gut gelingt. Verdeutlicht wird dies unter anderem an den beiden induktiven Kategorien, die sich auf die Loslösung und die Angst beziehen. Das Gefühl der Angst ist insofern wichtig, weil laut Lilienfeld, Wendrich et al. (2012) die mütterliche Ängstlichkeit und der Stress durch die wenig ausgeprägten Signale der frühgeborenen Kinder erhöht wird.

Ob die Kindsmütter die Fähigkeit sich selbst wahrzunehmen unter anderem durch die Zusammenarbeit mit den Heilpädagogischen Früherzieherinnen erworben haben, wird nicht abschliessend beantwortet. In den Interviews können keine Antworten auf diese Frage gefunden werden.

Das Mentalisierungskonzept würde sich möglicherweise eignen, um diesen Schutzfaktor zu stärken und somit die Grundlage für den Aufbau weiterer Schutzfaktoren (Bewältigungskompetenz, Probleme zu lösen (siehe Kapitel 2.1)) zu bilden.

Dieses soll an dieser Stelle kurz erläutert werden:

Der Begriff «Mentalisieren» wurde von Fonagy et al. (2008) geprägt und bezeichnet das «Vermögen zu erkennen, dass andere und das eigene Selbst getrennte Individuen mit getrennten Psychen sind und deswegen ihrem Handeln und Fühlen jeweils eigene Gedanken, Affekte und Motivationen zugrunde liegen» (Trost & Hauptmann, 2018, S. 200). Es geht demnach darum, das eigene Verhalten respektive das Verhalten anderer zu interpretieren. Auf diese Weise wird es möglich andere von innen respektive uns selbst von aussen zu betrachten (Diez Griesser & Müller, 2019; Trost & Hauptmann, 2018). Gemäss Diez Griesser und Müller stellt die Mentalisierungsfähigkeit «einen Schlüsselfaktor von Resilienz dar und beeinflusst, wie wir unser Selbst- und Selbstwertgefühl, unsere Affekte, unsere Aufmerksamkeit und unsere Beziehungen regulieren» (2019, S. 9).

Fremdwahrnehmung:

Sowohl Lilienfeld et. al. (2012) wie auch Hohm et al. (2017) schreiben, dass eine gute Qualität der Eltern-Kind-Interaktion wesentlich dazu beiträgt, Kompetenzen zur Bewältigung von Belastungen zu erlangen. Erleben Kinder im Umgang mit Bezugspersonen emotionale Sicherheit und Verlässlichkeit, ist davon auszugehen, dass sich ihre psychische Widerstandsfähigkeit ausbildet (Hohm et al. 2017). Lilienfeld et al. (2012) beschreiben, dass Eltern von zu frühgeborenen Säuglingen ein «höheres Mass an Feinfühligkeit abverlangt wird» (S. 173), da die Säuglinge insgesamt weniger und auch weniger deutliche Signale aussenden.

Auf diesem Hintergrund kommt dem Schutzfaktor Fremdwahrnehmung in Bezug auf das eigene Kind eine wichtige Bedeutung zu:

Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass es den Kindsmütter gelingt, den Perspektivenwechsel zu ihren Kindern zu vollziehen. Sie machen Einschätzungen bezüglich der Entwicklung und eines

möglichen Entwicklungsrückstandes. Da es ein ausgewiesenes Ziel des Angebots «Neonatologie» ist, Eltern «im Erkennen und Deuten des kindlichen Verhaltens» (Flyer Neonatologie, Stiftung Arkadis) zu unterstützen, ist davon auszugehen, dass die Zusammenarbeit mit den Heilpädagogischen Früherzieherinnen wesentlich dazu beigetragen hat, obwohl diese in den Interviews wenig auf den Perspektivenwechsel der Kindsmütter zu ihren Kindern eingehen.

Mehrere Kindsmütter stellen Schicksalsvergleiche mit anderen Menschen her. Es scheint, dass ihnen das hilft, ihre eigene Situation einzuordnen. Eventuell wird die Verarbeitung dadurch begünstigt.

5.2.3 Selbststeuerung

Obwohl die Selbststeuerung ein eigener Schutzfaktor darstellt, ist er nicht losgelöst von der Selbstwahrnehmung zu betrachten. Damit der Zugang zu den eigenen inneren Zuständen wie zum Beispiel Emotionen oder Spannungen hergestellt und/oder aufrechterhalten werden und die Intensität und Dauer verändert respektive kontrolliert werden kann, braucht es die Selbstwahrnehmung dieser Gefühle. Erst dann können sie auch aktiv verändert werden (Schwarzer & Gingelmaier, 2018).

Die Kindsmütter beschreiben die erlebte Trauer, Hilflosigkeit und eine gewisse Einsamkeit. Das Wissen darum, mit diesen Gefühlen nicht allein zu sein, respektive Hilfe zu erhalten, hatte zur Folge, dass eine Beruhigung einsetzte. Einige Kindsmütter betonen, dass der Glaube ihnen geholfen hat, ihre Gefühle zu regulieren. Das Wissen, dass die Kindsmütter von ihren Kindern gebraucht werden, ist ebenfalls ein zentraler Punkt, um wieder handlungsfähig zu werden.

Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen richten den Blick auf die Ressourcen der Kindsmütter und bestärken sie in diesen. Eine Heilpädagogische Früherzieherin bringt eine konkrete Idee ein zu diesem Thema (Interview 3B, Absnr. 28).

5.2.4 Selbstwirksamkeit

Wie bereits in Kapitel 2.1.3 beschrieben meint der Begriff Selbstwirksamkeit die subjektive Überzeugung, selbst etwas bewirken zu können und in schwierigen Situationen erfolgreich zu handeln. In den Interviews erzählen die Kindsmütter eindrücklich, was sie bereits bewältigt und geschafft haben. Es ist auch ein gewisser Stolz, so viele Hürden gemeistert zu haben, erkennbar. Sie scheinen demnach bewusst oder unbewusst über einige positive Selbstwirksamkeitsüberzeugungen zu verfügen.

Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen betonen die Fähigkeiten wie gute Organisation, Offenheit, Intelligenz usw., die Kindsmütter mitbringen, um Hindernisse zu überwinden. Die positiven Entwicklungsverläufe der Kinder werden in diesem Zusammenhang ebenfalls als ein die Selbstwirksamkeit stärkender Faktor genannt.

Die Aussagen der Heilpädagogischen Früherzieherinnen lassen keinen Schluss darüber zu, dass diese die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen der Kindsmütter explizit nutzen, um deren Selbstwirksamkeits-

erwartung zu stärken. Sie erachten vielmehr persönliche Charaktereigenschaften, als relevant, den Druck zu reduzieren und die Beziehung zwischen sich und den Kindsmüttern positiv zu beeinflussen.

Zwei Kindsmütter blicken auf Selbstwirksamkeitserfahrungen zurück, die sie im Verlauf ihres Lebens gemacht haben und die sie bezüglich ihrer aktuellen Situation als stärkend betrachten. Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen sagen, dass sie darüber nicht Bescheid wissen.

5.2.5 Soziale Kompetenz

Wie in Kapitel 2.1.3 erläutert gehört zu diesem Schutzfaktor, dass Menschen soziale Situationen angemessen einschätzen und entsprechend auf solche reagieren können. Sie fühlen sich in das Gegenüber ein und lösen Konflikte entsprechend. Eine Verknüpfung zum Schutzfaktor Fremdwahrnehmung liegt auf der Hand.

In den Beschreibungen der Kindsmütter wird deutlich, dass es immer wieder gelingt, «neues Wissen von Seiten einer anderen Person [hier die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung] als vertrauenswürdig, generalisierbar und relevant für das eigene Selbst zu erwägen» (Diez Griesser & Müller 2018, S. 9). Das führt dazu, dass die soziale Kompetenz gestärkt wird.

Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen schätzen die Offenheit und Zugewandtheit der Kindsmütter. Sie äussern sich bewundernd bezüglich deren Umgang mit der Situation und dem Umgang mit Fachpersonen.

5.2.6 Aktive Bewältigungskompetenz

Wenn Menschen ihre eigenen Handlungen selbst steuern können, erleben sie sich als selbstwirksam. Das bedeutet, dass es ihnen gelingt, aktiv auf schwierige Situationen zuzugehen und Strategien einzusetzen, um zu einer Lösung zu kommen. Dafür müssen Menschen aber auch ihre eigenen Grenzen und Kompetenzen kennen. Verfügen Menschen über eine differenzierte Selbstwahrnehmung ist die Grundlage für den Aufbau einer aktiven Bewältigungskompetenz gegeben. Resultiert daraus eine positive Erfahrung, wird auch die Selbstwirksamkeit gestärkt (siehe Kapitel 2.1).

Viele Kindsmütter beschreiben Situationen, die sie erfolgreich bewältigt haben und auf die sie stolz sind. Besonders eine Kindsmutter beschreibt eine herausfordernde Situation, die damit verbundenen schwierigen Gefühle und die Lösung, welche sich schlussendlich ergeben hat.

Auch die Heilpädagogischen Früherzieherinnen erzählen von Momenten, in welchen sie die Kindsmütter als kompetent im Umgang mit einer Herausforderung erlebten zum Beispiel im Umgang mit anderen Fachpersonen. Sie verleihen mehrmals ihrer Hoffnung darüber Ausdruck, dass die Kindsmütter wissen, dass sie ihnen zur Verfügung stehen, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Um es in den Worten einer Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung zu sagen: «Ich hoffe, dass man um

Hilfe fragen darf. Und dass man formulieren kann, was schwierig ist, solche Sachen. Ich glaube sie hat auch keine Angst vor Fachpersonen. Dass es bewältigbar ist / etwas das schwierig war, dass man etwas hat, das man schwierig findet, man kann das anschauen und man kann Lösungen finden, es wird einfacher. Man kann bestimmte Dinge aushalten. Es geht vielleicht ein bisschen länger bis es sich verändert.» (Interview 3B, Absnr. 32).

5.2.7 Probleme lösen

Selbst- und Fremdwahrnehmung sind wichtige Grundlagen, die es Menschen ermöglichen Probleme zu erkennen, zu analysieren und nach geeigneten Lösungen zu suchen. Dazu gehört auch das Wissen darüber, wo Menschen zusätzliche (soziale) Unterstützung einholen können, wenn sie alleine nicht weiterkommen (siehe Kapitel 2.1.3). Der Beziehungsaspekt zwischen Fachpersonen und Eltern spielt demnach eine wesentliche Rolle.

In den Interviews ist immer wieder ersichtlich, dass die Kindsmütter betonen, froh zu sein, mit Schwierigkeiten nicht allein zu sein. Das Wissen darüber, wo man Hilfe und Unterstützung bekommt, wenn man fragen kann und dadurch nicht allein ist, wird ebenfalls mehrfach genannt.

Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen sprechen explizit davon, die Kindsmütter bei der Lösung von Problemen zu unterstützen. Sie beschreiben konkrete Hilfestellungen wie zum Beispiel die Begleitung zu Ärzt*innen aber auch praktische Anweisungen, wie beispielsweise den Kauf eines Laufgitters.

5.3 Reflexion des Forschungsmethodischen Vorgehens

Das folgende Kapitel widmet sich der kritischen Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens. Dabei wird auf die Auswahl der befragten Personen, das Leitfadeninterview, die Transkription und die qualitative Inhaltsanalyse eingegangen.

5.3.1 Sampling

Für die Untersuchung wurden Eltern und Heilpädagogische Früherzieherinnen gesucht, die vom Angebot «Neonatologie» profitieren respektive dieses anbieten. Es handelt sich um eine kleine Gruppe angeschriebener Personen. Umso erfreulicher ist es, dass sich sowohl fünf Eltern respektive Kindsmütter und fünf Heilpädagogische Früherzieherinnen bereit erklärt haben, an den Interviews teilzunehmen. Es ist kritisch anzumerken, dass es sich bei den Kindsmüttern um eine heterogene Gruppe handelt. Bei der Auswertung konnte dieser Umstand jedoch nicht mitberücksichtigt werden.

Kindsmütter:

- Die Kinder der befragten Kindsmütter waren unterschiedlich alt (zwischen 2;2 Jahren und 4;5 Jahren). Das bedeutet, dass die Kindsmütter einerseits unterschiedlich lange Erfahrungen mit der

Unterstützung durch das Angebot «Neonatologie» haben. Andererseits ist davon auszugehen, dass sie an unterschiedlichen Punkten in der Verarbeitung mit der zu frühen Geburt stehen und andere Fragen bezüglich der Entwicklung ihrer Kinder haben.

- Die befragten Kindsmütter gehören verschiedenen Herkunftsgruppen an: Zwei stammen aus der Balkanregion und eine aus Sri Lanka. Zwei Kindsmütter sind Schweizerinnen. Es ist denkbar, dass der Umgang mit einer zu frühen Geburt und den daraus resultierenden Herausforderungen kulturell beeinflusst ist.
- Der Migrationshintergrund hatte zur Folge, dass sich drei der befragten Kindsmütter in ihrer Zweitsprache mit der Autorin unterhalten haben. Bei einer Kindsmutter wurde eine Dolmetscherin eingesetzt. Möglicherweise hat auch das einen Einfluss auf die Genauigkeit der Aussagen.
- Bei den Heilpädagogische Früherzieherinnen zeigten sich Unterschiede in der Organisation bezüglich des Beginns der Zusammenarbeit mit den Kindseltern:
 - Bei drei der befragten Heilpädagoginnen findet ein gemeinsamer Erstbesuch mit der Entwicklerin des Angebots statt. Danach beginnt die Zusammenarbeit der Heilpädagoginnen mit den Familien.
 - Bei den anderen beiden befragten Heilpädagoginnen findet kein solcher gemeinsamer Erstbesuch statt. Diese erhalten ein Dossier der Familie, um danach mit der Zusammenarbeit beginnen zu können.

5.3.2 Leitfadeninterview

Wie in Kapitel 3.1.1 beschrieben, wurde für die vorliegende Arbeit das Leitfadeninterview gewählt. Die Fragen orientierten sich an den aktuellen theoretischen Grundlagen zu den Themen «Resilienz» und «frühgeborene Kinder». Da sich die Autorin zuerst intensiv mit der Theorie befasste und auf dieser Grundlage den Interviewleitfaden erstellte, kannte sie sich im Thema bereits aus. Bei der Durchführung der Interviews stellte sich das als hilfreich heraus. Es war ihr dadurch möglich, flexibel nachzufragen und auf Aussagen der Kindsmütter einzugehen.

Es wurde darauf geachtet, die Fragen möglichst offen zu stellen, so dass die befragten Personen sich frei äussern können. Nichtsdestotrotz war es hilfreich einige konkretere Fragestellungen zu den verschiedenen Themenbereichen (vgl. Anhang 4: Interview Leitfäden) in petto zu haben, weil es nicht allen befragten Personen gleichermassen leicht fiel, offen und frei zu erzählen. Dass bei einigen Personen konkreter nachgefragt wurde, stellte sich bei der Auswertung als Herausforderung dar. Die Vergleichbarkeit der Aussagen mit respektive ohne genaueres Nachfragen wurde dadurch erschwert. Zudem muss kritisch angemerkt werden, dass das Nachfragen in eine vorgegebene Richtung zielte. Die Antworten wurden somit ein Stück weit durch die Autorin beeinflusst.

Es zeigte sich, dass der Interviewleitfaden eine gute Länge hatte. Mit einer durchschnittlichen Dauer von 30 Minuten kam bei insgesamt zehn Interviews eine grosse Datenmenge zusammen.

Die im vorhergehenden Kapitel beschriebene Heterogenität bezüglich Alter der Kinder und Migrationshintergrund der befragten Kindsmütter wurde im Interviewleitfaden nicht berücksichtigt. Das ist durchaus kritisch zu bewerten. Dem ist zum einen entgegenzuhalten, dass die Autorin zum Zeitpunkt der Erstellung des Interviewleitfadens keine genaueren Kenntnisse über die Personengruppe hatte, die sie befragen würde. Zum anderen konnte sie aufgrund der kleinen Gruppe keine Auswahl treffen.

5.3.3 Transkription

Die Interviews wurden zeitnah von der Autorin transkribiert, was sich als zeitaufwendig erwies. Der Vorteil lag aber eindeutig darin, dass die Autorin früh einen ersten Einblick in das Datenmaterial erhielt.

Die auf Schweizerdeutsch geführten Interviews wurden auf Hochdeutsch übersetzt. Einige Helvetismen wurden belassen, da die Autorin die Bezeichnungen als treffend erachtete. Bei den Interviews mit den fremdsprachigen Müttern wurde darauf geachtet, möglichst wenig zu verändern. Einige grammatikalische Fehler, wie zum Beispiel die falsche Verwendung von Artikeln, wurden von der Autorin korrigiert.

Die Interviews wurden sorgfältig transkribiert. Dennoch ist es nicht auszuschliessen, dass sich gewisse Fehler eingeschlichen haben.

Die im Postskriptum erfasste Reflexion war insbesondere für die Auswertung, die Diskussion und das Fazit hilfreich.

5.3.4 Qualitative Inhaltsanalyse

Anhand des Interviewleitfadens wurde ein erstes Kategoriensystem für beide Gruppen entwickelt, welches sich an den Schutzfaktoren (siehe Kapitel 2.1.3) orientierte. Die Hauptkategorien entsprachen den Themenbereichen des Interviews: Beziehungskompetenz, Handlungskompetenz, Selbstkonzept und Kompetenzerweiterung.

Die Subkategorien wurden nach einer ersten Datensichtung erstellt (siehe Anhang 7.1: Erstes Kategoriensystem). Nachdem die ersten Daten ausgewertet wurden, stellte sich heraus, dass das gewählte System aus verschiedenen Gründen nicht zweckmässig ist:

- Die Lesbarkeit war durch die Vermischung der beiden Gruppen (Kindsmütter und Heilpädagogische Früherzieherinnen) erschwert.
- Die Hauptkategorien beinhalteten zu viele Subkategorien, welche schwer voneinander abzugrenzen waren.

- Die Aussagen der Heilpädagogischen Früherzieherinnen liessen sich nicht in dieselben Subkategorien unterteilen wie die der Kindsmütter, weil ihre Aussagen häufig allgemeiner waren und/oder sich auf fachliche Aspekte bezogen.
- Der Begriff Kompetenzerweiterung der vierten Hauptkategorie war unpassend. Er beinhaltete induktive Aussagen der Kindsmütter, die zu anderen Hauptkategorien zugeordnet werden können.

Diese Erkenntnisse führten dazu, dass zwei Kategoriensysteme entwickelt wurden:

Eines für die Aussagen der Kindsmütter und ein zweites für die Aussagen der Heilpädagogischen Früherzieherinnen. Beide Systeme beinhalten drei identische Hauptkategorien, was bei der Darstellung der Ergebnisse und der Diskussion hilfreich war, weil auf diese Weise ein Vergleich möglich wurde. Das Kategoriensystem der Heilpädagogischen Früherzieherinnen enthielt eine zusätzliche Kategorie, welche sich auf die Fachlichkeit bezieht (siehe Tabelle 8 und Anhang: 7.2: Zweites überarbeitetes Kategoriensystem).

Die Subkategorie 1 der Hauptkategorie Selbstkonzept wurde auf die zwei Punkte Selbst- und Fremdwahrnehmung reduziert.

Das Ziel der Subkategorien 2 war es, die Aussagen der Kindsmütter und die der Heilpädagogischen Früherzieherinnen zusätzlich zu ordnen, um auf diese Weise Erkenntnisse über relevante Themen zu gewinnen. Daraus konnten für die Zusammenarbeit wichtige Schlüsse gezogen werden.

Tabelle 8: Haupt und- Subkategorien, Eva Graf, 2021

Hauptkategorien	Subkategorien
Beziehungsgestaltung	Vertrauen haben, Ermutigung und Optimismus, Berücksichtigung der Bedürfnisse und Unterstützung
Selbstkonzept	Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Einschätzung sozialer Situationen
Selbstwirksamkeit	Bewältigungserfahrung
Fachlichkeit (nur für die HFE)	

Im Kapitel 5.1 und 5.2 Evaluation wurden zunächst die Ergebnisse einander gegenübergestellt. Dabei stellte es sich als förderlich heraus, dass beide Kategoriensysteme über dieselben Hauptkategorien verfügten. Für die Beantwortung der Fragestellung waren vor allem die Subkategorien im Kategoriensystem der Kindsmütter hilfreich, die sich direkt auf die Zusammenarbeit mit den Heilpädagogischen Früherzieherinnen bezogen (Kategorie A2.1 und A3.1).

Erschwerend hingegen war die Tatsache, dass die Aussagen der Kindsmütter mit den verschiedenen Subkategorien differenzierter analysiert wurden als die der Heilpädagogischen Früherzieherinnen. Der Vergleich bezieht sich deshalb vorwiegend auf die Hauptkategorien.

Eine weitere Schwierigkeit bestand darin, dass zwischen der Kategorie A2.1/A2.2 (Berücksichtigung der Bedürfnisse und Unterstützung durch die Heilpädagogischen Früherzieherinnen und andere Fachpersonen) und der Kategorie B1.4 (Selbstwahrnehmung in Bezug auf Hilfsangebote) eine gewisse Ähnlichkeit besteht. Einige der Aussagen der Kindsmütter hätten sowohl der einen wie auch der anderen Kategorie zugeordnet werden können. Dasselbe gilt für die Kategorie A2.2 (Berücksichtigung der Bedürfnisse und Unterstützung durch andere Fachpersonen) und die Kategorie B2.2. (Fremdwahrnehmung bezüglich anderer Fachpersonen). Positive Erfahrungen mit Fachpersonen wurden als Unterstützung definiert und deshalb in der Kategorie A2.2 erfasst. Herausforderungen und Schwierigkeiten mit Fachpersonen wurden in der Kategorie B2.2 erfasst.

Grundsätzlich muss kritisch angemerkt werden, dass die Einteilung der Aussagen in die Kategorien einer gewissen Subjektivität unterliegt.

Die Autorin liess die Interviews von einer Logopädin und einer Heilpädagogischen Früherzieherin aus dem Team lesen. Dies stellte sich als hilfreich heraus, weil ihnen Themen auffielen, die für die Diskussion, das Fazit und den Ausblick hilfreich waren.

6 Zusammenfassung, Fazit und Ausblick

6.1 Zusammenfassung: Beantwortung der Fragestellung

Hauptfragestellung:

Wie wird die Selbstwirksamkeitserwartung von Eltern frühgeborener Säuglinge durch das heilpädagogische Angebot «Neonatologie» gestärkt?

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass alle in Kapitel 2.1.3 beschriebenen Schutzfaktoren für die Stärkung der Selbstwirksamkeitserwartung von Eltern zentral sind. Nicht alle Schutzfaktoren sind jedoch von gleicher Bedeutung und es gibt Unterschiede in der Gewichtung bei den Kindsmüttern und den Heilpädagogischen Früherzieherinnen. Diese sind Inhalt der beiden untergeordneten Fragestellungen weiter unten in diesem Kapitel.

Die «kompensatorischen Beziehungen» bilden die Grundlage auf der andere Schutzfaktoren zum Tragen kommen. Dass die Kindsmütter den Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung Vertrauen entgegenbringen, mit ihnen Sorgen, Ängste, Probleme besprechen und sich gemeinsam über Fortschritte der Kinder freuen, stellt eine bedeutende Verbindung zwischen den beiden her. Auf dieser Basis können auch unangenehme und/oder schwierige Themen angesprochen werden.

Die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung betonen, dass der feinfühlige Umgang mit den Kindsmüttern bedeutsam ist und die Eltern sind dankbar, jemanden zu haben der ihnen bei den verschiedenen Herausforderungen, mit welchen sie konfrontiert sind, zur Seite steht. Eine Kindsmutter drückt dies wie folgt aus: «Es ist auch möglich fast jedes Thema anzusprechen. Seien das Ernährungsthemen seien das Schwierigkeiten mit der Schwiegermutter...» (Interview 5A, Absnr. 38).

Die Kindsmütter und die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung machen Aussagen, die den Schutzfaktoren «Probleme lösen» und «aktive Bewältigungskompetenz» zugeordnet werden können und demnach einen positiven Einfluss auf die Selbstwirksamkeitserwartung der Kindsmütter haben. Einerseits sind es die konkreten Handlungsanweisungen in Bezug auf die Entwicklung der Kinder, welche Kindsmütter von den Heilpädagogischen Früherzieherinnen erhalten. Sie beeinflussen deren Handlungsfähigkeit positiv und tragen dazu bei, dass diese wissen, welche Entwicklungsschritte anstehen und wie sie diese begleiten können. Andererseits ist das Wissen, mit seinen Fragen nicht allein zu sein und wo die notwendige Unterstützung geholt werden kann, zentral. Auf diese Weise kann dem Ohnmachtsgefühl, welches bei Eltern mit zu früh geborenen Kindern häufig auftritt, entgegengewirkt werden.

Sowohl die Kindsmütter wie auch die Heilpädagogischen Früherzieherinnen machen Aussagen, die den Schutzfaktoren Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbststeuerung und Selbstwirksamkeit zugeordnet werden können. Die Kindsmütter reflektieren und analysieren auf Nachfragen der Autorin ihre Erlebnisse rund um die zu frühe Geburt ihrer Kinder. Anschliessend ordnen sie diese ein und versuchen Erklärungen zu finden. Auch die Heilpädagogischen Früherzieherinnen machen Aussagen über die Bewältigungsstrategien der Kindsmütter und darüber, wie diese ihre Situation einordnen.

Im Unterschied zu den zuvor beschriebenen Schutzfaktoren, scheinen die Heilpädagogischen Früherzieherinnen die Selbst- und Fremdwahrnehmung, die Selbststeuerung und die Selbstwirksamkeit in der Zusammenarbeit weniger explizit zu nutzen, um die Selbstwirksamkeitserwartung der Mütter aktiv zu stärken.

Bestärkt wird diese Annahme auch durch die unterschiedliche Anzahl Aussagen in den jeweiligen Kategorien (B1/E1 und B2/E2).

Untergeordnete Fragestellungen:

Welche Faktoren sind aus Sicht der Eltern bedeutsam?

Auf die letzte Interviewfrage «Gibt es etwas wonach ich noch nicht gefragt habe und was sie besonders wichtig finden?» verliehen fast alle Kindsmütter ihrer Erleichterung darüber Ausdruck, vom Angebot «Neonatologie» erfahren zu haben. Sie sind froh, dass sie dadurch von einer Fachperson hinsichtlich verschiedener Themen fachlich und menschlich unterstützt werden und Antworten auf ihre Fragen erhalten.

Viele der Kindsmütter beschreiben, Kraft von ihren Kindern zu bekommen. Von ihnen angelacht zu werden, das Wissen darum gebraucht zu werden sowie die Liebe, die sie fühlen und von den Kindern erhalten, hat einen stärkenden Effekt auf die Kindsmütter.

In den Interviews wird zudem deutlich, dass der positive Entwicklungsverlauf der Kinder ein weiterer wichtiger Faktor für die Stärkung der Selbstwirksamkeitserwartung ist. Richtet sich ihr Blick auf das, was gut läuft, schöpfen sie Kraft, um weitere Hürden in Angriff zu nehmen.

Bei drei der fünf Kindsmütter wird der Glaube als Ressource genannt, auf welche sie in Zeiten von grosser Angst und Unsicherheit zurückgreifen, um gestärkt zu werden. Auch Freunde und Familienmitglieder werden als stärkend erwähnt.

Welche Faktoren sind aus Sicht der Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung bedeutsam?

Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen machen sich viele Gedanken über die Situation, in welcher sich Eltern mit zu früh geborenen Kindern befinden. Sie sind sich bewusst, dass diese besonders vulnerabel sind. Es ist ihnen deshalb wichtig, feinfühlig auf diese zuzugehen und somit eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Auf dieser Grundlage bringen sie sich fachlich zu verschiedenen Themen bezüglich der Förderung der kindlichen Entwicklung ein. So unterstützen sie die Handlungsfähigkeit der Eltern und ermöglichen ihnen den Zugang zu entwicklungspsychologischem Wissen. Neben diesen eher konkreten Punkten, nimmt der Teil der Beratung zu verschiedenen Themen einen wichtigen Stellenwert ein. Dazu gehören zum Beispiel das Teilen der Freude über erreichte Entwicklungsschritte aber auch die Begleitung von Trauerprozessen.

6.2 Fazit

Die vorliegende Arbeit ist der Frage nachgegangen, wie die Selbstwirksamkeitserwartung von Eltern durch das heilpädagogische Angebot «Neonatologie» gestärkt wird. Die zwei untergeordneten Fragen bezogen sich darauf, welche Aspekte die Eltern und welche die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung besonders bedeutsam einschätzen. Dafür wurden fünf Mütter und fünf Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung getrennt voneinander befragt. Mittels Leitfadeninterview wurden die Daten erhoben und mit der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.

Zum forschungsmethodischen Vorgehen lässt sich kritisch anmerken, dass es sich bei den Interviewpartnerinnen um eine heterogene Gruppe handelte, was die Vergleichbarkeit erschwerte. Beim problemzentrierten Leitfadeninterview bestand die Gefahr, dass das Gespräch durch die Autorin beeinflusst wurde, gleichzeitig erlaubte der persönliche Kontakt durch Nachfragen ein besseres Verständnis. Auch wenn die Kategorien sorgfältig erstellt und das ursprüngliche Kategoriensystem nach einer ersten Datensichtung angepasst wurde, ist bei der Einteilung der Daten in die verschiedenen Kategorien eine gewisse Subjektivität nicht auszuschliessen.

Die zentralen Fragestellungen konnten mit dieser Arbeit beantwortet werden. Zusammenfassend lassen sich folgende zwei Haupterkenntnisse nennen:

- Der Schutzfaktor «kompensatorische Beziehungen» stellt sowohl für die Kindsmütter wie auch für die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung eine wichtige Basis dar. Das gegenseitige Vertrauen bewirkt, dass sich die Kindsmütter bei Fragen rund um die Entwicklung ihrer Kinder, Unsicherheiten oder Schwierigkeiten im Umgang mit diesen, an die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung wenden. Diese schätzen das ihnen entgegengebrachte

Vertrauen. Sie legen auch viel Wert auf konkrete Handlungsanweisungen, Hilfestellungen und Gespräche, welche die kindliche Entwicklung im Fokus haben und stärken somit Schutzfaktoren wie «Probleme lösen» oder «aktive Bewältigungskompetenz».

- Der bewussten Stärkung der Schutzfaktoren «Selbst- und Fremdwahrnehmung», «Selbstwirksamkeit» und «Selbstregulation» der Kindsmütter durch die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung wurde weniger Gewicht beigemessen. Das hat möglicherweise damit zu tun, dass, sie das Resilienzkonzept nicht explizit als eine Grundlage ihrer Arbeit erwähnen. Einzelne nennen die Erziehungsmethode Marte Meo oder den Lösungsorientierten Ansatz als Grundlagen. Ein gemeinsam erarbeitetes theoretisches Gerüst, auf welchem die Arbeit im Angebot «Neonatologie» fusst, konnte aufgrund ihrer Aussagen nicht ermittelt werden.

Durch die Interviews hat sich gezeigt, dass die Kindsmütter auf Nachfragen der Autorin ihre Erlebnisse rund um die zu frühe Geburt ihrer Kinder reflektieren und analysieren. Anschließend ordnen sie diese ein und versuchen Erklärungen zu finden. Diese Fähigkeiten, sich selbst wahrzunehmen, könnten genutzt werden, um ins Gespräch über die Selbstregulation und die Selbstwirksamkeit respektive Selbstwirksamkeitserwartung zu kommen.

6.3 Ausblick

Aufgrund der Evaluation der Ergebnisse drängen sich folgende Aspekte für Weiterbildungen und weitere Forschungen auf:

Resilienz und Mentalisieren

Viele Aussagen der Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung können einem Schutzfaktor des in Kapitel 2 beschriebenen Resilienzkonzepts zugeordnet werden. Damit Schutzfaktoren wie die Selbst- und Fremdwahrnehmung, die Selbstwirksamkeit oder die Selbstregulation gestärkt werden und Bedeutung erlangen, wäre das Mentalisierungskonzept hilfreich.

Gestützt wird diese Behauptung von Trost und Hauptmann (2018), die eine qualitative Studie zum Thema «Mentalisieren in der Frühförderung» durchgeführt haben. Neben zahlreichen anderen Erkenntnissen hat sich gezeigt, dass viele Fachpersonen der Frühförderung Aspekte des Mentalisierungskonzepts beschreiben, ohne jedoch den Begriff «Mentalisieren» explizit zu nennen.

Hier zeigt sich eine Übereinstimmung mit der vorliegenden Arbeit bezüglich des Begriffs der Resilienz, der zwar implizit vorhanden aber ebenfalls nicht explizit erwähnt wird.

In der Diskussion ihrer Studie kommt ein weiterer wichtiger Punkt zur Sprache, nämlich die «Mentalisierungsförderung bei den Bezugspersonen» (Trost & Hauptmann, 2018, S. 207). Es scheint naheliegend, die Mentalisierungsfähigkeit von Eltern zu stärken, um die Eltern-Kind-Interaktion positiv zu beeinflussen und somit deren Resilienz zu fördern (vgl. Abb. 1, Kapitel 1.1).

Wenn in dieser Arbeit nach der Stärkung der Selbstwirksamkeitserwartung von Eltern gefragt wird, ist damit immer auch die Absicht vorhanden, Eltern zu befähigen, die Resilienz ihrer Kinder positiv zu beeinflussen und ihnen zu positiv konnotierten Bewältigungserfahrungen zu verhelfen.

Deshalb sind beispielsweise Weiterbildungen zum Mentalisierungskonzept in der Heilpädagogischen Früherziehung wünschenswert.

Väter von frühgeborenen Kindern

In den Interviews wurden ausschliesslich Mütter befragt, was die Frage aufwirft, welche Gedanken und Gefühle die zu frühe Geburt der Kinder bei den Vätern auslöst. Wie gehen sie damit um? Wie definieren sie ihre Rolle in der Familie? Nicht selten erleben sie Gefühle der Angst um die Kindsmutter und das Kind während sie gleichzeitig ihrer Arbeit nachgehen sollen. Es ist durchaus denkbar, dass sich diese Mehrfachbelastung auf die psychische Gesundheit auswirkt.

Die neuere Forschung setzt sich mit der Erkrankung an einer postnatalen Depression von Vätern auseinander. So hat eine Studie von Garfield et al. (2021) ergeben, dass bei Vätern die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer postnatalen Depression nach der Entlassung ihrer Kinder aus der neonatologischen Abteilung (im Gegensatz zu Beobachtungen bei Müttern) nur leicht abnimmt oder gleich bleibt. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, ist der Miteinbezug der Kindsväter im Angebot «Neonatalogie» wichtig.

Kulturelle Unterschiede im Umgang mit Krisen

Drei der fünf befragten Kindsmütter haben einen anderen kulturellen Hintergrund. Die Bedeutung der Familie und damit verbundene Normen und Werte oder der Glaube an eine höhere Macht haben möglicherweise ein anderes Gewicht und können den Umgang mit einer Krise beeinflussen.

Es könnte beispielsweise hilfreich sein, mit Eltern über ihre Sozialisierung ins Gespräch zu kommen, um zu erfahren welcher Umgang mit zu frühgeborenen Kindern in ihrem Herkunftsland üblich ist.

Die Weiterverfolgung dieser Fragen wären für den Beruf der Heilpädagogischen Früherziehung wichtig, da Eltern und Kinder anderer kultureller Herkunft oftmals durch Fachpersonen dieses Bereiches betreut werden.

Aufbau von Praxisgemeinschaften

Drei der fünf befragten Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung arbeiten im selben Team. Dort haben sie die Möglichkeit, sich über Themen, die sich in den Familien mit frühgeborenen Kindern ergeben, auszutauschen (vgl. Interview 2b; Absnr.36). Es würde sich allenfalls lohnen, sich zu Praxisgemeinschaften oder Interventionsgruppen zusammenzuschliessen. Dafür sprechen verschiedene Gründe: Bei der Frühgeburtlichkeit handelt es sich um ein komplexes Thema, welches viele Aspekte

(Gesundheit und Entwicklung des Kindes, Sorgen und Ängste der Eltern, Umgang mit dieser Krisensituation usw.) beinhaltet. Als Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung sieht man sich deswegen wiederholt mit Fragen und Unsicherheiten konfrontiert. In solchen Praxisgemeinschaften können diese diskutiert und gemeinsam nach Lösungen gesucht werden. Zudem besteht die Möglichkeit, vom Wissen und den Erfahrungen der Kolleg*innen zu profitieren und auch Erfolge und Freude zu teilen.

7 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

7.1 Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1: TRIVETTE, C. M., DUNST, C. J., & HAMBY, D. W. (2010). INFLUENCES OF FAMILY-SYSTEMS INTERVENTION PRACTICES ON PARENT-CHILD INTERACTIONS AND CHILD DEVELOPMENT.....	7
ABBILDUNG 2: SCHUTZFAKTOREN, EVA GRAF 2021 IN ANLEHNUNG AN: RESILIENZFAKTOREN: FRÖHLICH-GILDHOFF, K., BECKER, J., FISCHER, S.(HRSG.) (2012). GESTÄRKT VON ANFANG AN, RESILIENZFÖRDERUNG IN DER KITA. WEINHEIM UND BASEL: BELTZ.....	12
ABBILDUNG 3: PROZESS STÄRKUNG DER SELBSTWIRKSAMKEITSERWARTUNG. EVA GRAF, 2021	20
ABBILDUNG 4: TEUFELSKREIS NACH M. PAPOUŠEK (IN: BORKE, J., SCHILLER, E-M., SCHÖLLHORN, A., KÄRTNER J., 2015)	21
ABBILDUNG 5: POSITIVE GEGENSEITIGKEIT NACH PAPOUŠEK (ZIEGENHAIN, U., FRIES, M., BÜTOW, B. & DERKSEN, B., 2004)..	24
ABBILDUNG 6: KATEGORIE BERÜCKSICHTIGUNG DER BEDÜRFNISSE UND UNTERSTÜTZUNG, EVA GRAF, 2021.....	42

7.2 Tabellenverzeichnis

TABELLE 1: KATEGORIE BEZIEHUNGSGESTALTUNG, EVA GRAF, 2021	32
TABELLE 2: KATEGORIE BEZIEHUNGSGESTALTUNG, EVA GRAF, 2021	32
TABELLE 3: SELBSTWIRKSAMKEIT, EVA GRAF, 2021.....	33
TABELLE 4: BEZIEHUNGSGESTALTUNG, EVA GRAF, 2021	33
TABELLE 5: SELBSTKONZEPT, EVA GRAF, 2021	33
TABELLE 6: SELBSTWIRKSAMKEIT, EVA GRAF, 2021.....	34
TABELLE 7: FACHLICHKEIT, EVA GRAF, 2021.....	34
TABELLE 8: HAUPT UND- SUBKATEGORIEN, EVA GRAF, 2021	53

8 Literaturverzeichnis

- Bandura, A. (1997). *Self - efficacy, the exercise of control*. New York: W.H. Freeman and Company.
- Bengel, J., & Lyssenko, L. (2012). *Resilienz und psychologische Schutzfaktoren im Erwachsenenalter*. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
- Berger, R. (2011). Starthilfe für Frühgeborene und ihre Eltern im Übergang von der Klinik nach Hause un in den ersten Monaten. Erfahrungsbericht aus der Harl.e.kin-Nachsorge in Bayern. *Frühförderung interdisziplinär*, 30, 172-177.
- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung. (n.d.): *Berufsbild Heilpädagogische Früherziehung*. Verfügbar unter <https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe/berufsbild-hfe> (abgerufen am 3.12.2021)
- Borke, J., Schiller, E.-M., Schöllhorn, A., & Kärtner, J. (2015). *Kultur-Entwicklung-Beratung, Kultursensitive Therapie und Beratung für Familien mit Säuglingen und Kleinkindern*. Bristol: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Brisch, K. (2019). *Säuglings- und Kleinkindalter*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Chatoor, I. (2012). *Fütterstörungen bei Säuglingen und Kleinkindern. Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Diez Griesser, MT. & Müller R. (2019). *Mentalisieren mit Kindern und Jugendlichen*. (2. Aufl.). Stuttgart: Klett Cotta.
- Escher, M. (2020): *Nekrotisierende Enterokolitis*. Verfügbar unter <https://www.psychyrembel.de/nekrotisierende%20Enterokolitis/K004N/doc/> (abgerufen am 3.12.2021)
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung, Methoden und Anwendungen. Ein Einblick über die BA-Studiengänge*. Reinbeck: Rowolt. 190-214.
- Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E.L., Target, M. & Vorspohl, E. (2008). *Affektregulierung, Mentalisierung und die Entwicklung des Selbst*. Stuttgart: Klett Cotta
- Fröhlich-Gildhoff, K. (2020). Resilienzförderung in den Institutionen der Frühen Bildung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 26(3), 24-31.
- Fröhlich-Gildhoff, K., & Rönnau-Böse, M. (2019). *Resilienz*. (5.Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Garfield C.F., Lee, S.L., Warner-Shifflett, L., Christie, R., Jackson K.L. & Miller E. (2021). Maternal and Paternal Depression Symptoms During NICU Stay and Transition Home. *Pediatrics* 148(2), 1-9.

- Gross-Letzelter, M., & Baumgartner, M. (2011). Unterstützungbedarf von Eltern von Frühgeborenen und Konsequenzen für die multidisziplinäre Zusammenarbeit. *Frühförderung interdisziplinär*, 30, 162-166.
- Hänseberger-Aebi, F., & H., M. (2007). Kennen- und Verstehenlernen unter erschwerten Bedingungen. *VHN*, 76, 159-163.
- Hänseberger-Aebi, F., & Schäfer, U. (2017). *Eltern sein plus! Begleitung von Kindern mit unterstützungsbedarf*. Zürich: Seismo Verlag, Sozialwissenschaften und Gesellschaftsfragen.
- Hohm, E., Laucht, M., Zohsel, K., Schmidt, M.H., Esser, G. & Brandeis, D. (2017). Resilienz und Ressourcen im Verlauf der Entwicklung. Von der frühen Kindheit bis zum Erwachsenenalter. *Kindheit und Entwicklung* 26(4), 230-239.
- Hübl, N., Kaufmann, N., & Randweg, S. (2020). Präventive Arbeit auf der neonatologischen Station, Beitrag der Logopädie zur Ernährungsentwicklung von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. *forum: logopädie*, 34, 30-35.
- Hug, T., & Poscheschnik, G. (2014). *Empirisch forschen*. (2. Aufl.). Konstanz, München: UVK Verlag.
- Ingrisch, S. (2020): *Bronchopulmonare Dysplasie*.
Verfügbar unter <https://www.pschyrembel.de/Bronchopulmonale%20Dysplasie/K06EX/doc/>
(abgerufen am 3.12.2021)
- Krause, U. (2019). *Periventrikuläre Leukomalazie*.
Verfügbar unter <https://www.pschyrembel.de/periventrikul%C3%A4re%20Leukomalazie/K0RH4/doc/> (abgerufen am 3.12.2021)
- Kühne, M. (2011). *Erinnerungshilfen und Antwortqualität bei Retrospektiverhebungen von Berufsverlaufdaten*. Dresden: Technische Universität Dresden, Institut für Soziologie, Lehrstuhl für Methoden empirischer Sozialforschung.
- Lilienfeld, M., Wendrich, D., Ganseforth, C., Lehmkuhl, G., Roth, B., Nussbeck, S., et. al (2012). Mutter-Kind-Interaktion bei Frühgeborenen. Ein Vergleich von Früh- und Reifgeborenen im Alter von 36 Monaten. *Kindheit und Entwicklung*, 21(3), 172-180.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2018). Aufgabenfelder, Arbeitstätigkeiten und Qualität des Erlebens im Berufsalltag der Heilpädagogischen Früherziehung. *Frühförderung interdisziplinär* 37, 73-83.
- Nelle, M., & Hänseberger-Aebi, F. (2012). Gemeinsam für das Fehlende, Zusammenarbeit von Medizin und Heilpädagogik an einer Schnittstelle. *VHN*, 81, 251-256.

- Porz, F., & Podeswik, A. (2011). Frühe Begleitung und Case Management für Eltern von Frühgeborenen und kranken Säuglingen. *Frühförderung interdisziplinär*, 30, 157- 161.
- Rönnau-Böse, M., & Fröhlich-Gildhoff, K. (2012). Das Konzept der Resilienz und Resilienzförderung. In K. Fröhlich-Gildhoff, J. Becker, & S. Fischer (Hrsg.), *Gestärkt von Anfang an, Resilienzförderung in der Kita* (S. 9-29). Weinheim und Basel: Beltz.
- Rönnau-Böse, M., & Fröhlich-Gildhoff, K. (2015). *Resilienz und Resilienzförderung über die Lebensspanne*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium*. Bern: Hogrefe.
- Sarimski, K. (2000). *Frühgeburt als Herausforderung, Psychologische Beratung als Bewältigungshilfe*. Göttingen: Hogrefe.
- Sarimski, K., Hintermair, M., & Lang, M. (2012). Zutrauen in die eigene Kompetenz als bedeutsames Merkmal familienorientierter Frühförderung. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 61, 183-197.
- Schöllhorn, A. (2015). Wege zur Zusammenarbeit mit Eltern aus anderen kulturellen Kontexten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 21(5-6), 13-19.
- Schwarzer, N. & Gingelmaier S. (2018). „Und trotzdem ist das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen“. Eine entwicklungspsychologische Argumentation zur Relevanz des Mentalisierungskonzepts in der Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 37, 180-190.
- Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (2002). Das Konzept der Selbstwirksamkeit. *Zeitschrift für Pädagogik*, 44, 28-53.
- Schweizerische Eidgenossenschaft Bundesamt für Statistik. (2020). *Gesundheit der Neugeborenen*. Verfügbar unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitszustand/gesundheit-neugeborenen.html> (abgerufen am 3.12.2021)
- Stern, D. N. (2006). *Die Mutterschaftskonstellation; Eine vergleichende Darstellung verschiedener Formen der Mutter-Kind Psychotherapie*. (2.Aufl.). Stuttgart 1998: Klett-Cotta.
- Stiftung Arkadis, Hänseberger-Aebi, F. (2016). *Neonatologie*. Verfügbar unter https://www.arkadis.ch/upload/rm/flyerneonatologie2015.pdf?_=1604487435000
- Trivette, C. M., Dunst, C. J., & Hamby, D. W. (2010). Influences of Family-Systems Intervention Practices on Parent-Child Interactions and Child Development. *Topics in Early Childhood Special Education*, 30(1), 3-19.

- Trost, A. & Hauptmann, J. (2018). Mentalisieren in der Frühförderung – eine qualitative Studie. *Frühförderung interdisziplinär*, 37, 199-200.
- Von der Wense, A., & Bindt, C. (2013). *Risikofaktor Frühgeburt*. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Vonderlin, E. (2012). Elterngruppen bei Frühgeburt. In C. Leyendecker (Hrsg.), *Interdisziplinäre Frühförderung*, (S. 87-95). Stuttgart: Kohlhammer.
- Walter-Klose, C. (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik*. Göttingen: Hogrefe.
- Welter-Enderlin, R., & Hildebrand., B. (Hrsg) (2010). *Resilienz-Gedeihen trotz widriger Umstände* (3. Aufl.). Heidelberg: Carl Auer Verlag.
- Wustmann, C. (2005). Die Blickrichtung der neuen Resilienzforschung, Wie Kinder Lebensbelastungen bewältigen. *Zeitschrift für Pädagogik*, 51, 192-206.
- Wustmann, C. (2015). *Resilienz Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern*. (5. Aufl.). Basel: Beltz.
- Ziegenhain, U., Fries, M., Bütow, B., & Derksen, B. (2004). *Entwicklungspsychologische Beratung für junge Eltern, Grundlagen und Handlungskonzepte für die Jugendhilfe*. Weinheim: Juventa Verlag.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Anhang zur Masterarbeit

Stärkung der Selbstwirksamkeitserwartung von Eltern frühgeborener Kinder

Eine qualitative Studie über das heilpädagogische Angebot „Neonatologie“ des Kantons Solothurn

eingereicht von: Eva Graf Casserini

Begleitung: Prof. Christina Koch

07. Dezember 2021

9 Anhang

ANHANG 1: KORRESPONDENZ	1
ANHANG 1.1: MAILVERKEHR MIT FRANZISKA HÄNSEBERGER-AEBI (FEBRUAR 2021)	1
ANHANG 1.2: MAIL HEILPÄDAGOGISCHE FRÜHERZIEHERINNEN: ANFRAGE	2
ANHANG 1.3: MAIL HEILPÄDAGOGISCHE FRÜHERZIEHERINNEN: TERMINVEREINBARUNG.....	3
ANHANG 1.4: BRIEF AN DIE ELTERN	4
ANHANG 2: ERFASSUNG KONTAKTDATEN DER FAMILIEN	5
ANHANG 3: EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG	6
ANHANG 4: INTERVIEW LEITFÄDEN	7
ANHANG 4.1: LEITFADEN ELTERN	7
ANHANG 4.2: LEITFADEN FACHPERSONEN DER HEILPÄDAGOGISCHEN FRÜHERZIEHUNG	14
ANHANG 5: TRANSKRIPTE	21
ANHANG 5.1: VORLAGE TRANSKRIPT	21
ANHANG 5.2: TRANSKRIPTE INTERVIEW KINDSMÜTTER	22
<i>Anhang 5.2.1: Interview Nr. 1A</i>	22
<i>Anhang 5.2.2: Interview Nr. 2A</i>	31
<i>Anhang 5.2.3: Interview Nr. 3A</i>	43
<i>Anhang 5.2.4: Interview Nr. 4A</i>	49
<i>Anhang 5.2.5: Interview Nr. 5A</i>	59
ANHANG 5.3: INTERVIEW HEILPÄDAGOGISCHE FRÜHERZIEHERINNEN	70
<i>Anhang 5.3.1: Interview Nr. 1B</i>	70
<i>Anhang 5.3.2: Interview Nr. 2B</i>	76
<i>Anhang 5.3.3: Interview Nr. 3B</i>	83
<i>Anhang 5.3.4: Interview Nr. 4B</i>	90
<i>Anhang 5.3.5: Interview Nr. 5B</i>	97
ANHANG 6: BEGRÜNDUNGEN DER HAUPT- UND SUBKATEGORIEN	106
ANHANG 6.1: KINDSMÜTTER.....	106
<i>Anhang 6.1.1: Hauptkategorie A: Beziehungsgestaltung</i>	106
<i>Anhang 6.2.2: Hauptkategorie B: Selbstkonzept</i>	108
<i>Anhang 6.2.3: Hauptkategorie C: Selbstwirksamkeit</i>	111
ANHANG 6.2: HEILPÄDAGOGISCHE FRÜHERZIEHERINNEN	112
<i>Anhang 6.2.1: Hauptkategorie D: Beziehungsgestaltung</i>	112
<i>Anhang 6.2.2: Hauptkategorie E: Selbstkonzept</i>	114

<i>Anhang 6.2.3: Hauptkategorie F: Selbstwirksamkeit</i>	115
<i>Anhang 6.2.4: Hauptkategorie G: Fachlichkeit</i>	116
ANHANG 7: KATEGORIENSYSTEME	117
ANHANG 7.1: ERSTES KATEGORIENSYSTEM	117
ANHANG 7.2: ZWEITES ÜBERARBEITETES KATEGORIENSYSTEM	131
<i>Anhang 7.2.1: Kategoriensystem Kindsmütter</i>	131
<i>Anhang 7.2.2: Kategoriensystem Heilpädagogische Früherzieherinnen</i>	140
ANHANG 8: KODIERTE INTERVIEWABSCHNITTE	145
ANHANG 8.1: INTERVIEW DER KINDSMÜTTER	145
<i>Anhang 8.1.1: Hauptkategorie A: Beziehungsgestaltung</i>	145
<i>Anhang 8.1.2: Hauptkategorie B: Selbstkonzept</i>	154
<i>Anhang 8.1.3: Hauptkategorie C: Selbstwirksamkeit</i>	167
ANHANG 8.2: INTERVIEW DER HEILPÄDAGOGISCHEN FRÜHERZIEHERINNEN	175
<i>Anhang 8.2.1: Hauptkategorie D: Beziehungsgestaltung</i>	175
<i>Anhang 8.2.2 Hauptkategorie E: Selbstkonzept</i>	181
<i>Anhang 8.2.3: Hauptkategorie F: Selbstwirksamkeit</i>	186
<i>Anhang 8.2.4: Hauptkategorie G: Fachlichkeit</i>	191

Anhang 1: Korrespondenz

Anhang 1.1: Mailverkehr mit Franziska Hänseberger-Aebi (Februar 2021)

Liebe Frau Hänseberger

Ich habe mich vor einigen Wochen bei Ihnen bezüglich des Angebots „Neonatologie“ gemeldet. Unterdessen bin ich in der Planung meiner Masterarbeit einen Schritt weitergekommen und beziehe mich auf Ihr Angebot, mich bei Fragen an Sie wenden zu dürfen.

In meiner Arbeit am HFD Luzern und in der Supervision bei Anna von Ditfurth, bei welcher ich die CAS Ausbildung in Entwicklungspsychologischer Beratung absolvierte, begegnen mir immer wieder Mütter, die das Vertrauen in ihre Kompetenzen respektive ihre Selbstwirksamkeitserwartung verloren zu scheinen haben. Deshalb möchte ich mich gerne näher mit diesem sensiblen Thema beschäftigen. In der Zusammenarbeit mit Christina Koch, die meine Masterarbeit betreut, lernte ich Ihr Angebot „Neonatologie“ kennen, bei dem es um dieses Thema geht.

In der Masterarbeit möchte ich mich damit beschäftigen, inwiefern die Selbstwirksamkeitserwartung von Müttern mit frühgeborenen Säuglingen durch das Angebot „Neonatologie“ gestärkt werden konnte.

Als untergeordnete Frage möchte ich einen Vergleich zwischen der Sicht von Müttern und der Sicht von Fachpersonen anstellen.

Damit diese Arbeit so realisiert werden kann, bin ich natürlich auf Mütter oder Eltern respektive HFE's angewiesen, die sich bereit erklären mitzumachen. Idealerweise wären das 4 Mütter / Eltern und 4 Fachpersonen.

Als Fachperson weiss ich um die Belastung der Eltern und die Gefühlspalette, die eine Frühgeburt mit sich bringt. Ein achtsamer und sorgfältiger Umgang mit Eltern, wie auch mit Fachpersonen ist für mich deshalb zentral. Dies ist auch einer der Gründe, weshalb ich Eltern befragen möchte, deren Kinder bereits etwas älter sind (idealerweise zwischen 12 und 36 Monaten).

Meine konkrete Frage an Sie lautet deshalb, ob Sie mir zu solchen Kontakten verhelfen könnten?

Für Fragen oder ein online Treffen zum Kennenlernen stehe ich Ihnen natürlich gerne zur Verfügung!

Ich soll Sie ausserdem ganz herzlich von Christina Koch grüssen.

Liebe Grüsse
Eva Graf

Anhang 1.2: Mail Heilpädagogische Früherzieherinnen: Anfrage

Liebe Frau XY

Frau Hänseberger hat mir Ihre Email weitergeleitet.

Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklären, mich in der Masterarbeit zu unterstützen.
Das freut mich sehr!

Aktuell bin ich noch dabei Literatur zu lesen. Es wäre geplant im Sommer 2021 die Interviews durchzuführen. Sobald ich genaueres weiss, werde ich mich umgehend wieder bei Ihnen melden.
Reicht Ihnen das vorerst so?

Sie können mich jederzeit kontaktieren, falls Sie Fragen haben.

Herzliche Grüsse aus Luzern

Eva Graf Casserini
Logopädin
Heilpädagogische Früherzieherin

Anhang 1.3: Mail Heilpädagogische Früherzieherinnen: Terminvereinbarung

Liebe Frau XY

Wir hatten Anfang dieses Jahres bereits Kontakt und Sie haben sich bereit erklärt mich bei meiner Masterarbeit zu unterstützen. Dafür danke ich Ihnen an dieser Stelle sehr herzlich.

Unterdessen habe ich die Interviewfragen fertig gestellt und würde gerne mit der Durchführung beginnen.

Ich werde mich in den nächsten Tagen telefonisch bei Ihnen melden, damit Sie mir die Kontaktdaten der Familien geben können und um unseren Interviewtermin abzumachen. Die Interviewdauer wird ca. eine Stunde betragen.

Damit die Eltern möglichst wenig Aufwand haben, möchte ich sie fragen, ob sie das Interview lieber bei sich zu Hause oder an der Therapiestelle durchführen wollen. Wäre es möglich, bei Ihnen an der Stelle einen Raum zu reservieren und an wen müsste ich mich dafür wenden?

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Ich freue mich Sie kennenzulernen!

Freundliche Grüsse

Eva Graf

Eva Graf Casserini
Logopädin
Heilpädagogische Früherzieherin

Anhang 1.4: Brief an die Eltern

Luzern, xy.xy.2021

Liebe Familie xy

Mein Name ist Eva Graf. Ich studiere an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik im Masterstudiengang Heilpädagogische Früherziehung.

Wir haben uns am xy.xy.2021 telefonisch kennengelernt. Wie besprochen, sende ich Ihnen die schriftliche Bestätigung für den Interviewtermin. An dieser an dieser Stelle möchte ich mich nochmals sehr herzlich für Ihre Bereitschaft bedanken, dass Sie mit mir nach Antworten auf meine Fragen suchen.

Wann: xy.xy. 2021 um xy Uhr (Dauer ca. 60 Min.)

Wo: Bei Ihnen zu Hause / an der Therapiestelle in xy. Ich werde Sie am Eingang abholen. Aufgrund der aktuellen Situation möchte ich Sie bitten einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Inhaltlich interessiert mich die Beziehung, die Sie zu Frau XY haben, wie sich diese gestaltet, was für Sie hilfreich ist und was Sie im Umgang mit der herausfordernden Situation der zu frühen Geburt ihres Kindes gestärkt hat und weiterhin stärkt.

Ich freue mich Sie kennenzulernen. Bei Fragen können Sie mich unter der Nummer xy oder per Mail (eva.graf@edulu.ch) erreichen.

Freundliche Grüsse
Eva Graf

Anhang 2: Erfassung Kontaktdaten der Familien

Daten Familie

Name/Alter Mutter:

Name/Alter Vater:

Adresse:

Telefonnummer:

Mail:

Vorname Kind:

Geb., SSW, Gewicht:

Genogramm (Beruf, Geschwister, L1)

Daten HFE

Name zuständige HFE:

Beginn der Begleitung im Angebot Neonatologie/Alter des Kindes?:

Dauer der Begleitung:

Termine

Termin Interview mit Eltern:

Ort der Durchführung:

Termin Interview mit FE:

Ort der Durchführung:

Anhang 3: Einverständniserklärung

Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich, Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung

Stärkung der Selbstwirksamkeitserwartung von Eltern frühgeborener Kinder durch die Heilpädagogische Früherziehung im Angebot «Neonatalogie»

Einverständniserklärung

Dieses Interview wird im Rahmen der oben genannten Masterarbeit durchgeführt.

Das Interview wird mittels einem Aufnahmegerät aufgezeichnet. Die gewonnenen Daten werden für die Auswertung aufbereitet und in einem schriftlichen Protokoll niedergeschrieben. Die Interviewteilnehmer*innen werden namentlich anonymisiert. Die Daten werden vertraulich behandelt, ausschliesslich für die Zwecke der oben genannten Masterarbeit verwendet und anschliessend gelöscht.

Vielen Dank für die Bestätigung des Einverständnisses.

Vorname / Nachname:

Ort und Datum:

Unterschrift:

Anhang 4: Interview Leitfäden

Anhang 4.1: Leitfaden Eltern

Organisation:

- Aufnahmegerät mitnehmen und Ersatzbatterien mitnehmen
- Interview, Stifte und Block mitnehmen
- Taschentücher einpacken
- Wasser und Gläser einpacken
- Schutzmasken und Desinfektionsmittel einpacken.

Vor dem Gespräch:

- Raum lüften
- Getränke und Schutzmasken bereitstellen.
- Sitzgelegenheit mit genügend Abstand vorbereiten
- Unterlagen (Interview, Visitenkarte) bereitlegen

Einstieg in das Interview:

- Begrüssung und Dank
- **Vorstellen** der Interviewerin und Information zum **Zweck** der Befragung
- Informationen zu den Schutzmassnahmen: Maske, Abstand, lüften
- Zeit festlegen (ca. 60 Min.)
- Hinweise auf **Datenschutz** (Garantie der Vertraulichkeit, Anonymisierung, Löschen der Tonaufnahme /Audiodatei) Hinweis darauf, dass Eltern nichts beantworten müssen, was sie nicht wollen.
- Unterschreiben der **Einwilligungserklärung** zur Tonaufnahme
- **Ablauf** des Interviews
- **Eckdaten checken**: SSW, GW
- Tonaufnahme starten

<p>Themenbereich A: Beziehungsgestaltung</p> <p>(→ Themenblock Zusammenarbeit Eltern- HFE)</p> <p>Eisbrecher Frage, Einstieg:</p> <p>Wie haben Sie von diesem Angebot erfahren?</p> <p>Wie kam Ihre Zusammenarbeit zustande?</p> <p>Was schätzen Sie an der zwischenmenschlichen Beziehung besonders?</p> <p>Was schätzen Sie an der Zusammenarbeit besonders?</p> <p>Leitfadenfragen, wenn die Eltern ins Stocken kommen sollten:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Wie hat sich der Kontakt gestaltet?</i>• <i>Welche persönlichen Eigenschaften der Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung haben Sie besonders angesprochen? Warum?</i>• <i>Welche beruflichen Eigenschaften der Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung waren für Sie wichtig? Warum?</i> <p>Notizen:</p>	<p>Theoretische Bezüge:</p> <ul style="list-style-type: none">– konstante Verfügbarkeit– Gefühle von Sicherheit vermitteln– feinfühlig auf Bedürfnisse eingehen– wertschätzend sein, Vertrauen und Unterstützung bieten– Selbstwert und Selbstvertrauen stärken– eine optimistische Grundhaltung vermitteln– herausfordernde und bewältigbare Anforderungen stellen und dabei individuelle Unterstützung anbieten– «Ermutigungen aussprechen und Erfolgsrückmeldungen geben
--	--

Themenbereich B: Handlungskompetenz

(→ Themenblock Zusammenarbeit Eltern- HFE)

Was an der Zusammenarbeit mit der Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung war für Sie besonders bereichernd? Gab es Momente/Situationen, die Sie zur Nachahmung anregen? Gibt es etwas, dass Sie seit Beginn der Zusammenarbeit mit der Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung anders machen?

Leitfaden, wenn die Eltern ins Stocken kommen:

- *Welche Fähigkeiten konnten Sie vertiefen oder sich neu aneignen? Haben Sie Beispiele wie sie diese einsetzen? Wo wird dies sichtbar?*
- *Gab es Situationen, die mit der Zeit einfacher zu bewältigen waren?*
- *Welche Fähigkeiten konnten Sie sich aneignen, um Probleme anzugehen?*

Notizen:

Theoretische Bezüge:

- Schutzfaktor aktive Bewältigungskompetenz
- Schutzfaktor Probleme lösen

<p>Themenbereich C: Selbstkonzept (→Themenblock Selbstkonzept und Selbstwirksamkeitserwartung)</p> <p>Die Geburt Ihres Kindes war sicherlich ein sehr einschneidendes Erlebnis. Wie haben Sie dies und die anschließende Phase erlebt? Was ist Ihnen gut gelungen? Was war besonders schwierig? Was würde eine nahe Bezugsperson über Sie in Bezug auf diese Frage sagen?</p> <p>Leitfaden, wenn die Eltern ins Stocken kommen (allenfalls mit Beispielen illustrieren).</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Wie haben Sie sich selbst und / oder andere Menschen wahrgenommen?</i>• <i>Wie konnten Sie sich bei Stress beruhigen, gab es etwas das Ihnen da besonders geholfen hat?</i>• <i>Wie ist es Ihnen gelungen, mit so vielen verschiedenen Fachpersonen umzugehen?</i> <p>Notizen:</p>	<p>Theoretische Bezüge:</p> <ul style="list-style-type: none">– Schutzfaktor Selbst- und Fremdwahrnehmung– Schutzfaktor Selbstregulation– Schutzfaktor Soziale Kompetenz
---	--

Themenbereich D: Selbstwirksamkeitserwartung

(→Themenblock Selbstkonzept und Selbstwirksamkeitserwartung)

Wenn Sie sich vorstellen, wieder einmal im Leben an einen schwierigen Punkt zu kommen und ein einschneidendes Erlebnis bewältigen müssen, was aus dieser Zusammenarbeit konnten Sie mitnehmen und was davon war das Wichtigste?

Konnten Ihre Erwartung an sich selbst, ein einschneidendes Erlebnis zu bewältigen gestärkt werden? Was war der wichtigste Aspekt?

Konnten Sie auf etwas bisher Erlebtes aus Ihrer Vergangenheit, eine Ressource zurückgreifen?

Notizen:

Theoretische Bezüge:

- Selbstwirksamkeit und -
Selbstwirksamkeitser-
wartung

Themenbereich E: Kompetenzerweiterung

Kommt Ihnen Weiteres in den Sinn, wie Sie erwähnen möchten? Etwas was für Sie bedeutsam war und wonach ich vielleicht nicht gefragt habe?

Notizen:

Abschluss:

- Dank, kleines Präsent
- Visitenkarte dalassen
- Angebot, dass sie Masterarbeit lesen dürfen, wenn sie möchten.
- Verabschiedung

Anhang 4.2: Leitfaden Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung

Organisation:

- Aufnahmegerät mitnehmen und Ersatzbatterien mitnehmen
- Interview, Stifte und Block mitnehmen
- Taschentücher einpacken
- Wasser und Gläser einpacken
- Schutzmasken und Desinfektionsmittel einpacken.

Vor dem Gespräch:

- Raum lüften
- Getränke und Schutzmasken bereitstellen.
- Sitzgelegenheit mit genügend Abstand vorbereiten
- Unterlagen (Interview, Visitenkarte) bereitlegen

Einstieg in das Interview:

- Begrüssung und Dank
- **Vorstellen** der Interviewerin und Information zum **Zweck** der Befragung
- Informationen zu den Schutzmassnahmen: Maske, Abstand, lüften
- Zeit festlegen (ca. 60 Min.)
- Hinweise auf **Datenschutz** (Garantie der Vertraulichkeit, Anonymisierung, Löschen der Tonaufnahme /Audiodatei) Hinweis darauf, dass Eltern nichts beantworten müssen, was sie nicht wollen.
- Unterschreiben der **Einwilligungserklärung** zur Tonaufnahme
- **Ablauf** des Interviews
- **Eckdaten checken:** SSW, GW
- Tonaufnahme starten

<p>Themenbereich A: Beziehungsgestaltung (→ Themenblock Zusammenarbeit Eltern- HFE)</p> <p>Eisbrecher Frage, Einstieg: Wie haben die Eltern von Ihrem Angebot erfahren? Wie hat sich der erste Kontakt gestaltet?</p> <p>Was schätzen Sie an dieser Zusammenarbeit und der Beziehung zu den Eltern besonders?</p> <p>Leitfadenfragen, wenn die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung ins Stocken kommen sollte:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Wie hat sich der Kontakt gestaltet? Wie häufig haben Sie sich getroffen? Wie sind Sie vorgegangen? Gibt es spezielle Methoden, die sie angewendet haben?</i>• <i>Welche Ihrer persönlichen Eigenschaften waren für die Eltern wichtig? Warum?</i>• <i>Welche Ihrer beruflichen Eigenschaften waren wichtig in Bezug auf die Eltern, auf das Kind und den Umgang mit der zu frühen Geburt?</i> <p>Notizen:</p>	<p>Theoretische Bezüge:</p> <ul style="list-style-type: none">– konstante Verfügbarkeit– Gefühle von Sicherheit vermitteln– feinfühlig auf Bedürfnisse eingehen– wertschätzend sein, Vertrauen und Unterstützung bieten– Selbstwert und Selbstvertrauen stärken– eine optimistische Grundhaltung vermitteln– herausfordernde und bewältigbare Anforderungen stellen und dabei individuelle Unterstützung anbieten– «Ermutigungen aussprechen und Erfolgsmeldungen geben(
--	--

Themenbereich B: Handlungskompetenz

(→ Themenblock Zusammenarbeit Eltern- HFE)

Was an Ihrer Zusammenarbeit war für die Eltern besonders bereichernd? Gab es Momente/Situationen die die Eltern nachahmen konnten? Gibt es etwas, dass die Eltern seit Beginn der Zusammenarbeit anders machen?

Achten Sie in der Zusammenarbeit betonter auf gewisse Aspekte?

Wenden Sie gewisse Dinge spezifischer an, oder handeln sie wie sonst auch in der FE?

Leitfaden, wenn die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung ins Stocken kommt:

- *Welche Fähigkeiten konnten die Eltern durch Ihre Zusammenarbeit vertiefen? Wo wird dies sichtbar? Beispiele?*
- *Gab es Situationen, die für die Eltern mit der Zeit einfacher zu bewältigen waren?*
- *Welche Fähigkeiten konnte die Eltern sich aneignen, um Probleme anzugehen?*

Notizen:

Theoretische Bezüge:

- Schutzfaktor aktive Bewältigungskompetenz
- Schutzfaktor Probleme lösen

<p>Themenbereich C: Selbstkonzept (→Themenblock Selbstkonzept und Selbstwirksamkeitserwartung)</p> <p>Ich gehe davon aus, dass die Geburt für die Eltern ein einschneidendes Erlebnis war.</p> <p>Wie haben Sie die Eltern im Umgang der Geburt und der Phase danach erlebt?</p> <p>Was ist ihr gut gelungen? Was war besonders schwierig?</p> <p>Leitfaden, wenn die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung ins Stocken kommt (allenfalls mit Beispielen illustrieren).</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Wie haben Sie die Eltern wahrgenommen?</i>• <i>Wie konnten sich die Eltern bei Stress beruhigen, gab es etwas das ihr besonders geholfen hat?</i>• <i>Wie ist es den Eltern gelungen, mit so vielen Fachpersonen umzugehen?</i> <p>Notizen:</p>	<p>Theoretische Bezüge:</p> <ul style="list-style-type: none">– Schutzfaktor Selbst- und Fremdwahrnehmung– Schutzfaktor Selbstregulation– Schutzfaktor Soziale Kompetenz
--	--

Themenbereich D: Selbstwirksamkeitserwartung

(→Themenblock Selbstkonzept und Selbstwirksamkeitserwartung)

Wenn Sie sich vorstellen, dass die Eltern wieder einmal im Leben an einen schwierigen Punkt kommen und ein einschneidendes Erlebnis bewältigen zu müssen, was aus dieser Zusammenarbeit konnten sie mitnehmen und was davon war das Wichtigste?

Denken Sie, dass die Erwartung der Eltern ein einschneidendes Erlebnis bewältigen zu können gestärkt wurde? Was war der wichtigste Aspekt?

Konnten die Eltern auf etwas bisher Erlebtes, eine Ressource zurückgreifen?

Notizen:

Theoretische Bezüge:

- Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeitserwartung

Themenbereich E: Kompetenzerweiterung

Wenn Sie auf die bisher gemeinsame Zusammenarbeit zurück schauen, was hat die Eltern am meisten gestärkt?

Was davon war aus Ihrer Sicht das Wichtigste?

Kommt Ihnen Weiteres in den Sinn, das Sie erwähnen möchten? Etwas was für Sie bedeutsam war und wonach ich vielleicht nicht gefragt habe?

Notizen:

Abschluss:

- Dank, kleines Präsent
- Visitenkarte dalassen
- Angebot, dass sie Masterarbeit lesen dürfen, wenn sie möchten.
- Verabschiedung

Anhang 5: Transkripte

Anhang 5.1: Vorlage Transkript

Transkript Interview Nr.

Absnr.	Interview Nr.
1	
2	
3	

Postskriptum des Interviews

Angaben zum Kind:

Geb:

Schwangerschaftswoche:

Geburtsgewicht:

Angaben zur Familie:

Angaben zur HFE:

Reflexionen:

Was gut gelungen ist?:

Was waren Stolpersteine?:

Anhang 5.2: Transkripte Interview Kindsmütter

Anhang 5.2.1: Interview Nr. 1A

Absnr.	Interview Nr. 1A
1	Interviewerin (I): Gut ähm , nochmals vielen Dank
2	Kindsmutter (Km): Bitte gerne
3	I: Es geht jetzt zuerst um die Zusammenarbeit und es dauert etwa eine Stunde, höchstens eine Stunde, also ich denke vielleicht sind wir auch vorher fertig.
4	Km: Ok, ist gut.
5	I: Und sie fragen einfach, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Mich interessiert als erstes, wie sie überhaupt von diesem Angebot erfahren haben von Frau XY.
6	Km: Ich hatte eine Broschüre vom Kantonsspital Aarau bekommen und ich hat (unv.) wir sind umgezogen und ich habe immer gedacht später, später. Und nachher hat Frau (...) nicht Frau XY, ihre Chefin.
7	I: Frau XY?
8	Km: Ja genau. Sie hat mich angerufen und ich habe gesagt, ich wollte jeden Tag anrufen aber ich hatte wirklich mega viel zu tun. Und sie hat gesagt, machen wir einen Termin und nachher sind beide zu mir gekommen und nachher ist jede zweite Woche Frau XY zu mir gekommen.
9	I: // Ja
10	Km: Und ich bin mega viel zufrieden und XY hat mega Freude gehabt, auch die anderen Kinder, weil Frau XY bringt immer Spielzeug so neue Sachen zum Spielen und sie spielt mit XY und mit den anderen Kindern auch. Ist wirklich mega gut.
11	I: // Schön // ja
12	I: Und dann sind ihm Frau XY und Frau XY einmal gekommen und dann haben sie danach einfach Termine abgemacht?
13	Km: Ja genau nur mit Frau XY
14	I: Wenn sie jetzt so an Frau XY denken, was schätzen sie besonders an ihr? Also so welche zwischen menschlichen Beziehungen, was denken sie /
15	Km: Ich weiss, sie ist, ich schwöre, so eine wie eine Person aus meiner Familie. Weil sie macht wirklich so mit ganze Liebe, nicht so wie Arbeit aber weil sie nimmt XY sie umarmt, sie singt, das ist wirklich mega gut, sie ist mega lieb.
16	I: Und ähm gibt es auch so berufliche Eigenschaften die sie mitbringt, die sie sehr schätzen?

17	Km: Ja sie bringt mir ganz viele Sachen, weil XY eben mit der rechten Hand ein bisschen Mühe hat sie zu öffnen und zu schliessen. Weil die linke Hand funktioniert ganz gut aber die linke Hand, ich habe das schon bemerkt. Und Frau XY versucht ganz viele Sachen, bringt kleine Sachen und kleine Bücher auch, sie hat ganz viele. Sie nimmt gerne Dinge in den Mund. Sie bringt wirklich ganz schöne Sachen die / ich habe ganz viele Spielsachen für meine Kinder aber das was sie mitbringt ist so professionell oder extra so verschiedene Materialien.
18	I: Gibt es Situationen mit Frau XY in welchen sie gedacht haben, das möchte ich jetzt auch so machen? Gibt es da etwas?
19	Km: Ja sehr, weil sie hat mega viel Nerven und sie ist nie wütend. Sie weiss was Kinder wollen uns sie hat einmal ein Spielzeug, wie eine Schüssel mit Deckel und Name Schwester hat genommen und (Name Schwester) hat immer den Deckel falsche
20	I: Falsch rumgedreht?
21	Km: Ja genau und ich habe so genommen und habe gesagt, nein (Name Schwester) nicht so, so. Und Frau XY hat gesagt nein so, muss Hand umdrehen und nachher hat (Name Schwester) wirklich so registriert im Kopf und wirklich ganz viele Ideen, so mit Mund sprechen so mit Übungen wie Mama, sie so machen das, versehen sie?
22	I: Ja, ja ich verstehe sehr gut, sie können sehr gut erklären.
23	Km: Sie hat, ich weiss nicht (...) sie hat wirklich mega viel Erfahrung und ich bin wirklich sehr zufrieden. Und letzte Woche hat sie mir gesagt ich soll jetzt zum Kinderarzt mit XY, weil sie ist jetzt 1-jährig, und das Angebot ist jetzt fertig. Und ich will jetzt weiter machen mit der Früherziehung von XY und Kinderärztin soll jetzt eine Überweisung machen.
24	I: So dass es nicht mehr über das Projekt läuft sondern über normale FE.
25	Km: // Sie ersetzen, was wie wo. Aber sie hat gesagt, ich mache alles was machen soll für XY oder auch für die anderen. Weil ich habe ganz viel / weil wir kommen von XY und die Leute / ich auch am Anfang habe ich nicht verstanden was „Arkadis“ bedeutet. Und habe von Familie von meinem Mann gehört, dass da behinderte Kinder sind, und als ich das Projekt gesehen habe, meine Schwiegermutter „ah das ist für behinderte Kinder, nicht für unsere Kinder“. Ich habe gesagt „nein“ das ist Förderung, wie sagt man auf Deutsch?
26	I: Ja genau Förderung.
	Km: Und ich finde ganz, ganz toller Ort, es ist mir egal was die anderen Leute denken oder was Arkadis kommt oder was XY in Arkadis geht, das ist mir total egal, weil ich weiss was das ist und ich weiss was ich mache für meine Kinder, weil ich habe auch von der Familie meines Mannes die hat einen Sohn, der ist wirklich sehr aktiv die schnellste Motorik ist ganz so / ist mega schnell, er weiss nicht was ist langsam mit Essen oder so, alle Sachen

	wichtig aber du nicht, total überall. Und ich habe gesagt, es gibt ein Angebot wie Arkadis so so so und die Kinderärztin hat auch gesagt. So eine Therapie machen und der Vater hat gesagt: «was meinst dass mein Kind behindert ist?» und dies und das. Man kann das nicht akzeptieren, verstehen sie was ich meine?
28	I: //Hm, ja ich verstehe.
29	Km: Aber für mich ist das die beste Möglichkeit und ich freue mich sehr, dass XY und meine Kinder in der CH geboren sind, weil ich komme aus XY und ich habe alles alleine gelernt mit Burse (unv.) und so mit Subventionen und ich habe hier ganze Möglichkeiten und warum machen warum soll ich jetzt mit andere Frauen bleiben im Park oder so anstatt ich kann viel machen, verstehen sie was ich meine?
30	I: Also sie haben wirklich auch viel gelernt durch diese Zusammenarbeit?
31	Km: Ja sehr. Weil mein Sohn er war auch in Arkadis gewesen, weil er hat später mit drei Jahren angefangen zu sprechen, er versteht sehr gut, ist mega intelligent, aber ich war bei meiner Kinderärztin und sie hat mir gesagt nein das braucht nichts, das kommt, dies und das. Und ich war gar nicht zufrieden und dann war ich mit der Cousine von meinem Mann. Sie hat mir geholfen einen anderen Kinderarzt zu finden, er ist gestorben. Er hat gesagt er hört 100% das ist alles gut. Aber mich stört das, er redet nicht und kann keine Sätze bilden und er hat mir eine Überweisung in die Arkadis gemacht, erst mit der Logopädin und dann mit der HFE bei Frau Meier und er hat wirklich grosse, grosse Fortschritte gemacht. Er kannte den Dienstag als er bei Frau Meier war und hat sich mega gefreut. Frau Meier ist auch zu uns nach Hause gekommen, nein ich finde wirklich toll.
32	I: Gibt es Situationen auch in Bezug auf XY die für sie einfacher zu bewältigen waren durch die Zusammenarbeit?
33	Km: Ja sehr! Weil am Anfang war so, ich hatte beide Kinder 40 Wochen im Bauch gehabt und eigentlich die Schwangerschaft von XY war ungeplant und nachher ist Frühgeburt. Ich hatte wirklich noch nichts mit Frühgeburt zu tun gehabt, weil in XY ich habe nie etwas davon gehört und in der Familie auch nicht und ich weiss nicht, aber XY ist ein Geschenk Und am Anfang ich wusste gar nicht was wie wo. Aber nachher in der ersten Woche als ich nach Aarau ging und ich habe ganz viele Kinder dort im Kasten gesehen und ich habe gesagt ich bin nicht alleine und nicht die einzige der so etwas passiert ist und ich habe wirklich ganz viele Kinder gesehen mit einem halben Kilo oder 900gr die eine Darmoperation machen mussten oder am Kopf eine Operation machen mussten und ich habe gesagt „Gott, XY schafft das nie“ weil sie war nur 640 gr“. Ja, sie war die kleinste, ja. Aber zum Glück sie hatte kein Loch im Herzen oder im Darm, einfach hatte sie eine Hirnblutung 4. Grad und das ist eigentlich die stärkste in der linken Seite. Aber ähm am Anfang war ich

	<p>sehr traurig. Aber dann habe ich gesagt ich sollte nicht traurig sein, weil meine Cousine in Deutschland hat einen Sohn der kerngesund geboren ist, 5kg, er ist jetzt 22 Jahr alt, er hatte nie Grippe oder so, er hat vor einem Monat einen schlimmen Unfall gehabt und ist noch immer im Koma. Und wurde 3x am Kopf operiert und dann habe ich mir gesagt, für was soll ich jetzt traurig sein. Das kann so (unv.) / Wir sind so wie ein Glas, bam und fertig. Und nachher ist die Oberärztin von XY sie war mega lieb und sie hat uns ganz gut erklärt, weil sie hat gesagt die Frühgeburt kann den anderen Teil vom Gehirn kann ganz viel kompensieren das ist normal das die etwas verpasst. ja aber / Ich weiss nicht so (...), dass Gott hat gesagt, dass das so ist. Ich hab so wirklich akzeptiert. Und ich habe gesagt so weil wenn XY krank , ich akzeptiere so, was soll ich machen, verstehen sie was ich meine?</p>
34	<p>I: Ja, man muss sich damit abfinden.</p>
35	<p>Km: Ja genau. Und am Anfang die ersten drei Monate ist so nicht schlimm aber ich hatte immer Angst gehabt, weil sie hat mir keine Reaktion gegeben oder Feedback gegeben, weil sie ist immer noch klein, wenn sie zu Hause war, nur 2,5 kg. Sie war so passiv sie lachte nicht, am Anfang hatte ich wirklich Angst, aber nachher 3. Monat sie hat mir ganz gut so Feedback gegeben, gelacht, alles so wie die anderen. Und ich weiss ich habe jetzt das Erziehung von XY also so wie sie wächst ich- wie heisst das (...) - mit anderen Kindern, ich vergleiche jetzt. Und XY hat nicht ganz viel verpasst. Sie ist normal klein und sie darf auch so kleine Sachen später machen, sie darf schon. Aber mit dem Kilo, als XY 10 Mt. alt war, war sie gleich wie die Schwester, das habe ich diesem Buch gesehen. Aber sonst, sie ist klein aber ich sehe wirklich Fortschritte, sie dreht vom Rücken auf den Buch, krabbeln kann sie noch nicht aber sie hat Zeit. Ich mache keinen Druck. Wir gehen in die Physiotherapie und ich bin auch mega zufrieden. Einfach mit der Hand das merke ich, am Anfang war sie immer zu, jetzt gebe ich ihr Sachen damit sie sie etwas lernt oder Information bekommt „ ah da passiert etwas“. Und ich habe gesagt (...) ja man kann auch mit nur einer Hand leben, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich mache was ich kann, aber sie soll sich jetzt auch selbst helfen. Ich bin immer da wenn XY etwas braucht, aber es so ist es geschrieben wie es passiert. Aber sonst sie ist mega lieb.</p>
36	<p>I: Sie haben mir schon ganz viel erzählt, ich muss schnell schauen hier. Vieles was ich fragen wollte haben sie mir bereits erzählt. Sie haben vorhin gesagt XY habe nicht so deutliche Feedbacks gegeben. Ist das auch etwas, das sie von Frau XY „gelernt“ ,also gelernt / ?</p>
37	<p>Km: // Nei, wir sind 2 Monate gewesen, ganz am Anfang sie ist immer noch ganz kleines Baby gewesen. Und nach drei Monaten als Frau XY gekommen ist, war XY perfekt.</p>
38	<p>I: Und so dieses Lesen, dieses Feedback lesen, wie habe sie sich das/</p>

39	<p>Km: // Das war jeden Tag verschieden, weil wenn ich sie beim Namen gerufen habe sie hat immer reagiert und dann war ich froh und habe gesagt, das ist gut. Und es war jeden Tag verschieden. Sie kann ganz gut essen, weil ich habe gesehen in der Neonatologie war so ein ähm, da waren zwei Eltern gewesen, die hatten zwei Zwillinge gehabt von einem Jahr und sind jetzt eineinhalb Jahre und die haben so wie eine Sammlung gemacht in der Neonatologie so mit dem Projektor und alles. Und das Kind war ein Jahr noch immer mit der Magensonde. (Interpretation Autorin: Und bei einer Versammlung in der Neonatologie waren diese Kinder und die hatten noch immer Magensonde) Weil mit der Hirnblutung das Schlucken ist auch sehr wichtig. Aber XY zum Glück, deshalb sage ich mit der Hand, man braucht die beiden Hände, das ist sehr / aber das mit dem Schlucken ist auch / ich habe ganz viel im Park oder in der Badi gesehen, nicht ganz viel aber 3 bis 4 Kinder mit der Magensonde in der Nase. Und ich habe gesagt „Gott sei Dank“ das ist (unv.) ganz gut, weil mit 2 Kindern wo warst du in Magen oder nicht die Sonde.</p>
40	<p>I: In dieser Zeit nach der Geburt und im Spital was würden sie sagen, wie ist es ihnen gelungen mit so vielen Fachpersonen umgehen zu können? Sie hatte ja da wahrscheinlich viele /</p>
41	<p>Km: Das Team war mega lieb. Ich habe jedes Mal / keine Ahnung, jedes Mal angerufen, die hatten mega viele Nerven, besonders sag ich für mich weil ich glaube ich bin so wirklich so (...) wie sagt man langweilig, weisst du so wie jede Stunde angerufen.</p>
42	<p>I: Das ist doch gut, sie waren besorgt und sie wollten wissen wie es ihr geht.</p>
43	<p>Km: Ja genau, aber ich habe nachher ganz viele Frauen kennengelernt im Zimmer, abpumpen die Milch und die sind wirklich mega traurig. Und die / im Spital gibt es so ein Angebot für Psychologin für die Eltern für die Mutter besonders und die anderen Frauen, die ich kennengelernt habe die gingen alle zur Psychologin, weil wirklich ist schlimm, besonders, wenn es beim ersten Kind passiert, dann ist es noch schlimmer. Aber ich weiss nicht, ich sage nicht, dass ich bin die Beste aber ich bin mega stark. Weil die zwei Kinder waren hier zu Hause, ich bin den ganzen Tag ganze Sommer in der Badi und im Park überall gewesen den ganzen Sommer und nachher am Abend ich (unv.) duschen und habe meinen Mann gelassen und ab 19h bis um 23h oder 24h war ich im Spital.</p>
44	<p>I: Jesses, ja das ist ein riesiges Programm.</p>
45	<p>Km: Ja sehr, und ich wollte bei den anderen beiden nichts verpassen. Das war eine lange Zeit, fast 4 Monate und, ich hatte es mega streng. Ich habe das geschafft und ich habe gesagt, nein ich brauche keine Psychologin, weil / es ist gut eine Psychologin aber ich meine, wenn die etwas so sagen immer so „aber ja was ist passiert, nein“, dies das, das bin ich / immer schlecht. Und ich habe gesagt „nein ich habe noch zwei andere Kinder, die</p>

	brauchen mich und ich schaffe das mit meiner Familie und ich brauche so von der Psychologin nichts. Das ist normal, weil die Psychologin fragt, du musst so antworten und ist immer so das gleiche Thema. Das war eine lange Zeit und aber war normal anstrengend und so immer Gedanken für XY aber „Gott sei Dank“ jetzt ist alles gut.
46	I: Sie haben einfach gesagt „ich fokussiere auf das Positive“.
47	Km: Ja genau, aber das ich bin Muslim und ich bin mega gläubig. Und das hat mir sehr viel geholfen. In dieser Zeit in der Nacht ich habe ganz viel so im Koran gelesen in den Bücher und ich hatte viele Apps im Natel gemacht, das hat mir ganz viel geholfen.
48	I: Ich muss schnell schauen. Sie sind die erste Person, ich war deswegen schon ganz aufgeregt. Wenn sie jetzt daran denken, dass es wieder einmal, das hoffen wir natürlich nicht, aber dass so ein einschneidendes Erlebnis passiert so wie die Geburt, ich stelle mir vor, das war sehr einschneidend und vielleicht auch belastend. Was denken sie was konnten sie mitnehmen aus dieser Zeit für ein nächstes Mal? Wissen sie was ich meine?
49	Km: Wenn das schon wieder passiert eine Geburt oder so?
50	I: Vielleicht nicht es muss nicht unbedingt eine Geburt sein, aber wenn sie jetzt denken, dass wieder einmal etwas passiert, dass wie ein Schock ist oder sie wissen es ist schwierig oder herausfordernd. Gibt es etwas, das sie aus dieser Zeit mitnehmen können?
51	Km: Uff, wie gesagt ich bin mega gläubig und ich wirklich schwöre dass ich sage so, das was Gott für mich serviert hat das kommt und ich bin wirklich so (...) das was von Gott kommt das so erlebe oder erwarte ich gerne, verstehen sie was ich meine? Weil das kann man nicht wechseln und so wie das jetzt kommt mit XY man weiss nie mit mir oder mit XY oder mit den anderen keine Ahnung (...) Ich weiss nicht, man soll akzeptieren alles was kommt.
52	I: Der Glaube das ist etwas das Ihnen hilft.
53	Km: Ja, ja das hilft sehr.
54	I: Das hilft Ihnen.
55	Km: Das hilft sehr, ja sehr.
56	I: Gibt es noch etwas anderes das sie denken, doch das hat mir auch geholfen oder das würde ich wieder machen?
57	Km: Ich habe, wir beten so und ich habe Allah ganz viel gebetet und alles aber hat mir die ganze Gebete wurden erfüllt. Verstehen Sie was ich meine? Ich habe die ganze Zeit für XY als sie im Spital war, ich habe die ganze Zeit gebetet, dass sie keine weiteren Hirnblutungen hat und weil / und dann von der Blutung jeden Tag den Kopf punktieren und so messen. Weil wenn das mit dem Hirnwasser nicht gut funktioniert dann brauchen die Kinder eine OP. Und für mich war es das wichtigste, dass XY keine Kopfoperation brauchte. Weil,

	keine Ahnung, das (...) Und ich habe Gott jede Nacht, jedes Mal so, zu jeder Zeit gebetet, für dass das nicht so kommt. Und ich habe gesagt, egal was sonst passiert aber das wollte ich eigentlich gar nicht. Weil sie ist so klein und so. Weil ich habe in Aarau gesehen, da war ein anderes Mädchen sie hatte ganz viele Hirnblutungen und sie musste drei Monate dort bleiben. Am letzten Tag, es war das erste Kind, alle Sachen waren bereit, damit das Kind nach Hause konnte und im Spital waren viele Ballons und so und sie sollte / und sie hat einen Wasserkopf bekommen. Und sie sollte operieren, ja am letzten Tag, nach einer langen Zeit, drei Monate ja und das war für die Eltern wirklich ein Schock. Und das habe ich gesehen und für das habe ich gebetet, weil ich wollte nicht, dass das bei mir passiert. Es tut mir leid für alle aber ich wollte nicht, dass das passiert aber ich bin dort gewesen als diese Eltern so ganz traurig waren.
58	I: Sie haben das miterlebt. Gibt es etwas, sie haben vorhin gesagt, dass ihre Familie ihnen auch viel Rückhalt gegeben hat? Gibt es noch etwas anderes aus Ihrer Vergangenheit das sie //
59	Km: Wie meinen Sie aus der Vergangenheit?
60	I: Etwas das sie vielleicht, sie haben ja vielleicht schon einmal etwas, das Sie wie wissen, doch da hab ich, ich bringe etwas mit, ich bin eine starke Frau weil /
61	Km: Nein eigentlich nicht, meine Familie ich hab so Gott sei Dank alles gehabt. Mein Vater war immer in Deutschland, so finanziell wir sind immer gut gewesen und Gott sei Dank alle kerngesund und von Familie von meinem Mann auch so
62	I: Sie wissen auch, dass Sie vieles schaffen können, weil sie kommen aus einer /
63	Km: Meine Mutter sie ist eine schwache Frau und als ich XY bekommen habe sie hat mich nicht so unterstützt oder so, sie hat so „ah nein, was machst du mit so eine kleine Baby, weil sie ist 55 und sie hat in XY nie so etwas gesehen, dass man leben kann oder so. Sie hat mir wirklich so ein bisschen Druck gemacht, aber ich habe gesagt, ich rufe nicht mehr an, weil du machst mir Stress jetzt. Und ich habe sie eine Woche nicht mehr angerufen und sie hat mir gesagt „nein du hast mich falsch verstanden“ dies und das. Und ich habe gesagt „nein du weisst nicht so sollst du nicht mit mir reden“. Du sollst mir - wie heisst das - so Motivation geben nicht so sagen. Aber meine Schwiegermutter sie hat mir ganz viel so geholfen, mit den anderen Kindern.
64	I: Aber Sie haben wie gewusst, ich muss mir jetzt helfen, ich muss jetzt nicht mehr telefonieren das gibt mir dann wieder ein bisschen mehr Luft //
65	Km: Ja genau ja, aber mein Vater ist ganz anders. Er ist hier in Frankfurt meine Mutter ist jetzt auch gekommen. Er ist in Frankfurt und er ist schon lange in Deutschland und er hat ganz viel gesehen und er hat auch studiert in XY und er sieht das Leben so ganz anders als

	meine Mutter. Weil meine Mutter ist so altmodisch wie sagt man jetzt. Sie ist so wie sagen (Unterbrechung durch ältere Kinder). Aber meine Vater hat mir so Motivation gemacht, gegeben und ich bin zufrieden.
66	I: Er war auch eine Stütze.
67	Km: Ja Stütze, genau.
68	I: Super, wir kommen schon beim Schluss. Kommt Ihnen jetzt noch etwas in den Sinn, das Sie noch sagen wollen, etwas wonach ich vielleicht nicht gefragt habe? Oder etwas von dem Sie denken, das ich noch wichtig so in Bezug auf K und was geschehen ist.
69	Km: Ich weiss nicht, aber das Wichtigste ist, ich habe mit Frau XY auch besprochen, ich schaue XY nie an wie wenn sie anders wäre oder wie frühgeboren oder wie ein Kind mit einer Blutung im Kopf, nie. Ich schaue sie so an wie die beiden anderen und wie alle anderen Kinder. Und ist mir doch egal, wie die anderen Leute schauen. Weil ich schaue, wie die anderen Leute XY anschauen, aber das ist mir total egal. Ja, weil ich weiss so wie sie ist und eben ich bin ihr 24h zusammen und manchmal ist sie aktiv und manchmal passiv, ja manchmal geht es ihr gut, manchmal ist es nicht gut, sie ist müde oder so. Und wenn jemand von der Familie kommt sie ist vielleicht müde und die schauen so „ah, das hat sie nicht gemacht oder so“. Sie sagen nichts, aber ich weiss, weil ich bin jung aber ich habe wirklich mega viel erlebt und ich kenne die alten Frauen aus XY, ich weiss was sie im Kopf haben, ich bin dort aufgewachsen. Ja und die Familie von meinem / die Frau von Familie von meinem Mann oder Onkel oder die Tante, ich ignoriere einfach so, ganz von Anfang an, weil die freuen sich nicht so für meine Familie oder wenn du etwas geschafft hast. Z.B so mit der Wohnung. Wir haben diese Wohnung gekauft, mein Mann ist 30 aber er arbeitet viel, er hat Weiterbildung gemacht, verdient gut und die sind so - wie sagt man- eifersüchtig. Verstehen Sie was sich meine?
70	I: Sie gönnen es Ihnen nicht?
71	Km: Ja genau, genau. Und ich wollte mit diesen Leuten gar nichts zu tun haben. Ich respektiere so, wenn sie zu mir nach Hause kommen, Kaffee dies das, reden, aber so anrufen oder am Telefon reden, die wollen das. Aber ich lasse nicht meine Kinder so „hey du dies das“ und rede mit anderen. Das mache ich nicht. Mit meiner Mutter nicht und mit anderen auch nicht. Weil ich weiss, die sind so mega altmodisch im Kopf. Sie versuchen modern zu sein aber, nein. Sie sind schon 30 Jahre hier und gar nicht so adaptiert oder integriert, gar nicht. Die haben keine Ahnung. Und es tut mir leid, ich bin jetzt 8 Jahre hier und ich sehe die Welt ganz anders als die vor 30 Jahre hier (unv.) ganz integriert sein. Aber die gar nicht.
72	I: Sie sind dann keine Hilfe sondern sie wo sie Unterstützung //

73	Km: Nein, nein, einfach meine Schwiegermutter sie ist so ganz anders. Aber sie weiss wie ich bin und wenn ich etwas habe, ich sage dir so genau jetzt. Aber so mit andere Frauen das mache ich nie. Frauen aus XY die wollen das, dass ich mit dir rede für sie rede. Ich bin so direkt und wenn du etwas hast dann sag das genau jetzt und fertig.
74	I: Ja und so die Gedanke die sie sich machen um XY die teilen Sie dann eher mit Frau XY zu Beispiel oder /
75	Km: Nein. So mit Frau XY ich teile schon alles mit Frau XY aber in der letzten Zeit wir sind konzentriert auf XY Hand jetzt so spielen. Aber ich rede mit Frau XY so ganz offen. Sie ist so wie Sie jetzt. Ich verstecke gar nichts so von meinem Leben. Aber meine Schwiegermutter, sie hat mir viel, viel, viel geholfen. Weil sie hat so- was soll ich sagen- sie hat jetzt so die Situation gesehen und sie hat mir wirklich so vor allem mit den anderen Kinder geholfen und jetzt sie hilft mir auch sehr weil (unv.) 3 Kinder und sie / ich gehe manchmal essen mit meinem Mann nur wir alleine und sie schaut auf die Kinder ja. Weil ich will nicht so / ich habe jetzt 3 Kinder und nicht so einfach hier bleiben. Man soll ein bisschen raus und ein bisschen in die Ferien oder / ich habe wirklich ein bisschen Stress so mit 3 Kinder in die Badi zu gehen mit dem Auto. Aber das mache ich gerne, weil dort habe ich meine Kolleginnen und die sind hier geboren und sind ganz locker und die helfen mir zum Beispiel wenn mit dem XY oder ich ich helfe ihnen (...) Und so ich versuche das Beste für die Kinder.
76	I: Gibt es noch etwas das Sie denken, dass ich noch wissen müsste, oder das Sie wichtig finden zu sagen?
77	Km: Ich weiss gar nicht jetzt, weil ich habe wirklich alles gesagt

Postskriptum des Interviews

Angaben zum Kind: Weiblich

Geb: 22.05.2020

Schwangerschaftswoche: 24 5/7,

Geburtsgewicht: 640gr

Wächst zusammen mit einem älteren Bruder und einer älteren Schwester bei den Eltern auf.

Angaben zur Familie: Beide Ke stammen ursprünglich aus Mazedonien, leben aber schon länger in der Schweiz und sprechen gut CH-Deutsch. Die L1 ist Mazedonisch.

Angaben zur HFE: Regelmässige Förderung und Beratung

Beginn Angebot Neonatologie: September 2020

Reflexionen:

Atmosphäre:

Offen, interessiert, wohlwollend, aufgeregt, beeindruckt.

Was gut gelungen ist?:

Es war das erste Interview der Interviewerin und sie war dementsprechend nervös und aufgeregt. Es ist ihr nach kurzer Zeit gelungen, diese Nervosität abzulegen. Es ist ebenfalls gelungen die Tochter und die beiden Geschwister miteinzubeziehen, indem sie von der Interviewerin angesprochen oder etwas gefragt wurden.

Was waren Stolpersteine?:

Km hat sofort viel erzählt, bereits bevor das Aufnahmegerät lief. Es kam immer wieder zu Situationen in welchen sie Fragen beantwortete, die erst später kamen. Das verunsicherte die Interviewerin, weil sie nicht sicher war, ob sie diese danach nochmals stellen soll. Sie entschied die Fragen etwas anders zu formulieren, sie aber nochmals zu stellen.

Einige Themen kamen zur Sprache als das Mikrofon nicht mehr lief. Dies hatte zur Folge, dass die Interviewerin nervös wurde und versuchte sich alles zu merken. Obwohl die Km gut Deutsch spricht, waren einige Fragen für sie wohl herausfordernd.

Anhang 5.2.2: Interview Nr. 2A

Absnr.	Interview Nr. 2A
1	Anmerkung der Autorin: Mutter ist bereits am Erzählen, als ich das Mikrofon anstelle. Kindsmutter (Km): Sie wurde dies pompe, wegen das sie hat viel ähm bei Lunge viel Luft und für beide Lunge Drainage machen und das geht weg und Blutungen bei Kopf, 2-3 Grad, Hydrozephalus, sie hatte hier einen Stunt und ähm Retinopathie, beide Auge. Das ist bei frühgeborene Baby, wenn sie lange Zeit hat Sauerstoff, Sauerstoff normalerweise wegen dem Atmen, aber das ist auch diesen Druck und das ist schlecht für Augen und sie hat beide Augen bekommen eine Impfung und jetzt ist viel besser. Am Anfang hat sie viel geschielt und sie hat Dioptrie, aber wir haben Problem mit Brille, weil sie will nicht, wir haben alles probiert, aber sie hat grosse Dioptrie, sie hat -2, das ist schlecht, wie plus. Weil das geht wie Minus, minus 2, minus 3, minus 4, aber plus geht immer bei Null. Und jetzt hat sie auch eine Diagnose, CP ist genetische Diagnose, zerebral Parese 4. Grad, jetzt. Wir schauen später. Sie hat auch eine Orthese und Korsett sie Skoliose am Rücken und (bringt Kind ins Bett).
2	Interviewerin (I): Das geht schnell (das ins Bett bringen).

3	<p>Km: Ja, jetzt schon, aber früher nicht, da war sie immer bei mir. Wir blieben 2 Monate und 15 Tage im Spital. 15 Tage in Bosnien, vom 15. August bis zum 7. Oktober hier in der Schweiz. Sie hat am 16. sofort eine Notfalloperation bekommen am Kopf. Sie bekam eine Drainage aber nur bis hier (zeigt auf Hals). Und dieses erste Mal, sie beginnen Schleim im Tubus und sie hat 2-3x nicht geatmet und ich habe das alles gesehen. Nach der zweiten Operation am 21. September, sie bekommt einen normalen Shunt bis in den Bauch. Und jetzt hat sie ihn ca. 2 Jahre und alles ist gut. Wir haben keine Probleme mit dem Shunt und das ist sehr wichtig. Und wenn sie Fieber bekommen oder Erbrechen oder nur schlafen, muss man sofort ins Spital.</p>
4	<p>I: Wie haben sie von diesem Neonatologie Angebot erfahren?</p>
5	<p>Km: Ich habe eine Broschüre vom Kantonsspital Aarau erhalten, von der Arkadis. Nachdem habe ich Arkadis kontaktiert, danach Frau XY. XY kam im Oktober aus dem Spital nach Hause und Frau XY kam im November 2019 einmal pro Monat. Weil wir hatten so viele Termine, jede Woche zum Kinderarzt, um den Kopfumfang zu messen, Gewicht, Grösse, jede zweite Woche Augenkontrolle.</p>
6	<p>I: Sie hatten sehr streng, so viele Termine.</p>
7	<p>KM: Ja dieser erste Monat, erste zwei Monate waren sehr streng. Und viel Therapie, wir hatten 2 verschiedene Physiotherapien: Voita Therapie und Bobath.</p>
8	<p>I: Ah, Bobath kenne ich. Voita weiss ich nicht was es ist</p>
9	<p>Km: Voita ich / Wir haben vom Kantonsspital Aarau die Verfügung für Bobath bekommen. Und ich habe viel gelesen im Internet und ich habe auch Kontakt mit Mami von Bosnien, weil sie hat viele frühgeborene Baby wir haben auf FB eine Gruppe. Und ich habe da von Voita Therapie erfahren. Nachdem wir im Januar im mit XY zur Neuropädiaterin Frau XY gingen, ähm und ich habe gesagt ich will Voita Therapie probieren. Sie hat mich gefragt, ob ich schon wisse, was Voita Therapie sei. Ich habe gesagt ich habe gewusst und sie hat Verfügung geschrieben. Weil Voita Therapie ist / man drückt auf einen Punkt und der Impuls geht zum Gehirn. Am Anfang weinen die Kinder viel. Aber es ist nicht normales weinen es ist Voita Weinen. Wir habe jetzt einmal pro Woche Bobath und jetzt haben wir 2 Wochen nacheinander Voita und in der dritten Woche kommt Bobath.</p>
10	<p>I: Sie haben sich gut organisiert.</p>
11	<p>Km: Ja, muss! Und sie hat auch eine Hypotonie, Schultergürtel und deswegen kann sie noch nicht stützen. Sie kann schon den Kopf heben, aber sie kann noch nicht stützen, und deswegen kann sie noch nicht krabbeln noch nicht robben noch nicht sitzen. Aber gut, wir sind zufrieden, muss. Manchmal kommt schwerer Zeit, wir wissen das schon lange Zeit wegen einer möglichen CP. Wir aber nicht schon / wir haben schon akzeptiert aber Frau</p>

	<p>XY Neuropädiaterin nicht gesagt, es wäre halt die Diagnose, da-da-da auf Papier. Letztes Mal waren wir am 17. Mai da und sie hat gesagt jetzt wegen CP. Diese Woche war ich fertig, nur geweint und geweint. Und ich habe immer studiert, was bringt die Zukunft, was kommt, wird sie laufen oder nicht und viele viele Sachen aber nach einer Woche, habe ich mir gesagt, egal was in Zukunft kommt, wir müssen weiterleben und wir müssen mit XY leben. Das ist nicht nur XY hat das, es gibt viele Kinder mit einer solchen Diagnose. Viele Kinder können trotzdem laufen, alles funktioniert. Und wir gehen weiter.</p>
12	<p>I: Und wie machen schaffen sie das? Woher holen sie die Kraft?</p>
13	<p>Km: Von XY, von XY, wenn sie so lacht, wenn sie Mamamama sagt. Weil sie will immer spielen, spielen. Wenn sie hier liegt und wir spielen und wenn sie allein ist, und jemand kommt sie begrüsst uns. Sie will nicht selbst spielen. Immer muss jemand mit ihr spielen. Wir bekommen von XY Kraft. Ich, mein Mann auch. Aber wir bekommen von XY Kraft.</p>
14	<p>I: Frau XY kommt zu Ihnen. Kommt sie jede Woche oder alle 2 Wochen?</p>
15	<p>Km: Von 2019 bis jetzt sie kommt einmal im Monat, weil wir haben so viele Termine, das ist streng. Aber wir haben jetzt jede zwei Wochen und nach den Ferien kommt sie jede Woche.</p>
16	<p>I: Wie schätzten sie besonders an Frau XY?</p>
17	<p>Km: Weil sie immer so mit XY. Sie spielt oft mit XY und schaut, was XY kann und was nicht und auch redet sie mit mir. Sie fragt, wie es mir und meinem Mann geht. Sie ist so eine ruhige Frau und sie hört zu und sie spielt mit XY. Frau XY ist eine ruhige Frau.</p>
18	<p>I: Ist das was Gutes?</p>
19	<p>Km: Ja, ja! XY braucht schon jemanden zum Spielen aber manchmal sie braucht Zeit, dass man ihr Dinge langsam zeigt. Wir sind zufrieden mit Frau XY Und auch ähm manchmal hilft es mir auch mit ihr über XY zu sprechen. Wenn es schwierig ist, rede ich mit ihr am Telefon. Manchmal kommt sie nicht nach Hause, sondern wir sprechen am Telefon und ich sage ihr was XY macht und sage ihr was noch nicht geht. Und dann fragt sie mich, wie es mir geht. Und das ist für mich auch wichtig, wenn ich mit jemandem reden kann, das ist sehr wichtig. Weil wenn man immer ruhig ist und alles im Herzen behält, das ist nicht gut. Manchmal habe ich viel geweint, weil das muss alles raus gehen. Und Frau XY hat mir gesagt, ich müsse weinen, weil dann geht alles raus, das ist wichtig.</p>
20	<p>I: Das ist schön, dann können sie das mit ihr teilen, dann ist man auch nicht so alleine mit allem.</p>
21	<p>Km: Ja, ja genau. Weil bei mir ist jetzt in unserer Familie und unseren Kollegen und Freunden. Ich bin die einzige mit einem behinderten Kind. Und ähm meine Kolleginnen sagen „Ich verstehe dich“ aber das ist nicht gleich. Deswegen habe ich viele Kontakte mit</p>

	<p>anderen Müttern mit behinderten Kindern. Wir reden viel und sie verstehen mich und ich verstehe sie. Weil das ist ganz anders, weil wenn jemand ein gesundes Kind hat oder ein behindertes das ist nicht gleich. Schon, aber, es ist ein Unterschied.</p>
22	<p>I: Ja man hat etwas anderes mitgemacht als Mutter.</p>
23	<p>Km: Weil ich habe gesagt „ich gebe alles, ich gebe alles, damit mein Kind gesund ist“. Aber Situation ist so, sie ist schon gesund, nicht so krank, wir müssen nicht immer ins Spital, das ist für mich auch wichtig, Sie war den ganzen Winter nicht krank. Sie waren letztes Mal im Oktober im Spital, weil XY wollte nicht trinken und nicht essen. Sie hatte Hals-schmerzen und ich es war Freitagnacht und sie hatte Fieber und danach Schüttelfrost und ich hatte Angst, dass es eine Epianfall ist. Aber ich war so besorgt, ich war in 2 Minuten im Auto und wir fuhren ins Spital und wir blieben 5 Tage, weil sie Halsschmerzen und eine Virose hatte und wir konnten das besser behandeln im Spital. Das war das einzige, dass sie hatte. Sie hat schon 16 Zähne und sie hat, am 1. August sie hat Geburtstag. in einem Monat hat sie Geburtstag. Wir haben keine Probleme mit den Zähnen, sie hat kein Fieber, sie weint nicht, sie hat kein Fieber. Manchmal konnte sie nicht so viel essen, aber schon. Mir war wichtig, dass sie genügend trinkt. Wir hatten auch Probleme mit dem Trinken aus der Flasche, nachdem wir im Spital waren im Oktober. Nachdem wollte sie nicht mehr aus der Flasche trinken. Weder Wasser noch Aptamil oder Saft. Wir haben alles probiert, da-mit sie aus der Flasche trinkt, aber sie wollte nicht. Mit dem Löffel oder mit dem Glas, war es gut. Wegen dem haben wir mit dem Aptamil gestoppt. Ich probiere, wenn sie schläft, aber sobald sie das gemerkt hat und aufwachte, hat sie geweint, aber Nuggi ist kein Prob-lem. Und ich kaufe mit Absicht immer der gleiche Nuggi wie die Flasche von Mum, aber es geht nicht. Und wir probieren verschiedene Flasche, die Magiccup, ich habe noch jetzt 2-3 verschiedene Flaschen. Jetzt trinkt sie mit dem Glas, manchmal sie spielt mit der Flasche und leert um. Aber das ist Papis Schuld, er hat ihr das gelernt, oder mit Löffel aber wenn ich sicher sein will, gebe ich ihr mit dem Glas und ich sehe ein Schluck, zwei Schluck, drei Schluck und wenn ich nicht sicher bin, ob sie genug getrunken hat probiere ich mit dem Löffel. Man muss immer mit verschiedenen Dingen probieren. Aber mit dem Essen ist al-les gut. Sie ist nicht allergisch, keine Allergie. Ich bin deswegen sehr froh, weil es gibt viele frühgeborene Kinder und viele Kinder auch mit Hydrozephalus haben Allergien. Ich kenne ein Mädchen, es ist 6 Jahre alt und hat auch einen Hydrozephalus, sie hat keine CP aber sie hat Epilepsie und viele Allergien und wegen der Lunge auch, sie hat Asthma aber ich habe gesagt, ich bin bis jetzt / XY isst alles, ich koche jetzt für uns und koche für XY. Am Anfang habe ich für XY extra Dinge gekocht, normal ohne Salz ohne dies und das. Aber nach einem Jahr wollte sie dasselbe essen wie wir. Ich gebe ich auch diese Milchschnitte,</p>

	<p>ich gebe alles. Normal ich weiss, wenn sie davon zu viel isst, ist das nicht gesund. Aber wenn sie alle 2 Tage ein Kinderpüree oder eine Milchschnitte bekommt das ist nicht schlimm für mich. Ich habe gesagt, ich bin sehr so glücklich, dass sie lebt und bei uns ist. Und wenn ich sage „nein Zucker, nein das“, ich gebe alles wenn sie will essen. Weil später auch, alles essen. ich bin zufrieden, dass sie kaut. CP, es ist sehr wichtig, dass sie das auch schon kann.</p>
24	<p>I: Gibt es etwas was sie bei Frau XY gelernt haben, was sie nun auch machen?</p>
25	<p>Km: So sie mit XY viel eine Sache, wenn sie singt und wenn wir dort spielen. Sie gibt XY ein Spielzeug und XY ist sitzt und Frau XY ist unten. Und sie gibt ihr etwas uns XY legt es weg. Und ähm wenn XY singt und sie spielt mit ihr und tanzt mit ihr und viele Sachen. Und mit XY muss man viele Sachen wiederholen, damit XY lernt oder sie macht aaa und Frau XY macht aaa. Sie spielt mit der Stimme. Wir haben auch mit XY probiert XY die Brille anzu- ziehen. Ich habe XY gehalten und Frau XY hat so getanzt und probiert damit XY vergisst, dass sie die Brille anhat. Aber sobald Frau XY aufgehört hat, XY wollte die Brille wieder ausziehen.</p>
26	<p>I: Gibt es Situationen, die für Sie einfacher zu bewältigen sind? Durch diese Zusammenar- beit, dass Sie merken, dass Ihnen das hilft, besser mit schwierigen Sachen umzugehen?</p>
27	<p>Km: ähm</p>
28	<p>I: Oder ist es mehr so, das was Sie zuvor gesagt haben, das mit ihr sprechen?</p>
29	<p>Km: Ja genau, ähm. Ja am Anfang ich nicht immer so alles gesagt. Wenn sie eine Person lange Zeit kennen, wenn ich mit ihr immer rede und ich viel viel geredet. Das ist auch für mich ahhhhh (Anmerkung der Interviewerin: Erleichterung). Aber muss zuerst etwas Vertrauen haben. Ich war zuerst etwas distanziert, aber wenn ich Vertrauen habe, dann kann ich reden. Und das ist ganz anders, früher Frau XY kam ich war, ich weiss nicht so recht. Aber jetzt wir sind so „ah Frau XY wie geht es, komm! Und es wie eine ähm freundliche, eine freund- liche Beziehung.</p>
30	<p>I: Sie sprechen sehr gut Deutsch!</p>
31	<p>Km: Ah, nein, ich mache viele Fehler. Ich verstehe gut aber reden ist schwierig. Aber vor der Geburt ich konnte viel schlechter sprechen. Wenn XY zur Welt kam und wir mussten in Aarau ins Spital und wir mussten einen oder zwei Tag, ok wir zwei Mal pro Tag gekom- men. Ich musste mit dem Arzt reden, ich musste und ich habe viele Sachen im Internet gelesen. Wegen dem Hydrozephalus, als der Arzt mir gesagt hat, dass XY Hydrozephalus hat in meinem Kopf so fertig, blockiert und ich habe nichts mehr gehört, was der Arzt er- zählte und dann ich bin nach Hause und habe gelesen im Internet, was ein Hydrozephalus ist und was ist Retinopathie was ist das was ist das und viele Sachen kennengelernt. Und</p>

	<p>manchmal der Kinderarzt hat mich gefragt, ob ich eine Ausbildung als Pflegefachfrau habe. Ich könnte ein Doktorat machen. Aber von der Geburt von XY bis jetzt habe ich so viel gelesen. Ich kenne meine XY ich bin mit XY 24h und wenn etwas nicht gut ist, ich weiss sofort. Ich weiss, wann sie essen und trinken, wann sie schlafen musst. Ich weiss wann ihre Zeit ist. Auch wenn etwas nicht gut ist, ich bin sofort nervös. Wir waren 2-3 Mal im Notfall. Am Anfang XY war hier und hier rot und dann wieder weg und wir sind sofort auf den Notfall. Sie hat auf etwas reagiert, wie ein Virus. Aber ich habe gedacht, sie hatte ja nur Aptamil. Aber wir waren zu Hause im Oktober und wir wussten, dass sie ein grosses Risiko für Epilepsie hat. Als sie einmal auf dem Sofa gelegen ist und so „aaaaa“ gemacht hat und so, sie hat schon reagiert und wir sind sofort in den Notfall gefahren, weil ich wusste, nicht was das ist. Und ich habe sofort ein Video gemacht und gezeigt und wir haben ein EEG gemacht und es war alles gut. Und in dieser Zeit wir haben das Antiepileptikum reduziert, weil wir mussten ihr einen Monat ein Antiepileptikum geben. Und dann wir haben reduziert. Am 1. Mai vor einem Jahr haben wir damit gestoppt. Im letzten Jahr ist das passiert wir sofort ein EEG gemacht und alles war gut. Danach haben wir mit der Physiotherapeutin geredet und sie hat uns gesagt, XY will etwas Neues zeigen, auch das mit dem Mund und nachdem kommt das Geräusch. Sie hat etwas geübt, weil sie ist eine lange Zeit nur gelegen. Im August kam sie zur Welt. September, Oktober, November, Dezember, Januar sie ist nur gelegen, auf der Seite. Sie hat nicht reagiert, sie hatte keinen Blickkontakt. Danach als wir mit der Voitatherapie angefangen, eine Woche danach als wir angefangen haben sie konnte die Hände in der Mitte zusammenbringen und langsam sie hat angefangen mit uns zu kommunizieren. Am Anfang nicht so, aber letztes Jahr sie sucht, ich muss mit ihr reden. Wenn ich XY ignoriere, das geht nicht. Weil sie hat geweint und geweint. Sie wollte, dass ich mit ihr sprechen.</p>
32	<p>I: Das haben sie zuvor gesagt, es gibt Ihnen Energie, wenn XY auf sie reagiert, wenn von XY etwas zurückkommt.</p>
33	<p>Km: Und auch Frau XY wir sind zufrieden mit Frau XY. Weil meine XY hat sie gerne. Sie bringt Neues für XY. XY lacht, wenn sie kommt. XY hat nie geweint, wenn jemand Neues kam. Meine XY immer lachen. Aber wenn die Türe aufgeht, sie weiss, das ist draussen und dann sie kommt sofort zu mir.</p>
34	<p>I: Diese Geburt, alles was Sie erlebt haben, das war schwierig. Auch wie sie das beschreiben. Sie mussten so vieles bewältigen. Was hat Ihnen die Kraft gegeben, das alles zu schaffen? Was ist Ihnen gut gelungen?</p>
35	<p>Km: Als ich XY im Inkubator gesehen habe und alle diese Schläuche. Ich habe mir immer gesagt, ich muss Kraft haben für XY, weil XY sie braucht mich. Ich muss gesund sein, weil</p>

	<p>wir wissen nicht was später kommt. Ich habe den Arzt oft gefragt, was passiert mit XY. XY hat eine, wie ein CP kann normal essen, kann das. Der Arzt hat immer gesagt, das können wir jetzt noch nicht wissen. Und deshalb habe ich gedacht, ich muss Kraft haben. Ich muss für XY das ist alles für XY. Am Anfang diese 3-4 Tage nach der Geburt ich hatte einen Schock. Für mich, ich bin noch nicht 100. Ich bin schon oder nicht, ich habe viel geweint. Aber später langsam, ich habe XY 2 Tage nicht gesehen. Von Donnerstag bis Samstag am Nachmittag habe ich sie das erste Mal gesehen. Danach habe ich fest geweint. Weil mir wurde im Kopf bewusst, das ist jetzt Realität, dass das passiert ist. Das ist bei uns in der ganzen Familie, das war ein Schock. An diesem Tag habe ich angefangen unv. Mir hat meine Mutter gesagt, ich brauche nach dem Kaiserschnitt eine Woche oder ich weiss nicht ein paar Tage. Aber als ich XY an diesem Tag gesehen habe ich angefangen zu kämpfen. Und XY bekam meine Milch, diese erste Milch, hat sie bekommen. Danach habe ich die Milch verloren. Da war zu viel Stress. Die erste OP das ist 15 Tage nach der Geburt. Bis dann habe ich abgepumpt. Ich habe 120 ml pro Brust. Das ist nicht wenig, das ist nicht viel. Nach der ersten OP, als ich gesehen habe, dass XY nicht atmet, 20 bis 21 ml pro Brust, viel Stress. Nach der 2. Operation, ich habe jede 2. Stunde angerufen, um zu fragen, ob XY schon im Saal ist und sie sagten mir, dass sie noch warten müssen. Dann hatte ich noch 5 ml von beiden Brüsten, das war so schwierig. Und im Spital haben sie mir gesagt, es ist besser, wenn sie Aptamil isst. Bis 500gr Muttermilch aber ab 500gr bekommt sie Aptamil. Aber ein spezielles Aptamil. Und ich habe Glück, dass mein Mann, ok finanziell war es schwierig aber für mich war es gut, dass mein Mann 2-3 Monate nicht gearbeitet hat und wir alles zusammen machen konnten. Wenn ich den ganzen Tag allein war, wenn ich am Morgen bei XY war und wieder nach Hause kam, ich musste duschen etwas essen und wieder zu XY gehen. Und wenn wir den ganzen Tag allein waren, das war nicht gut. Aber ich habe Glück, dass mein Mann diese 2-3 Monate nicht arbeitete und wir zusammen zu Hause waren. Und dieser erste Monat als XY nach Hause kam, er hat nicht gearbeitet. Und weil wir immer 5 Tage wir haben Termine. Von 5 Tagen wir hatten immer einen Termin und das hat mir geholfen.</p>
36	I: Gibt es etwas was Ihnen gut gelungen ist in dieser Zeit?
37	Km: Erstes Mal als ich XY gebadet habe. Und meine Mutter hat gesagt: Wie kannst du dieses kleine Baby alleine, selber baden. Und ich habe meiner Mutter gesagt, ich weiss das ich habe das im Spital gelernt. Und wir haben viel, viel Liebe für XY. Und wir haben das gut gemacht. Weil dieses Kind, alle Kinder brauchen das, viel Liebe aber dieses behinderte Kind braucht besonders viel Liebe. Und am Anfang ging es XY nicht schlecht in der Nacht und am Tag. Sie hat nicht viel geweint. Und wir probieren auf alles, alles, dass alles gut ist

	<p>für XY. Für uns ist das schon streng. Aber wir probieren, dass sie in diesem kleinen Stubenwagen schläft, wir hatten einen Schlafsack. In der ersten Nacht als XY nach Hause kam, sie konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Sie hat die ganze Nacht diese Geräusche gemacht. Und wir konnten auch nicht schlafen, wir mussten immer schauen, ob XY noch atmet. Das war in unserem Kopf eingepägt. in der nächsten Nacht wir probierten wieder im Stubenwagen im Schlafsack und es war wieder das Gleiche. Und mein Mann sagte „bitte Schlafsack weg und XY bei uns in dieser Wippe zwischen Mami und Papi. Und so sie hat die ganze Nacht geschlafen. Und ich habe gesagt „ok, sie schläft bei uns und wir probieren später im Kinderbett, weil sie war schon 2 Monate von uns weg. Und als sie nach Hause kam sie hat gemerkt, Mami und Papi ist da und wenn wir sie in den Stubenwagen legten, hat sie vielleicht gedacht, sie ist wieder im Spital. Und deshalb ich habe gedacht, nein sie schläft bei uns. Auch heute noch schläft sie bei uns. Wir probierten im Kinderbett. Aber ich bin jede halbe Stunde aufgestanden und nachgeschaut, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. In der Nacht darauf, XY hat 2h im Kinderbett geschlafen und danach wieder bei uns. Aber mir ist wichtig, dass sie und ich die ganze Nacht schlafen können. Ich bin zufrieden und sie ist zufrieden. Und Frau XY hat auch gesagt, das ist richtig. Warum sie in Kinderbett und ich im Bett, wenn wir dann beide nicht gut schlafen. Wir müssen am nächsten Tag in die Physio und ich muss Auto fahren, nein das geht nicht. Und wir schauen immer, dass alles für XY gut ist. Wenn es für XY gut ist, ist es auch für uns gut.</p>
38	<p>I: Sie haben so schön beschrieben was sie gut gemacht haben. Was würden sie sagen, was eine nahe Bezugsperson sagen würde, was sie gut gemacht haben, was würde sie sagen?</p>
39	<p>Km: Ich weiss nicht, wollen sie meine Schwägerin fragen?</p>
40	<p>I: Nein, nein. Was würden zum Beispiel ihre Kollegen sagen?</p>
41	<p>Km: Viele unserer Kollegen, auch mein Mann, meine Schwägerinnen und meine Schwiegermutter- jetzt ich weiss nicht in Deutsch- sie hat gesagt es ist nicht einfach. Und für diese Sachen man muss viel Kraft haben. Und ich war früher sehr emotional und nicht so stark. Nach der Geburt bekam ich diese Kraft, ich wurde stark. Meine Schwiegermutter hat gesagt, am Anfang, wegen dieser „Nach-Geburt-Depression“ aber ich habe gesagt, nein das geht nicht. Meine XY braucht mich, ich muss weiterkämpfen. Mein Kind ist nicht zu Hause, ich musste zwei Mal am Tag ins Spital. Als mein Baby nach Hause kam, ich musste viel Kraft haben, ich brauchte viel Schlaf, ich hatte viele Termine, deshalb ich musste stark sein. Und als sie nach Hause kam, in diesem Bericht (seufzt) sie hat ich 26 oder 28 Diagnosen. Das ist auch nicht einfach. Wenn ein normal entwickeltes Kind Fieber bekommt, für eine Mutter ist das nicht einfach. Aber so mit XY das ist nicht einfach. Ich</p>

	<p>turne mit XY, der Papi arbeitet den ganzen Tag. Ich arbeite nicht, ich mache viel mit XY. Ich schaue, dass sie immer zufrieden ist. Meine Mutter, meine Schwägerin...</p>
42	<p>I: Könnte man vielleicht sagen, dass ihre Mutter und ihre Schwägerin Sie bewundern?</p>
43	<p>Km: Ja, ja, ja genau! Und Frau Baumgartner, das ist die Physiotherapeutin, hat das immer gesagt, immer. Ich immer sagen, es geht weiter. Ok, XY hat schon diese und diese Diagnose, wir müssen trotzdem weiter gehen. Wir probieren alles, wir haben auch einen Kinderstuhl von der IV bestellt, einen Buggy, ein Hilfsmittel zum Baden. Wir müssen schauen, was ist für XY gut. Wir machen viele Sachen, damit XY mit der Zeit selbstständig wird. Wir wissen nicht, ob sie einmal laufen kann, aber vielleicht mit einem Rollstuhl, das ist auch wichtig für mich, dass sie mit einem Rollstuhl in die Küche gehen kann oder aufs WC und dann muss ich vielleicht helfen. Weil wir müssen schauen, dass XY selbstständig sein kann, dass sie Dinge selber machen kann. Bis jetzt sie ist nicht wie ein 2 Jähriges Kind entwickelt. Aber langsam das kommt. Bei XY es geht sehr langsam, sehr langsam, aber es geht immer weiter. Das ist wichtig, es geht nicht rückwärts. Jetzt seit ein paar Monaten sie kann sich schon drehen. Ich habe darauf gewartet und jetzt sie dreht sich. Beim Schlafen auch, ich habe sie immer auf den Rücken gelegt und jetzt in den letzten 2 Wochen sie dreht sich auf die Seite an einem Morgen als ich aufgestanden bin XY hatte die Füße in meinem Mund. Und sie dreht sich auch vom Rücken auf den Bauch. Retour nicht. Aber gestern habe ich sie auf den Bauch gelegt am Morgen ist sie auf dem Rücken gelegen. Das heisst sie hat sich in der Nacht gedreht. Ich muss mal eine Kamera aufstellen.</p>
44	<p>I: Wenn Sie sich vorstellen, dass wieder einmal eine schwierige Situation auf Sie zukommt. Was aus dieser Zeit und der Zusammenarbeit mit Frau XY konnten Sie mitnehmen?</p>
45	<p>Km: Das ist das, ich muss weinen und reden. Das ist wie Psychologie. Weil wir haben eine Psychologin bekommen im Spital als XY nicht geatmet hat und ich das alles gesehen habe. Aber ich habe gesagt ich brauche das nicht. Als XY die Diagnose CP bekam, das war für mich sehr schwierig. Und immer in der Nacht als XY geschlafen hat, habe ich geweint und geweint und ich wusste ich brauch psychologische Hilfe. Und 2-3 Tage nach dem 4. Tag habe ich gesagt, so jetzt geht gut. Aber wenn kommt eine schwere Situation ich muss mit einer Psychologin weinen und reden. Weil ich muss reden weil es ist ein Druck hier auf der Brust, das muss weg.</p>
46	<p>I: Könnte man auch sagen, dass es Ihnen hilft Hilfe zu holen bei jemandem?</p>
47	<p>Km: Ja, ja genau. Bis jetzt vielleicht ich habe nur mit Kollegen gesprochen. Ich habe meine Nachbarin, das ist auch meine Kollegin. Aber sonst, wenn ich so merke, dass ich Hilfe brauche, dann suche ich Hilfe. Weil es ist wichtig, dass mein Kopf gut ist, auch für XY. Weil</p>

	das ist nicht ein Jahr das sind lange Jahre, das wird eine lange Zeit so bleiben. Und ich möchte über all diese langen Jahre Kraft haben und gesund bleiben.
48	I: Sie möchten auch für sich selber sorgen
49	Km: Und wenn Eltern akzeptieren und ich habe jetzt schon akzeptiert, ist auch schon eine lange Zeit. Aber manchmal braucht es mehr Zeit bis man im Herzen akzeptiert, dass meine XY braucht Hilfe, meine XY braucht Hilfsmittel, meine XY ist nicht wie eine normales gesundes Kind. Nachdem ich kann meiner Tochter helfen. Wenn ich in meinem Herzen als Mutter das nicht akzeptiere, ich kann meiner XY nicht helfen.
50	I: Gibt es auch etwas aus ihrer Vergangenheit mitgenommen, das Ihnen viel Kraft gegeben hat?
51	Km: Vielleicht auch das, weil ich schon von klein auf, meine Eltern waren nicht zusammen. Und nachdem Krieg, ich bin geboren im Krieg in Bosnien. Nachdem Krieg waren meine Eltern nicht mehr zusammen. Ich war das ganze Leben ohne Vater. Vaterliebe kenn ich nicht so. Und ähm , vielleicht auch das. Alle Leute merken, dass ich das nicht brauche. Ich immer Mami, Mami, Mami, das war normal. Vielleicht habe ich auch deshalb Kraft bekommen. Als meine XY kam, ich habe gedacht, ok ich war das ganze Leben ohne Vater, wenn ich nicht gesund bleibe, meine XY ist ohne Mami. Ich muss Kraft bekommen. Ok Mami ist Mami, Papi ist Papi, für mich ist das so, weil ich das ganze Leben ohne Papi war. Ich sage, wenn ich nicht gesund bin, meine XY ist dann ohne Mami. Es gibt niemanden wie die Mami. Niemand turnt dann mit XY, niemand spielt mit XY machen, das bin ich. Und ich sage immer, ich kann XY eine Stunde bei meiner Schwägerin lassen, aber zwei drei Tage das geht nicht. Weil niemand, niemand / ich habe gesagt, ich sage immer „Danke Gott, dass ich gesund bin“, weil ich kann 24h bei XY sein. Wenn ich krank bin, dann muss ich sie bei jemandem lassen, ok, wenn man muss, dann muss man, das ist so. Wenn ich sie zwei drei Tage, wenn jemand eine Woche oder zwei Wochen, zwei oder drei Tage / besser ich bleibe gesund. Ich habe viel so Angst, auch wenn wir in die Ferien gehen nach Slowenien. Ich muss schauen auf XY. Und manchmal habe ich gesagt, das ist zu viel wir müssen warten. Sie ist kein normales Kind, nein, ich weiss, wenn ich in Slowenien zum Arzt gehen muss, wenn XY Fieber bekommt, das ist nicht gleich wie in der Schweiz. Weil in der Schweiz sie kennen die Geschichte von XY. Es gibt alle Berichte. Wenn ich nach Slowenien gehe ich muss denen alle Berichte geben und diese übersetzen und das ist für mein Kind, mein Kind hat keine Zeit zu warten. Wegen dem Hydrozephalus und dem Shunt. Ich habe immer Angst, immer. Wir waren seit 2019 nicht mehr weg, weil ich habe viel Angst.
52	I: Das ist sicher auch geprägt durch ihre Geschichte, sie ist ja da zur Welt gekommen.

53	<p>Km: Das ist plötzlich gekommen, ich weiss nicht. Ich normal alles. Am Donnerstag gingen wir nach Slowenien und am Samstag waren wir in der Schweiz. Ich habe am Donnerstagmorgen geboren und sie mussten Kaiserschnitt machen, weil es war auch sehr gefährlich für mich, weil es war auch die letzte Minute für mich. Sie haben meinem Mann gesagt, ok, das ist die letzte Minute für sie, wenn wir das nicht machen, wir wissen nicht was passiert. Ich habe gesagt, danke Gott, wir beide leben. Und vor der Geburt wir haben immer gesagt, wir hoffen XY ist gesund. Aber in meinem Kopf immer war immer /. XY hat einen Hydrozephalus, XY hat eine kleine Pumpe im Kopf, sie ist nicht 100% gesund. Wenn jemand das hat, ist er nicht 100% gesund. Jetzt hat sie ja auch eine Diagnose. Ich hoffe jetzt einfach sie hat keine Epilepsie. Aber wir schauen, wir sind zufrieden.</p>
54	<p>I: Sie haben schon so vieles geschafft.</p>
55	<p>Km: Ja, ja. Wir machen viel für XY und das werden wir auch weiterhin tun. Manchmal sagen wir, ich brauche auch Zeit für mich. Aber nur wenn XY schläft. Frau XY sagt ich muss XY 2-3h bei Papi lassen. Ich habe am Anfang gesagt, keine Chance. Besser wenn ich mit meiner Tochter 24h bin und mein Kopf ruhig ist. Wenn ich gehe diese 3-4h und mir Zeit für mich nehmen, ist mein Kopf nicht ruhig. Aber jetzt auch, ich vor 2 Wochen war ich beim Coiffeur und ich liess sie beim Papa. Aber ich habe immer angerufen und gefragt, wie es XY geht.</p>
56	<p>I: Gibt es etwas, das sie denken, dass sie noch sagen möchten, etwas wonach ich nicht gefragt habe?</p>
57	<p>Km: Dieses Baby braucht viel, viel, viel Liebe und Geduld. Am Anfang konnte ich nicht akzeptieren, dass XY gewissen Dinge noch nicht kann. Und dann habe ich erkannt, XY braucht Zeit, sie braucht Zeit und ähm und für viel jede Mutter muss Kraft haben für ihr Kind, das ist wichtig.</p>
58	<p>I: Wenn Sie jemandem einen Rat geben müssen, wie er zu dieser Kraft kommt?</p>
59	<p>Km: Ich bekomme Kraft von XY Ich weiss, dass XY mit braucht. Wir wissen nicht was später kommt. Ob XY ein gesundes Kind ist oder nicht, sie braucht mich und Gott. Und ich habe noch nicht gesagt, ich habe noch nie gesagt: Gott warum passiert das mir? Ich habe das noch nie gesagt, weil Gott hat schon gewusst warum. Weil behinderte Kind bekommt Mami, wenn diese viel Kraft hat, ja. Ich habe das schon oft gehört. Weil Gott weiss, welches Mami viel, viel Kraft für ihr behindertes Kind hat. Das ist für mich wichtig. Normalerweise es ist schwierig, weil ich weiss nicht, ob sie laufen wird, wenn ich andere Kinder gesehen habe, die laufen und spielen mit Mami und Papi und reden. Ich habe mich gefragt, warum meine Tochter noch nicht? Das ist schwierig für mich. Aber wenn meine XY mich anlacht, dann ist alles weg. Wenn mir jemand eine Million gesunde Kinder geben würde</p>

	und gesagt hätte und gib mir XY zurück. Dann würde ich nein, nein sagen. Mein XY ist behinderte Kind auch nicht kranke Kind, das ist nicht krank. Meine Tochter ist meine Tochter, laufen oder nicht, reden oder nicht, das ist meine Tochter.
--	--

Postskriptum des Interviews

Angaben zum Kind:

Geb.: 01.08.2019

Schwangerschaftswoche: 28 3/7

Geburtsgewicht: 1080 gr

Angaben zur Familie:

Wächst als bislang einzige Tochter bei beiden Eltern auf. Die Familie stammt aus Bosnien und lebt schon seit einiger Zeit in der CH. Die Km spricht gut Hochdeutsch

Angaben zur HFE: Regelmässige Beratung mit zum Teil grösseren Abständen

Beginn Angebot Neonatologie: 06.12.2019

Reflexionen:

Atmosphäre:

Offen, wohlwollend, belastet, traurig, berührend.

Was ist gut gelungen?:

Es ist der Interviewerin gelungen, die Km abzuholen und eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Es ist ihr ebenfalls gelungen, sich von den vielen belastenden Erzählungen berühren zu lassen ohne darin zu versinken.

Was waren Stolpersteine?:

Die Interviewerin wusste von der HFE, dass die Km sehr belastet ist und viele Sorgen hat. Dies hatte zur Folge, dass sie angespannt war und sehr darauf bedacht, nicht noch eine Belastung mehr zu sein. Es wäre durchaus möglich, dass sich das zu Beginn des Interviews auf die Interviewpartner ausgewirkt hat.

Die Km begann sofort zu erzählen, so dass das Interview gar keinen richtigen Start hat. Dies überrumpelte die Interviewerin anfänglich.

Anhang 5.2.3: Interview Nr. 3A

Absnr.	Interview Nr. 3A
1	Interviewerin (I): Als erstes interessiert es mich, wie Sie von diesem Angebot Neonatologie erfahren haben?
2	Kindsmutter (Km): Also die Hebamme ist ja zu mir gekommen und nachher hat die Hebamme zu pro Infirmis einen Kontakt hergestellt und alles in die Wege geleitet.
3	I: Und wie ist das danach weitergegangen? Ist jemand nach Hause gekommen? Wie ist der Kontakt zustande gekommen?
4	Km: Dann hat die Arkadis telefonisch mit mir Kontakt aufgenommen ähm dann haben wir einen Termin vereinbart und dann ist Frau XY zusammen mit ihrer Chefin nach Hause gekommen und hat das Kind angeschaut und hat beobachtet. Und danach kam Frau XY und sie kommt weiterhin.
5	I: Sie kennen ja Frau XY schon gut.
6	Km: Ja, eineinhalb Jahre kenne ich Frau XY.
7	I: Was schätzen Sie besonders an Frau XY und an ihrer Beziehung?
8	Km: Frau XY hat mir sehr viel beigebracht. Zum Beispiel ich habe keine Eltern oder Großeltern hier, die mich auch unterstützen können in der Erziehung. Und Frau XY hat mir gesagt, wie muss ich das mache, was muss ich machen, was darf ich nicht machen ähm die Sachen hat Frau XY mit mir gesprochen und mir auch beigebracht.
9	I: Also so ein bisschen fast etwas Familiäres? Kann man das so sagen?
10	Km: Ja genau, sie sagte mir wie man die Kinder erzieht.
11	I: Gibt es noch etwas anderes, das sie mitgebracht hat, etwas das Ihnen geholfen hat?
12	Km: Eben, ich habe ja Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen. Und das Mädchen ist sehr weit entwickelt, sie ist schneller und der Junge ist etwas langsamer und dann habe ich mir Sorgen gemacht, weshalb der Junge langsamer ist, wieso macht er nicht so eine schnelle Entwicklung wie das Mädchen, ich vergleiche die beiden natürlich immer wieder. Und dann Frau XY hat gesagt, dass die Jungen eher etwas langsamer in der Entwicklung als die Mädchen, sie sind nicht so schnell. Und ich kann ja niemanden anderen fragen, weil sie (unv.) sind ja Frühgeburt und ich, andere haben schon Kinder aber die haben Einzelkinder, aber da konnte mich niemand unterstützen. Aber Frau XY war eine grosse Unterstützung für mich.
13	I: So dass sie auch von ihr lernen konnten, was machen Kinder in welchem Alter.
14	Km (ohne Dolmetscherin): Ich jedes Mal warten, Frau XY kommt, das sagen.

15	I: Gibt es etwas eine Situation, die sie bei Frau XY gesehen haben, die sie jetzt auch machen?
16	Km: Zum Beispiel, wenn Frau XY etwas mitbringt und mir vorzeigt, dann mache ich das auch, zum Beispiel so ein Spielzeug (zeigt auf eine Formbox). Zum Beispiel sie hat gezeigt, wie man in eine Flasche Kügelchen einfüllt und ich nehme jetzt Nüsse, die ich mit den Kindern einfülle, damit sie die Flasche nachher schütteln können usw. Ich probiere alles umzusetzen.
17	I: Gibt es auch Situationen, die sie mit der Zeit einfacher bewältigen konnten?
18	Km: Zum Beispiel die Tochter hat den Bruder immer gezogen. Und dann, bei uns kaufen die Leute nicht so viel Laufgitter und dann habe ich eben ein Laufgitter gekauft. Dann konnte ich jeweils ein Kind reinsetzen und das andere draussen lassen, das habe ich auch so abgeschaut und abwechslungsweise ein Kind reingesetzt. Ich konnte damit auch wirklich auch den Haushalt machen und kochen.
19	I: Ja ich stelle mir vor, mit zwei kleinen Kindern das ist viel Arbeit.
20	Km (o.D.): Ja ganze Tag Arbeit, jetzt besser, jetzt 2 Jahre alt.
21	I: Sie haben viel gelernt in Bezug auf das Spiel. Gibt es noch andere Fähigkeiten, die sie sich aneignen konnten?
22	Km: Wir haben einen Walker gekauft. Ich habe immer gesehen, dass in unserer Gesellschaft die Kinder mit dem Walker unterwegs sind, und das habe ich dann gekauft für unsere Kinder. Frau XY hat dann gesagt „nein, das brauchen die Kinder nicht“. Und dann habe ich gedacht „ah da habe ich etwas Neues gelernt“. Wir geben den Kindern lieber das Essen ein (füttern) bis zu einem gewissen Alter lassen wir die Kinder nicht selbst essen. Und Frau XY hat gesagt, dass die Kinder mit 7-8 Monaten das Essen selber in die Hände nehmen sollen und das habe ich auch noch gelernt.
23	I: War das ein bisschen komisch für Sie am Anfang?
24	Km: Ich habe das probiert, aber ich habe auch Angst gehabt, das sagt sie plötzlich so.
25	I: Und dann, wie haben Sie es geschafft, das trotzdem auszuprobieren?
26	Km: Ich habe Vertrauen gehabt in Frau XY. Wir haben aus unserer Gesellschaft, viele Frauen verstehen nicht genug von Problemen und dann haben es anders gemacht, weil sie es nicht verstanden haben, vielleicht haben sie die Gelegenheit nicht gehabt und ich habe Frau XY so viel Vertrauen gehabt, ich habe gewusst, dass sie eine Ausbildung dazu gemacht hat und sie hat immer erklärt, weshalb und wofür sie die Dinge so macht. Und das hat mir gut getan. Manchmal hatten mein Mann und ich Auseinandersetzungen. Er war anderer Meinung, er hat gefragt, warum machst du das mit den Kindern? Und ich habe dann gesagt „nein, Frau XY hat das gesagt, ich möchte das ausprobieren“ und dann

	habe ich es umgesetzt. Und unser Sohn ist jetzt schon 2 Jahre alt und kann schon selbstständig essen. Er möchte nicht, dass man ihm eingibt.
27	I: Also das Vertrauen, das war wichtig, dass Sie das dann auch gewagt haben?
28	Km: Ja, das stimmt. Für die Kinder habe ich Früchte und Gemüse ganz klein geschnitten und dann lege ich es auf den Teller und dann essen sie das schon, als sie essen mit den Fingern.
29	I: Dann waren Sie richtig mutig!
30	Km: Ja das ist so. Wir hatten ja lange keine Kinder gehabt und das waren unsere Wunschkinder und am Anfang hat mein Mann gesagt „spiel nicht mit den Kindern, probiere nicht solche Dinge aus, was die anderen sagen“. Wir hatten schon viele Auseinandersetzungen. Dann habe ich gesagt „doch“ und war doch mutig und dann habe ich doch gemacht, weil ich in Frau XY Vertrauen hatte. Und jetzt ist der Mann auch stolz und sagt „unsere Kinder können alleine essen“.
31	I: Dann hat ihr Mann vielleicht etwas mehr Angst gehabt?
32	Km (o.D): Ja, er hat mehr Angst. Jetzt ok, Montag sie haben sie 2 Jahre 28., Geburtstag.
33	I: Oh wie schön, schon so gross!
34	I: Ich gehe davon aus, dass die Geburt einschneidendes Erlebnis war. Wie haben Sie diese Phase erlebt? Also die Geburt und die Phase danach?
35	Km: ähm (...) Ich war wirklich sehr, sehr gestresst. Wir wohnen in Olten, die Kinder sind in Basel geboren, das hin und her, die Kinder waren schon 25 Tage im Spital und der Mann hat hier gearbeitet und das war für mich sehr, sehr schlimm und ich war so gestresst. Ich hatte einen sehr hohen Blutdruck und die Beine sind geschwollen und ich hatte musste wegen dem Bluthochdruck Medikamente einnehmen. Ich hatte so viele gesundheitliche Probleme und ich war so gestresst und ich habe immer das Gefühl gehabt ich wohne irgendwie in einem anderen Ort oder in einem anderen Land, ja ich weiss nicht, es war sehr überfordernd die ganze Situation.
36	I: Gibt es etwas, das sie, wenn Sie zurückschauen, sagen, das ist mir gut gelungen?
37	Km: Vor der Geburt war es so, dass ich bei der Kontrolle war beim Frauenarzt und sie gesagt, es sei alles in Ordnung, aber der Blutdruck war oben und sie hat mir Medikamente gegeben und dann habe ich von 19h diese Medikamente eingenommen und dann habe ich gespürt so ein komisches Kopfweg, so wie, wenn der Kopf platzen würde, ich hatte sooooo Schmerzen. Aber bevor das alles zustande kam war ich bei einer Kontrolle wo sie den ganzen Blutdruck untersuchten mit einem Gurt. Da war ich im Spital und die Ärzte haben gesagt, wenn etwas ist und ich Schmerzen habe, dann soll ich mich bei ihr melden. Diese Visitenkarte habe ich zur Seite gelegt. An diesem Abend um Mitternacht habe ich

	<p>versucht da anzurufen und habe gesagt, dass ich so Kopfschmerzen habe und habe, gefragt, ob ich kommen darf und dann sie gesagt, nehmen sie ein Tafalgan und schlafen sie. Und ich habe Tafalgan genommen und es hat nicht genützt. Bis um 5h am Morgen, dann habe ich wieder angerufen. Dann haben sie mir einen Termin um 8h gegeben und dann war ich dort. Ich habe natürlich etwas Gutes gemacht. Ich habe diese Kopfschmerzen nicht einfach ignoriert, sondern habe richtig gehandelt, das habe ich richtig gemacht. Ich immer danke im Gott.</p>
38	<p>I: Sie haben vorher bereits gesagt, sie seien wir auf einem anderen Planeten gewesen. Oder in einer anderen Welt, habe ich das richtig verstanden?</p>
39	<p>Km: Mein Cousin, der wohnt in Basel und da konnte ich bei ihm bleiben. Das hin und her zwischen Olten und Basel und ich war sehr / es war sehr schwierig für mich.</p>
40	<p>I: Gabe es auch etwas das ihnen geholfen hat sich zu beruhigen bei dem vielen Stress?</p>
41	<p>Km: Ja, nach der Geburt war meine Schwägerin da aus Berlin und sie ist gekommen und hat mir geholfen. Das war wirklich gut. Sie hat ein kleines Kind und das war gut, ich war abgelenkt. Und dann war noch eine Schwester von meinem Mann, sie wohnt in Kanada und sie hat eine 24 jährige Tochter, die arbeitet in der Kita. Sie ist auch gekommen, nach der Geburt und dann war noch jemand anders da. Anschliessend kamen meine Eltern aus Sri Lanka in die Schweiz. So viele verschiedene Besuche und viel Unterstützung von anderen, das habe ich gebraucht und das habe ich / das hat so viel genützt und hat so grosse Unterstützung gebraucht. War wirklich sehr wertvoll, die Besuche.</p>
42	<p>I: Hat Sie das auch so ein bisschen aus diesem Strudel rausgeholt?</p>
43	<p>Km: Ja, ja genau, ja das hat wirklich gutgetan. Ich konnte damals nicht so gut schlafen und das war auch ein Problem. Das war schon sehr streng, weil der Sohn hat einen anderen Schoppen gehabt als die Tochter. Dann musste ich zuerst den einen machen und dann runter gehen und den anderen, und in den Kühlschrank. Es war so ein hin und her. Das war für mich ganz schwierig und ich konnte nicht schlafen und dann nach 2-3h kommt schon das andere Tochter und bis ich dann alles gemacht habe, es war schon eine strenge Zeit.</p>
44	<p>I: Ich stelle mir vor, dass Sie in dieser Zeit mit vielen verschiedenen Fachpersonen zu tun gehabt. Wie ist ihnen das gelungen?</p>
45	<p>Km: Es war schon, viele Male haben sie gesagt, es ist nicht so schlimm, es ist normal usw. und das hat uns auch beruhigt. Wir waren bei verschiedenen Sachen unsicher, meine Tochter hatte eine rote Stelle an der Lippe und deswegen musste ich immer wieder nach Basel und das hatte zur Folge, dass mein Mann immer wieder frei nehmen musste, er arbeitet in einem Altersheim.</p>

46	I: Wenn Sie sich vorstellen, dass wieder einmal etwas passiert, etwas Einschneidendes, das Sie bewältigen müssen, was denken Sie konnten Sie mitnehmen aus der Zusammenarbeit mit Frau XY?
47	Km: Ich habe gelernt, dass hier in der Schweiz so viele und verschiedenen Angebote gibt. Man ist nirgendwo verloren. Man kann mit seinem Anliegen zu jemanden gehen und dort bekommt man Hilfe. Ich wohne schon seit so langer Zeit in der Schweiz, aber ich habe ganz vieles gar nicht gewusst, dass es Frau XY gibt und so viele Unterstützung, dass man überhaupt die Unterstützung bekommen kann, davon hatte ich keine Kenntnisse und jetzt bin ich etwas sicherer und ich weiss ich kann jemanden fragen, wo kann ich mit diesem Problem hingehen?
48	I: Das ist etwas, wovon Sie denken, dass es Sie stärkt, wenn Sie sich vorstellen, dass wieder einmal eine schwierige Situation kommt.
49	Km: Ja, genau.
50	I: Gibt es etwas, wovon Sie sagen, das hat mir geholfen, dass ich so gut Hilfe annehmen kann?
51	Km: Frau XY hat mir erklärt wieviel man mit den Kindern machen kann. Jetzt waren wir ein bisschen vorsichtiger wegen Corona aber wir wollen schon in die Bibliothek und alle die Angebote nutzen, auf jeden Fall. Aber das braucht noch ein bisschen Zeit.
52	I: Gibt es etwas, dass sie aus ihrer Vergangenheit als Ressource mitbringen, das Ihnen hilft solche Ereignisse zu bewältigen?
53	Km: Ich und mein Mann wir können ganz viele Schwierigkeiten bewältigen, wenn wir einander zur Seite stehen. Seite stehen. Wir werden auch mit Schwierigkeiten umgehen können, weil wir haben überall Kinder und unsere Familien. Wir reisen auch viel zu unseren Verwandten und Geschwistern, aber wir hatten ja lange keine Kinder gehabt und dann wir haben dem entsprechend auch behandelt und dann habe ich immer wieder gedacht, am besten kann ich ja mehr Deutsch lernen, weil ich habe, nicht immer alles so, so verstanden wie sie es gesagt haben. Manchmal eben, die Psyche macht mit und manchmal während der Behandlung macht der Körper nicht mit dann habe ich mir immer gedacht „ach das wäre schön, wenn ich etwas Deutsch gelernt hätte“. Dann habe ich ja auch Deutschkurse besucht und habe mein Deutschwissen, habe mir angeeignet. Ich kann immer noch nicht so fließend sprechen und das beschäftigt mich, manchmal. Aber sonst wir sind eine glückliche Familie und zu zweit können wir das auch meistern.
54	I: Mich interessiert, ob es noch etwas ganz Wichtiges gibt, das ich wissen müsste, wonach ich aber nicht gefragt habe?

55	Km: (...) Es ist ein besonderes Ereignis, ich war im Spital und dann haben sie mich nach Aarau gebracht und dort war kein Platz und dann sagten sie sie wollen 2-3 Tage warten, mein Frauenarzt wollte warten aber der Arzt in Aarau hat gemeint „nein wir müssen sofort handeln“, es geht nicht so. Dann haben sie in Basel gefragt, ob sie Platz haben und Basel hat, gesagt, ja sie haben Platz und ich wurde mit der Ambulanz nach Basel gefahren und ich habe in der Ambulanz gedacht 'uf wie wird das'. Aber sie haben ganz normal mit mir gesprochen, über meine Familie über das und dieses. Es war so ein angenehmes Gespräch. Vielleicht war ich, ich habe ja Bluthochdruck gehabt, vielleicht haben sie ja deswegen so, sie waren so nett, sie haben so gut gemacht und ich habe wirklich nicht gespürt. Ich war sehr gut aufgehoben. Und danach in Basel sie haben auch gesprochen, ich war in guten Händen, ich bin am Morgen gekommen und am Abend waren die Kinder schon geboren, durch Kaiserschnitt.
56	I: Das stelle ich mir wichtig vor, dass man sich wohlfühlt.
57	Km: Ich war nicht gestresst (unv.) Ich habe gar nicht gewusst wie das alles so, nach der Geburt ging es mir nicht so gut, ich hatte Bluthochdruck und Komplikationen und da habe ich gemerkt, dass es mir nicht so gut geht. Aber zuvor war ich sehr zufrieden.
58	Km: Der Sohn war 1300gr und die Tochter 2300gr. Sie sind gesund, aber er war sehr leicht. Sie musste eben 25 Tage im Spital sein.
59	I: Vielen Dank für Ihre Zeit!

Postskriptum des Interviews

Angaben zu den Zwillingen: Männlich und weiblich

Geb.: 28.06.2019

Schwangerschaftswoche: 34 6/7

Geburtsgewicht: 1300gr / 2280 gr

Angaben zur Familie:

Die Familie stammt aus Sri Lanka. Die Km spricht erst wenig Deutsch. Das Interview findet aus diesem Grund mit einer Dolmetscherin statt.

Angaben zur HFE: Regelmässige Beratung mit zum Teil grösseren Abständen zwischen den einzelnen Terminen.

Beginn Angebot Neonatologie: Oktober 2019

Reflexionen:

Atmosphäre:

Ruhig, wohlwollend, offen, ehrlich, angenehm

Was ist gut gelungen?:

Es ist der Interviewerin gelungen, trotz der Übersetzung durch eine Dolmetscherin, das Vertrauen zur Km herzustellen. Vielleicht versuchte sie auch deshalb ab und zu direkt zur Dolmetscherin zu sprechen. Bei Unsicherheiten hat die Interviewerin nachgefragt, um sich Erklärungen geben zu lassen damit das Erzählte besser verstanden werden kann.

Was waren Stolpersteine?:

Das Gespräch fand mit einer Dolmetscherin statt, was gut geklappt hat. Dennoch sind vermutlich einige Infos verloren gegangen. Die Interviewerin fand die Aussage der Km interessant, dass sie keine Familie in der Nähe hatte, die sie in Bezug auf die Erziehung und Entwicklung um Rat hätte fragen können. Es könnte allenfalls als kulturelles Thema gewertet werden können, welches im Interviewleitfaden vielleicht zu wenig berücksichtigt wird.

Anhang 5.2.4: Interview Nr. 4A

Absnr.	Interview Nr. 4A
1	Interviewerin (I): Als erstes interessierte es mich, wie Sie zu diesem Angebot „Neonatologie“ gekommen sind?
2	Kindsmutter (Km): Wir waren ziemlich lange im Spital. 31 2/7 kam er zur Welt. Und wir waren sehr, sehr lange im Spital und dann sind uns diese Angebote / man hat uns gesagt, was es so gibt. Unter anderem hat die eine Frau auch gesagt, dass es so eine Begleitung gibt. In Bern hat man ja mit einem solchen Programm begonnen, das ähm mit so verschiedenen Punkten, was Eltern wie und wann machen sollen mit dem Kind. Das man so quasi einen Schritt nach Hause begleitet, das gab es aber im Kanton Solothurn nicht. Sie haben gesagt, Leute, die man nach Hause begleitet die kommen danach sehr viel weniger wieder ins Spital mit den Kindern als Eltern, die man nicht begleitet. Und es ist schon eine massive Angst da auch eine massive Angst, dass man etwas falsch macht. Diese Kinder sind ja wirklich etwas weniger robust als normale Kinder und dann tendiert man wahrscheinlich auch als gut aufgeklärte Eltern eher zu einer Überreaktion und so gibt es diese Überreaktionen nicht. Dann haben sie uns gesagt, dass sie uns gerne das anbieten, können das aber nicht weil wir nicht im Kanton Bern wohnen. Das war damals das war 2019 eine Pilotphase. Sie sagten sie hätten uns als Piloteltern gerne gehabt, aber es gehe nicht. Und deshalb haben sie uns gesagt in Solothurn gebe es ein Projekt, ob wir bei diesem nicht teilnehmen wollen. Wir fanden das gut und ich habe mich da gemeldet. Dann hat die Dame da aber gesagt, dass sei mittlerweile kein Projekt mehr, sondern ein Angebot

	<p>des Kantons Solothurn. Und dann habe ich gefunden, doch da machen wir gerne mit. Weil ich auch Angst hatte, Schrägstrich, Angst habe vor Spätauswirkungen, die ich nicht rechtzeitig erkenne. Also zum Beispiel Legasthenie, die ich nicht frühzeitig behandle, so dass es dann nicht mehr behandelbar ist, so solche Sachen. Da bin ich schon davon überzeugt, dass eine Fachfrau da wesentlich besser hinschaut als ich es je könnte, da ich auch die entsprechende Ausbildung nicht habe. Also ich war früher Primarlehrerin, also von daher / und das höhere Lehramt habe ich auch gemacht, das heisst ich habe schon ein wenig Ahnung von Entwicklung eines Kindes, aber das war ganz, ganz am Rande der Ausbildung und schon lange vergessen.</p>
3	<p>I: Und es ist ja auch etwas anderes, wenn man Mutter ist, dann hat man auch einen anderen Blick.</p>
4	<p>Km: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich schon.</p>
5	<p>I: Jetzt kommt ja Frau XY zu Ihnen nach Hause. Was würden Sie sagen, was sind Eigenschaften, die Sie an ihr schätzen?</p>
6	<p>Km: Sie ist sehr sachlich. Sie geht sehr, sehr gut auf das Kind ein. Ähm sie schaut immer, ob es Themen gibt, die es wert sind anzuschauen und holt diese wieder hervor. Sie sind dann nicht so weg. Mein Mann und ich haben schon oft gesagt, dass diese Zeit, wenn Frau XY dabei ist, eigentlich die Zeit ist, in welcher wir zusammen über diese Themen sprechen. Sonst hat man irgendwie oder nimmt sich die Zeit nicht um sich hinzusetzen und gewisse Dinge anzuschauen. Auch bei Dingen bei welchen wir komplett andere Meinungen haben. Das haben wir zum Teil erst gemerkt als Frau XY da gesessen hat.</p>
7	<p>I: Wo es dann auch so eine Diskussionsgrundlage gibt, wo man über diese Dinge sprechen kann.</p>
8	<p>Km: Genau</p>
9	<p>I: Gibt es etwas von was Sie sagen, dass es für Sie besonders bereichernd war an dieser Zusammenarbeit?</p>
10	<p>Km: Das ist eigentlich immer wieder: Das Eingehen auf die Entwicklung des Kindes, das Erklären von der Entwicklung der nächsten Schritte und dass ich immer wieder bei ihr sehe, von ihr lerne was man mit dem Kind noch machen könnte, also einerseits in Richtung Förderung aber auch / ich kann jetzt mit meinem Kind schon kneten. Ich hätte das noch nie gemacht, weil ich gedacht hätte das gehe noch nicht. Also ich probierte es einmal als er 1 Jahr alt war, aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich hätte es dann vielleicht mit fast 3 Jahren wieder probiert. Also immer im Rahmen vom Guetzliteig machen. Aber letztes Jahr wollte er gar nichts davon wissen und ich habe gedacht, das ist</p>

	noch viel zu früh. Und jetzt habe ich gemerkt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt dafür wäre und den hätte ich voll verpasst. Das ist jetzt einfach ein Beispiel von vielen.
11	I: Gibt es andere berufliche Eigenschaften, die Ihnen sehr zusagen?
12	Km: Man merkt, dass sie fachlich sehr, sehr sattelfest ist und eine enorm gute Ahnung von ihrem Gebiet hat. Das sie dort gut Bescheid weiss.
13	I: Das spüren Sie.
14	Km: Nein, das spüre ich nicht, ich verifiziere das durchaus. Ich bin kein Mensch der Dinge einfach so glaubt. Ich bin ein Mensch der Sachen überprüft. Ja, das weiss ich.
15	I: Das nimmt mich jetzt natürlich wunder, wie überprüfen Sie?
16	Km: Ich lese dann nach. Also nicht weil ich das Gefühl habe dass sie keine Ahnung hat, ich möchte /
17	I: Sie regt dann etwas an, das einem dann wundernimmt, so stelle ich mir das vor.
18	Km: Genau, ja ja. Schon nicht böseartig. Aber es ist durchaus / in praktisch allen Fällen findet man die Bestätigung von dem was sie gesagt hat. Ich habe das Gefühl, dass ich fachlich sehr, sehr gut unterstützt bin.
19	I: Gibt es etwas das sie bei ihr gesehen haben, die Sie zur Nachahmung angeregt haben?
20	Km: Ich denke sie / vielleicht eher umgekehrt. Das sie mir so ein bisschen sagt ‚sei vorsichtiger‘. Wir sind so 2 Teile: Mein Mann ist vorsichtiger, ich bin weniger vorsichtige Teil. Ich habe das Kind mit einem Jahr, ist es mit mir im Garten umher gekrakselt und hat gehackt mit seiner kleinen Hacke, das aber ein kleines normales Häckeli war. Und ähm, wenn die anderen Familienmitglieder mir sagen ‚he spinnst du eigentlich, hast du eine Ecke ab‘ dann finde ich ‚das kann der schon, schau doch‘ da passiert nichts. Solange kein anderes Kind in der Nähe ist, ist da gar keine Gefahr. Und ähm, es ist ihm auch noch nie etwas passiert. Aber wenn sie dann sagt ‚Achtung pass auf?‘ dann ja. Also ich bin ein Mensch der enorm viele Freiheiten gibt. Also so viele Freiheiten wie irgendwie möglich. Also schon eine Linie aber trotzdem innerhalb von diesem Gebiet möglichst viele Freiheiten. Und dort ja, dort sagt sie mir ab und an ich soll die Linie etwas enger stecken, also so im Stil von zur Sicherheit des Kindes. Das ist glaube ich, ja.
21	I: Dadurch hat er auch viele Gelegenheiten zu lernen, wenn er sehr viel selbst machen kann, das finde ich auch schön.
22	Km: Ja natürlich. Der Kleine hat mit mir auch sehr viel mehr Krieg, weder mit allen anderen Leuten, weil bei mir probiert er es immer. Die bereits weiten Grenzen noch mehr auszuweiten. Weil dort, wo er weiss, dass sie strikte sind, kein Problem. Also ja, so ist es.
23	I: Gibt es etwas was Sie anders machen seit sie Frau XY kennen?

24	Km: Da gibt es einige Dinge. Also Umgang mit Schlagen des Kindes, wo sie gesagt hat wie sie es macht und das habe ich übernommen. Das ist einfach ein Beispiel. Da habe ich gefunden, doch das kann man machen, das mache ich auch.
25	I: Ich bin natürlich ein neugieriger Mensch und es nimmt mich wunder, was sie Ihnen gesagt hat?
26	Km: Sie hat gesagt, wenn das Kind beginnt zu schlagen, dann hält sie die Hände des Kindes ein bisschen fester, nicht so dass es blaue Flecken hat oder so, aber schon sehr bestimmt, dass es spürbar ist. Und dann sagt man bei uns sagt man ‚bei uns wird nicht geschlagen, das machen wir bei uns nicht‘. Und dann einfach warten bis sich das Kind beruhigt und das mache ich jetzt auch so. Also ein Beispiel. Und das funktioniert gut. Wie gesagt Tipps funktionieren eigentlich immer.
27	I: Gibt es Fähigkeiten, die Sie vertiefen konnten? Etwas das Sie vielleicht schon hatten aber nun noch etwas ausbauen konnten?
28	Km: Nein. Das ich Sachen anders mache, das auf jeden Fall. Das man sich Mühe gibt Dinge anders zu tun. Aber, dass man anders wird, nein.
29	I: Merken Sie, dass sich Probleme einfacher bewältigen lassen durch diese Zusammenarbeit?
30	Km: Auf jeden Fall.
31	I: Das wäre das Beispiel mit dem Schlagen?
32	Km: Ja genau, ein ideales Beispiel.
33	I: Hm (bejahend)
34	Km: Was aber grundsätzlich ist, was mich grundsätzlich immer wieder beruhigt ist das, dass ich durch sie das Gefühl habe, dass sich mein Kind schon gut entwickelt das es schon gut kommt. Früher hatte man ja immer noch diese Tests in Bern, die man machen musste, bei welchen man das auch gesehen hat. Ähm, es ist so ein bisschen das, was für mich das Wichtigste ist. Die Sicherheit, es kommt schon gut.
35	I: Ja, das ist wichtig.
36	Km: Das ist glaube ich das Wichtigste überhaupt. Und das gibt sie einem immer wieder, diese Sicherheit.
37	I: Und wie macht sie das? Oder was ist es was Ihnen die Sicherheit gibt?
38	Km: Also erstens habe ich immenses Vertrauen in das fachliche Wissen. Zweitens gibt sie mir Tipps, also wir sprechen fast jedes Thema an. Es ist auch möglich fast jedes Thema anzusprechen. Die schwierigeren Themen nimmt teilweise auch sie in die Hand, wenn sie merkt, dass da irgendetwas ist. Ähm, also so, ja (...) seien das Ernährungsthemen, seien das (...) was auch ich für Themen / Schwierigkeiten mit der Schwiegermutter,

	Schwierigkeiten mit / was weiss ich, halt. Also die Schwiegermutter betreut ihn auch an 2 Tagen, also deshalb hat das Platz, also deshalb gehört es auch da rein. Schon nicht so dass ich / es ist schon nicht artfremd. Also so solche Sachen, die Sicherheit geben. Du bist nicht so ab vom Schuss wie du vielleicht denkst.
39	I: Ich gehe davon aus, dass die Geburt ein schwieriges Ereignis war und belastend. Wie haben Sie die Phase nach der Geburt erlebt?
40	Km: Puff, also nach der Geburt, da war eigentlich, da habe ich nur geweint als ich ihn gesehen habe. Weil das war so, so, so ein Nichts, ein Kilo schwer ähm einfach Nichts. Ich habe mich auch nicht getraut dieses Kind anzufassen, also irgendetwas zu machen, wickeln oder was weiss ich, weil ich das Gefühl hatte, das geht kaputt, oder Angst hatte, das etwas kaputt geht. Ähm und das hat eigentlich / einerseits nach einer Woche hatte ich das Gefühl ‚so jetzt hör auf jetzt reicht es‘, weil das Kind soll nicht nur eine heulende Mutter kennenlernen, das geht einfach nicht und andererseits hatte ich in der zweiten Woche, glaube ich, oder in der dritten schon, ich weiss es nicht mehr, hatte es eine junge Pflegerin, eine ganz junge. Die ähm gekommen ist und die mir sagen konnte, also ich so ‚mach du, ich schaue zu, bis ich es kann‘ und sie hat gesagt ‚nein komm das machen wir nun schon‘ und sie hatte die Worte noch, um mir zu sagen was man genau machen muss, so dass ich es wie verstanden habe. Und ähm die anderen Pflegepersonen, die die das jeden Tag 50 Mal machen, da hat es nicht funktioniert, die konnten mir das nicht zeigen, weil die konnten das einfach und ich nicht. Und dann lässt man die machen, die es können. Und von da her und die hat wie die Wand durchbrochen.
41	I: Wenn Sie zurückdenken an diese Zeit, gibt es etwas, wovon Sie sagen, dass es Ihnen gut gelungen ist, da bin ich stolz darauf, dass ich das geschafft habe?
42	Km: Also ich denke wir haben recht gut, wir haben gut zu ihm geschaut, so gut wie wir konnten. Wir waren jeden Tag da, wir haben geschaut was wir konnten. Wir haben / das tönt jetzt blöd aber das Ganze mit dem Milch geben, da haben offensichtlich Frauen, die Kinder haben, die in der Isolette sind, die schaffen es mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit als eine Durchschnittsfrau mit einer normalen Geburt, weil das ist wie irgendwie das Einzige was man machen kann. Und deshalb steht man tatsächlich alle 3 Stunden auf und pumpt Milch ab, das macht man wirklich. Das machen offensichtlich sehr, sehr viele Frauen mit einer solchen Geburt. Wo man sonst halt mal sagen, jetzt möchte ich mal schlafen oder es geht halt nicht. Und das akzeptierst du in dem Moment nicht ‚das geht nicht‘ akzeptierst du nicht, sondern du tust alles damit es geht. Weil das ist das Einzige, das man machen kann. Sonst kann man nichts tun als warten. Und dann sieht man rundum die Kinder, denen es wirklich schlecht geht - ich meine wir hatten ein riesiges

	Glück- wir sind mehr als glücklich mit dem was wir jetzt haben. Das sieht man Kinder, die einen Darmdurchbruch haben, die operieren müssen, die was weiss ich, die 1000 Mal gestochen werden müssen. Es ist heftig was man rundum sieht, also wie gesagt, wir hatten Glück. Wirklich Glück.
43	I: Was würde eine nahe Bezugsperson von Ihnen sagen, wie es Ihnen gelungen ist, diese Zeit zu meistern?
44	Km: Puff, keine Ahnung, das weiss ich nicht. Das weiss ich nicht. Also meine / es gab Leute, die sagten wir seien einfach durch den Wind gewesen in dieser Zeit.
45	I: Gibt es etwas das Ihnen geholfen hat in dieser stressigen Zeit, um zur Ruhe zu kommen?
46	Km: Sicher die Beziehung zu meinem Mann, die war gut. Das hat wie, ja. Was war noch? Nein, sonst eigentlich nichts. Man ist sich schon ziemlich alleine und verloren vorgekommen.
47	I: Ich stelle mir vor, dass Sie mit vielen Leuten, mit vielen Fachpersonen zu tun hatten, wie ist Ihnen das gelungen?
48	Km: Oh ja. Pfff also mit einer hatte ich einen grossen Krach, die ist auf mich losgegangen, eine Krankenschwester. Sie hatte das Gefühl- ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich alles hinterfrage- das bin ich, das mache ich, egal wie, egal wann, egal wo, das mache ich immer. Und die hat / also uns haben sie ja verlegt, das war wirklich heftig. Verlegt von Bern nach Biel. Also zuerst muss man vielleicht noch sagen, zuerst war es so, dass wir gewusst hatten, dass wir von Station A nach Station B verlegt wurden, das wussten wir. Aber nachher kamen wir nach oben und dann haben sie / warte / Ich muss anders beginnen. Da hat ähm (...) eine Schwester erzählt wie viele Kinder sterben und wie schwierig das sei und dass sie deshalb so wenige Schwestern haben, die diese Arbeit machen, weil sehr viele Ärzte auch Kinder, die zu früh geboren werden, also vor Woche 24 versuchen durchzubringen, die sterben praktisch alle nach zwei, drei Tagen, nach einer Woche, die sterben fast alle. Also so ein Gespräch hatten die. Danach sind wir runter zum Essen und nachher kamen wir wieder rauf und dann kam uns eine Isolette entgegengefahren, welche schwarz umhüllt war. Und nachher ruft eine der Frauen mir zu ‚Hey das ist dein Kind‘. (...) pah, da habe ich gerade voll im Roten gedreht also wirklich. Also es war tatsächlich mein Kind, man hat mein Kind verlegt, auf diese Weise halt und hat es verlegt. Und ich wusste ja das es verlegt wird. Das war mal das erste, also vielleicht wäre das Verlegen von Bern nach Biel nicht so schwierig gewesen, wenn nicht das zuvor passiert wäre. Also wenn man mir gesagt hätte ‚dann und dann wird es verlegt, schau, dass du dann hier bist‘ und man hätte mitgehen können, oder was auch nicht schlimm gewesen wäre, stelle ich mir vor,

	wenn ich reingekommen wäre und gesehen hätte er ist weg. Ich wusste ja, dass er verlegt wird, das wäre für mich klar gewesen. Aber das, das war /
49	I: Ja das ist ein Schock.
50	Km: Ich muss sagen, die die Connections die habe ich gemacht. Das war einfach, weil wir zuvor über dieses Thema gesprochen haben mit dieser Schwester. Und dann diese schwarz verhüllte Isolette. Es ist ja schon klar, dass man das Kind abschirmen möchte.
51	I: Ja natürlich aber unter diesen Umständen, mit diesem Gespräch von zuvor //
52	Km: Ja auf jeden Fall, und danach hat man uns nach Biel verlegt. Und das war für mich auch noch mal / also so wie abgeschoben werden, weil wir haben uns in Bern wirklich, wirklich sehr, sehr wohl gefühlt mit den Leuten auch. Es hatte auch einen sehr guten - wie soll ich sagen- einen guten Personenschlüssel. Genug Leute für die Kinder. In Biel war das nicht mehr der Fall. Und nachher hat mich irgendeinmal die Schwester / ich habe immer nachgefragt, wenn sie etwas gesagt hat ‚sie meinen das und das und das und das‘ und dann sie ‚nein, das habe ich gar nicht gesagt‘ und ich ‚ja aber logische Schlussfolgerung kann man das‘ ‚nein das habe sie nicht gesagt‘ ähm und eben mit der einen Schwester, die hat mich einmal gefragt, ob die Kinder in Biel gleich gut behandelt werden wie in Bern und habe ich gesagt ‚nein das werden sie nicht, das werden sie einfach schon nur deshalb nicht, weil du bist eine Person du hast 8 Kinder und Bern hat es 3 Personen für 4 Kinder‘ das geht gar nicht. Klar hat es da noch Lernende dabei, also eine der Personen ist eine Lernende, aber die ist ja auch da für die Kinder. Sie kann gar nichts dafür. Aber dann ist sie dann einmal ziemlich massiv auf mich losgekommen, weil sie (...), weil sie (...) ja.
53	I: Das ist aber auch, das ist schon herausfordernd, dann ist man an einem Ort, wo man sich wohlfühlen und man kennt die Leute und dann zack muss man sich an einem neuen Ort zurechtfinden.
54	Km: Also kennt die Leute ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil es hat 20 Schwestern pro zwei Wochen.
55	I: Ja das stimmt ‚kennen‘ ist ein falsches Wort. Aber es ist ein anderes Gefühl, es ist vertrauter.
56	Km: Ja natürlich. Und in Biel, wie gesagt, die Schwestern sind ‚gsecklet‘ und zum Teil haben wir Eltern, also die Eltern, die halt da waren, die haben sich für ihr Kind gewehrt und konnten ihr Sachen machen. Aber da gab es Kinder, also man durfte auf gar keinen Fall zu einem fremden Kind hin, das war zwar noch vor Corona, aber trotzdem, das war absolut tabu, dass man da etwas berührt oder macht, und man sah, dass das Kind einfach nichts zu essen bekommt und man weiss aber genau, wenn einem diese Krankenschwester das Essen geben würde, dann könnte man diesem Kind das Essen geben. Also solche Sachen,

	<p>die waren schon schräg und das ist in Bern nie passiert, weil sie da einfach mehr Leute hatten. Die haben sich auch Mühe gegeben da, das habe ich anschliessend dieser Frau klarzumachen versucht ,nein du kannst das nicht, du kannst dich nicht 3 teilen, es geht nicht‘ das sehe ich doch auch und dass ich nicht an ein anderes Kind darf, ist mir ja auch klar. Aber umgekehrt habe ich bei anderen Schwestern durch meine Fragerei ähm habe ich / da kam eine und hat gesagt ,hey ich habe das nun 20 Jahre falsch gemacht und wegen dir, weil du mir das gesagt hast, bin ich das nochmals nachschauen gegangen und du hast Recht, ich habe das nun 20 Jahre lang falsch gemacht‘ also das hat es auch gegeben. Es gab auch positives Feedback.</p>
57	I: Wenn man nachfragt, dann werden die anderen zum Denken angeregt, das finde ich eigentlich immer gut
58	Km: Oder eben nicht.
59	I: Klar nicht alle natürlich, es gibt solche die es besser vertragen und andere.
60	Km: Ich wollte eigentlich nur wissen, wie macht man es. Ich bin so ein bisschen wie die Jungfrau oder wie die alte Frau zum Kind gekommen. Und von daher ist es / tja, habe ich das wirklich / habe ich das Gefühl oder ich bin mit dem Kopf an die ganze Sache.
61	I: Hat sich das verändert im Verlauf der Zeit?
62	Km: Oh ja natürlich
63	I: Und jetzt, mehr mit dem Bauch oder mit dem Herzen oder mit allen dreien?
64	Km: (Lacht), gute Frage, es kommt darauf an. Ein bisschen alles.
65	I: Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie wieder einmal im Leben an eine herausfordernde Situation kommen, in welcher Sie etwas Einschneidendes bewältigen müssen. Was denken Sie was konnten Sie aus dieser Zeit mitnehmen, in welcher Sie mit Frau XY zusammenarbeiten
66	Km: Ich denke vor allem das, das ich weiss ,hey es gibt irgendwo Hilfe‘. Also ,du stehst nicht 100% alleine hier, schau dich um es gibt irgendwo Leute, die irgendetwas können und dich unterstützen können‘. Ich glaube es ist das.
67	I: Ist das das Wichtigste?
68	Km: Ja!
69	I: Gibt es noch anderes?
70	Km: Eben Sachen im Umgang mit dem Kind. Wo ich jetzt ein bisschen vorsichtiger sein sollte oder da ich mir immer zwei Mal überlege ,was würde wohl Frau XY sagen? ‘. Manchmal mit einem Grinsen auf den Stockzähnen ,ups, wenn sie das sehen würde‘ und manchmal ja.

71	I: Und gibt es etwas, wovon Sie denken, dass Sie das mitgebracht haben aus Ihrer Vergangenheit, eine Ressource, die Ihnen geholfen hat, auf welche Sie bauen könne?
72	Km: Ich glaube schlussendlich das Wissen es kommt schon gut. Das ist glaube ich schon (...) So ein Urvertrauen, das kann man so sagen. Wobei das nicht immer ‚verhebt‘ aber / oder nicht überall. Aber manchmal bei wichtigen Situationen versagt. Aber generell ist es schon da. Also einfach das, dass ich das Gefühl hatte / also vorher zu jetzt, dass vorher das Gefühl hatte ‚hey du kannst alles alleine das geht schon‘ also ‚du brauchst quasi niemand, das geht schon‘ und jetzt, dass ich weiss, dass es auch eine Möglichkeit gibt Hilfe zu holen. Das es Hilfe gibt.
73	I: Gibt es etwas, wovon Sie denken, dass es wichtig ist in Zusammenhang mit zu früh geborenen Kinder nach was ich nicht gefragt habe? Oder möchten Sie noch etwas präzisieren?
74	Km: Also generell was ich wichtig finde: Verschiebt um Gottes Willen diese Leute nicht! Lasst sie da, wo sie am Anfang waren, damit sie nicht auch noch mit dem Ort kämpfen müssen, weil die Situation reicht. Ich glaube das ist etwas ja, wenn man das irgendwo schreiben kann und jemand anders das liest. Das ist etwas Wichtiges. Als zweites: diese Krankenschwestern, dass sich diese erinnern, dass die Leute in einer speziellen Stresssituation sind und deshalb das Zeugs nicht persönlich nehmen sollen. Ähm das ist vielleicht in Richtung der anderen Krankenschwester. Aber ich muss sagen, dass sie sehr, sehr gut zu meinem Sohn geschaut haben und einander sehr gut unterstützt und geholfen haben und auch das Programm, welches einem nach Hause begleitet, finde ich eine absolut coole Sache. Das würde sicher sehr vielen Leuten helfen. Weil man dann, wie gesagt, nicht übertreibt und sofort wieder ins Spital muss, wegen nichts und das ist der Sinn der Sache. Dass man möglichst viel machen kann ohne zusätzliche Hilfe.
75	I: Man ist ja im Spital immer betreut und dann ist man zu Hause und plötzlich auch alleine also das stelle ich mir auch herausfordernd vor.
76	Km: Oh das ist auch schön.
77	I: Das ist die andere Seite.
78	Km: Ich muss sagen, damals wir nach Hause nehmen konnten habe ich gedacht ‚so jetzt haben wir gewonnen‘. Also im Stil von jetzt ist er über dem Berg, jetzt ist gut. Diese Zeit zu Hause habe ich sehr, sehr genossen. Das ist nicht dasselbe wie jemand der nach Hause geht / gut es kommt darauf an in welcher Situation man nach Hause geht. Wir hatten neben uns ein Kind, welches noch in der Isolette bleiben musste, aber schon 4 Monate im Spital war. Und das Spital sagte, wir können nun dieses Kind nicht länger hierlassen. Die

	Mutter ist nie gekommen also nur am Sonntag, sonst nicht. Und sie hatte enorm Mühe, dass man ihr das Kind nach Hause gab mit dieser Isolette. Also ich weiss ja nicht was dieses Kind noch hatte. Aber es hatte sicher noch irgendetwas gehabt. Sie hatte enorm Mühe, dass dieses Kind nach Hause musste und sie diese gute Fremdbetreuung nicht mehr hatte.
79	I: Mir hat auch jemand gesagt, sie sei nach Hause gekommen und sie wusste schon, wie alles geht, was andere nicht hatten. Sie konnte alles.
80	Km: Ja, genau! Ich habe den Umgang mit unserem Sohn richtig gelernt, also wirklich von verschiedenen Fachfrauen gelernt und auch hinterfragt. Und mir hat damals, ja, die Hebamme gesagt, so nach dem zweiten Mal als sie gekommen ist hat sie gesagt ‚du hast ja alles im Griff, ich muss ja gar nicht mehr kommen‘ und dann ist sie nicht mehr gekommen. Sondern ich konnte / man hat ja Anrecht auf 10 Mal und hätte ich hätte sie anrufen können, wenn ich sie gebraucht hätte, dann liessen wir das sein. Das war schon auch so. Wenn man 2 Monate im Spital ist und ‚beaugapfelt‘ wird, wenn man etwas macht, mit der Zeit kann man es und macht es richtig. Ich habe der Hebamme auch gezeigt, wie man richtig - sie hatte ein kleines Kind- wie man korrekt ein T-Shirt anzieht. Das habe ich von einer Physiotherapeutin gelernt, die mein Kind betreute und mir das gezeigt hat. Ich habe das noch nie zuvor gesehen, aber es ist mit Abstand das Beste das so zu machen. Also das zeigte ich der Hebamme. Das war so ein bisschen schräg.
81	I: Man wird so zur Expertin in gewissen Dingen.
82	Km: Also dann in diesem Moment auf jeden Fall.
83	I: Gibt es sonst noch etwas?
84	Km: Nochmals zum Sagen, dass ich dieses Programm sehr, sehr gut finde, weil wie gesagt, es ist nicht nötig, dass man / wie soll ich sagen, wir machen so, dass ich eigentlich jeden Monat einen Termin habe, das gibt etwas 6 Termine im Jahr. Das wir das entweder verschieben oder wenn wirklich etwas ist, dann machen wir alle 3 Wochen einen Termin. Dann gibt es aber auch längere Zeiten, in welchen nichts geschieht und nichts ist. Aber ich finde das wirklich, ich finde das gut. Also es gibt wie eine einfache zusätzliche Sicherheit. Ich finde das Programm wirklich sehr, sehr schön, das müsst man erfinden, wenn es das nicht schon gebe.
85	I: Vielen Dank für Ihre Zeit.

Postskriptum des Interviews

Angaben zum Kind: Männlich

Geb.: 07.01.2019

Schwangerschaftswoche: 31

Geburtsgewicht: 1100gr

Angaben zur Familie: Wächst als einziges Kind bei beiden Eltern auf. Die Km ist 100% arbeitstätig. Der Kindsvater (Kv) und die Grossmutter (vs) betreuen das Kind, wenn die Km arbeitet. Die Km war schon älter, als ihr Sohn zur Welt kam.

Angaben zur HFE: Beratung der Kindseltern (Ke) in unregelmässigen Abständen, je nach dem welche Fragen, diese haben.

Beginn Angebot Neonatologie: 20.03. 2019

Reflexionen:

Atmosphäre:

angespannt, unsicher, nervös, irritierend, verwirrend. Im Verlauf zunehmend vertrauensvoller, offen, aufrichtig, berührend.

Was ist gut gelungen?:

Es ist der Interviewerin gelungen, ihre anfängliche Unsicherheit in der Situation abzuschütteln und sich auf eine professionelle Ebene zu begeben. Dies gelang, weil sich ihre Unsicherheit als ein Phänomen der Gegenübertragung betrachtete.

Was waren Stolpersteine?:

Das Interview fand auf der Arbeitsstelle der Km statt. Die Interviewerin liess sich dadurch verunsichern, ebenso wie durch das eher kühle Auftreten der Km und deren sehr kopflastige Art und Weise auf die Fragen zu antworten.

Anhang 5.2.5: Interview Nr. 5A

Absnr.	Interview Nr. 5A
1	Interviewerin (I): Als erstes interessiert mich, wie Sie zu diesem Angebot erfahren haben?
2	Kindsmutter (Km): Im Spital haben sie uns auf das Angebot aufmerksam gemacht. Sie haben uns gesagt, es gäbe so ein Projekt, das sie uns empfehlen könnten und haben gefragt, ob wir Interesse hätten und für uns war klar, doch das tönt gut. Wir hatten ja noch keine Erfahrung mit Frühchen und deshalb kamen wir auf das.
3	I: Und wo kam Ihr Sohn zur Welt?
4	Km: In Bern
5	I: Und wie war das, kam da gleich jemand als Sie noch im Spital waren?

6	Km: Doch da kam bereits jemand in die Neonatologie, natürlich nicht grad ganz zu Beginn, aber nach einer gewissen Zeit sind sie mit Prospekten und so gekommen und haben gesagt, es gäbe das Projekt bei welchem man teilnehmen könnte.
7	I: Und diese Person kam dann noch einer gewissen Zeit jemand bei Ihnen zu Besuch gekommen?
8	Km: Ja genau, also respektive, Frau XY hiess diese Frau dazumal, ich glaube das immer noch die selbe. Aber zuerst waren es vor allem die Leute auf der Abteilung, die uns da gezeigt haben, wie das geht. Und erst als wir zu Hause waren kam die vom Projekt selber, also erst als wir das Kind zu Hause hatten.
9	I: Ich glaube Frau XY war nicht von Beginn an Ihre Früherzieherin ist das richtig?
10	Km: Nein, zuerst war eine andere Frau bei uns, Frau XY. Und danach kam Frau XY.
11	I: Und sie kommt jetzt schon länger?
12	Km: Ja, ja, sie kommt schon lange. XY war damals etwa ein Jahr alt als die Früherzieherin gewechselt hat.
13	I: Und er ist ja jetzt schon gross. Er kommt in den Kindergarten, oder?
14	Km: Ja genau, im Sommer kommt er in den Kindergarten.
15	I: Und wie geht es Ihnen damit?
16	Km: Ja, es ist speziell. Ich glaube es ist generell so, immer wenn etwas Neues kommt und ein neuer Abschnitt beginnt. Dann denke ich „wow, es ist irgendwie trotzdem schnell vergangen, die Zeit.“ Wenn man sie ganz klein bekommt und plötzlich / aber ich glaube es ist schlussendlich trotzdem die richtige Entscheidung.
17	I: Ja, und ich glaube immer der Start in das Schulsystem ist für alle ein wichtiger Schritt und eine grosse Sache.
18	Km: Ja, ja.
19	I: Was mich interessiert ist, wie sich die Zusammenarbeit mit Frau XY gestaltet?
20	Km: Sie kommt einmal in der Woche, immer am Montag am Vormittag und jetzt aktuell bastelt sie häufig etwas mit ihm oder macht ein Spiel mit ihm, zum Beispiel ein Geschicklichkeitsspiel, also einfach so verschiedenen Sachen, die sie zusammen machen.
21	I: Und früher, als er noch ein bisschen jünger war?
22	Km: Ja, das war es halt auch schwierig. Ganz am Anfang da war sie halt mehr „cho dri luge“, sag ich jetzt mal. Da konnte man noch nicht so viel machen. Und jetzt, Frau XY hat zu Beginn immer den Eindruck gehabt er habe es gar nicht so nötig, dass man etwas macht, und dann haben wir uns etwas weniger gesehen. Schlussendlich waren wir einmal bei der Logopädin und die hat gesagt, man solle doch wieder zur Früherziehung und diese

	soll einmal die Woche kommen, weil ihm das gut tue. Und jetzt haben wir das so beibehalten. Ich weiss jetzt noch nicht, wie es weitergeht. Sie käme im ersten Kindergartenjahr auch noch, das wäre so, dass sie das machen könnte. Aber wir haben gesagt nicht ganz so oft, je nachdem wie es auch im Kindergarten geht. Jetzt mal starten und dann schauen wir wie es weiter geht.
23	I: Und wenn Sie nun an diese Zusammenarbeit denken, gibt es etwas, wovon sie denken, das war für mich besonders bereichernd und wertvoll?
24	Km: Das ist einfach generell, sie ist eine ganz tolle Frau. Sie kann es logischerweise einfach ganz gut mit XY. Er hat sie ins Herz geschlossen. Er hat sich immer gefreut „ja XY kommt“ und so. Sie ist einfach / ich glaube sie hat uns allen gutgetan, wenn man wieder Fragen stellen kann, und sie hat Erfahrung mit den Kindern, der Entwicklung. Also das ist jetzt einfach etwas, aber sie ist einfach immer super. Wir haben sehr gerne mit ihr zusammengearbeitet.
25	I: Also auch die Beziehung, das Wissen //
26	Km: Ja also auch das Menschliche, nicht nur ihr Wissen. Das Menschliche zwischen uns, das auch sehr gut ist. Ich glaube das ist auch wichtig. Ich glaube das Kind und die Therapeutin das geht vielleicht schon auch, aber auch gegenüber uns ist es einfach auch mega angenehm. Das finde ich also / ich habe mich so geborgen gefühlt.
27	I: Und man kann alles sagen und bekommt Hilfe //
28	Km: Ja, ja genau, sie hat wirklich auch, wenn etwas war das abgeklärt und so ist wirklich so, von dem hergesehen, ist wirklich eine ganz Tolle. Sie kam immer zu uns nach Hause, das fand ich auch gut. Am Anfang hatten wir auch sonst sehr viele Termine mit ihm, wir haben das schon geschätzt. Ich denke jetzt wäre das nicht mehr so wichtig, aber so am Anfang, wenn man viele Termine sonst hat. Und wenn man irgendwo hinmuss und nicht weiss, wie er sich dann verhält. Hier ist er zu Hause.
29	I: Können Sie sagen, welche persönliche Eigenschaften Sie an Frau XY besonders schätzen?
30	Km: Das ist noch schwierig zu sagen. Sie ist, es ist schwierig, weil es ist so viel, einfach der Mensch, der Charakter von ihr, einfach diese Lieblichkeit, die sie hat gegenüber uns. Wenn sie sagt, der Montag sei immer so ein guter Start in die Woche mit XY. Man hat ja als Therapeutin verschiedene Kinder. Es gibt ja sicher Kinder, bei welchen man denkt, dass man es einfach mache. Es sind ja nicht alle so offen und verstehen sich gleich gut. Es ist jetzt noch schwierig etwas rauszusuchen.
31	I: Und berufliche Eigenschaften, gibt es da etwas von was Sie sagen können, dass Ihnen das Eindruck gemacht hat oder das war für Sie wichtig?

32	Km: Ich glaube einfach schon, ihr Wissen. Da sie das ja auch schon lange macht. Sie war ja lange selbstständig und ich glaube sie ist erst seit sie bei uns ist wieder angestellt. Ich glaube schon, dass sie sehr viel Erfahrung hat. Das ist schon sehr wichtig.
33	I: Gibt es Momente als Frau XY hier war bei welchen Sie gemerkt haben, dass Sie profitieren können respektive etwas gesehen haben von welchem Sie gedacht haben, dass Sie das auch so machen möchten und übernehmen konnten?
34	Km: Ich glaube da war viel. Immer so, ich sage jetzt mal, wenn sie ein Büechli hat um etwas zu Schreiben / Ideen sage ich jetzt mal, weil es gibt ja tausend Dinge und dann denkt man was ist jetzt gut für ihn. Aktuell für den Kindergarten zum Üben voraus. Da hat sie schon immer wieder gute Ideen, da hat sie immer wieder gesagt, das ist etwas Gutes für XY, um das / oder auch ein Spiel, es gibt so viele Spiele und wenn man das so liest, fragt man sich, ob das etwas für ihn wäre. Sie kennt halt viel und dann hat sie schon ab und zu gesagt, das wäre nun etwas für ihn, mit was man ihn noch ein bisschen besser fördern könnte.
35	I: Das konnten Sie dann aufgreifen //
36	Km: Ja genau, oder wenn man dann grad weiss, welches Produkt oder so. Es gibt ja manchmal so viele verschiedene Dinge, das weiss man fast nicht was gut ist.
37	I: Und gab es dadurch auch Situationen, bei welchen Sie festgestellt haben, dass die einfacher gehen für Sie?
38	Km: Ich würde schon sagen, dass das schon viel einfacher war. Ich sage jetzt mal die Vorbereitung auf den Kindergarten. Wenn man das erste Mal Mutter wird hat man ja nicht so viel Erfahrung. Sie hat schon viel geholfen, so was man so ja, würde ich jetzt schon sagen.
39	I: Könnte man sagen, die Früherziehung hat geholfen bei der Entscheidung Ihren Sohn in den Kindergarten zu schicken und dass es nun für ihn einfacher sein könnte dort zu starten?
40	Km: Es kann schon sein, dass es für ihn einfacher ist, gerade weil man denkt für ihn als Frühchen, kann der mal in den Kindergarten, kann der mal das? Weil man auch sehr ungewiss ist, weil man nicht weiss, wie es sie sich entwickeln. Und wenn sie so sagt, doch der kann das gut und er ist jetzt auch reif dafür. Am Anfang haben wir schon überlegt, ob wir ihn ein Jahr zurückbehalten sollen. Sie hat ihn aber immer wieder so gesehen und hat gesagt, doch es ist gut, es macht Sinn, dass man ihn schickt. Doch es hilft schon viel.
41	I: Und auch für Sie, damit Sie ihn nun ruhiger gehen lassen können? Weil Sie nun die Sicherheit //
42	I: Ich habe mir nur gerade überlegt, wenn man eine Fachfrau im Rücken hat, die einem in der Entscheidung bestärkt, dass es dann einfacher sein könnte.

43	Km: Es ist schon so. Klar kennt man sein eigenes Kind und trotzdem ist es halt so, doch.
44	I: Klar, Eltern kennen ihr Kind am besten, das ist eine Tatsache. Und trotzdem gibt es Dinge, bei welchen man einfach auch froh ist, wenn man nicht alleine ist //
45	Km: Ich denke vor allem, auch wenn man über so lange Zeit und sie kommt ja auch jede Woche. Irgendwann kennt sie das Kind ja schon auch sehr gut, oder. Also klar schon nicht wie der Alltag, aber wenn man das Kind jede Woche sieht und das über mehrere Jahre, sage ich mal. Sie sieht ja dann auch die Entwicklung sehr gut. Und manchmal nach den Ferien, dann manchmal auch. Manchmal fällt einem das als Eltern weniger auf. Also schon auch, aber es ist anders.
46	I: Klar, es ist halt eher schleichend, wenn man immer dabei ist.
47	Km: Ja genau, das ist schon so.
48	I: Gibt es auch etwas was Sie sich durch die Zusammenarbeit aneignen konnten, um Probleme einfacher bewältigen zu können?
49	Km: Das ist noch schwierig zu sagen. Sicher zum einen, manchmal / also wir haben schon Kontakt mit anderen Kindern, durch die Spielgruppe und so. Aber man ist schon manchmal ein bisschen alleine und dann hat man schon manchmal das Gefühl, die einen Kinder können das schon, ja / wie soll ich das nun sagen, das ist noch schwierig das so zu sagen, einfach so / man vergleicht irgendwie so und dann konnte sie schon irgendwie so sagen, doch da ist er schon, da macht er das schon gut für sein Alter, ja.
50	I: Ich gehe davon aus, dass die Geburt für Sie und Ihren Mann ein einschneidendes Erlebnis war. Könnten Sie etwas darüber erzählen, wie Sie diese Phase danach erlebt haben? Vielleicht auch als sie dann gehört haben, dass dieses Angebot besteht.
51	Km: Es ist noch schwierig zu sage. In dem Moment hat man ja, also man funktioniert einfach so. Man hat gar nicht so das Gefühl, man denkt jetzt gar nicht ist das jetzt schlimm oder so, weil man irgendwie so funktioniert. Und die sind ja, die Leute da sind ja alle so geschult und sind so nett und helfen einem und unterstützen und ähm und vom Projekt her war es ja nicht so, dass wir gleich zwei Wochen nachher gewusst haben, dass da jemand kommt, weil wir ja so / aber ich glaube es ist schon so ein bisschen / mich hat es schon gut gedünkt, weil man so das Gefühl gehabt hat, dass die so ein bisschen wissen / die helfen einem so ein bisschen über die schwere Zeit hinweg, eben zum / wie entwickelt sich ein Kind oder so. Wenn ein einfach ganz normal zur Welt kommt, macht man sich nicht so viele Gedanken. Dann denkt man einfach, das ist alles ganz normal und das geht alles normal. Und ich glaube uns hat das schon gut getan so zu wissen / und sie hat ja auch gesagt, dass sie so andere Paare, dass man auch so das Gefühl hat von andere

	erleben das auch, man ist nicht alleine in diesem Sinne. Aber eben, das Projekt selber hat mich eigentlich immer hat uns immer mega gut gedünkt.
52	I: Und im Spital sagten Sie hatten sie stets eine gute Unterstützung die waren nett. Hat Ihnen das Sicherheit gegeben?
53	Km: Ja, ja das ist schon. Sie kennen ja das, sie erleben / das ist ja deren Alltag, die die da arbeiten. Aber sie sind trotzdem immer auf jedes Kind / jedes Kind ist ja wieder anders sie sind einfach ja / wie soll ich sagen / ja ganz einfühlsam und wissen ja so ein bisschen und das ist halt generell, ich sage jetzt mal, wir hatten ihn so früh und wir haben da so viel gelernt, als wir danach nach Hause kamen, war man sich auch so sicher, man hatte ja auch schon alles während andere, jetzt ist es auf die Welt gekommen wo andere das erst lernen mussten. Wir konnten das alles schon, das war irgendwie so ja.
54	I: Und an was denken Sie jetzt so?
55	Km: An das Wickeln, das Füttern, das Baden, einfach so alles eigentlich, den Rhythmus schon hat. Als wir nach Hause kamen, haben wir das schon quasi 3 Monate gemacht. Und dann zu Hause fühlte man sich gar nicht so verloren. Man hat gemerkt, ah ich kann ja schon alles. Ich weiss schon, wie man wickeln muss, ich weiss das und ich weiss das. Er hat bereits den Rhythmus der Neo mit nach Hause gebracht und das war schön schlussendlich. Andere kommen nach zwei Tagen nach Hause und dann uff.
56	I: Das hat Ihnen geholfen, das dort zu lernen?
57	Km: Das war noch speziell da. Die Hebamme hat gesagt was er jetzt hat, nachdem er auf der Welt war. Aber sie hat gesagt „jetzt können Sie schon sehr viel lernen und so und Sie sind dann schon mega geschult für zu Hause“. Und zu Hause war es dann wirklich so, zu Hause hat man sich schon sicher gefühlt.
58	I: Gibt es etwas, wovon Sie sagen, dass Ihnen sehr gut gelungen ist in dieser Zeit?
59	Km: Das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube wir haben das generell /, weil man einfach so muss. Man überlegt gar nicht, ob man das kann oder muss oder sollte. Man tut einfach. Dann ist man schlussendlich schon stolz auf sich was man da so geleistet hat. Nur schon jeden Tag nach Bern zu fahren und dieses und jenes. Ist eigentlich / man hat generell einen Stolz auf sich selbst. Das das eigentlich so / ja.
60	I: Was denken Sie was würde eine nahe Bezugsperson darüber sagen, was Ihnen gut gelungen ist?
61	Km: Sie würde glaub auch sagen, dass ich das einfach so / ja einfach / ja alle einfach so wahrscheinlich so ein Stolz, dass man das einfach so, eben so gemeistert hat. Man hat nicht gejamert und hat einfach jeden Tag gemacht und hat eines ums andere / ja / das war für uns einfach so wie gewesen. Von aussen war ja eher so „Jesses Gott und seid ihr

	Arme“ und wir hatten immer das Gefühl keine „Armen“ zu sein, das ist jetzt einfach so und man / ja man bewältigt das alles und das geht und das hat man schlussendlich auch gesehen, wenn man ihn dann nach Hause nimmt, es hat sich gelohnt das Kämpfen und alles machen und /
62	I: Und gibt es etwas, wovon Sie sagen, das hat mir geholfen das alles so gut zu bewältigen? Etwas von was Sie denken, dass es Ihnen Kraft oder Sicherheit gegeben hat?
63	Km: Kraft hat mir hauptsächlich mein Mann gegeben, weil er immer für mich da war. Im Spital gab es ein Haus in welchem man wohnen konnte. Für mich war immer klar, dass ich das nicht kann. Ich brauchte immer mein Rückzugsort zu Hause, wo ich mich wohl fühle. Und er hat schon immer / und er hat auch alles sonst gemacht und mich unterstützt und alles. Aber auch generell das ganze Umfeld oder so. Die Schwiegereltern, könnt ihr so das und dieses und so, also, ja.
64	I: Ein gutes Team sind sie.
65	Km: Ja, ich glaube schon, ja. So von aussen „kann ich das oder kann ich das für dich machen“, ja. Aber auch das ganze Neoteam, die haben einem auch viel ähm unterstützt und so. Sie haben einem auch viel Arbeit abgenommen, man kann ja nicht 24h da sein, oder. Das ist einfach /
66	I: Wie lange dauert die Fahrt von hier nach Bern?
67	Km: Etwa 45 Minuten. Das ist schon noch eine Strecke.
68	I: Ich finde es eindrücklich, ich stelle mir das schon als Herausforderung vor.
69	Km: Ja das ist es auf jeden Fall, gut ich sage immer, das ist ja auch unser erstes Kind und dann, ich sage mal dann ist auch alles einfacher gegangen. Ich stelle mir vor, wenn schonen anderes Kind da gewesen wäre, wäre es noch viel schwieriger gewesen. So hatte man eigentlich / ja zu Hause das war ja dann egal, dann hatte man mal das und jenes nicht macht. Aber dann hatte man nicht noch die Verantwortung für ein anderes Kind. Dann konnte man einfach nur dort sein.
70	I: Es ist auch schön, wenn man ein Umfeld hat, welches einem trägt und man diese Hilfe auch annehmen kann, das ist ja auch nicht immer so einfach.
71	Km: Ja, ja das stimmt, das ist schon nicht immer gleich einfach, manchmal gelingt einem das besser als andere Male.
72	I: Sie hatten ja sicher mit vielen Fachpersonen zu tun. War das für Sie herausfordernd? Wie haben Sie das erlebt?
73	Km: Nein, das fand ich nicht schwierig. Die waren alle sehr nett, das war kein Problem, nein.

74	I: Gab es etwas, neben dem nach Hause gehen, das Sie zuvor erwähnt haben, das Ihnen Kraft gegeben hat?
75	Km: Ja das ist schon noch. Viel Zeit hat man dann schon nicht. Weil man möchte ja schon möglichst oft beim Kind sein. Man ist dann schon einfach so, das was man gerade machen muss. Sonst viel Privates hat man in dieser Zeit nicht gemacht. Wir haben schon mal, einmal sind wir in dieser Zeit ein Wochenende weg. Weil sie haben uns immer gesagt, sie sagten immer „geht jetzt mal zusammen weg, das tut Ihnen gut, wir schauen zu Ihrem Kind“. Aber das war für uns schwierig. Sie haben gesagt, dass wir das so gut machen, weil wir jeden Tag da waren, aber sie sagten, wir sollen uns etwas gönnen, eine Auszeit. Aber das war nicht so einfach, jetzt einfach so zu sagen, doch jetzt machen wir das einmal. Es gab auch Eltern, gut die wohnten vielleicht weiter weg, aber sie haben schon immer gesagt, dass es solche gab, die nur alle 2-3 Tage kamen und dann / uns hat man schon immer / am Anfang ist mein Mann auch immer mitgekommen und nachher als er draussen mehr zu tun hatte, konnte er nicht mehr, dann bin ich alleine gegangen. Aber ja / das habe ich immer ein bisschen / aber ja „jetzt geht mal ein bisschen zusammen weg“ und ich hatte es schwer das anzunehmen. Ich hatte fast wie ein schlechtes Gewissen gehabt „dann komme ich dann nicht“ aber eigentlich „das müssen Sie überhaupt nicht“ oder aber ja
76	I: Aber dann haben Sie doch einmal geschafft und auch genossen?
77	Km: Ja wir haben es dann einmal gemacht und auch genossen. Das war dann eher so gegen den Schluss als wir wussten, dass in den nächsten 3 Wochen nach Hause kommen darf. So am Anfang hat man das Bedürfnis nicht. Als wir wussten, dass er bald nach Hause kommen darf, dann haben wir entschieden zusammen weg zu fahren.
78	I: Das finde ich aber schön, Sie wussten, dass er bald nach Hause kommt, und jetzt können wir uns das gönnen und dann konnten Sie es vielleicht auch eher geniessen, als wenn Sie das früher gemacht hätten
79	Km: Ja das stimmt. Wir hatten ja auch noch nichts. Weil er so früh kam. Am Anfang hatten wir noch nicht die Motivation etwas auszusuchen. Schlussendlich sind wir dann gegangen, aber das war zu wenig Zeit, bis er nach Hause kam. Wir haben dann auf dem Küchentisch gewickelt, aber ist gegangen. Es hat dann drei Wochen gedauert, bis wir alles hatten. Ich glaube der Kinderwagen und das Maxicosi waren die einzigen Sachen, die wir hatten. Aber sonst, ja.
80	I: In welcher Woche kam er zur Welt?
81	Km: In der 26 Schwangerschaftswoche und er war 870gr schwer. Sie haben immer gesagt für sein Ding habe er ein gutes Gewicht. Weil sie haben, also wirklich in Bern Kinder, die

	250gr schwer sind, die sie durchgebracht haben. Also wenn man sich das vorstellt das ist so schwer wie ein „Ankemödeli“.
82	I: Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie irgendwann im Leben wieder an eine schwierige Situation gelangen, in welcher sie etwas Einschneidendes bewältigen müssen, gibt es etwas aus der Zusammenarbeit mit Frau XY das Sie mitnehmen können, etwas wovon Sie wissen, dass es Ihnen hilft?
83	Km: Ich sage jetzt mal in Zusammenhang mit ihr ist noch schwierig, wenn es jetzt nicht so ein / also, wenn es jetzt kein Frühchen wäre, sage ich jetzt mal. Aber jetzt generell, schon einfach, dass es Menschen gibt, die für einen da sind, die wo einen unterstützen und helfen, dass man nicht alleine ist. Und dass es ganz viele andere Menschen gibt, die das auch erleben, dass irgendein Schicksalsschlag oder etwas, so ein bisschen / ja, weil man hat immer das Gefühl, wenn man / am Anfang hat man das Gefühl, man ist die einzige Person, die ein Frühchen hat, man ist die Einzige, die ein Kind verliert, ja oder weil man das nicht offen anspricht, sage ich jetzt einmal. Dort sieht man dann erst auch wie es ist, ja.
84	I: Und was ist das Wichtigste?
85	Km: Ich glaube schon Menschen, die für einem da sind, dass man nicht alleine ist.
86	I: Gibt es etwas, wovon Sie denken, dass Sie das aus Ihrer Vergangenheit mitgebracht haben, das Ihnen geholfen hat über diese Zeit zu kommen?
87	Km: (...) Das ist schwierig (...) Das ist schwierig zu sagen für mich. Das kann ich jetzt so nicht sagen.
88	I: Kein Problem, das ist völlig ok.
89	I: Jetzt sind wir schon bei der letzten Frage. Und zwar interessiert es mich, ob es etwas gibt, das Sie noch sagen möchten wonach ich jetzt vielleicht nicht gefragt habe?
90	Km: Ich glaube es ist einfach generell, ein Frühchen ist einfach / es hat jetzt nicht nur mit / es ist einfach generell, wenn Menschen offener wären über ein Thema zu sprechen. Das man nicht das Gefühl bekommt alleine mit etwas zu sein, die Einzige zu sein. Man ist die einzige Mutter, die ein Frühchen hat, das war am Anfang so so ein bisschen das. Weil man es noch nie gehört hat und so, aber wenn man weiss, man ist nicht alleine, es gibt ganz viele andere die das auch bewältigen müssen, diesen Weg. Ich glaube das würde ich so sagen.
91	I: Mir hat auch jemand erzählt. Würden Sie es auch gut finden, wenn es so Gruppen von Müttern mit zu früh geborenen Kindern geben würde?
92	Km: Ich glaube das gibt es schon, ja. Wir haben das damals auch / aber die waren einfach alle mega weit weg gewesen. Das war manchmal auch sehr schwierig. Also es gibt eine mit der ich Kontakt habe, deren Kind kam in der selben Woche zur Welt und heisst auch

	<p>gleich lustigerweise, mit welcher ich Kontakt habe. Das ist schon interessant, weil das ist ja immer ein bisschen so. Mit jemandem der etwas nicht erlebt hat ist es immer viel schwieriger über etwas zu sprechen. Das ist ja bei allem so, oder, wenn sie das nicht erlebt haben. Das man sich so austauschen kann: Wie hast du dich gefühlt? Was hilft dir? oder auch so die Entwicklung ist vielleicht interessant. Sie haben uns immer gesagt „ihr müsst nicht ein Frühchen mit einem termingeborenen Kind vergleichen, weil die sind immer ein bisschen langsamer und das dürfen sie auch sein. Die Anzahl, die sie zu früh gekommen sind, haben sie nachher wieder zugute, dass sie Dinge jetzt noch nicht gerade können. Es ist sonst schon immer so bei den Ärzten, so es ist Frühchen 'wenn es das nicht kann muss man schon grad'/ wenn es das nicht kann muss man schon gerade eine Abklärung machen. Es ist halt schon immer extrem. Und das macht manchmal auch sehr müde. Er wird sofort abgestempelt, er ist zu früh zur Welt gekommen dann müsst ihr das abklären. Wenn er zum Beispiel nicht sofort gehen oder sprechen kann, oder nicht gerade das. Bei einem termingeborenen heisst es dann vielleicht 'ja, bis er 2 Jahre alt ist, kann das gehen bis er laufen kann'. Die anderen, die erst mit 3 beginnen zu sprechen / ja bei Frühchen ist es halt, ist dann schneller ein Thema zum Abklären. Das finde ich manchmal ein bisschen schade.</p>
93	I: Da muss man sich manchmal auch wehren, stelle ich mir vor.
94	Km: Ja, das habe ich manchmal schon das Gefühl. XY hat auch eher spät angefangen zu sprechen. Er hat alles bekommen, wenn er „äh, äh“ gemacht hat, wusste ich was er wollte. Und das war manchmal eben auch ähm schwierig, oder, das Gefühl hatte, weil ähm also die Tante meines Mannes ist eben auch Logopädin, also sie ist jetzt im Ruhestand. Sie hat gesagt wir sollen noch warten, aber wir sind dann trotzdem zur Logopädin in das Zentrum in welchem Frau XY arbeitet. Und dort war es ein bisschen schwierig, weil die Logopädin hat Hochdeutsch gesprochen und das hat mich immer / wir haben uns nicht so gefunden, weil ich hatte das Gefühl, das war für XY schwierig, weil es halt anders tönt, oder ein anderes Wort. Und dann hatte Frau XY auch das Gefühl, sie sei nicht so überzeugt, ob das das richtige sei, weil wir mussten nicht so oft gehen, aber das ist einfach so / ja, ich finde es einfach schwierig. Aber es ist glaube ich auch schwierig Logopädinnen zu finden, so wie mir das gesagt wurde.
95	I: Ja das stimmt, aber gleichwohl finde ich, es ist mir nicht fremd was sie erzählen, ich kenne das //
96	Km: Ja es ist ja manchmal nur schon der Dialekt, der anders ist. Ob jetzt / aber es ist ja nochmals ganz anders. Das finde ich für ein Kind extrem schwierig.

97	I: Und vor allem finde ich auch, was Sie sagen, wenn die Beziehung /, wenn man als Eltern spürt, dass man bezüglich der sprachlichen Entwicklung keinen Stress hat und ihm die Zeit lassen möchte, um sich zu entwickeln, dass man diesem Gefühl vertrauen kann, ist zwar sehr schwierig, aber auch sehr wichtig. Und ich glaube es ist wichtig, dass wir Therapeutinnen auf das Gefühl der Eltern hören.
98	I: Aber sehen Sie, Sie haben es doch richtig gespürt und das beeindruckt mich immer sehr.
99	Km: Ich glaube, es ist bei ihm, ich glaube das hat nichts mit dem Frühchen zu tun. Es gibt immer Kinder, die schneller oder langsamer sind. Er hatte halt einfach immer / er konnte ja seinen Weg machen. Dann zeigte er halt auf die Gegenstände und dann war auch gut. Das ist so ein bisschen ja.
100	I: Ich finde immer das ist das Wichtigste, dass Kinder eine Strategie entwickeln, wie sie zu was kommen. Irgendwann reicht das Zeigen nicht mehr, weil sie komplexere Ideen haben, und dann kommt die Sprache oft schon.
101	I: Gibt es sonst noch etwas von dem Sie denken das es wichtig ist?
102	Km: Das über Themen sprechen ist schon sehr wichtig. Obwohl nachdem man es selbst erlebt hatte, hatte man schon das Gefühl / der Mann hat mir auch von einem Kollegen erzählt, der ein Kind in der 28 Schwangerschaftswoche / man beschäftigt sich ja logischerweise auch nicht mit Dingen befassen, wenn man es nicht selbst hat und dann kommt es auch erst dann hervor, oder. Ich glaube es ist manchmal einfacher unter Frühchen zu sprechen oder auch die Kinder zu vergleichen / also man sollte sie ja eh nicht vergleichen, ist ja eh ein bisschen blöd, dünkt es mich. Aber es ist einfach einfacher als halt eben, wenn man nur mit denen abmacht, die nie ein Problem hatten. Dann hat man vielleicht das Gefühl, ah jetzt kann der bereits klettern und meiner kann das nicht, ist das wohl ein schlechtes Zeichen / ja, blöd gesagt, oder. Oder das stresst mich manchmal schon. Dann sagt mein Mann ,hei das kommt dann schon, das macht er dann schon´ und schlussendlich hatte er ja auch recht und er konnte alles. Wir hatten auch Glück, ich glaube es braucht auch Glück beim so, sie können schon viel auf der Neo, aber trotzdem weiss man nicht was noch kommt.
103	I: Ja aber sind ja auch Sie als Eltern, wie Sie damit umgehen und die Situation akzeptieren und für ihn da sind.
104	Km: Ja, das stimmt sicher auch.
105	I: Vielen Dank für Ihre Zeit.

Postskriptum des Interviews

Angaben zum Kind: Männlich

Geb.: 05.01.2017

Schwangerschaftswoche: 26 2/7

Geburtsgewicht: 870 gr

Angaben zur Familie: Wächst ohne Geschwister bei beiden Eltern auf. L1 ist CH-Deutsch.

Angaben zur HFE: Aktuelle HFE ist seit etwa zwei Jahren bei der Familie. Zuvor war eine andere HFE involviert. Der Wechsel kam aufgrund der Kündigung der ersten HFE zustande.

Beginn Angebot Neonatologie: April 2017

Reflexionen:

Atmosphäre:

angespannt, unsicher, zurückhaltend. Im Verlauf zunehmend gelöster, die Zurückhaltung blieb, wie auch das Gefühl, das nicht alles gesagt wird.

Was ist gut gelungen?:

Es ist der Interviewerin gelungen, die Atmosphäre etwas aufzulockern, indem sie immer auch wieder auf die Ressourcen der Km anspielte und den Weg, den sie bisher mit ihrem Sohn gegangen sind, würdigte.

Was waren Stolpersteine?:

Die Km machte aus Sicht der Interviewerin immer wieder Andeutungen, ohne diese auszuführen. Dies verunsicherte die Interviewerin, weil sie nicht wusste, ob sie direkt nachfragen soll oder nicht. Sie hat schlussendlich darauf verzichtet.

Anhang 5.3: Interview Heilpädagogische Früherzieherinnen

Anhang 5.3.1: Interview Nr. 1B

Absnr.	Interview Nr. 1B
1	Interviewerin (I): Mich interessiert als erstes, wie es war als ihr euch kennengelernt habt. Wie hat sich euer erster Kontakt gestaltet?
2	Heilpädagogische Früherzieherin (HFE): Also wir gehen ja immer, wenn wir so ein Neonatologie Kind übernehmen mit Franziska Hänsenberger-Aebi, mit der Logopädin und ähm und sie stellt auch den Erstkontakt her und dann gehen wir zusammen zu den Eltern nach Hause. Und sie hat / wir nehmen dann zusammen Kontakt auf, sie knüpft an dem an wo sie besprochen hat, und nimmt mich in die Familie rein und das ist nicht speziell, das ist

	gleich wie bei anderen Früherziehungs-Eltern, wenn noch Geschwister dabei sind, schaut man auch mit ihnen und probiert auf diese Weise in die Familie einzutauchen. Und dann spürt man wie es das so geht. Ich stelle mich aber auch vor mit meiner Visitenkarte und ähm und schaue mal, ob wir einen Termin abmachen könnten und sie ist halt sehr motiviert gewesen. Sie wollte sofort beginnen. Und ich habe es nicht schwierig gefunden bei ihr, wie war sehr offen, sie hat sehr offen erzählt, erzählt auch von ihren Ängsten. Ich fand es nicht schwierig mit ihr eine Beziehung einzugehen.
3	I: Was denkst du, welche deiner persönlichen Eigenschaften waren für sie wertvoll? Und warum?
4	HFE: (...) Das ist jetzt noch ein bisschen schwierig. Ich kann mich ja nicht gerade so selbst, ähm ich glaube meine offene Art und so die Gesamtsituation zu erfassen nicht nur das Frühgeborene Kind „ohne Hilfe“ sondern einfach die Familie so das Leben jetzt mit diesem kleinen Mädchen zu erfassen. Ich glaube sie hat sich abgeholt gefühlt. Ja, die offene Art, die offene Begegnung.
5	I: Gibt es auch berufliche Eigenschaften, die du mitgebracht hast, die für sie speziell hilfreich waren?
6	HFE: (...) Also ich denke ähm (...) ich habe eine ehrliche Art auch so Feedback zu geben. Aber ich hoffe nicht auf eine erschreckende Art. Weil sie bemerkt, ja sie spürt es ja auch, was ist. Und da ein bisschen so, das zu spiegeln oder und trotzdem so ein bisschen einen Weg zeigen, den man gehen kann. Und halt auch einfach das vielfältige Spielangebot, aber ich weiss nicht, ob das nur meine fachlichen Kompetenzen betrifft. Ich versuche einfach sehr ganzheitlich. Ich probiere alle Sinne einzubeziehen und habe viel Material mitgebracht ähm (...) das sie behalten durfte. Das hat sie sehr gerne gemacht und sehr gerne gehabt. Und was auch noch war (...) ich glaube sie fühlte sich sicher, weil ich gesagt habe, dass ich auch Kontakt möchte mit der Physiotherapeutin, weil das ist ganz zentral, oder was da geschieht, dass wir so am selben arbeiten können. Ich habe sie auch unterstützt. Die Physiotherapeutin gibt kein Material ab. Ich habe mir erlaubt ein Kissen auszuleihen, bei welchem sie vorne dran knien kann und stehen und dann auch mit beiden Händen und eine andere Perspektive. Und ich glaube solche Sachen schätzt sie auch. Da merkt sie auch, das hilft mir und das ist auch altersentsprechend. Diese Dinge gefallen ihr, die meisten.
7	I: Was denkst du, was war am hilfreichsten für eure Zusammenarbeit für Frau XY?
8	HFE: Ich glaub der regelmässige Austausch, dass sie ihre Ängste formulieren kann und Freude teilen.

9	I: Und gab es auch Momente oder Situationen gegeben, in welchen sie etwas Nachahmen konnte, das du ihr gezeigt hast?
10	HFE: Ähm, ja ich denke so vestibuläre Dinge, so schaukeln in einer Woldecke oder einem Tuch, das hat sie sicher nicht so gemacht. Aber sonst, nein ich muss sagen es war eigentlich eher umgekehrt. Sie hat eine sehr gute Art mit dem umzugehen, es ist fast umgekehrt. Sie hat / das eine Händchen, nein das „gute“ Händchen hat sie ähm eine Socke darübergestülpt, damit sie mit der anderen greifen muss, logisch weil sie natürlich immer mit der stärkeren Hand greifen will. Und ich habe einfach so während der Stunde habe ich leicht ein bisschen zurückgehalten, damit sie so greifen muss und sie hat nachher die Socke darübergestülpt. Das kam von ihr, das wäre mir jetzt ehrlich gesagt nicht in den Sinn gekommen. Aber das war super. Ich finde sie / ich singe deutsche Lieder oder Versli und Singspiele und Sachen und sie hat Albanische. Und sie beginnt dann Albanische zu singen. Ich finde sie / vielleicht übernimmt sie das, aber ich glaube sie macht das auch sonst.
11	I: Also es ist so ein Hand-in-Hand gehen.
12	HFE: Ja es ist ein Hand-in-Hand gehen. Und sie hat vielleicht auch das breitere Spielangebot auch noch auditiv. Da hatten sie einfach Spiele, da drückst du auf einen Knopf und dann beginnt da diese Musik oder es tönt irgendwie. Aber so eine Glocke oder so diese Sachen, das hat sie von mir.
13	I: Machst du etwas anders, wendest du etwas spezifischer an bei Kindern, die in diesem Angebot laufen, als sonst in der FE?
14	HFE: Bei den Kindern in der Therapie nicht, da gehe ich einfach auf den Entwicklungsschritt, oder probiere auf diesen zu gehen, wo sie stehen. Aber bei den Müttern. Bei den Müttern gehe ich schon nochmals vorsichtiger, weil das braucht lange Zeit, bis sie diese Geburt verarbeitet haben. Das habe ich bei einigen erlebt. Die eine Frau hat das zweite Kind bekommen und hatte so der Horror vor dem Termin bei welchem das erste zu früh gekommen ist. Sie hat gesagt „jetzt ist es darüber“ und dann merkt man wie lange das geht das zu verarbeite. Das ist immer da diese Angst so ein bisschen es könnte wieder passieren und bei ihr. Und bei Frau XY (...) ist auch so ein bisschen, dass sie merken, dass ähm rundum beruhigen sie alle, ich weiss nicht, ob sie es nicht sehen, finden es sei doch alles gut. Und sie spürt schon und ich glaube da haben wir wie so ein bisschen unausgesprochen ähm so einen gleichen Boden. Und ich glaube es tut ihr gut ernst genommen zu werden, oder. Weil, das hilft nie einfach zu sagen, es sei alles gut. Sie spürt es ja anders. Ein bisschen vorsichtiger würde ich sagen, bin ich in der Arbeit mit den Mütter.
15	I: Ein bisschen vorsichtiger in der Zusammenarbeit mit den Müttern. Vorsichtiger im Sinne von formulieren oder von //

16	HFE: So im Sinne von abholen oder, gewisse Fragen dünkt es mich, stelle ich anders als bei einer Mutter mit einem Kind mit einer Entwicklungsverzögerung.
17	I: Hast du das Gefühl, dass es Situationen gab, die im Verlaufe der Zeit für die Mutter einfacher zu bewältigen waren?
18	HFE: (...) Ich glaube einfach die Entwicklung. Je älter es wird das gibt etwas „Boden“, es lebt und es stirbt jetzt nicht gerade, dass so, ja. Und ich glaube auch das Mädchen kann sich jetzt schon länger beschäftigen, von dort her ist es sicher auch einfacher als am Anfang, oder.
19	I: Wir gehen davon aus, dass die Geburt ein sehr einschneidendes Erlebnis dargestellt hat und ein Schock war. Kannst du etwas darüber sagen, wie du sie erlebt hast im Umgang mit der Geburt und der Phase danach?
20	HFE: Da war ich halt gar noch nicht involviert. Dort war sie noch im Spital //
21	I: Vielleicht auch rückblickend, wenn sie davon erzählt.
22	HFE: Ja, wenn sie etwas erzählt. Ich denke sie hat sich sehr gut abgeholt gefühlt vom Fachpersonal im Spital. Das Pflegepersonal hat ihr auch sehr viel Hoffnung gemacht. Ich muss sagen, ich konnte das am Anfang fast nicht glauben, dass mit einer derart massiven Hirnblutung alles gut sein soll. Aber die Mutter hat da wirklich ähm eine zuversichtliche Prognose erhalten und das hat ihr schon auch geholfen, neben dem Schock.
23	I: Was denkst du ist ihr gut gelungen im Umgang damit und was war schwierig?
24	HFE: Ich glaube gut ist auch, dass sie sich Zeit nehmen kann für diese Familie, dass sie 2 andere Kinder hat die, / wo sie schon ein wenig Erfahrung hat und sich / und sie ist jemand der sich Hilfe holt und formuliert. Das hilft ihr von ihrer Art her. Sie kann auf Menschen zugehen.
25	I: Gibt es auch etwas von dem du denkst, dass es für sie schwierig war?
26	HFE: (...) Ich glaube, bis sie dann gemerkt hat, wie es sich entwickelt, sie hat mir viel gesagt, sie lache, sie schaue und ich glaube die / jetzt bin ich nicht im schwierigen jetzt bin ich im anderen. Ich glaube das Feedback des Kindes selbst, hat ihr auch sehr viel geholfen. Und das Feedback ist eben sehr positiv sie reagiert eben sehr stark und herzlich. Sie schaut und ist wach und ich glaube das bestärkt sie sehr, ja.
27	I: Wenn du dir vorstellst, dass Frau XY wieder einmal an einen schwierigen oder herausfordernden Punkt kommt, was denkst du was sie mitnehmen konnte aus eurer Zusammenarbeit das ihr hilft etwas in der Zukunft Liegendes zu bewältigen?
28	HFE: Ich glaube das Institutionen gibt und Fachpersonen, an die man sich wenden kann. Und ich weiss nicht ob sie / hat sie noch etwas über eine andere Fachperson gesagt oder nicht?

29	I: ähm über die Physiotherapeutin hat sie noch etwas gesagt.
30	HFE: Und sonst über niemanden? Hat sie etwas vom älteren Bruder gesagt?
31	I: Ja von ihrem älteren Sohn hat sie erzählt, dass er die Logopädie besuchte und auch FE erhielt.
32	HFE: Und hat sie da etwas erzählt?
33	I: Ähm, sie hat nur gesagt, dass er gerne zur Logopädin und zur FE ging, er habe dort gute Erfahrungen gemacht.
34	HFE: Sie hat / also weisst du das ist halt so, manchmal passt das und manchmal nicht. Sie hat mir damals gesagt das sei nicht gut gewesen, das habe ihr nicht gefallen, aus welchen Gründen auch immer. Darüber haben wir nicht gesprochen, das ähm wollte ich auch nicht hören. Das hat sie einfach so deponiert. Ich denke sie kann auswählen, sie kann beurteilen was sie braucht. Und anscheinend das wusste ich nicht, ob der Sohn gerne in die Logo ging oder nicht. Und vielleicht konnte sie auch zurückstehen, wenn der Junge geht und sie ein Problem hatte, aber mit dünkt es sie kann (...) Sie macht auch ihre eigenen Beurteilungen und auch Fragen. Sie kann sich Hilfe Unterstützung holen und ich denke das hilft ihr auch weiterhin. Sie ist jemand der dann sucht wo gibt es etwas.
35	I: Und auch spüren, wer passt und wer nicht, habe ich das richtig verstanden? Dass sie da eine Fähigkeit hat.
36	HFE: Ja, ja. Ehrlich gesagt ich habe das gar nicht weiterverfolgt. Er geht ja jetzt in den Kindergarten. Ich weiss gar nicht wie das gegangen ist. Das ist mir eigentlich egal. Weil das gibt es immer wieder, das gibt es auch bei mir, dass mich nicht alle toll finden.
37	I: Aber ist ja dennoch eine Fähigkeit, wenn man das verbalisieren kann. Es ist natürlich aber trotzdem eine Fähigkeit, wenn man erkennt, da ist etwas
38	HFE: Ja, ja, das ist so und irgendwie auch so respektvoll, dass ich nicht, weisst du nichts Konkretes, einfach etwas war da nicht passend.
39	I: Das könnte etwas sein, dass ihr auch in der Zukunft //
40	HFE: Ja, ja und je nach dem also es kann ja auch in der Schule sein, dass dir eine Lehrperson nicht passt und das auch aushalten können. Und eben auch differenzieren, anscheinend, das hat sie mir jetzt nicht gesagt, dass der Sohn gerne gegangen sei, aber das Wahrnehmen können «für das Kind ist es gut», das kann Frau A. gut.
41	I: Hast du so insgesamt das Gefühl, dass ihre Erwartung etwas zu bewältigen gestärkt wurde durch eure Zusammenarbeit?
42	HFE: (...) Sagst du die Frage nochmals?

43	I: Weisst, du dass ihre Erwartung etwas Neues was auf sie zukommt, das schwer auszuhalten ist, dass dessen Bewältigung gestärkt werden konnte? Dass sie durch eure Zusammenarbeit ein gewisser Boden erhalten hat.
44	HFE: Das hoffe ich, das hoffe ich, dass sie merkt / das hat sie auch schon gesagt / im Unterschied zu ihrem Land, dass hier eben Sachen gibt, Institutionen und ich glaube es. Ich hoffe es, ich hoffe es. Das weiss man ja nie genau.
45	I: Und könntest du es benennen, was, welcher Aspekt wichtig war, welcher Aspekt sie stärkt?
46	HFE: Also auch die Bestätigung, dass sie ihren Teil, sie ist ja keine Fachperson, dass sie ihren Teil gut macht. Der Erziehung- und Beziehungsteil und auch Förderaspekt, der sie - also ich meine Eltern fördern ja ihre Kinder- dass sie das gut macht, ja.
47	I: Dass sie da so eine Kompetenz hat.
48	HFE: Genau, ja, ja
49	I: Und dass du diese mit ihr teilst.
50	I: Hast du das Gefühl es gibt etwas was die Mutter mitbringt als Ressource von zuvor Erlebtem, dass sie bereits mitbringt, auf was sie auch zurückgreifen kann zu Stärkung?
51	HFE: Sie hat einfach irgendwie ein Engagement für ihre Kinder. Und ähm auch ein Stück ein Zurückstehen von ihr, jetzt in dieser Phase. Sie hat mir gesagt sie habe eigentlich Betriebswirtschaft studiert, gut sie ist ja noch sehr jung, für das, dass sie bereits so alte Kinder hat, wie ist das wohl gegangen, aber sei dahingestellt. Ich glaube schon, dass sie irgendetwas, sie ist eine clevere und sie packt an. Es ist einmal etwas kaputt gegangen oder ich habe ihr so ein Massagegerät gegeben für das Händchen. Es gibt da so Kosmetikzeugs, das wir zweckentfremdet haben, mit dem man massieren kann und irgendwie ist das kaputt gegangen. Und nachher hat sie - und ich habe gesagt „ah ich kann das nicht dalassen“ ich müsse schauen, ich würde das dann anschauen und bringe es wieder, wenn es geflickt sei. Dann hat sie gesagt „geben sie mir das“ und hat da angefangen das zu flicken und danach hat es funktioniert. Sie packt an, es scheint mir auf das Spielzeug und das Praktische bezogen, aber man kann es auch übertragen, sie packt es an. Sie hat mir auch erzählt von ihrer Schwägerin, die ein Kind hat. Ich weiss nicht, aber ich glaub sie hat Depressionen. Ähm, die wollen in den Ausgang und das Kind „laht la si“, was sie gar nicht versteht. Und ich denke schon, dass das ihre Ressource ist, einfach so, so zu sein, zu leben und es anzupacken.
52	I: Gibt es etwas das du noch erwähnen möchtest? Etwas wonach ich jetzt vielleicht nicht gefragt habe?

53	HFE: Nein, ich finde es sehr gute Fragen. Und ich denke es ist eigentlich etwas Zentrales. Ich finde es eine ganz gute Arbeit. Weisst du, dass du das Gefühl hast du könntest etwas bewirken und nicht das Gefühl hast du seist einfach so diesen Umständen ausgeliefert und danach noch dieser Frau, die es besser weiss, die es besser kann. Dass du da schon ähm deinen Platz, deinen richtigen Platz hast, finde ich schon zentral. Nein grad so kommt mir nichts in den Sinn. Es ist wirklich eine spannende Arbeit.
----	---

Postskriptum des Interviews

Angaben zum Kind: Weiblich

Geb.: 22.05.2020

Schwangerschaftswoche: 24 5/7,

Geburtsgewicht: 640gr

Wächst zusammen mit einem älteren Bruder und einer älteren Schwester bei den Eltern auf.

Angaben zur Familie: Beide Ke stammen ursprünglich aus Mazedonien, leben aber schon länger in der Schweiz und sprechen gut CH-Deutsch. Die L1 ist Mazedonisch.

Angaben zur HFE: Regelmässige Förderung und Beratung

Beginn Angebot Neonatologie: September 2020

Reflexionen:

Atmosphäre:

Wohlfühlend, offen, interessant, ergänzend, auf Augenhöhe

Was gut gelungen ist?:

Da die Interviewerin bereits mit der Km gesprochen hatte, konnte sie bei einigen Fragen nochmals nachhaken, was als hilfreich erlebt wurde. Die Interviewerin hatte zunehmend Vertrauen in die Technik und in ihren Leitfaden, was ebenfalls positiv zu werten ist.

Was waren Stolpersteine?:

Die Interviewerin hat gehofft, dass die HFE das Thema 'Glauben' ebenfalls anspricht, weil das für die Km ein zentraler Punkt war. Dies war aber erst nach dem Interview während dem Smalltalk Gespräch der Fall.

Anhang 5.3.2: Interview Nr. 2B

Absnr.	Interview Nr. 2B
1	Interviewerin (I): Danke, dass du mitmachst. Es geht jetzt zuerst um die Beziehungsgestaltung und danach um das Thema Selbstkonzept ähm, wo ich gerne etwas von dir wissen

	möchte. Meine erste Frage ist so, wie hat diese Mutter, die du betreust, wie hat sie von diesem Angebot erfahren?
2	Heilpädagogische Früherzieherin (HFE): Via Mütterberatung kam die Anmeldung gelaufen. Die geht an XY und sie gibt es mir weiter und wir gehen zusammen auf einen Erstbesuch zur Familie, ja.
3	I: Also ihr geht dann zu ihnen nach Hause oder, wie muss ich mir das vorstellen?
4	HFE: Ja, in der Regel. XY und ich gehen zu heim zu den Familien und sie stellt mich vor und ähm ja und es ist ja freiwillig und erzählt ihnen was wir so machen, was wir denken und dass es freiwillig ist und ob sie das Angebot möchten. Und bis jetzt wollten es alle Eltern bei denen ich mit ihr hinging. Ja. So ist der Weg. Ich kann zur Sicherheit auch noch nachschauen
5	I: Nein, nein, das ist schon gut so, du musst nicht noch extra nachschauen. Und so zur Zusammenarbeit, was schätzt du sehr an der Zusammenarbeit und der Beziehung? Was gibt es dazu zu erzählen, zu eurer Beziehung?
6	HFE: Also jetzt explizit zu dieser Mutter?.
7	I: Ja genau auf sie bezogen.
8	HFE: Also bei ihr finde ich gut, dass sie erzählt und erzählt und erzählt und erzählt und das finde ich gut. Dann weiss man wo sie steht und was sie macht und sie fragt auch und sie kämpft auch und sie ist auch -wie soll ich sagen- also als das ganze mit Corona angefangen hat sagt sie, sie wolle besser nicht sie habe ein bisschen Angst. Und irgendwie das gemeinsame auf den Weg gehen und (...) ähm und zwar es ist immer so, so ganz etwas „fins“ auch. Ich habe einmal eine Mutter erlebt bei der ich das Gefühl hatte ich könne wie ein bisschen zu viel verlangt und habe gemerkt „ups, das war glaub to much“ und deshalb habe ich das Gefühl / ich bin immer ganz vorsichtig auf dem Weg und immer bestärkend auch
9	I: Gibt es etwas ähm etwas eine spezielle Methode die du anwendest? Oder ist es mehr das was du zuvor gesagt hast, das vorsichtig zur Seite zu stehen?
10	HFE: Ähm im Hinterkopf habe ich wirklich so das- ich weiss auch nicht wie man dem sagen soll, das Lösungsorientierte, also wirklich Ressourcen verstärken. Das ist wirklich immer da, dass ich alles was ich gut sehe, wie sie es mit dem Kind macht erwähne „oh das war ein schöner Moment, ah das haben sie schön gemacht, haben sie gesehen, jetzt ist das und das geschehen“ ja, das ist eigentlich zuvorderst, ja. Und ich probiere mich reinzusetzen wie sie am Anfang so Angst hatten, dass das Kind nicht überleben könnte oder es komme etwas nicht gut raus und ähm und ebene darum und auch aus dieser Erfahrung, dass, ich bin Zuhörer und ähm verlange nicht etwas. Merke dass sie ein halbes Jahr unter

	Dauerstress waren und ich versuche möglichst dass sie nicht durch mich noch in eine Stresssituation kommen.
11	I: Hast du das Gefühl, dass wenn du jetzt sagen müsstest welche von deinen persönlichen Eigenschaften hat ihr viel gebracht? Also welche deiner persönlichen Eigenschaften waren für sie wichtig?
12	HFE: Das eine ist die Ruhe, das ruhig sein ähm. Das sagen viele, die Ruhe, die ich rein bringen kann. Das andere ist die volle Akzeptanz von allem, so, oder auch wenn sie weinen, sagen, dass sie weinen dürfen, es sei eine schwierige Zeit gewesen. ja, das „da-Sein“, nein was habe ich gesagt: Die Ruhe, das „Da-sein“ und die volle Akzeptanz von allem.
13	I: Und welche deiner beruflichen Eigenschaften, du hast schon ein bisschen angetönt mit dem Benennen, gibt es noch andere wo du findest, dass sie für Frau XY wichtig waren?
14	HFE: Halt auch die Erfahrung, wie eine Sprache kommt ähm was ist von der Motorik, der Wahrnehmung her wichtig, was ist von in der Kommunikation wichtig, das macht sie sehr schön. ähm ja, die Erfahrung der verschiedenen Bereichen der Entwicklung, die ganzheitliche Erfahrung, ja
15	I: Ähm Du hast schon ein bisschen gesagt, was besonders bereichernd war. Für mich interessiert auch ob es Momente/Situationen gab in welchen die Mutter etwas nachahmen konnte was du eingebracht hast (...) oder übernehmen (...) oder sie jetzt anders macht?
16	HFE: Das ist bei ihr ziemlich an einem kleinen Ort. Ich habe das Gefühl, dass das erst jetzt beginnt weil sie ist ja noch in die Physiotherapie und die Voitatherapie mit dem Kind und hatte da bereits sehr viele Übungen und Anleitungen erhalten und sie ist mega fleissig in dem. Ich habe ihr jetzt bei der Sprache Dinge gesagt oder vorgemacht ähm (...) dass sie zum Beispiel die Laute verändert, von einfachen Lauten- ähm was habe ich da auch noch, vorgemacht, ja das vor allem. Halt auch Singen melodios und jetzt das letzte mal war das erste Mal, wo sie , sie hat jetzt neu Ortesen erhalten und dann ist sie damit so umher gegangen und sie sagt „ja eigentlich ist das ja nicht so, aber ich mache es jetzt trotzdem, man merkt so ihre Freude, dass das Mädchen damit so ein bisschen wie Gehbewegungen machen kann und dann habe ich dann, dann hat sie sie so hingestellt und dann habe ich ihr gesagt, sie soll nahe ans Sofa, dass sie wie ähm sich abstützen kann und möglichst viel spürt. Und das hat sie wie gut gemacht und auch so Gewichtsverlagerungen ist eigentlich das erste Mal, dass sie gesagt hat „ah ja genau so könnte man auch noch“machen. Einmal habe ich ein Spielzeug mit gebracht was sie genau auch grad mit ihr gemacht hat. Als ich ihr etwas vorzeigen wollte. Eben bis jetzt hat sie sagen wir zu 95% die Dinge schon gewusst, gemacht und vorgezeigt und ich habe das Gefühl dass es jetzt langsam beginnt, dass ich dem Kind ein bisschen vorzeigen kann und sie übernimmt. Es ist auch wie, dass

	<p>sie wollte mir zeigen „schauen sie wie ich das gut mache ich ihr und schauen sie was wir jeden Tag üben und schauen sie was sie schon gesehen hat und was sie schon kann langsam. Ich habe noch bei einer anderen Mutter, ich habe so fest das Gefühl die wollen die Kinder nicht aus der Hand geben. Auf jeden Fall nicht bei sich zu Hause. In der Physiotherapie ist es vielleicht noch ein bisschen anders das ist auch medizinisch. Aber ich habe wie so den Eindruck, sie wollen das alles selbst im Griff haben und ich kann nicht etwas machen mit ihr, auch nicht berühren. Das war jetzt sowieso schwierig mit Corona. Ähm das macht es für mich ein bisschen schwierig, wenn Mütter so (macht Handbewegung) so über allem so sind. Dann verstärke ich mehr die Einheit als dass ich etwas mache etwas vormache. Das kommt selten vor, eben jetzt beginnt es langsam, so ab 2 Jahren ist das in dem Fall, wie das langsam beginnt. So jetzt geben sie millimeterweise geben sie das Kind auch ein bisschen mir.</p>
17	<p>I: Das finde ich jetzt einen interessanten Aspekt, was du gesagt hast. So das nicht abgeben können. Kannst du noch etwas dazu sagen, vielleicht auch zum Zusammenhang?</p>
18	<p>HFE: (...) Ich habe den Eindruck auch aufgrund von Erfahrungen, dass es ihnen. Also die eine Mutter, nicht Frau XY die eine hat auch erwähnt und sie ist Pflegerin- im Spital haben sie das und das gemacht und sie konnte nicht hinschauen. Und sie habe wie und sie habe noch mit der Atmung Aussetzer gehabt und sie habe das Gefühl gehabt, das sei passiert, weil jemand Anders mit dem Kind etwas gemacht habe. Ich habe das Gefühl, dass ist aufgrund von Erfahrungen wo sie wie so ungute Gefühle ungute Erlebnisse hatten, wenn sie das Kind rausgegeben haben. Es könnten auch Schuldgefühle sein, die mitspielen. Und ich stelle mir vor, eben, wenn ich mir das so vorstelle als Mutter, das Kind so früh rauszugeben und all die Sachen machen zu lassen, irgendwie dass es wie ein (...) das ist fast wie ein Spickgummi „nein jetzt ich“. Ich habe das Gefühl, dass es das wie noch verstärken, weil sie das Kind so viel an einen anderen Ort geben mussten für einen Untersuch. Sie hatten so viele negative Erfahrungen, ungute Gefühle und vielleicht brauchen sie viel Bestätigung. (...) Ich stelle mir vor in dieser Spannung zu sein „passiert etwas ,mache ich es richtig, mache ich es bis ins Detail richtig, mache ich nicht das kleinste falsch“. Und dann müsste sie das sehen oder mir etwas sagen. Ich sehe immer mehr immer diese Einheit, wo ich neben dran bin und meine Aufgabe ist es diese Einheit zu beurteilen oder begleiten.</p>
19	<p>I: Wir gehen natürlich davon aus, dass das einschneidend war für diese Mutter ähm die Geburt und kannst du etwas dazusagen wie sie du erlebt hast nachher und in dieser ersten Phase?</p>

20	HFE: (...) Ähm voll Angst, voll auf Kampf, voll organisiert (...) ja und ich hatte schon das Gefühl, dass die Vorstellung da war „das kommt gut“ ich muss nur machen, machen, machen und dann kommt es gut, ich muss machen, machen machen und dann kommt es gut. Jetzt diese Mutter habe ich bis jetzt zu diesem Untersuch, als sie das Korsett und die Orthesen bekommen hat, habe ich sie nie weinen sehen. Jetzt hat sie aber gesagt, sie habe geweint in den letzten Tagen als sie die Diagnose erhalten hat, genau.
21	I: Hast du das Gefühl, kann man das an etwas festmachen, was ist ihr besonders gut gelungen, du hast schon gesagt, organisiert. Du hast auch einige Dinge gesagt die schwierig waren. Aber vielleicht noch so mehr, was hat ihr geholfen, wie konnte sie das meistern?
22	HFE: Ich glaube auch indem sie selbst machen konnte, indem dass sie mit dem Kind üben konnte ähm (...) indem dass sie (...) das Kind auch wie vergöttert „oi, oi mis xy“ und dann küsst sie sie ab und umarmt und ist nahe. Sie schläft auch immer bei ihr im Bett. Sie braucht sie jede Sekunde. Es war eine Zeitlang auch noch die Frage, wegen Epianfällen, aber indem sie wirklich jede Sekunde präsent ist, Tag und Nacht. Indem sie sie vergöttert und ja und indem, dass es zu ihrem Leben gemacht hat. Und auch, sie spricht viel mit ihr, ja sie spricht sehr viel mit ihr. Das Rad läuft auch habe ich das Gefühl.
23	I: Auch dass das Reden eine Art Beruhigung ist- oder kann man das nicht so sagen?
24	HFE: Ähm (...) dauernd in Bezug sein, glaube ich auch. Beruhigung, das ist jetzt noch spannender Gedanke, ja. Ich glaube auch es ist für sie, sie ist ja sonst schon (...) sie war alleine damit, gut ihr Mann auch noch aber (...) ja da hat sie das wie gebraucht, das immer sprechen.
25	I: Also du hast gesagt, sie sei alleine gewesen, gibt es nicht so ein Umfeld oder etwas wo sie sich eine gewisse Erholung holen kann?
26	HFE: Nein, die sind weiter weg. Sie hat glaube ich eine Schwester hier aber sie hat ja auch die Schwester, ich habe wie das Gefühl, sie hat sich abgekapselt mit XY. Sie hätte sie ja auch gar nie abgegeben, auch wenn sie das Angebot erhalten hätte, deshalb habe ich wie so das Gefühl, sie wollte wohl alles alleine meistern und hat sich abgekapselt und sich gesagt „nein dann muss ich mit XY dann muss ich mit XY. das“. Sie hätte auch noch arbeiten sollen, weil sie ähm sie hatte glaub irgendwie (...) oder an einen Kurs, sie war angemeldet bei der Arbeitslosenkasse, sie hatten immer hier noch Teilzeit gearbeitet, sie wollte, wenn alles normal gewesen wäre, hätte sie wieder Teilzeit arbeite wollten. Dann hat sie fertig gebracht, zum Glück, mit den ganzen verschiedenen medizinischen Gutachten, dass sie nicht gehen muss. Das wäre für sie, doch dort hat sie einmal geweint, es ist unmöglich nur 2 Stunden vom Kind weg zu gehen, das gehe nicht. Eben deshalb erfahre ich sie auch einsam, weil sie so alleine möchte durch das durch kämpfen. Grad noch der Mann, der

	ein wenig zu ihr schauen darf oder (...) . Es hat schon 2 oder 3 Personen in ihrem Umfeld, zu welchen sie gehen kann. Ich glaube es beginnt erst jetzt langsam, wenn sie raus geht zum Spazieren, wo sie neue Bezüge schaffen kann.
27	I: Sie kann jetzt so in diese Aussenwelt wieder irgendwo schauen.
28	HFE: Genau.
29	I: Ähm ich muss blättern, ich habe schon wieder ein Durcheinander. Wenn du jetzt daran denkst, dass sie wieder einmal im Leben an einen schwierigen Punkt kommt. Das wird ja wahrscheinlich oft passieren, dass wieder an schwierige Punkte kommen, einschneidende Ereignisse bewältigen müssen. Was denkst du was von eurer Zusammenarbeit konnte sie mitnehmen? Im Hinblick auf die Zukunft, was davon war wichtig?
30	HFE: (...) Ist jetzt noch schwierig, weil ich habe / Also bis anhin war ich ja so ungefähr 1 mal im Monat bei ihr, in der Coronazeit noch weniger. So eine tiefe Beziehung haben wir noch nicht. Ich habe das Gefühl, das beginnt erst jetzt. Sie hat konnte mitnehmen, so der Gedanke ich bin nicht alleine, oder ich kann alles sagen, aber das auch von anderen Fachpersonen, das ist gleich (...) Was konnte sie noch mitnehmen?
31	I: Und du denkst, das kann ich auch bei einem nächsten Mal helfen, das sie wieder auf das zurückgreifen kann?
32	HFE: hm (bejahend) (...) Ich glaube es ist auch ein bisschen ihr Naturell. Jetzt muss ich grad studieren, wenn wir so jetzt explizit (...) auf das was wir zusammen erlebt haben (...) eben es ist mehr so das Gefühl, ich kann reden, ich kann fragen, es kommt an, es wird etwas organisiert und ich mache es gut, eher solche Sachen oder ähm (...) eine Zeitlang war mit dem Essen. Und da habe ich probiert ihr auch so Stress raus zu nehmen. Ich kann es wie nicht sagen, ob sie vieles von dem mitnehmen konnte. Ich habe einmal probiert, wie / es ist für sie so wichtig gewesen, die eine Phase, jetzt hat sie 2 dl jetzt hat sie einen halben dl zu wenig, weil so ganz ins Detail mit dem Essen und trinken. Und ich hatte das Gefühl sie wächst ja und sie ist aktiv, so viel wie sie kann, ich hatte das Gefühl mehr kann sie nicht aktiv sein. Und ich hatte nicht so Angst um sie, dass sie jetzt grad verhungert oder verdurstet. Es wäre jetzt noch spannend von ihr zu hören, ob sie von dieser „Nicht-Angst“ die ich zu vermitteln versucht habe etwas mitnehmen konnte. Ich finde es ist irgendwie das ist noch normal das Essverhalten. Es ist nicht ein Extrem vor welchem man so Angst haben muss. Ja es ist noch spannend diese Seite zu hören.
33	I: Hast du das Gefühl, dass die Mutter auch auf etwas zurückgreifen konnte aus ihrer Vergangenheit? Also eine Ressource die sie schon mitgebracht hat, auf welche sie zurückgreifen konnte, die ihr geholfen hat.

34	<p>HFE: (...) Ja eben, dass sie so eine offene Persönlichkeit ist, dass sie ähm (...) , dass sie traut zu fragen, dass sie, so ihre (...) ihre Art, wie sie diese mitbekommen hat ähm (...) sie selber? So ein bisschen das Gefühl, man gibt nicht auf. Ich weiss ehrlich gesagt noch wenig von ihrem Leben. Es war immer so XY, siehst du, es ist immer XY. bezogen. Es wäre noch spannend, es sind so millimeterweise, wo ich Dinge erfahre. Mich dünkt auch sie ist eine intelligente Frau, also das sicher auch. Auch dass sie kann organisieren und planen. Ich weiss nicht ob sie das auch in ihrem Geschäftsleben gelernt hat. Es ist eigentlich wieder das ähnliche, dass ich nicht weiss woher sie das hat.</p>
35	<p>I: Aber man sieht es im Kontakt mit ihr. Es nimmt mich noch Wunder, ob du noch etwas sagen möchtest nach dem ich nicht gefragt habe, etwas das du noch wichtig findest?</p>
36	<p>HFE: Ja wir haben (...) in der Coronazeit, alle die beim Projekt mitmachen haben wir ähm regelmässige Intervisionen gemacht. Ich studiere jetzt gerade, was da noch so war. (...) ähm ein Thema war (...), weisst du, wenn du so mit einem solchen Kind raus gehst in die Welt, wie man damit umgeht, mit Blicken, wie man erzählt von ähm von deiner Geburt, so ein Kreis mehr ausserhalb des Hauses und der Therapie. Das Thema Angst kommt immer wieder und dass man diese Angst nicht einfach wegnehmen kann, dass man eher die Angst beschreibt und darüber spricht und annimmt. Einmal haben wir darüber gesprochen wie klar ist ihnen unsere Rolle. Das es da gerne ein bisschen verschwindet oder unklar bleibt. Also ist unsere Rolle zu lernen, ist unserer Rolle nur zuzuhören und wir sind irgendwer, wie auch eine gute Kollegin sein könnte. Das merken wir immer wieder, dass das gut ist, wenn wir das zwischendurch wieder klärt. Dann hatten wir auch das Thema, wie schnell sage ich „ich denke die Entwicklung ist sehr weit zurück“ (...) ja wie bald macht man einer Mutter bewusst, wie es in 3 oder 4 Jahren sein wird oder noch weiter, das ist so ein heikler Bereich, bei welchem ich wie so das Gefühl habe, bei ihr jetzt auch, ich warte besser bis sie kommt. Sie kommt dann schon. Das ist sicher ein Thema, ein starkes. Wie schnell spricht man über Ziele, das ist ja dann sofort wieder Druck und Stress. Das sind solche Themen. Was wir auch schon überlegt haben, Mütter zusammenzubringen, das wäre noch ein Thema, einmal so einen Anlass zu machen. Oft haben die Mütter vom Spital andere Mütter, die gleichzeitig in der Neonatologie waren, solche Verbindungen existieren. Das wäre vielleicht ein Thema, dass man sie aufmuntert, diese Beziehungen beizubehalten, dass es da sicher ähm viel gibt, ja bei der einen Mutter war dann das Vergleichen ein Thema, was nicht einfach war. Hätte es sonst noch ein Thema? Ja das waren diese Themen rundum. ja, was haben wir noch?</p>
37	<p>I: Vielen Dank!</p>

Postskriptum des Interviews

Angaben zum Kind:

Geb.: 01.08.2019

Schwangerschaftswoche: 28 3/7

Geburtsgewicht: 1080 gr

Angaben zur Familie:

Wächst als bislang einzige Tochter bei beiden Eltern auf. Die Familie stammt aus Bosnien und lebt schon seit einiger Zeit in der CH. Die Km spricht gut Hochdeutsch

Angaben zur HFE: Regelmässige Beratung mit zum Teil grösseren Abständen

Beginn Angebot Neonatologie: 06.12.2019

Reflexionen:

Atmosphäre:

Nervös, angespannt, bald aber: gelöst, interessant, wohlwollend.

Was ist gut gelungen?:

Es ist der Interviewerin gelungen, ihre anfängliche Aufregung (es war das erste Interview mit einer HFE) abzulegen und sich auf den Inhalt zu konzentrieren. Dadurch entstand ein spannendes Gespräch.

Was waren Stolpersteine?:

Da die HFE sehr leise gesprochen hat und zwischen ihr und dem Mikrofon ein relativ grosser Abstand bestand, blieb bei der Interviewerin eine gewisse Unsicherheit, ob die Aufnahme genug laut sei. Die dadurch immer wieder entstehende Unkonzentriertheit, könnte sich auf die Interview Qualität ausgewirkt haben.

Anhang 5.3.3: Interview Nr. 3B

Absnr.	Interview Nr. 3B
1	Interviewerin (I): Als erstes interessiert mich, wie Frau xy vom Angebot erfahren hat.
2	Heilpädagogische Früherzieherin (HFE): Jetzt weiss ich gar nicht, ob ich noch die Unterlagen holen soll. Meines Erachtens aus der Erinnerung war es, dass sie also, eigentlich ist es, dass wir eine Chefin haben, die für das Projekt Neonatologie zuständig ist und über sie kommen die Eltern nachher zu uns. Sie ist glaube ich über die pro Infirmis zu uns gekommen, aber darf ich schnell nachschauen? Ich lebe zum Teil so im Hier und Jetzt und es gibt Familie bei welchen mir wie bewusster ist, wo der Start war und weshalb und bei ihnen bin ich mir ein bisschen unsicher. Es gibt Eltern die direkt vom Spital kommen, es gibt

	Eltern, die über die Hebammen zu uns kommen oder über die Mütterberatung und bei ihr bin ich unsicher. Ich habe halt verschiedenen Familien.
3	I: Vielleicht kannst du mir erzählen, wie sich euer Kontakt gestaltet, wie oft du sie siehst?
4	HFE: Also das sind ja Zwillinge. Das eine Kind ist klar zu früh gekommen und das andere Kind, es hatte am Mund eine Verletzung und musste ein starkes Medikament nehmen und die Eltern mussten mit ihr häufig nach Basel. Die Mutter am Anfang war der Kontakt öfter, zwei Mal wöchentlich und die Mutter hat das als sehr anstrengend empfunden, Zwillinge zu haben, das Thema der Frühgeburt, das Thema, dass sie so lange warten musste, bis sie schwanger wurde und die ganze Geschichte, die zuvor mit dieser Schwangerschaft verbunden war. Weil sie hatte viele Fehlgeburten gehabt. Ich weiss nicht, ob sie das erzählte und dann endlich bleibt das Kind und dann gibt es eine Frühgeburt und dann sind die Kinder so verschieden schwer und ein Kind noch mit dieser Behandlung aufgrund der Krankheit. Jetzt müsste ich wieder nachschauen, weswegen sie auf Basel mussten. Dann hat sich die Mutter sehr, sehr gefordert gefühlt und das war der Grund, weshalb ich in die Familie kam.
5	I: Gibt es etwas was du sehr an der Zusammenarbeit sehr schätzt?
6	HFE: Ich denke sie ist einfach total offen und es fühlt sich persönlich an, vertrauensvoll hm (bejahend).
7	I: Hast du das Gefühl, dass es in eurer Zusammenarbeit Dinge gibt, die die Mutter nachahmen kann?
8	HFE: hm (bejahend) Also das Schwergewicht ist in der Beratung eigentlich. Aber weil das ja fast nicht geht mit der Mutter zu sprechen und nebendran sind noch zwei Kinder spielen wir auch gemeinsam mit den Kindern. So sieht sie schon Sachen, die grade ein Thema sein können. Mir kommt etwas in den Sinn. Als beide Kinder in die Bewegung kamen, wollte sie wissen, wie sie das machen soll. Dass es zum Beispiel Sicherheitabschränkungen bei der Treppe braucht oder dass es einfacher ist, wenn sie zwei Kinder hat und zur Toilette muss, wo macht man eine Türbeschränkung und wo macht man ein Laufgitter, so dass sie eine kleine Schnaufpause haben kann. Aber ich denke aber, manchmal habe ich auch ein Spielzeug hervorgekommen oder wie wir das machen. Ja sie übernimmt viele Dinge, oder weiter wann ist der Moment, wo beide Kinder an den Tisch kommen, hat es einen Trip Trap Stuhl, hat es keinen Trip Trap Stuhl, ich sehe da ist eine Mutter alleine über Mittag, wie gestaltet sich die Mittagssituation, wenn man zu Hause ist. Da fällt mir natürlich auf, wie gibt sie essen, wann ist der Punkt etwas beim Essen zu verändern, dass ich dann sehe, da ist ein super Triptrapstuhl oder der ist nicht gut eingestellt, dass mir das auffällt, auf was muss man noch achten, damit der Triptrapstuhl gut eingestellt ist.

9	I: Achtest du in der Zusammenarbeit mit, also machst du etwas anders als mit anderen Müttern und Kinder, die du in der HFE hast? Gibt es gewisse Aspekte, die du besonders beachtest?
10	HFE: (...) Ich glaube ähm ich mache mir auch immer wieder bewusst, die Mütter besonders fest zu stärken, dass sie eigentlich sehr gut sieht, was das Kind braucht. Aber das ist in jeder heilpädagogischen Arbeit so, aber das hier am Anfang sehr viel Unsicherheit und Angst war, ob das wirklich gut kommt. Dass ich sowohl die Mütter stärke, dass sie eine tolle Mutter ist und ist bei dieser Familie denke ich, dass die Mutter es wirklich sehr, sehr gut macht, dass es aus dem Bauch kommt. Dass ich sie wirklich ganz gut stärken kann, aber auch, dass ich sie darauf hinweisen kann, wie toll sich ihre Kinder entwickeln, das mache ich auch ganz stark. Und was die Kinder eigentlich leisten und wie stark diese Kinder sind, was sie erlebt haben und wie stark sie sind.
11	I: Hast du spezielle Methoden, die du in dieser Arbeit anwendest?
12	HFE: Also da ist der Blick auf Ressourcen. Und ich habe auch noch eine Marte Meo Ausbildung, aber ich arbeite in dieser Familie nicht mit filme. Es gibt es ganz selten, dass ich in Familie Filmvideos einsetzte und sie dann nach der Marte Meo Methode anschau. Aber der Blick auf die Ressourcen der Mütter und der Kinder lenke, ganz fest.
13	I: Gibt es einen Grund, warum du nicht oder eher selten mit Video arbeitest?
14	HFE: Ja, ähm es gibt zwei Gründe: Weil ich die direkte Kommunikation so verstärken möchte mit ihr, also nicht mit ihr, sondern dass sie zum Kind eine nahe, nahe Kommunikation hat und nicht möchte, dass Mütter zu viel gerade ins Filmen kommen mit ihrem eigenen Medium und mir danach wieder zeigen „ah schauen sie, schauen sie“. Und ich habe die Erfahrungen gemacht, dass wenn man viel zu früh mit dem filmischen Element kommt, dass das wie eine Prüfung wirken kann für die Mütter. Ich bin gerne selbst mal nahe bei der Familie, ich finde das ist stimmiger bei der Familie.
15	I: Hast du das Gefühl, dass die Mutter Fähigkeiten vertiefen konnte durch eure Zusammenarbeit?
16	HFE: hm (bejahend) (...) Das direkte Hingehen zum Kind und nicht aus der Distanz etwas zum Kind sagen. Das ist wieder der direkte nahe Kontakt. Und das ist dann schon wieder Marte Meo, sich bewusst machen, wann setze ich mich zum Kind und spiele und wann bin ich einfach spielerisch dabei und begleite, also das Folgen, dass ich nicht gross fördern muss. Aber wenn sie etwas macht, dass sie dann hinget und ich weiss nicht mal, ob ich das wirklich so fest formuliere, es fällt mir einfach auf, dass sich das verändert. Ja, ich sehe das einfach sehr konkret: Letztes Mal waren wir im Garten und das Mädchen rupft einfach Blumen aus, schöne Blumen. Und dann, dass es so ist, dass ich einmal hingeh,

	<p>oder ich glaube es war sogar so, dass ich der Mutter gesagt habe „gehen sie direkt hin und sagen sie „stopp““. Aber das ist so, dass man ihr dann sagen kann „ja super genau, sie sind hingegangen und haben ihr gesagt „stopp“, sie waren ganz nahe bei ihr und das Mädchen hat sie angeschaut“. Ich muss das mehrmals wiederholen, das ist eigentlich wie ein direktes Coachen: Wann folge ich dem Kind und wann leite ich an und wie leite ich an.</p>
17	<p>I: Hast du das Gefühl, dass dadurch auch Situationen entstanden, die für die Mutter einfacher zu bewältigen waren?</p>
18	<p>HFE: (...) ähm finde ich schwer zu beantworten. Ich glaube ich finde die Arbeit in dieser Neonatologie so toll, dass ich einfach Freude habe und würde deshalb spontan sagen „ja klar!“, sonst würde ich diese Arbeit ja keinen Sinn machen. Vielleicht nicht über „Folgen und Führen“, vielleicht ist sie / ich habe einmal gesagt „folgen und führen“ hier geht es um die Interaktion. Aber ganz klar einfacher bewältigbar war wahrscheinlich am Anfang- ich habe das Beispiel vom Laufgitter gebracht- sie wusste zuerst nicht was ein Laufgitter ist. Und es ist nicht passiert und ich mache ein Foto und drucke dieses aus und sage zu ihr, das ist jetzt für sie ganz wichtig, wenn beide Kinder gehen können und sie möchten, kochen, weil sie hatte den Anspruch gesund zu kochen. Oder wie schütze ich die Kinder, wo brauchen diese Schutz und wo dürfen sie sich bewegen, wo ist Bewegung wichtig. Dass sie nicht nur liegen bleiben am Boden. Oder auch das Füttern ganz am Anfang. Wie füttere ich ein Kind. Die strukturellen Anweisungen, (unv.) die machen es sicher einfacher in der Bewältigung. Die anderen sind schwieriger nachvollziehbar. Ich denke jede Mutter, die nachher besser und sicherer ihr Kind leitet, die weiss „wow wie gut, das möchte ich und das möchte ich nicht“. Macht am Schluss den Alltag einfacher.</p>
19	<p>I: Wir gehen davon aus, dass die Geburt der Kinder ein einschneidendes Erlebnis war. Wie hast du sie Umgang mit der Geburt, auch wenn du sie später kennengelernt hast, erlebt und mit der Phase danach?</p>
20	<p>HFE: Nach aussen hat sie ein sehr ruhiges und gelassenes Verhalten ein gutes Verhalten den Kinder gegenüber gezeigt. Innerlich hat sie fest formuliert, wie sie am Anschlag ist. Auch zum Teil unsicher ist wie sie gesagt hat, obwohl sie ihre Handlungen gut gemacht hat. Sie hat auch noch mehr Unterstützung durch die pro Infirmis erhalten und das hat / ich habe dann auch noch mit der Pro Infirmis telefoniert und habe gesagt ja ich finde es gut, wenn sie diese Unterstützung auch bekommt. Das heisst sie ist eine Mutter die gute intuitive Fähigkeiten hat, ihr Kind zu führen und anzuleiten, aber sich das nicht zugetraut hat und am Anschlag war aufgrund von dem was sie zuvor erlebte.</p>
21	<p>I: Gibt es auch etwas von dem du sagen kannst, dass ich das besonders gut gelungen ist?</p>

22	HFE: Ich finde es ist ihr besonders gut gelungen, wenn die Kinder vielleicht unruhig waren, dass sie sehr gut die Ruhe bewahren konnte. Trotz ihrer Müdigkeit, wenn sie nicht gut geschlafen hat. Weil das sind halt die typischen Schwierigkeiten, die Themen waren: mein Kind isst nicht gut. Wie mache ich das mit dem Essen? Mein Kind schläft nicht, einfach alle diese finde ich fast schon Klassiker.
23	I: Also alle diese Regulationsgeschichten? Und dort konnte sie eine Ruhe behalten?
24	HFE: Und auch, das ältere Kind, das ist eigentlich ein vifes Kind, also das ältere, das grössere Kind, das Mädchen, das stärkere Kind, das mehr Gewicht hatte. Aber sie kommt sehr schnell, wenn etwas nicht nach ihrem Kopf geht in ein «Züg» und auch da gelingt es der Mutter gut, dass sie nicht sofort nachgibt. Und was ihr auch gelingt ist das linking up zu machen von diesen Zwillingen.
25	I: Kannst du das noch ein bisschen ausführen was du mit „linking up“ meinst?
26	HFE: Wenn ähm das Mädchen dem Bruder etwas wegnimmt, weil sie immer so schnelle ist, dass die Mutter verbindet das sie zu dem Mädchen geht und ihr sagt „nein, das gehört dem Bruder, gib das dem Bruder wieder zurück. Oder solche Sachen von mir übernimmt. Zum Beispiel mit dem Ball hin und her schicken, also so turn-taking. Ich finde das gelingt ihr gut. Dem Mädchen, dem das schwerer fällt zu zeigen „schau da ist noch ein anderes Kind“.
27	I: Gibt es etwas das der Mutter in belasteten und gestressten Situationen eine Ruhe geben konnte?
28	HFE: Also sie hat sicher nun Vertrauen, dass die Entwicklung der Kinder nun relativ gut verläuft. Und als sie am Anfang ganz, ganz müde war habe ich ihr gesagt: es ist wirklich enorm streng zwei Kinder zu haben und dann noch mit dieser Geschichte. Sie soll sich drei Minuten Teepause gönnen, wenn der Papa nach Hause komme. Und als ich sie gefragt habe, ob sie das gemacht habe, drei oder fünf Minuten, zehn wären noch schöner, hat sie gesagt ‘ja das habe sie zwischendurch gemacht’. Aber das ist schon lange her. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass sie sich durch den Blick zu sehen, was ihre Kinder am Lernen sind gestärkt wird.
29	I: Kannst du etwas dazu sagen wie den Umgang mit so vielen Fachpersonen geschafft hat?
30	HFE: Die Arztbesuche, das managt sie mit ihrem Mann. Und es war Corona im letzten Jahr und da hat sie gar nicht so viele Fachpersonen gesehen. Ich glaube sie hat sich eher gefreut, wenn ich kam, also ich jetzt als Fachperson, dass da jemand ist, der sich unterscheidet von den anderen Fachpersonen, dass da jemand ist, der mit dem man reden und „gspröchle“ kann. Das hat das letzte Jahr nochmals spezieller gemacht. Das Thema „Isolation“ noch mehr auf sich zurückgeworfen zu sein mit dem Gedanken, an die

	Vergangenheit, die Zukunft, das Jetzt mit den Ängsten die man in Bezug auf die Kinder, auf sich selbst und auf das gesellschaftliche Umfeld.
31	I: Angenommen es tritt wieder einmal eine schwierige Situation ein für diese Mutter, ähm in welcher sie etwas Schwieriges bewältigen muss, was denkst du, was konnte sie aus eurer Zusammenarbeit mitnehmen, das in der Zukunft helfen wird?
32	HFE: Ich hoffe, dass man um Hilfe fragen darf. Und dass man formulieren kann, was schwierig ist, solche Sachen. Ich glaube sie hat auch keine Angst vor Fachpersonen. Das es bewältigbar ist / etwas das schwierig war, dass man etwas hat, das man schwierig findet, man kann das anschauen und man kann Lösungen finden, es wird einfacher. Man kann bestimmte Dinge aushalten. Es geht vielleicht ein bisschen länger, bis es sich verändert.
33	I: Insgesamt, denkst du sie ist gestärkt worden durch eure Zusammenarbeit?
34	HFE: Ich hoffe, ja.
35	I: Und wenn du sagen müsstest, was dabei der wichtigste Aspekt war?
36	HFE: Beziehung und die Annahme der Situation. Im Hier und Jetzt und man darf alles sagen.
37	I: Und hast du das Gefühl, die Mutter hat auch schon etwas mitgebracht, eine Ressource, welche sie gestärkt hat im Umgang mit dieser herausfordernden Situation?
38	HFE: Ja, ihre Gelassenheit. Dass sie zumindest nach aussen nicht gerade aufgeregt war, sondern das so: das Kind wickelt, das andere Kind wickelt“, ja eines nach dem andern.
39	I: Ich habe nun viel gefragt, aber vielleicht habe ich Wichtiges vergessen. Gibt es etwas das du noch wichtig findest und wonach ich nicht gefragt habe?
40	HFE: Ja, ich denke das Thema „Behütung, Überbehütung, Loslösung“. Ich glaube das ist schon noch ein schwieriges Thema. Und ich glaube da habe ich sie viel ermutigen konnte und darauf hinweisen, dass ihre Kinder nun so und so weit sind, jetzt kommt wie der nächste Schritt. Also ich tu nicht ein liegend ein Kind „schöppele“ (zeigt Schwierigkeit des Schluckens) oder wenn jetzt ist Zeit, um auf den Spielplatz zu gehen. Auch die Kinder sind stark / aha man kann raus in den Garten gehen, aha Kinder dürfen barfuss laufen, Kinder dürfen in den Sandkasten gehen, diese Themen. Die Mütter zu ermuntern, ihre Kinder zur Selbstständigkeit aber auch zur Selbstwirksamkeit hinzuerziehen. Und schwierig ist bei ihr auch die Schlafproblematik. Das beide Kinder einschlafen können. Das hat auch mit der Emotionsregulation zu tun und von ihr die Fähigkeit Schritt, um Schritt auch am Abend Distanz einzunehmen, das ist glaub schon schwierig. Eine besondere Schwierigkeit bei Zwillingen im Angebot Neonatologie finde ich auch, weil die Mütter so am Anschlag sind, wenn die Väter hier sind, dann machen sie immer alles zusammen. Das hat für mich Ausführungen, was ich beobachte, wieder auf das Ich - Gefühl des einzelnen Kindes und

	<p>vielleicht auch noch Folgewirkungen auf die Sprache. Ist jetzt auch, dass mir auffällt, dass beide Kinder anfangen eine eigene Sprache zu entwickeln. Und ich betreue 4 Zwillingspaare in Moment und dort war immer das Thema, aufgrund der Belastung macht man immer alles zu viert. Und das ist schwierig nachher für das einzelne Kind sich selbst zu entdecken. Und dann gibt es Eltern, die das mit dem Kopf „ah ja genau, ich glaub es gibt mal kurz eine Papa-Zeit mit einem Kind“. Und bei ihnen ist das jetzt noch nicht. Das wird auch so mein nächstes Thema sein, weil ich denke es ist wichtig nachher für die Kinder und die Sprache. Vor allem, weil ich jetzt auch beobachte, dass sich nun auch eine eigene Sprache entwickelt. Und ich denke das Neonatologie Angebot (unv.) sehr viel präventiv, dass bestimmte Probleme und Schwierigkeiten gar nicht entstehen, weil wir als Früherzieherinnen gewisse Probleme sofort wahrnehmen und ganz fein daran hinlenken.</p>
41	<p>I: Wie lange läuft das, braucht nach einem Jahr einen Wechsel zur Früherziehung, oder laufen sie weiter unter dem Angebot Neonatologie?</p>
42	<p>HFE: Bis zum Kindergartenalter. Manchmal arbeitet man etwas mehr, manchmal gibt es ein bisschen mehr Pausen. Am Anfang wünschte sich die Mutter zweimal wöchentlich, das war für mich relativ viel. Und jetzt beginnen wir, dass wir sagen, jetzt machen wir ein bisschen Sommerpause. Das ist nicht bei allen gleich, am Anfang ein bisschen mehr und dann weniger, so dass sie jetzt sagt „ja, ja 6 Wochen das ist ok“. Das war am Anfang so, dass sie gesagt hat, kommen sie doch in zwei Wochen wieder.</p>
43	<p>I: Sonst noch etwas, das ich vergessen habe zu fragen?</p>
44	<p>HFE: Das ist in Bezug auf diese Familie. Ich habe es auch schon anders erlebt, wenn Kinder, wenn Mütter das Spielverhalten, wenn Mütter merken das wird so ein bisschen schwierig bei den Kindern. Das sie dann wieder sagen „Frau XY, kommen sie doch wieder öfter“ oder sich wieder melden oder mehr wieder möchten. Es ist ja noch ein bisschen speziell, dass es eben nicht ein Angebot ist, wo immer gleich ist in der selben Kadenz stattfindet. Das ist alles.</p>
45	<p>I.: Vielen Dank!</p>

Postskriptum des Interviews

Angaben zu den Zwillingen: Männlich und weiblich

Geb.: 28.06.2019

Schwangerschaftswoche: 34 6/7

Geburtsgewicht: 1300gr / 2280 gr

Angaben zur Familie:

Die Familie stammt aus Sri Lanka. Die Km spricht erst wenig Deutsch. Das Interview findet aus diesem Grund mit einer Dolmetscherin statt.

Angaben zur HFE: Regelmässige Beratung mit zum Teil grösseren Abständen zwischen den einzelnen Terminen.

Beginn Angebot Neonatologie: Oktober 2019

Reflexionen:

Atmosphäre:

ruhig, interessant, wohlwollend, offen.

Was ist gut gelungen?:

Da sowohl die Km wie auch die HFE von den gleichen Dingen erzählten, geht die Interviewerin davon aus, dass die Fragen des Leitfadens passend sind. Es ist der Interviewerin gelungen nachzufragen, wenn sie etwas nicht verstanden hat.

Was waren Stolpersteine?:

Da das Interview kurz vor den Sommerferien stattfand, waren sowohl die Interviewerin wie auch die HFE etwas müde und erschöpft.

Anhang 5.3.4: Interview Nr. 4B

Absnr.	Interview Nr. 4B
1	Interviewerin (I): Als erste interessiert mich, wie eure Zusammenarbeit angefangen hat?
2	Heilpädagogische Früherzieherin (HFE): Bei uns im Kanton ist es so geregelt, es war ursprünglich ein Projekt gewesen, das Neonatologie Projekt und jetzt ist es ein Angebot. Das war eine Doktorarbeit von jemandem, von Olten von Frau Hänseberger. Und dort sind wir reingekommen, weil Olten und Solothurn zusammenarbeitet und weil Olten ja Kanton Solothurn ist. Und dann haben wir Teams gemacht, also sie hat das vermittelt mit einer Schwester auf der Neonatologie von Bern. Und das läuft noch immer so, sie ist erste Ansprechperson, wenn die Neonatologie Bern Familien hat, die / wir haben eine gewisse Einschränkung für das Angebot und dann geht die Anfrage an die Leiterin. Und wenn es in einem Kantonsteil ist, in welchem wir zuständig sind, gelangt es zu uns. Wenn es in Olten ist, bleibt es in Olten. Und auf diese Weise kam das Telefonat, es sei eine Familie, die im Raum Solothurn wohnt und ob jemand Zeit habe, und ich bin in dem Team welches sich speziell geschult hat, um in diesem Bereich zu arbeiten, also mit Frühgeburten.
3	I: Wendest du eine spezielle Methode an in dieser Arbeit?

4	HFE: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also das Wissen über Frühgeburten, vielleicht auch etwas mehr über die Sorgen und Ängste oder Bedürfnisse des Kindes einerseits und vielleicht andererseits vielleicht Sorgen und Ängste der Eltern. Aber schlussendlich erfrage ich das immer. Was die Eltern wirklich erlebt haben und was je nach Eltern was sie schon für Erfahrungen haben oder nicht haben.
5	I: Und so der Kontakt zu Frau Xy? Wie oft seht ihr euch?
6	HFE: Ja das ist so ein bisschen offen. Ähm sie sagen den Klientinnen so alle drei bis vier Wochen. Und dann gibt es / manchmal sind es auch 5-6 Wochen. Weil sie keine Zeit haben oder Ferien sind. Aber ich versuche monatlich einen Termin. Und wenn es so Themen gibt, bei welchen ich finde ‚da bleiben wir dran‘ oder es wäre etwas, das ein bisschen mehr gibt, dann gehe ich alle 14 Tage. Also man muss ziemlich flexibel sein bei dieser Familie. Aber ich würde jetzt sagen einmal pro Monat ist der Schnitt.
7	I: Welche deiner Eigenschaften sind für Frau xy wichtig? Was schätzt sie an dir?
8	HFE: Dass ich auf sie eingehen kann, also die Fragen, die sie bringen. Das ich viel Allgemeines auch habe über Kindererziehung, über Familie, über Paarbeziehungen auch, wenn ein Kind zur Welt kommt, was so geschieht. Und dass sie das Thema vorgeben durfte. Sie sagte ‚wo stehen wir‘. Und ich sortiere es und / auch dass wir uns nicht verlieren, also die Struktur, die ich gebe in diesen Gesprächen auch das Nachhaken, das Dranbleiben sich nicht zu verlieren, also das nächste Mal nochmals Nachfragen. Also der ganz offene Teil in welchen ich nachher Struktur und den Aufbau reinbringe. Und zwischendurch auch eben, wenn ich merke, dass da Themen sind, wo in dieser Familie nicht viel Erfahrung vorhanden ist, weil sie auch spät Kinder hatten und sich zuvor nie damit auseinandergesetzt haben, also wirklich auch ganz trockenes Wissen, mal einen Flyer zu etwas oder einen Link auf welchem man nachlesen kann, also Fachwissen, wirklich, ja.
9	I: Gibt es noch persönliche Eigenschaften von dir, die die Km sehr schätzt?
10	HFE: Ja zwischendurch sage ich ihr / nehme ich die Rolle als Mami ein, als ich selbst Mami war mit kleinen Kindern. Ich glaube sie schätzt das, dass ich nicht nur Fachperson, sondern auch Mami war. So diese Situationen von Grenzen oder Alltagssituationen, die sich nicht wie im Buch planen lassen, so diese zwei Teile. Das ist sicher so dieses Persönliche, dass ich auch immer mal wieder rein geben kann. Ich glaube das ist es.
11	I: Wenn du an eure Zusammenarbeit denkst, was ist für sie besonders bereichernd?
12	HFE: Fachwissen zu Kinderentwicklung in verschiedenen Bereichen also Motorik, Sprache, Fachwissen ähm aber auch zu Rolle als Mutter, als Vater oder als Paar, als Eltern, die Elternverantwortung ähm. Die zwei Ebenen Eltern sein und das Kind, ich glaube das ist ganz wichtig bei ihnen das fachliche. Und das dann übersetzten, was es für den Alltag heisst.

	Das Praktische daraus. Sie brauchen ganz viel praktische Anleitung, ganz einfache Schritte.
13	I: Denkst du es gibt Dinge, die sie bereits übernehmen konnte, oder die sie anders macht?
14	HFE: Ja, das glaube ich. Bei praktischen Beispielen, bei welchen sie etwas ausprobiert und mir danach sagt, das geht nicht oder das geht gegen ihre eigene / wo wir wieder zusammen eine Auslegeordnung machen uns sie etwas ausprobiert und anderer Sachen bei welchen sie selber, auch durch Gespräche plötzlich eine Idee entwickelt. Oder beim Nachdenken sagt, das sei ihr noch in den Sinn gekommen. Ja da gibt es viele kleine Dinge praktische Dinge. Beim Kind, in der Zusammenarbeit mit ihrem Partner in der Kindererziehung in der Zusammenarbeit mit den Hütepersonen. So ein bisschen Rollenverständnis, wer wie wo. Das sind Dinge die wir besprochen und erarbeitet haben, die sie danach versucht umzusetzen.
15	I: Wendest du gewisse Dinge anders an als in der sonstigen HFE?
16	HFE: Der Zeitrahmen ist sicher anders. Ähm, die Themen sind anders, weil man die Kinder sehr früh hat. Vieles ist Erziehungsberatung und eigentlich keine Förderung des Kindes. Ich mache bei diesen Kindern keine Förderung. Ich nehme vielleicht ab und zu nebenbei etwas mit, damit sie etwas beobachten kann, aber ich mache keine Fördersequenzen. Ich berate vor allem mit ihnen. Ja das ist sicher anders als sonst in der HFE, da habe ich immer ein bisschen beides. So halbe halbe, das ist hier nicht. Aber der Junge ist jetzt viel dabei und nun, wo er ein bisschen älter ist, nehme ich Spielsachen mit und dann können wir anhand von seinem Verhalten wieder etwas besprechen. Das ist jetzt einfach wieder, weil das Kind so gut entwickelt.
17	I: Wenn du sagst das Setting sei anders, dann meinst du, weil du nicht so regelmässig zur Familie gehst?
18	HFE: Ja, es ist loser. Es kann gut auch einmal 6 Wochen nichts sein. Es ist viel loser. Die anderen Termine finden wöchentlich oder 14 täglich. Ich habe kaum eine HFE die so lose ist. Rein der zeitliche also die zeitliche Regelmässigkeit, der Rahmen ist der Gleiche. Aber die Regelmässigkeit ist loser, weiter auseinander.
19	HFE: Hast du das Gefühl, dass es für die Mutter Dinge gibt die für sie einfacher zu bewältigen sind seit eurer Zusammenarbeit?
20	HFE: Ja das glaube ich. Einerseits ins Spital zu gehen mit den Ärzten. Sie macht das sehr gut, aber es ist so wie eine Rückendeckung, weil sie es mit mir vorbesprechen konnte, oder nachbesprechen kann. Einmal bin ich auch mit ins Spital. Das hat sie mega geschätzt, als ich einfach mit bin und ich auch gesehen habe, wie sie das machen kann und was sie fragt und wo sie vielleicht auch gehemmt ist. Das hat ein bisschen Klarheit gegeben. So

	wie der Halt, den ich ihr vermittele, da ist noch jemand, den ich fragen kann oder der das was ich mache gut findet. Ich glaube das ähm das nimmt sie fest mit.
21	I: Hast du das Gefühl, dass die Mutter Fähigkeiten entwickelt hat Probleme anders zu lösen?
22	HFE: Ahh, das ist schwierig. Ich glaube schon, ja, aber es ist einfach in dieser Familie, es ist ein langer Weg. Weil sie so von einem anderen / ,weil sie spät Mutter geworden ist und x Jahre strukturiert gelebt und wissenschaftlich arbeitet und jetzt kommt ein Alltag, der alle 5 Minuten anders ist. Und damit umzugehen ist ein langer Weg, das war für sie mehr als Neuland. Da ist dieses Kind, das man es nicht planen kann. Dass man die Nächte / eben das ist noch fest in ihr drin so diese Vorstellung, wenn ich es so so so mache, dann kommt es so, so, so raus. Und dann zu merken auch in den Gesprächen ,aha bei Kindererziehung ist das nicht so'. Da ist es immer wieder ein Versuch, das Überprüfen von diesem Verhalten oder von dieser Hypothese und das ist für sie neu, sie probiert es aber es gelingt ihr noch nicht immer.
23	I: Wir gehen davon aus, dass die Geburt für die Mutter sehr einschneidend und herausfordernd war. Kannst du etwas darüber sagen, wie du sie in der ersten Zeit nach eurem Kennenlernen erlebt hast?
24	HFE: Verunsichert mit dieser neuen Lebensaufgabe. Einerseits für diese Kind kämpfen zu müssen und auch kämpfen wollen und sich als Frau behaupten auch in diesem Alter, in dem sie ist. Und andererseits schon auch sehr unsicher. Einerseits ist sie eine starke Frau im Beruf und jetzt ist sie plötzlich so unsicher und wollte wieder so auftreten. Das war am Anfang sehr deutlich, nicht wissen, nicht können, nicht zurückgreifen können aber eigentlich schon zu wissen, wie für das Kind zu kämpfen bei den Ärzten, eine Meinung zu haben. Sie hat das sehr gut gemacht, aber das war ihr Dilemma am Anfang, ganz fest.
25	I: Gibt es etwas, wovon du sagen kannst, dass ihr das besonders gut gelungen ist?
26	HFE: Ja, ich glaube sie hat gelernt das Kind zu beobachten und ein bisschen zu lesen. Und es nicht als ein Projekt oder Produkt, das tönt mega blöd, sondern als Mensch, der jeden Tag ein bisschen anders ist, einfach lernen zu lesen und zu sehen und auch ein bisschen zu relativieren und nicht immer sofort Sorgen zu haben. Sie hatte immer sehr, sehr Sorgen. Bei kleinsten unv. das ist abnormal oder könnte abnormal sein. Und ganz ein enges Raster von Normalität zu sehen. Und ihr dann zeigen zu können, all das ist ok, also früher oder später etwas zu machen oder weniger lang schlafen oder weniger viel zu trinken, all die ganz kleinen Sächel, das wollte sie alles messen, oder. Die Gelassenheit, den Raum zu öffnen, das ist sicher anders geworden.
27	I: Hast du etwas beobachtet, das ihr geholfen hat bei Stress zur Ruhe zu kommen?

28	HFE: Ja, das denke ich schon. Indem sie sich selbst besser kennengelernt hat. Also was stresst mich wirklich, weil sie es zum Teil wirklich gar nicht realisiert hat am Anfang. Sie hat es immer erst hinterher gemerkt, und ich glaube das sieht sie nun etwas besser. Und kann dann wie das Kind abgeben, oder sich einen Moment raus nehmen ähm (...) Ja so fest im Alltag / sie ist ja berufstätig und er schaut zum Kind. Das ist jetzt der Klinisch in diesem Interview. Eigentlich macht er die Erziehungsaufgabe und sie macht die Abende und Wochenende. Das ist jetzt etwas schwierig, weil er ist am Limit zwischendurch. Er ist immer dabei bei den Gesprächen. Ich führe diese nicht mit ihr alleine, weil er die Erziehungsaufgabe den ganzen Tag macht mit diesem Kind. Und sie arbeitet 100%.
29	I: Das habe ich sie gar nicht gefragt, das kommt mir jetzt in den Sinn. Wer zum Kind schaut, ich habe einfach angenommen er gehe in eine Kita. Das ist ja auch speziell, dass ich mit das nicht überlegt habe.
30	HFE: Nein, nein es ist der Mann und das Grosi. Die Hüte ist das Grosi, ich glaube an 2 Tagen und 3 Tage macht der Mann. Er macht Homeoffice, wenn das Kind schläft oder arbeitet am Abend. Sie haben sich ganz anders organisiert als der Grossteil der Familien.
31	I: Kannst du noch zwei Sätze dazu sagen, wie die Mutter die Zusammenarbeit mit den Fachpersonen gemeistert hat?
32	HFE: Ich bin einmal mit in die Insel. Das war aber das einzige Mal. Sonst war ich nie bei einem Hausarzt oder einer Mütterberatung. Sie weiss genau was sie will. Dort ist sie die Fachperson in ihrem Bereich und sie nimmt der andere auch als Fachperson. Schaut kritisch hin aber auch wohlwollend, kritisch wohlwollend so beides. Sie fragt sofort nach, sie schaut genau was der macht, geht googeln, sie muss alles wissen, sie hat danach immer alle Papiere, also sie ist bestens informiert immer. Also sehr selbstsicher eigentlich, weil da kann man handeln, da kann man mit Papier arbeiten.
33	I: Wenn du dir vorstellst, dass die Mutter wieder einmal im Leben an eine schwierige Situation kommt, in welcher sie etwas bewältigen muss. Was kann sie aus eurer Zusammenarbeit mitnehmen, um diese besser zu bewältigen?
34	HFE: Poah! Das musst du sie fragen. Ich glaube, dass man darüber sprechen kann. Dass man bei Fachpersonen ähm eine Auslegeordnung machen kann, dass diese auch nicht immer eine Antwort haben aber dass das darüber sprechen hilft. Ähm (...) was sie daraus lernen kann? Ich glaube schon, dass darüber reden zu versuchen ähm der andere, also bei ihnen ist ein grosses Thema auch die verschiedenen Erziehungsstile, Ansätze Mutter Vater. Also zu versuchen den anderen zu verstehen, weshalb er etwas auf eine bestimmte Art tut. Ich glaube für eine andere Situation auch, so dieser Perspektivenwechsel, dass sie das nonstop üben muss.

35	I: Und was davon ist das Wichtigste?
36	HFE: (...) Hilfe holen und dass es einen Weg gibt. Das man Schritt für Schritt geht und sich nicht Riesensorgen machen muss, was mit dem Kind mit 4-5 Jahren ist, sondern Schritt für Schritt, jetzt lösen wir das Problem auch das Abwarten können, wie sich etwas entwickelt, wenn es eben nicht ein Papier ist oder ein Projekt, sondern ein Mensch oder irgendetwas so. Das ist jetzt ein bisschen ein Exkurs, aber ich glaube bei unserem Team ist das ein bisschen ein tricky Teil in unserer Neonatologie Leitung. Das die Leiterin die ersten Gespräche führt und das spüre ich jetzt wieder in diesem Gespräch. Sie haben damals ganz viel erzählt bei der Leiterin, die ersten Gespräche im Spital, die ersten 3-4 Gespräch im Spital, bis sie sich dann wirklich entscheiden und nach Hause gehen und dann jemand nach Hause kommt, die macht jemand anders. Und in den Akten lese ich nur Fakten, oder. Aber die Gespräche hatte ich nicht mit den Eltern, die Krisengespräche. Und die sind dann entlastet, wenn ich komme, die haben das fast schon ein bisschen durch ‚jetzt kommt jemand der uns hält und hilft‘. Dann steige ich anders ein, die Krise ist dann schon wie durch. Es gibt dann Leute, die erzählen, aber Frau XY ist jetzt nicht jemand der erzählt hat. Das war wie vorbei, es war schwierig ähm aber wir haben es geschafft und sind froh, dass das Kind gesund ist. Sie hat wirklich stark da angefangen als ich kam. Deshalb ist es für mich schwer zu sagen was sie aus der Krise gelernt hat, weil ich diesen Teil nicht erlebt habe. Ihre Ängste, ihre Sorgen.
37	I: Wäre das vielleicht auch etwas, das man überdenken könnte? Das die ersten Gespräche über die Person laufen, die danach in die Familie geht?
38	HFE: Das ist in unserem Kanton einfach anders organisiert und so lange Frau H- in diesem Bereich arbeitet, wird sich das auch nicht verändern. Das möchte sie sicher nicht abgeben. Das Angebot ist ihr „Kind“, aber das ist genau ein wunder Punkt. Wenn du dann noch mit den Eltern / die einen erzählen mehr und Frau XY war sehr sachlich und hat wenig erzählt aus dieser Zeit. Sie ist unerwartet und so spät schwanger geworden, aber was sie wirklich alles erlebt hat und was es mit ihr gemacht hat, das spüre ich einfach in den Gesprächen immer wieder ein bisschen.
39	I: Grundsätzlich würdest du sagen, dass sie durch eure Zusammenarbeit gestärkt wurde?
40	HFE: Ich hoffe doch sehr. Nein, ich glaube schon. Sie sagt es auch zwischendurch. Sie sagt sie (...) sie ist immer sehr dankbar, wenn ich wieder gehe. Im Sinne von dann sagt sie mir ganz fest was das gebracht hat und was sie wieder anders anschauen kann und neu „büschele“ oder neu angehen oder eine neue Idee hat, um etwas zu beobachten oder auszuprobieren. Ende des Gesprächs spüre ich das immer fest. Und dann gibt es immer wieder eine Lücke, weil es lange Abschnitte sind zwischen den Terminen und dann habe ich

	immer so das Gefühl, dass sie mich vielleicht nicht brauchen. Wenn ich dann aber komme, sind sie immer sehr, sehr dankbar. Das ist diese Spannung, die in dieser Familie besteht.
41	I: Denkst du die Mutter kann auf eine Ressource aus ihrer Vergangenheit zurückgreifen, um schwierige Situationen zu bewältigen?
42	HFE: Das kann ich nicht beurteilen.
43	HFE: Es war kein Wunschkind in dieser Familie. Das Kind kam unerwartet. Und dass die Mutter eine Einschränkung hat, sie hat ein ADS. Das ist ein grosses Thema in der Begleitung. Dass sie mit diesen Bedürfnissen auch ihren Alltag gestalten muss und dadurch auch neu herausgefordert ist. Das ist immer ein bisschen Thema. Das sie selbst auch von ihrem Alter und ihrer Konstellation besondere Vorzeichen hat. Nicht einfach eine junge Mutter ist, die eine Frühgeburt hat. Und das auch klar ist, dass es das einzige Kind bleiben wird, das ist auch ein wichtiger Punkt. Einfach von ihrer Situation her. Es ist also alles einmalig, was sie erleben oder machen. Das ist so von der Situation. Und was mich beeindruckt ist wie diese Familie, neben mir, sich rein kniet in das neue Fachgebiet: Kind und Kindererziehung. Ja sie ist nahezu 60 und hat dieses Kind bekommen und muss sich mit etwas auseinandersetzen mit dem sie sich noch nie beschäftigt hat, und das beeindruckt mich. Da ist sie in einem Chat, sie hat sich wirklich Quellen gesucht, wo sie mit anderen austauschen kann, obwohl sie weiterhin so viel arbeitet. Das beeindruckt mich, wie sie ihren Weg geht. Ja in dieser Familie, also das ist in allen Frühgeburten-Familien, vor allem wenn es so schwierige Frühgeburten sind, aber das wirklich immer dieser Wundergedanken. Das Kind ist wie ein Wunder. Das erlebe ich sonst in der HFE nicht so stark. Das erlebe ich nur bei diesen Frühgeburtenskindern. Dass die Eltern so ringen mussten, also überlebt es, also wie überlebt es. Und alles was da ist, sie sind enorm dankbar. Und ähm das beeindruckt mich immer bei dieser Familie das ist anders. Du hast mich zuvor gefragt, was anders ist. Diese Haltung ist anders. Ja. Sonst kommt mir nichts in den Sinn.
44	I: Vielen Dank!

Postskriptum des Interviews

Angaben zum Kind: Männlich

Geb.: 07.01.2019

Schwangerschaftswoche: 31

Geburtsgewicht: 1100gr

Angaben zur Familie: Wächst als einziges Kind bei beiden Eltern auf. Die Km ist 100% arbeitstätig. Der Kindsvater (Kv) und die Grossmutter (vs) betreuen das Kind, wenn die Km arbeitet. Die Km war schon älter, als ihr Sohn zur Welt kam.

Angaben zur HFE: Beratung der Kindseltern (Ke) in unregelmässigen Abständen, je nachdem welche Fragen, diese haben.

Beginn Angebot Neonatologie: 20.03. 2019

Reflexionen:

Atmosphäre:

willkommen, offen, auf Augenhöhe, interessant, lehrreich, sich ergänzend

Was ist gut gelungen?:

Die Interviewerin war zuvor bei der Interviewpartnerin 4A, in welcher die Atmosphäre anders war (siehe Interview 4A). Der Wechsel zu diesem neuen Setting (das Interview fand bei der HFE zu Hause statt) fiel ihr einfach. Die ähnliche fachliche Haltung der HFE und der Interviewerin wirkten sich ebenfalls positiv auf das positive Klima aus.

Was waren Stolpersteine?:

Das war an diesem Tag bereits das dritte Interview. Die Interviewerin war dementsprechend bereits müde und «gefüllt» mit den vielen Eindrücken und Geschichten. Die Konzentration liess nach und es wurde vermutlich weniger nachgefragt, als es möglich oder auch sinnvoll gewesen wäre.

Anhang 5.3.5: Interview Nr. 5B

Absnr.	Interview Nr. 5B
1	Interviewerin (I): Als erstes interessiert es mich, wie sich eure Zusammenarbeit ergeben hat?
2	Heilpädagogische Früherzieherin (HFE): Ja also ich ähm arbeite seit 4 Jahren hier und die zuständige Früherzieherin damals, das war XY die ähm hat XY begleitet hat dann aber gekündigt. D.h. seit 2.5 3 Jahren bin ich die Nachfolgerin von XY, so bin zur Familie gekommen. Es war schon nicht mehr diese Akutphase. So dieser Prozess, wenn du als erste FE in die Familie gehst, wo ich mir vorstelle, dass man sich noch viel vorsichtiger bewegen muss, das ist wie schon durch meine Vorgängerin gemacht worden und ich habe den Fokus weniger auf die Tatsache der Ängste und dieser Frühgeburt gelegt und was da alles war. Ich kam in die Familie und legte den Fokus mehr auf die Entwicklung gelegt. Ich habe eigentlich mit Frau XY auch nie Gespräche geführt ähm / sie ist auch jemand der nicht viel

	von sich aus erzählt. Sie ist wirklich / plötzlich kommen Dinge nach 4-5 Monaten und ich bohre auch nicht nach.
3	I: Was schätzt du besonders an eurer Zusammenarbeit und Beziehung?
4	HFE: Da muss ich gerade überlegen. Eigentlich, dass sie nie gezweifelt hat, so wie man das bei anderen HFE Familien kennt, also die compliance mitarbeiten und mitdenken zu wollen war immer sehr gross, das schätze ich sehr. Das ist für das Gelingen von HFE, wie soll man sagen, für diesen Lebensabschnitt immer sehr wichtig und das ist gegeben. Sie sieht das und ja das ist das Wichtigste. Nicht so das, es gibt ja manchmal auch Familien bei denen merkt man ‚ja der Kinderarzt hat das Kind angemeldet, ja ja jetzt kommen sie mal ein bisschen‘ und dann sind die Eltern in der Küche und du bist im Wohnzimmer und sie spüren den Wert davon nicht für das Kind, es geht ja nur um das Kind. Und das versteht Frau XY das weiss sie, dass es um ihren Sohn geht und dass er davon profitiert. Sie selbst, ich hätte mir manchmal gewünscht, dass sie vielleicht mehr, aber so sind wir halt alle unterschiedlich, dass sie ein bisschen mehr ähm auch Nutzen zieht für sich. Mit ihr ist zum Teil ‚harzig‘. Es gibt ja auch Leute, die sagen ‚ah jetzt kommt da jede Woche eine Frau und ich kann ein bisschen / für das wären wir ja auch hier. Weil doch dieser Lebensphase mit kleinen Kindern alles noch symbiotisch und zusammenhängend ist, die Gefühle der Mutter und das Kind und Verluste. Und das konnte die Mutter noch nicht so nutzen. Ich denke es wäre gut, wenn sie über Sorgen und Ängste sprechen würde, aber sie macht das noch nicht wirklich. Und das ist wahrscheinlich schon ein Riesenschritt.
5	I: Wendest du eine spezielle Methode an mit Eltern, die in diesem Neoangebot sind?
6	HFE: Ich würde sagen es ist teil, teils. Zu 80% ist es wie HFE sonst. Und zu 20% spüre ich sind noch zusätzliche Ängste da, das spüre ich. Und bei ihr spüre ich das, weil sie nicht spricht. Könnte etwas mit ihrem Sohn wegen dieser Frühgeburt nicht stimmen. Was sie mich schon alles gefragt hat: ‚Ob ich mal schauen könnte, ob er nicht Autismus habe‘, dann habe ich gefragt, wie sie darauf komme? ‚ja sie habe einen Bericht im TV darüber gesehen‘. Ja, sie habe extrem immer so geschaut, dass der nächste Entwicklungsschritt kommt. Das spürt man schon das begleitet solche Eltern von Anfang an, von Anfang an. Bei den meisten ist es man gebärt das Kind, dann kommen die U-Untersuchungen beim Kinderarzt und irgendwann, dann geht es vielleicht zuerst langsam und plötzlich, die Zeit vorher war eher seicht und plötzlich kommen Therapievorschläge, man muss in die Ergo hier und da es stimmt etwas nicht. Und bei den zu früh geborenen Kindern macht es einfach so (zeigt mit der Hand steil nach oben). Der Peak ist sofort da. Dass es da dann länger braucht das Vertrauen zu fassen, dass Kind selbst atmet usw. Und das muss der Horror sein wirklich, ganz schlimm.

	Anmerkung der Autorin: Berichtet von ihrer vorherigen Arbeit als SHP und einem Kind, das sie dort getroffen hat, bei welchem sich herausgestellt hat, dass es zu früh geboren wurde und die Eltern selbst nach 5 Jahren noch massiv darunter litten.
7	Ich hatte insgesamt noch nicht so viele Frühgeborenen Geschichten. Da gibt es noch Zwillinge, wobei da merkt man bei XY schon noch mehr Schwierigkeiten als bei den Zwillingen. Es ist ja auch so unterschiedlich. Es gibt Kinder, bei welchen man nichts oder fast nichts sieht, weder physiognomisch noch motorisch noch nix.
8	I: Welche deiner persönlichen Eigenschaften schätzt Frau XY?
9	HFE: ähm (...) hm (...) Ich glaube, dass sie schon froh ist, dass ich nicht nachbohre und das fällt mir schwer. Ich bin natürlich da Fachfrau, ich bin sonst nicht so, ich bin gar nicht so. Ähm, genau aber ich denke sie ist froh, dass ich nicht mehr frage, dass ich sie / es gibt ja auch so diese Fragetechniken mit welchen man dann doch oder auf eine sehr wie soll ich sagen eine gute Art ohne den Menschen zu nahe zu kommen. Ich glaube das schätzt sie schon. Und ähm meine Art? Ich glaube sie schätzt / das ist eine schwierige Frage hm.
10	I: Und welche beruflichen Eigenschaften denkst du schätzt Frau XY?
11	HFE: Es wirklich so, es gibt Eltern, ich bin jetzt in einer Familie die haben ein Kind mit einem ganz seltenen Syndrom und die hat mir beim 4. Mal gesagt, ähm sie seien so froh, dass ich so viel Erfahrungen habe und schon älter bin und wie auch immer, dass ich so flexibel bin. Ich habe in der Coronazeit so ganze viele Filme gemacht mit Anleitungen von Eltern und alles so Ideen. Das war für sie ein Punkt, dass ich so viel Erfahrung habe, so Ressourcen orientiert bin, sehr! Ähm das muss man ja auch sein. Das ist jetzt nicht etwas das meine drei Kolleginnen nicht auch sind. Genau. Und Frau XY ist jetzt wirklich von allen Müttern, die ich habe, ist sie diejenige, die am wenigsten Farbe bekennt, bei der ich am wenigsten an das „Eingemachte“ herankomme. Das gelingt mir sonst sehr schnell, sehr schnell. Aber eben auch zu merken / du hast ja auch die Eltern, denen man sagen muss, eines nach dem anderen. Bei welchen man wie ein Schwamm alles aufsaugen muss und diesen nach der Stunde auswringen muss. Und sie ist da anders.
12	I: Was denkst du welche Aspekte eurer Zusammenarbeit für die Mutter besonders bereichernd sind?
13	HFE: (...) Ihr den Raum geben den sie braucht und diesen wirklich zu respektieren. (...) Es ist nicht anders als bei anderen Früherziehungskindern und deren Eltern, überhaupt nicht. Es sind einfach andere Themen oder / die Angst, über die ich zuvor gesprochen habe, dass man das nie vergisst als Früherzieherin. Die haben wirklich konkret noch Angst gehabt, dass das Kind sterben wird. Das ist etwas anderes, wenn man weiss, sein Kind hat eine Entwicklungsverzögerung oder was auch immer, eine Beeinträchtigung, eine Behinderung, das ist auch schlimm, man kommt auch in einen Trauerprozess in eine

	<p>Trauerspirale, es schüttelt einem und alles. Aber die Frage überlebt es oder überlebt es nicht, das ist nochmals eine ganz andere Komponente, die ich nicht erlebt habe als Frau, als Mutter, als Mensch. Und das ist noch schwieriger.</p>
14	<p>I: Mir geht es bei dieser Frage auch noch darum herauszufinden, ob die Mutter durch eure Zusammenarbeit wieder in eine Handlungskompetenz kam. Sie war ja so lange Zeit der Situation ausgeliefert.</p>
15	<p>HFE: Die hatte sie eigentlich von Beginn an. Als Bäuerin, sie war immer eine die gesagt hat ‚Komm (Name Kind), mach jetzt, sei jetzt nicht so kompliziert‘. Sie war eher so eine. Zwar schon auch, dass sie sich Fragen gestellt hat. Zum Beispiel ‚hat er wohl Autismus?‘ ‚Ist das normal, dass er jetzt so und so?‘ Aber wie gesagt, das Fragen andere Mütter zum Teil auch. Aber das ist auch die Persönlichkeit. Man kann nicht sagen alle Eltern reagieren auf die selbe Weise auf die zu frühe Geburt. Die einen copen besser damit und andere gehen kaputt daran und geben dem Kind nie Flügel. Das ist diese Mutter nicht. Sie hat ziemlich schnell gelernt ihn auch loszulassen. Vielleicht auch durch die Früherziehung, wer weiss. Das ähm, dass sie etwas bei mir gesehen hat und das dann nachahmt. Das wäre ja das Ziel. Wenn ich etwas mit den Kindern mache, dann ähm mein Ansatz ist eigentlich der mit Alltagsmaterialien, so gut wie es geht. Und während der Coronazeit war das sehr toll, wie sie das alles übernommen hat. Sie hat das Basteln sehr geschätzt. Das ist so, du hast zuvor gefragt, was sie an mir geschätzt hat. Und das habe ich gemerkt, sie hat es sehr geschätzt, dass ich mit ihrem Sohn immer / so im Hinblick auf den Kindergarten am Ende der Stunde etwas gebastelt habe. Das habe ich gemerkt, weil sie hat alles ausgestellt. Sie hat wirklich alles an die Fenster geklebt und ihm gesagt, er könne das dann am Grosspapi zeigen. Das waren richtige Liebesbekenntnisse für mich, weil ich oft gegangen bin und nicht so richtig wusste, wie es für sie war.</p>
16	<p>I: Wir gehen davon aus, dass die Geburt für sie sehr schwierig war. Weil du nicht von Beginn an bei der Familie warst, ist es schwierig, zu sagen, wie du sie in der ersten Phase erlebt hast. Aber kannst du vielleicht sagen, was du denkst, dass der Mutter besonders gut gelingt?</p>
17	<p>HFE: Ja, ich finde es gelingt ihr besonders gut ihrem Sohn Flügel zu geben. Das sehe ich bei anderen Eltern nicht. Die Mutter wird kein Geheimnis machen aus der zu frühen Geburt, sie wird das im Kindergarten sagen, aber damit hat es sich dann auch. Sie ist einfach keine Frau, die viele Worte darüber verliert. Sie behält das bei sich und ähm ja. Ich versuche ihr immer aufzuzeigen, wo die Zone der nächsten Entwicklung ist und ein bisschen anzubahnen ähm sie kommt sehr schnell in einen Stress. Und das ist dann vielleicht schon wieder diese Angst, die von dieser Frühgeburt kommt ‚schafft er diesen</p>

	<p>Entwicklungsschritt jetzt nicht, er soll sich mal ein bisschen zusammenreissen'. Aber der Junge kann sich wehren. Er ist ähm er ist wirklich cool. Er nimmt das locker. Ein anderes Kind würde vielleicht weinen, wenn die Mutter so ein bisschen harsch ist. Das bringt ihn nicht aus dem Konzept. Ich bin immer froh, dass er so entspannt reagiert. Zum Beispiel in der Motorik, weisst du, er braucht immer nur eine Hand. Da sieht man es, da hat er schon eine Beeinträchtigung, also Beeinträchtigung ja eine Art / ein anderes gleichaltriges Kind, dessen Entwicklung im Normbereich verläuft, die linke Hand zum Fixieren und die rechte zum Schrauben. Und das ist bei ihm noch irgendwo. Und dann habe ich das mal so gesagt. Sie könne ganz spielerisch und vorsichtig darauf hinweisen ,schau jetzt könntest du mit dieser Hand halten und mit dieser das machen und das Blatt halten, dann könntest du auch besser schreiben' alles diese Sachen, auch Augen-Hand-Koordination-Sachen, Druckdosierung das ist für ihn / das macht er auch nicht so gerne. Und dann habe ich das immer so gezeigt und sie macht das dann mit ihrer Art so ,jetzt halte das doch so (Name Kind)' weisst grad so etwas grob. Weil sie halt kognitiv mega fit ist und das alles versteht was ich meine und was wichtig wäre, dass diese Hände das zusammen machen, wir haben viel mit den Händen gemacht, mit Bohnen, taktil-kinästhetisch, mit Sprüchli, mit ähm Überkreuzen. Das habe ich immer alles erklärt und das ist etwas was sie schon auch geschätzt hat, was du zuvor gefragt hast. Aber das ist halt auch Berufserfahrung. Und manchmal habe ich dann auch gedacht ,oh Scheibe, das habe ich doch jetzt nicht so gemeint', oder. Es gibt eine Art das am Kind zu sagen. Das versuche ich ihr zu zeigen, dass sie es liebevoll und spielerisch machen soll. Aber das dürfte ich ihr nie sagen. Ich sage ihr immer ,nein, nein das ist schon gut'. Er muss es ja dann selber. Man kann es immer wieder zeigen, das Händli darauflegen oder, das ist sie manchmal so ein bisschen angespannt ,macht er es jetzt wohl'. Aber ich glaube das ist ihre Art.</p>
18	I: Wenn sie jetzt so gestresst ist, gibt es etwas von was du das Gefühl hast, das ihr hilft um sich zu beruhigen und aufzutanken?
19	HFE: ähm also in der Situation selbst?
20	I: Ja oder einfach überhaupt im Umgang mit Belastung?
21	HFE: Sie hat ein gutes familiäres Netz. Dort kann sie auch sprechen. Aber für sie ist klar, das ist privat und da erzählt sie mir nur das nötigste. Ich habe mich häufig gefragt, ob ich sie mal fragen soll, wie das damals war ähm mit der Frühgeburt ,sie müssen ja unglaubliches durchgemacht haben' oder was auch immer. Oft hatte ich aber keinen Aufhänger, um mit ihr darüber ins Gespräch zu kommen.
22	HFE: Ich bin überzeugt, dass man sich bei jeder Familie von Früherziehungskindern auf etwas Neues einlassen muss. Nicht alle Eltern mit Frühgeborenen Kindern sind gleich. So

	<p>wie der Trauerprozesse bei jedem Menschen anders ist, ist auch die Zusammenarbeit unterschiedlich, ist das Coping, die Compliance verschieden, ist die Fähigkeit über etwas zu sprechen verschieden. Die einen sagen nichts, oder nur der besten Freundin oder dem Mann. Und die anderen reden von Minute eins bis Minute 60 und du kannst nicht einmal mit den Kindern spielen. Wichtig für deine Arbeit finde ich das Wissen, dass es damals um das Überleben gegangen ist. Und das ist sicher bei allen gleich und sicher ganz anders als bei einem schleichenden Prozess. Diese Angst überleben sie in dieser Welt.</p>
23	<p>I: Wenn du dir vorstellst, dass die Mutter wieder einmal im Leben an einen schwierigen Punkt kommt, in welchem sie ein einschneidendes Erlebnis bewältigen muss. Was denkst du kann sie aus eurer Zusammenarbeit mitnehmen und zukünftig anwenden oder stärken?</p>
24	<p>HFE: Ähm, dass der Sohn. Also ich sehe mich da als dass sie der Glaube und das Vertrauen hat, dass der nächste Entwicklungsschritt kommt und dass sie ihm auch ähm die Zeit lässt. Das erhoffe ich mir wirklich, genau. Und ich glaube es hat sich schon ein bisschen verändert. Am Anfang war noch fest ‚jetzt mach doch mal, jetzt tu doch mal, die anderen tun ja auch‘. Dadurch, dass ich immer wieder gesagt habe, das heisst jetzt nicht, weil ich versuche mit ihm das anzubahnen muss er das auch bereits schon können muss, woher auch. Das ist meine Hoffnung, dass sie das versteht. Dass sie das ähm auf eine vertrauensvolle spielerische Art ähm unterstützen kann, diesen Prozess. Da wird ja noch viel kommen. Dadurch, dass ich selbst im Kindergarten und in der Schule gearbeitet habe, konnte ich sie bereits gut briefen. Ich konnte ihr sagen ‚das wird dann kommen und das und wissen Sie im Kindergarten schauen sie dann ähm wie die Kinder schneiden können‘ was auch immer. Er interessiert sich jetzt zum Beispiel bereits für Buchstaben, er ist ja ein ‚helles Kerlchen‘ wirklich. Und dann habe ich gemerkt, wie sie ihm die Laute so vorgesprochen hat: BE, DE, ÄF. Dann habe ich ihr sofort gesagt ‚das sei cool, dass sie ihn lasse, das sei ja auch immer wichtig, wenn Kinder das wollen, dann soll man, dann habe ich ihr aber auch sofort gesagt, wie das ist mit dem Leseschlau und dass heute nur der Laut gesagt wird und dann hat sie gesagt ‚aha ja so und so und so‘. Sie hat dann auch mega Freude, wenn ich dann sage ‚er entwickelt sich prächtig‘ wirklich, das tut er. Aber es ist natürlich auch ein Glücksfall aus Sicht der Entwicklung. Es hätte ja auch ein Kind sein können, das in eine HPS muss, aber das muss er nicht.</p>
25	<p>I: Aber das Vertrauen darauf, dass es schon gut kommt //</p>
26	<p>HFE: Ja ich glaube das hat sie jetzt, dass hatte sie am Anfang gar nicht, da war sie noch im ‚Brei‘. Dadurch, dass ich immer gekommen bin und gesagt habe ‚hey da gehen wir wirklich in eine coole Richtung, also in eine Richtung wo ja, die Richtung Regelkindergarten,</p>

	normale Einschulung und das hat sie schon extrem entlastet, sehr, sehr. Aber eben, du weisst nie wie sich neuronalen Vernetzungen entwickeln, das war nun wirklich ein Glück.
27	I: Hast du das Gefühl, dass sie auf eine Ressource zurückgreifen, eine persönliche Ressource, die ihr hilft, zukünftig schwierige Ereignisse zu bewältigen?
28	HFE: Hm Wie meinst du ein Hobby?
29	I: Mir kommt in den Sinn, dass du zuvor gesagt hast sie sei eine Macherin, das würde ich jetzt auch als Ressource bezeichnen.
30	HFE: Ja, ja. Einmal habe ich sie getroffen in einem Gartenzenter. Das war sehr lustig. Aber auch da, mit einer anderen Mutter wäre ein lebhaftes Gespräch entstanden und mit ihr war es, sie war sehr gehemmt. Und ich, ich bin gar nicht so. Nachher fragte ich sie was sie am Suchen sei und dann hatte ich bereits das Gefühl ich habe schon zu viel gefragt. Ich habe bei ihr immer das Gefühl ‚nur nicht zu nahe‘. Aber man sucht ja dann doch immer. Es geht ja in diesem Angebot um Beziehung, es läuft ja nur über Beziehung, dass man Zugehörigkeiten sucht, oder: ‚Ah du trinkst Kaffee, ich trinke Kaffee, lass uns zusammen Kaffee trinken.‘ Und das habe ich bei ihr immer gesucht und das war bei ihr immer ein wenig harziger als bei anderen Familien, bei welchen man irgendetwas und dann ist man gleich ein bisschen näher. Und dann ist das Vertrauen da, diese Zugehörigkeiten und das war lustig, ich habe diese Begegnung gleich „beim Schopf gepackt“. Irgendwann hat sie mitbekommen, dass ich in (Name Wohnort) wohne und hat mir gesagt, sie hätte da ganz gute Freunde, eigentlich die besten Freunde, die auch da wohnen und dann war sie plötzlich so wie, dann ist sie aufgetaut, ja. Das Suchen von Zugehörigkeiten und umso wichtiger, wenn man merkt, dass jemand ein bisschen skeptisch ist und sich fragt ‚was macht diese Frau jetzt genau?‘. Ich glaube, weisst du was, ich glaube, dass das bei ihr mit Ängsten zu tun hatte, die ganze Zeit, die ganze Zeit, dass der Sohn nicht zu den nächsten Entwicklungsschritten kommt, dass er nicht im Dorf in den Kindergarten gehen könnte. Dann war noch etwas. Wir hatten hier eine Logopädin, sie war Deutsche. Die Mutter kam mit dieser Frau gar nicht zurecht. Sie kam dann mit diesem Problem zu mir. Das hat uns auf eine Art und Weise verbunden. Nicht, dass ich illoyal war, aber es hat mich gefreut, dass sie mir von dieser Schwierigkeit erzählte, und ich habe sie unterstützt ihrem Gefühl zu vertrauen und sie darin gestärkt, dass eine second opinion ihr Recht sei. Nachher sind sie zu einer anderen Logopädin und da war es dann viel besser. In dieser Situation fand ich die Stärke der Mutter sehr cool, zu sagen ‚nööö‘. Es gibt ja viele Eltern, die sich fremdbestimmen lassen, nicht im Sinne von Empowerment, oder und dass sie das mit mir besprechen konnte, das fand ich stark. Sie ist eine aktive Frau, sie konnte mir auch sagen, dass sie nun

	möchte, dass ich vielleicht nur noch alle zwei Wochen komme, jetzt wo ihr Sohn in den KG kommt, sie ist eine aktive, sie lebt das Empowerment, das kann mir übergeben.
31	I: Vielleicht ist das auch etwas, das sie zukünftig stärkt, wenn etwas schwierig ist, zu wissen, dass sie selbst bestimmen kann und das kommt an, das wir umgesetzt und geschätzt.
32	HFE: Ja, ja und ganz wichtig war auch immer diese Momente, in welchen ich ihr gesagt habe ‚das ist jetzt im Fall wirklich toll, was der Sohn‘, weil sie eben oft das Gefühl hatte, ist er jetzt schon da, wird er das können, alle diese Fragen, oder. Und das hat sie dann mit grosser Freude und (unv.) annehmen. Das ist doch wunderbar. Weisst du man muss es aufzeigen manchmal, weil sie sie weiss es ja nicht, oder. Für das war diese Früherziehung sicher sehr stärkend für sie. Selbst bin ich mir das manchmal nicht so bewusst.
33	I: Gibt es zum Schluss noch etwas, dass du erwähnenswert findest, etwas wonach ich nicht gefragt habe? Möchtest du noch etwas präzisieren?
34	HFE: ja hm (bejahend) Das was ich zuvor gesagt habe, dass es nicht die Eltern Frühgeborener Kinder XY gibt, oder. Das auch da die Bandbreite riesig ist, weil jeder Mensch seine Erfahrungen mitbringt, seine Strategien und alles das, seine Art weiterzukommen oder eben nicht weiterzukommen. Es ist sehr individuell. Das finde ich sehr wichtig, immer daran zu denken. Es ist für Eltern wahrscheinlich unglaublich wichtig, dass man ihnen sagt ‚das und das haben sie unglaublich gut gemanagt‘, sie so zu spiegeln und sie haben dann so den Aha - Effekt und sagen, ja das stimmt. Und daraus können sie im Besten Fall Kraft ziehen. Natürlich gibt es immer auch die anderen Eltern, bei denen es beim einen Ohr rein und beim anderen wieder raus geht. Es gibt einfach kein Patentrezept. Ich bemühe mich bei allen Eltern auf die gleiche Weise, aber nicht immer mit dem selben Erfolg. Das wichtigste in dieser Arbeit ist wirklich, dass wir immer an der Beziehungsarbeit arbeiten indem man genau nach solchen Ressourcen sucht, die vielleicht verschüttet sind und im besten Fall kommen sie hervor und wir können sagen ‚hey super cool‘ und man muss auch damit leben, dass diese nicht aufgedeckt werden können oder diese Person es nicht schafft anzuknüpfen. Aber, dass wir den Auftrag haben das zu machen und wirklich auch unten einsteigen im Boot. Man kann nicht in von oben in ein System einsteigen. Man muss immer unten einsteigen und ihnen sagen ‚und ihr seid die Eltern‘, ihr kennt das Kind am längsten, nicht ich. Ihr habt den Ball und so und dann kommt man am besten voran und dann kann man den Eltern auch sagen ‚das macht ihr aber gut‘. Dies Zugehörigkeiten suchen, auch Mensch sein und nicht immer nur Fachperson.
35	I: Vielen Dank für deine Zeit!

Postskriptum des Interviews

Angaben zum Kind: Männlich

Geb.: 05.01.2017

Schwangerschaftswoche: 26 2/7

Geburtsgewicht: 870 gr

Angaben zur Familie: Wächst ohne Geschwister bei beiden Eltern auf. L1 ist CH-Deutsch.

Angaben zur HFE: Aktuelle HFE ist seit etwa zwei Jahren bei der Familie. Zuvor war eine andere HFE involviert. Der Wechsel kam aufgrund der Kündigung der ersten HFE zustande.

Beginn Angebot Neonatologie: April 2017

Reflexionen:

Atmosphäre:

Wohlwollend, offen, auf Augenhöhe, interessant.

Was ist gut gelungen?:

Die Interviewerin fühlte sich sicher mit dem Ablauf und konnte spontan nachfragen und sich bei Unklarheiten einbringen. Dies hat vermutlich ebenfalls zur guten Atmosphäre und dem offenen Gespräch beigetragen. Es ist auch gelungen, die eigene Fachlichkeit anzusprechen, so dass es ein Gespräch unter Berufskolleginnen war.

Was waren Stolpersteine?:

Die Interviewpartnerin ist häufig abgeschweift und hat Vergleiche zu anderen Kindern und deren Eltern oder ihrer eigenen Geschichte hergestellt. Es ist der Interviewerin schwer gefallen sie zu stoppen. Zudem kamen sensible Themen zur Sprache, die für die Interviewerin zwar sehr interessant und für das Verständnis der Situation wichtig sind, die aber für die Transkription nicht verwendet werden durften.

Anhang 6: Begründungen der Haupt- und Subkategorien

Anhang 6.1: Kindsmütter

Anhang 6.1.1: Hauptkategorie A: Beziehungsgestaltung

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Begründung
A1 Vertrauen haben aus Sicht der Kindsmütter		<p>Gemäss Fröhlich-Gildhoff (2020) und Wustmann (2015) stellen die sogenannten kompensatorischen Beziehungen den stabilsten Resilienzfaktor dar. Damit sind Beziehungen zu Menschen aus dem erweiterten Familienkreis, Freunde oder pädagogische Fachkräfte gemeint. In erster Linie geht es darum, wie diese Beziehungen gestaltet sind.</p> <p>Sind diese Beziehungen von Vertrauen gekennzeichnet, wird auf die Bedürfnisse eingegangen, sind sie wertschätzend und vermitteln eine optimistische Grundhaltung bzw. bieten individuelle Unterstützung, so können sie massgeblich zu einer positiven Resilienzentwicklung beitragen. Menschen mit solchen positiven Beziehungserfahrungen, können zu einem späteren Zeitpunkt auf diese zurückgreifen.</p> <p>In der Subkategorie eins werden deshalb mit «Vertrauen haben», «Berücksichtigung der Bedürfnisse und Unterstützung» und «Ermutigung und Optimismus» drei zentrale Punkte des Resilienzfaktors kompensatorische Beziehungen erfasst.</p>
A2 Berücksichtigung der Bedürfnisse und Unterstützung	A2.1 Wie können HFE aus Sicht der Kindsmütter auf ihre Bedürfnisse eingehen, konkrete Unterstützung anbieten?	Die Fragestellung dieser Arbeit beschäftigt sich damit, wie die Selbstwirksamkeitserwartung der Kindsmütter durch das Angebot Neonatologie, also durch die konkrete Zusammenarbeit zwischen den Kindsmütter und den Heilpädagogischen Früherzieherinnen gestärkt wird. Es soll

		herausgefunden werden, welche Aspekte der Zusammenarbeit für die Kindsmütter zentral waren. In dieser Subkategorie wird deshalb explizit danach gefragt, wie die Kindsmütter die Unterstützung und Bedürfnisberücksichtigung durch die Heilpädagogischen Früherzieherinnen erlebten.
	A2.2 Wie können andere Fachpersonen aus Sicht der Kindsmütter auf ihre Bedürfnisse eingehen, konkrete Unterstützung anbieten?	Da die Kindsmütter sich mit vielen verschiedenen Fachpersonen auseinandersetzen müssen, wurde auch danach gefragt, wie sie deren konkrete Unterstützung/Berücksichtigung der Bedürfnisse erlebten. Allenfalls können dadurch Erkenntnisse gewonnen werden, die sich die Heilpädagogischen Früherzieherinnen zunutze machen können.
	A2.3 Wie können Familienmitglieder oder Freunde aus Sicht der Kindsmütter auf ihre Bedürfnisse eingehen, konkrete Unterstützung anbieten?	Die Unterstützung durch die Familie und Freunde kann ebenfalls genutzt werden, Herausforderungen rund um die zu frühe Geburt bewältigen zu können.
A3 Ermutigung und Optimismus	A3.1 Wie können HFE aus Sicht der Kindsmütter Optimismus vermitteln und/oder Ermutigungen aussprechen?	Analog der Subkategorie A2.1 sollen hier Antworten für die Fragestellung der Masterarbeit gefunden werden.
	A3.2 Wie können andere Fachpersonen aus Sicht der Kindsmütter Optimismus vermitteln und/oder Ermutigungen aussprechen?	Analog A2.2

	A3.3 Wie können Familienmitglieder aus Sicht der Kindsmütter Optimismus vermitteln und/oder Ermutigungen aussprechen?	Analog A2.3
--	---	-------------

Anhang 6.2.2: Hauptkategorie B: Selbstkonzept

Subkategorie	Subkategorie 2	Begründung
B1 Selbstwahrnehmung	B1.1. Welche Gedanken machen sich Kindsmütter bezüglich des Umgangs mit der zu frühen Geburt ihres Kindes?	<p>Der zentrale Punkt beim Resilienzfaktor Selbstwahrnehmung besteht darin, dass Menschen dazu fähig sind ihre Emotionen, ihre Handlungen und Gedanken ganzheitlich wahrzunehmen und zu reflektieren. Dafür müssen Menschen die eigenen Grenzen und Kompetenzen kennen. Sind diese erreicht, geht es darum (soziale) Unterstützung zu holen.</p> <p>Danach kann die eigene Wahrnehmung über sich selbst in Beziehung zu anderen Personen und deren Wahrnehmung gesetzt werden (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2012). Verfügen Eltern über eine gute Selbstwahrnehmung können die Schutzfaktoren aktive Bewältigungskompetenz und Probleme lösen (Kapitel 2.1.3) besser aktiviert werden.</p> <p>Diese Mentalisierungsfähigkeiten sind ein wichtiger Schlüsselfaktor für den Aufbau von Resilienz (Diez Grieser & Müller, 2018).</p> <p>Allgemeine Aussagen der Kindsmütter zu Selbstwahrnehmung werden unter B1 erfasst.</p>

		Die Subkategorien B1.1 geht der Frage nach, wie es Kindsmütter gelingt ihre Emotionen rund um die zu frühe Geburt ihrer Kinder zu reflektieren.
	B1.2 Welche Aussagen machen die Kindsmütter bezüglich der Loslösung von ihren Kindern?	Die zweite und dritte Subkategorie sind induktive Kategorien und beziehen sich auf die Fragen, welche Emotionen Kindsmütter in Bezug auf das Thema «Loslösung» und «Angst» nennen. Beides sind Themen, die einen engen Zusammenhang mit Frühgeburtlichkeit haben (vergl. Kapitel 2.2).
	B1.3 Welche Aussagen machen die Kindsmütter in Bezug auf die Angst, die sie durch die zu frühe Geburt ihres Kindes erlebten?	
	B1.4 Was für Aussagen machen Kindsmütter in Bezug auf Hilfsangebote, die sie kennengelernt haben?	Mit der Frage nach Hilfsangeboten, die die Kindsmütter kennengelernt haben, möchte die vierte Subkategorie Antworten erwirken, die einen Schluss auf die Handlungsfähigkeit der Kindsmütter zulassen. Je handlungsfähiger sie sich erleben, desto besser es gelingt es ihnen Probleme systematisch zu analysieren, gedanklich zu durchdringen und auf diese Weise zu verstehen. So können sie selbst Lösungen finden (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2012, 2015).
B2 Fremdwahrnehmung	B2.1 Was sagen Kindsmütter über ihre Wahrnehmung ihres Kindes?	Wenn Menschen Situationen und/oder Personen angemessen einschätzen, bewerten und reflektieren, können sie die eigenen Fähigkeiten möglichst wirkungsvoll einsetzen, um die Situation zu bewältigen und/oder einen Umgang mit dem Gegenüber zu finden. Einerseits ist das aktive

		<p>Zugehen auf Stresssituationen und das aktive, wie auch angemessene Einsetzen von Bewältigungsstrategien, bedeutungs-voll.</p> <p>Der Resilienzfaktor Fremdwahrnehmung meint deshalb die Fähigkeit, andere Personen wahrzunehmen und sich in deren Sicht- und Denkweisen hinein versetzen zu können (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2012).</p> <p>Die erste Subkategorie bezieht sich auf die Wahrnehmung der Kindsmütter in Bezug auf ihr Kind. Gelingt der Perspektivenwechsel zu ihrem Kind, desto besser können sie seine Signale lesen, interpretieren und angemessen reagieren, was wiederum eine positive Entwicklung begünstigt (Ziegenhain, Fries, Bütow & Derksen, 2004).</p>
	<p>B2.2 Was sagen Kindsmütter über ihre Wahrnehmung von Fachpersonen?</p>	<p>Mit der Subkategorie zwei möchte herausgefunden werden, ob es den Kindsmüttern gelingt, sich in andere Fachpersonen hineinzuversetzen und dadurch einen Umgang mit ihnen zu finden sowie Stresssituationen bewältigen zu können. Positive Erfahrungen können genützt werden, wenn es zukünftig darum geht mit Fachpersonen zusammenzuarbeiten.</p>
	<p>B1.3 Vergleiche der Kindsmütter mit anderen Menschen.</p>	<p>Bei der Subkategorie 1.3 handelt es sich um eine induktive Kategorie. Es stellte sich heraus, dass viele Kindsmütter Vergleiche mit anderen</p>

		Personen anstellen, um ihr eigenes Erleben einzuordnen.
--	--	---

Anhang 6.2.3: Hauptkategorie C: Selbstwirksamkeit

Subkategorien	Subkategorie 2	Begründung
C1 Bewältigungserfahrung	C1.1 Welche Erfahrungen haben Kindsmütter in der Bewältigung von Situationen gemacht?	<p>Der Resilienzfaktor Selbstwirksamkeit bezieht sich auf das Vertrauen, welches Menschen in ihre eigenen Fähigkeiten haben, wenn es darum geht ein Hindernis zu überwinden respektive ein bestimmtes Ziel zu erreichen.</p> <p>(Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2012).</p> <p>Selbstwirksamkeitserfahrungen bilden die Grundlage für den Aufbau von Selbstwirksamkeitserwartungen (siehe Kapitel 2.1.3) .</p> <p>In der Subkategorie C1.1 wird nach Bewältigungserfahrungen in Bezug auf die zu frühe Geburt gefragt. Es soll herausgefunden werden, ob es Kindsmütter gelingt, Erlebnisse zu reflektieren, zu analysieren und diese in Beziehung zu sich selbst oder anderen zu setzen.</p> <p>Konnten Kindsmütter positive Selbstwirksamkeitserfahrungen machen, können diese aktiviert werden um positive Selbstwirksamkeitserwartungen zu erzeugen.</p>

	<p>C1.2 Welche Erfahrungen haben Kindsmütter in ihrem bisherigen Leben gemacht, die ihre Selbstwirksamkeit stärken?</p>	<p>Haben Kindsmütter in ihrem bisherigen Leben bereits die Erfahrung gemacht, dass Herausforderungen bewältigbar sind, kann das als Ressource für zukünftige Herausforderungen genutzt werden (siehe Kapitel 2.1.2). Die Subkategorie C1.2 fragt deshalb nach biografischen Bewältigungserfahrungen.</p>
	<p>C1.3 Wie hat der Glaube den Kindsmüttern bei der Bewältigung von schwierigen Situationen geholfen?</p>	<p>Bei der Datensichtung hat sich gezeigt, dass viele Kindsmütter ihren Glauben als eine wichtige Quelle der Kraft und bezeichneten, die ihnen geholfen hat, die schwierigen Situation der zu frühen Geburt zu meistern. Aus diesem Grund wurde der Glaube als eine Unterkategorie erstellt.</p>

Anhang 6.2: Heilpädagogische Früherzieherinnen

Anhang 6.2.1: Hauptkategorie D: Beziehungsgestaltung

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Begründung
<p>D1 Vertrauen erhalten aus Sicht der HFE</p>		<p>Gemäss Fröhlich-Gildhoff (2020) und Wustmann (2015) stellen die sogenannten kompensatorischen Beziehungen den stabilsten Resilienzfaktor dar. Damit sind Beziehungen zu Menschen aus dem erweiterten Familienkreis, Freunde oder pädagogische Fachkräfte gemeint. In erster Linie geht es darum, wie diese Beziehungen gestaltet sind.</p> <p>Sind diese Beziehungen von Vertrauen gekennzeichnet, wird auf die Bedürfnisse eingegangen, sind sie wertschätzend und vermitteln eine optimistische Grundhaltung bzw. bieten individuelle Unterstützung, so können</p>

		<p>sie massgeblich zu einer positiven Resilienz-entwicklung beitragen. Menschen, die solche positiven Beziehungserfahrungen gemacht haben, können zu einem späteren Zeitpunkt auf diese zurückgreifen.</p> <p>In der Subkategorie eins werden die drei zentralsten Punkte des Resilienzfaktors «kompensatorische Beziehungen» erfasst.</p>
D2 Bedürfniserkennung und Unterstützung	D2.1 Unterstützung durch konkrete Handlungsanweisungen.	Die Subkategorie D2.1 wird nach der Unterstützung durch konkreten Handlungsanweisungen gefragt. Es wird davon ausgegangen, dass Kindsmütter so die Handlungsfähigkeit unterstützt und Problemlösestrategien ange-regt werden.
	D2.2 Unterstützung durch Gespräche.	<p>Unterstützung durch Gespräche dienen unter anderem dazu die Mentalisierungsfähigkeit der Kindsmütter zu stärken (Diez Grieser & Müller, 2018). Dadurch können sich Schutz-faktoren wie beispielsweise die Selbst- und Fremdwahrnehmung ausbilden.</p> <p>In der Subkategorie zwei wird nicht zwischen den verschiedenen Fachpersonen unterschieden, da in der Arbeit herausgefunden werden soll, welche Aspekte die Heilpädagogischen Früherzieherinnen als relevant betrachten.</p>
D3 Ermutigung und Optimismus		Analog D2

Anhang 6.2.2: Hauptkategorie E: Selbstkonzept

Subkategorie 1	Begründung
<p>E1 Selbstwahrnehmung der Kindsmütter aus Sicht der HFE</p>	<p>Der zentrale Punkt beim Resilienzfaktor Selbstwahrnehmung besteht darin, dass Menschen dazu fähig sind ihre Emotionen, ihre Handlungen und Gedanken ganzheitlich wahrzunehmen und zu reflektieren. Danach kann die eigene Wahrnehmung über sich selbst in Beziehung zu anderen Personen und deren Wahrnehmung gesetzt werden. (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2012).</p> <p>Es soll auf diese Weise herausgefunden werden, wie die Heilpädagogischen Früherzieherinnen die Selbstwahrnehmung der Kindsmütter einschätzen. Können Kindsmütter durch die HFE darin begleitet werden, ihre Gefühle, Handlungen und Gedanken zu reflektieren und zu analysieren, trägt das wesentlich dazu bei, die Selbstwirksamkeitserwartung positiv zu beeinflussen.</p> <p>Um ein möglichst breites Spektrum an Antworten zu erhalten, werden keine Untergruppen gebildet.</p>
<p>E2 Fremdwahrnehmung der Kindsmütter aus Sicht der HFE</p>	<p>Der Resilienzfaktor Fremdwahrnehmung meint die Fähigkeit andere Personen wahrzunehmen und sich in deren Sicht- und Denkweisen hinein versetzen zu können (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2012).</p> <p>Wenn HFE Kindsmütter in der Fremdwahrnehmung unterstützen, schaffen sie gute Voraussetzungen damit diese Stresssituationen oder Konflikte bewältigen und angemessene Lösungen finden können.</p> <p>Auch hier sind bewusst keine Untergruppen erstellt worden, um möglichst viele verschiedene Antworten zu berücksichtigen.</p>

Anhang 6.2.3: Hauptkategorie F: Selbstwirksamkeit

Subkategorie	Subkategorie 2	Begründung
F1 Bewältigungserfahrungen	F1.1 Welche Faktoren tragen aus Sicht der HFE zu einer positiven Bewältigungserfahrung bei?	<p>Der Resilienzfaktor Selbstwirksamkeit bezieht sich auf das Vertrauen, welches Menschen in ihre eigenen Fähigkeiten haben, wenn es darum geht ein Hindernis zu überwinden respektive ein bestimmtes Ziel zu erreichen (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2012).</p> <p>Mit der ersten Subkategorie soll herausgefunden werden, welche Faktoren aus Sicht der Heilpädagogischen Früherzieherinnen dazu beitragen, dass die Kindsmütter positive Erfahrungen machen. Die Hervorhebung dieser, könnten dafür genützt werden, um Selbstwirksamkeitserwartungen zu generieren.</p>
	F1.2 Was wissen HFE über die Lebenserfahrungen der Kindsmütter, die möglicherweise deren Selbstwirksamkeit gestärkt haben?	<p>Da die Selbstwirksamkeit in einem engen Zusammenhang mit bereits gemachten Erfahrungen steht, soll mit dieser Subkategorie herausgefunden werden, ob die Heilpädagogischen Früherzieherinnen Kenntnisse über bereits gemachte Erfahrungen der Kindsmütter haben.</p>
	F1.3 Was sagen HFE darüber, wie sie die Selbstwirksamkeit von Kindsmütter stärken?	<p>Die dritte Subkategorie beschäftigt sich mit Aussagen, die darauf schliessen lassen, dass die Heilpädagogischen Früherzieherinnen, die Selbstwirksamkeit der</p>

		Kindsmütter bewusst stärken, um auf diese Weise eine positive Erfahrungsgrundlage zu schaffen.
--	--	--

Anhang 6.2.4: Hauptkategorie G: Fachlichkeit

Subkategorie	Subkategorie 2	Begründung
G1 Arbeitsweise der HFE	Allgemeine fachliche Aussagen	Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wie die Heilpädagogischen Früherzieherinnen im Angebot «Neonatologie» arbeiten. Die Aussagen beziehen sich nicht direkt auf die befragten Kindsmütter, sondern sind eher allgemeiner Natur. Allenfalls lassen sich daraus neue Erkenntnisse gewinnen.
	G1.1 Was sind fachliche Aspekte der HFE in der Arbeit mit Kindern im Angebot «Neonatologie»?	Allgemeine Aussagen zur Arbeitsweise werden unter dem Punkt G1 erfasst.
	G2.2 Was sind fachliche Aspekte der HFE in der Arbeit mit den Kindsmütter im Angebot «Neonatologie»?	In der Subkategorie zwei wird zwischen spezifischen Aussagen, die sich auf die Arbeit mit den Kindern respektive die Arbeit mit den Kindsmütter beziehen.

Anhang 7: Kategoriensysteme

Anhang 7.1: Erstes Kategoriensystem

Hauptkategorie 1: Beziehungsgestaltung			
Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codierregel	Ankerbeispiel (Absnr)
1.1 Vertrauen haben aus Sicht der Kindsmütter		Beinhaltet Aussagen, aus welchen ersichtlich wird, dass die Kindsmütter der HFE Vertrauen entgegenbringen.	3A: Ich habe Vertrauen gehabt in Frau XY. ...und ich habe Frau XY so viel Vertrauen gehabt, ich habe gewusst, dass sie eine Ausbildung dazu gemacht hat und sie hat immer erklärt, weshalb und wofür sie die Dinge so macht. (Absnr. 26)
1.2 Vertrauen schaffen aus Sicht der HFE		Beinhaltet Aussagen, bei welchen ersichtlich wird, dass die HFE wissen, dass die Kindsmütter ihnen vertrauen.	1B: Ich glaube der regelmässige Austausch, dass sie ihre Ängste formulieren kann und Freude teilen. (Absnr. 8)
1.3 Auf Bedürfnisse eingehen, konkrete Unterstützung erhalten aus Sicht der Kindsmütter	1.3.1 Wie können HFE aus Sicht der Kindsmütter auf ihre Bedürfnisse eingehen, konkrete Unterstützung anbieten?	Beinhaltet Aussagen anhand derer darauf geschlossen werden kann, dass die Kindsmütter sich in ihren Bedürfnissen durch die HFE abgeholt fühlen und/oder konkrete Unterstützung erhalten.	2A: Sie fragt, wie es mir und meinem Mann geht. Sie ist so eine ruhige Frau. (Absnr. 17)
	1.3.2 Wie können andere Fachpersonen aus Sicht der	Beinhaltet Aussagen anhand derer darauf geschlossen werden kann, dass die Kindsmütter sich in ihren Bedürfnissen durch andere Fachpersonen abgeholt	1A: Das Team (Neonatologie) war mega lieb. Ich habe jedes Mal/keine Ahnung, jedes Mal angerufen, die hatten mega viele Nerven. (Absnr. 41)

	Kindsmütter auf ihre Bedürfnisse eingehen, konkrete Unterstützung anbieten?	fühlen und/oder konkrete Unterstützung erhalten	
	1.3.3 Wie können Familienmitglieder oder Freunde aus Sicht der Kindsmütter auf ihre Bedürfnisse eingehen, konkrete Unterstützung anbieten?	Beinhaltet Aussagen anhand derer darauf geschlossen werden kann, dass die Kindsmütter sich in ihren Bedürfnissen durch Familienmitglieder abgeholt fühlen und/oder konkrete Unterstützung erhalten.	1A: Meine Schwiegermutter, sie hat mir viel, viel, viel geholfen. Weil sie hat so, was soll ich sagen- sie hat jetzt so die Situation gesehen und sie hat mir wirklich so vor allem mit den anderen Kindern geholfen und jetzt sie hilft mich auch sehr. (Absnr. 74)
1.4 Auf Bedürfnisse eingehen und konkrete Unterstützung anbieten aus Sicht der HFE		Beinhaltet Aussagen, die beschreiben, wie gut es aus Sicht der HFE gelingt, auf die Bedürfnisse der Kindsmütter einzugehen.	2B: (...) Also ich denke ähm (...) ich habe eine ehrliche Art auch so Feedback zu geben. Aber ich hoffe nicht auf eine erschreckende Art. Weil sie bemerkt, ja sie spürt es ja auch, was ist. (Absnr. 6)

1.5 Optimismus vermittelt bekommen und ermutigt werden aus Sicht der Kindsmütter	1.5.1 Wie können HFE aus Sicht der Kindsmütter Optimismus vermitteln und/oder Ermutigungen aussprechen?	Beinhaltet Aussagen, bei welchen ersichtlich wird, dass den Kindsmüttern durch die HFE eine optimistische Grundhaltung vermittelt und sie ermutigt werden.	4A: Was aber grundsätzlich ist, was mich grundsätzlich immer wieder beruhigt ist das, dass ich durch sie das Gefühl habe, dass sich mein Kind schon gut entwickelt, dass es schon gut kommt. (Absnr. 34)
	1.5.2 Wie können andere Fachpersonen aus Sicht der Kindsmütter Optimismus vermitteln und/oder Ermutigungen aussprechen?	Beinhaltet Aussagen, bei welchen ersichtlich wird, dass den Kindsmüttern durch andere Fachpersonen eine optimistische Grundhaltung vermittelt und sie ermutigt werden.	2A: Ja, ja, ja Frau Baumgartner, das ist die Physiotherapeutin hat das gesagt immer. Anmerkung der Autorin: Antwort auf die Frage, ob die Kindsmutter bewundert wird, für was sie täglich leistet. (Absnr. 43)
	1.5.3 Wie können Familienmitglieder aus Sicht der Kindsmütter Optimismus vermitteln und/oder Ermutigungen aussprechen?	Beinhaltet Aussagen, bei welchen ersichtlich wird, dass den Kindsmüttern durch Familienmitglieder eine optimistische Grundhaltung vermittelt und sie ermutigt werden.	1A: Aber meine Vater hat mir so Motivation gemacht. (Absnr. 65)
1.6 Optimismus vermitteln und Ermutigen		Beinhaltet Aussagen der HFE von denen sie denken, dass sie den Kindsmütter eine optimistische Grundhaltung vermitteln und sie ermutigen	5B: Dadurch, dass ich immer gekommen bin und gesagt habe 'hey da gehen wir wirklich in eine coole Richtung. Also in eine Richtung wo ja, die Richtung

aussprechen aus Sicht der HFE			Regelkindergarten, normale Einschulung und das hat sie schon extrem entlastet, sehr, sehr. (Absnr. 27).
--------------------------------------	--	--	---

Hauptkategorie 2: Handlungskompetenz			
Subkategorien	Subkategorie 2	Codierregel	Ankerbeispiel
2.1 Umgang mit herausfordernden Situationen und daraus hervorgegangene positive Schlussfolgerungen aus Sicht der Kindsmütter - Probleme lösen - Umgang mit Stress = Bewältigungserfahrung	2.1.1 Was sagen Kindsmütter zu ihrem Umgang mit der zu frühen Geburt ihres Kindes?	Beinhaltet Aussagen der Kindsmütter, die darauf schliessen lassen, dass sie im Umgang mit der Verarbeitung der zu frühen Geburt ihres Kindes eine Lösung gefunden haben.	2A: Ich bin die einzige mit einem behinderten Kind. Und ähm meine Kolleginnen sagen «ich verstehe dich» aber das ist nicht gleich. Deswegen habe ich viele Kontakte mit anderen Müttern mit behinderten Kinder. Wir reden viel und sie verstehen mich und ich verstehe sie. (Absnr. 21)
	2.1.2 Was für Aussagen machen Kindsmütter in Bezug auf Hilfsangebote?	Beinhaltet Aussagen, der Kindsmütter, aus welchen erkennbar wird, dass sie wissen wo sie sich Hilfe holen können.	3A: Ich habe gelernt, dass es hier in der Schweiz so viele verschiedene Angebote gibt. Man ist nirgendwo verloren. (Absnr. 47)

<p>2.2 Umgang mit herausfordernden Situationen und daraus hervorgegangene positive Schlussfolgerungen der Kindsmütter aus Sicht der HFE</p> <p>= Bewältigungserfahrung</p>		<p>Beinhaltet Aussagen aus Sicht der HFE, die darauf schliessen lassen, dass die Kindsmütter einen Umgang mit Stress gefunden haben.</p>	<p>3B: Und als sie am Anfang ganz, ganz müde war, habe ich ihr gesagt: es ist wirklich enorm streng zwei Kinder zu haben und dann noch mit dieser Geschichte. Sie soll sich drei Minuten Teepause gönnen, wenn der Papa nach Hause komme. Und als ich sie gefragt habe, ob sie das gemacht habe, drei oder fünf Minuten, zehn wären noch schöner, hat sie gesagt 'ja, das habe sie zwischendurch gemacht.' (Absnr.28)</p>
<p>2.4 Probleme lösen und Hilfe anfordern aus Sicht der HFE</p>		<p>Beinhaltet Aussagen der HFE, die darauf schliessen lassen, dass die Kindsmütter einen Umgang mit Problemen gefunden haben.</p>	<p>1B: Ich glaube das Institutionen gibt und Fachpersonen, an die man sich wenden kann. (Absnr. 27)</p>

Hauptkategorie 3: Selbstkonzept			
Subkategorie	Subkategorie 2	Codierregel	Ankerbeispiel
<p>3.1 Sich selbst wahrnehmen aus Sicht der Kindsmütter</p>		<p>Beinhaltet Aussagen der Kindsmütter, die eine Aussage über die Ganzheitlichkeit der wahrgenommenen Emotionen, Handlungen und Gedanken zulassen</p>	<p>1A: Ja sehr! Weil am Anfang war so, ich hatte beide Kinder 40 Wochen im Bauch gehabt und eigentlich die Schwangerschaft von XY war ungeplant und nachher ist Frühgeburt. Ich</p>

			hatte wirklich noch nichts mit Frühgeburt zu tun gehabt, weil in XY ich habe nie etwas davon gehört und in der Familie auch nicht und ich weiss nicht, aber XY ist ein Geschenk. Und am Anfang ich wusste gar nicht was wie wo. Aber nachher in der ersten Woche als ich nach Aarau ging und ich habe ganz viele Kinder dort im Kasten gesehen (Absnr. 33)
3.2 Sich selbst wahrnehmen aus Sicht der HFE		Beinhaltet Aussagen der HFE, die sich darauf beziehen, wie die Kindsmütter ihre wahrgenommenen Emotionen, Handlungen und Gedanken zum Ausdruck bringen können.	
3.3 Andere wahrnehmen aus Sicht der Kindsmütter	3.3.1 Was sagen Kindsmütter über ihre Wahrnehmung von Fachpersonen?	Beinhaltet Aussagen der Kindsmütter, die die einen Schluss darüber zulassen, ob sie Fachpersonen passend wahrnehmen und sich in deren Denkweise versetzen können.	3A: Aber sie haben ganz normal mit mir gesprochen, über meine Familie über das und dieses. Es war so ein angenehmes Gespräch. Vielleicht war ich, ich habe ja Bluthochdruck gehabt, vielleicht

			haben sie ja deswegen so, sie waren so nett, sie haben so gut gemacht und ich habe wirklich nicht gespürt. Ich war sehr gut aufgehoben. (Absnr. 55)
	3.3.2 Was sagen Kindsmütter über ihre Wahrnehmung ihres Kindes?	Beinhaltet Aussagen der Kindsmütter, die sich auf ihr Kind beziehen.	1A: Und XY hat nicht ganz viel verpasst. Sie ist normal klein und sie darf auch so kleine Sachen später machen, sie darf schon. (Absnr. 35)
3.4 Andere wahrnehmen aus Sicht der HFE		Beinhaltet Aussagen der HFE, die sich darauf beziehen, wie die Kindsmütter Andere wahrnehmen.	4B: Sie weiss genau was sie will. Dort ist sie die Fachperson in ihrem Bereich und sie nimmt der andere auch als Fachperson. Schaut kritisch hin aber auch wohlwollend, kritisch wohlwollend so beides. (Absnr. 32)
3.5 Soziale Situationen einschätzen, Konflikte lösen aus		Beinhalten Aussagen der Kindsmütter, die sich darauf beziehen, wie diese Situationen einschätzen und auf solche reagieren können.	4A: Ja natürlich. Und in Biel, wie gesagt, die Schwestern sind ‚gsecklet‘.... Die haben

Sicht der Kindsmütter			sich auch Mühe gegeben da, das habe ich anschliessend dieser Frau klarzumachen versucht ,nein du kannst das nicht, du kannst dich nicht 3 teilen, es geht nicht‘ das sehe ich doch auch und dass ich nicht an ein anderes Kind darf, ist mir ja auch klar. Aber umgekehrt habe ich bei anderen Schwestern durch meine Fragerei ähm habe ich / da kam eine und hat gesagt ,hey ich habe das nun 20 Jahre falsch gemacht und wegen dir, weil du mir das gesagt hast, bin ich das nochmals nachschauen gegangen und du hast Recht, ich habe das nun 20 Jahre lang falsch gemacht‘ also das hat es auch gegeben. Es gab auch positives Feedback. (Absnr. 56)
------------------------------	--	--	---

<p>3.6 Soziale Situationen einschätzen, Konflikte lösen aus Sicht der HFE</p>		<p>Beinhalten Aussagen der HFE, die sich darauf beziehen, wie sie denken, dass die Kindsmütter soziale Situationen einschätzen und auf solche reagieren.</p>	<p>5B: Die Mutter wird kein Geheimnis machen aus der zu frühen Geburt, sie wird das im Kindergarten sagen, aber damit hat es sich dann auch. (Absnr. 18)</p>
<p>3.7 Selbstwirksamkeit aus Sicht der Kindsmütter</p>	<p>3.7.1 Wie erfahren Kindsmütter Selbstwirksamkeit in Bezug auf ihre eigene Mittel und Fähigkeiten?</p>	<p>Beinhaltet Aussagen, in welchen die Kindsmütter eigene Fähigkeiten und Mittel benennen. --> auf diese Weise werden Selbstwirksamkeitserfahrungen aufgebaut.</p>	<p>2A: Km: Erstes Mal als ich XY gebadet habe. Und meine Mutter hat gesagt: Wie kannst du dieses kleine Baby alleine, selber baden. Und ich habe meiner Mutter gesagt, ich weiss, das ich habe das im Spital gelernt. Und wir haben viel, viel Liebe für XY Und wir haben das gut gemacht. (Absnr. 37)</p>
	<p>3.7.2 Welche Erfahrungen haben Kindsmütter in ihrem bisherigen Leben gemacht die ihre Selbstwirksamkeit stärken?</p>	<p>B) Beinhaltet Aussagen, die sich darauf beziehen, welche Erfahrungen Kindsmütter in ihrem Leben bereits gemacht haben und wie sich diese auf ihre Selbstwirksamkeit auswirken..</p>	<p>2A: Vielleicht auch das, weil ich schon von klein auf, meine Eltern waren nicht zusammen. Und nachdem Krieg, ich bin geboren im Krieg in Bosnien. Nachdem Krieg</p>

			<p>waren meine Eltern nicht mehr zusammen. Ich war das ganze Leben ohne Vater. Vaterliebe kenn ich nicht so. Und ähm , vielleicht auch das. Alle Leute merken, dass ich das nicht brauche. Ich immer Mami, Mami, Mami, das war normal. Vielleicht habe ich auch deshalb Kraft bekommen. (Absnr. 51)</p>
<p>3.8 Selbstwirksamkeit der Kindsmütter aus Sicht der HFE</p>	<p>3.8.1 Wie kommen Kindsmütter aus Sicht der HFE zu Selbstwirksamkeitserfahrungen?</p>	<p>Beinhaltet Aussagen der HFE, die sich darauf beziehen, wie sie Kindsmütter zu Selbstwirksamkeitserwartungen kommen.</p>	<p>3B: HFE: Ich hoffe, dass man um Hilfe fragen darf. Und das man formulieren kann, was schwierig ist, solche Sachen. Das es bewältigbar ist / etwas das schwierig war, dass man etwas hat, das man schwierig findet, man kann das anschauen und man kann Lösungen finden, es wird einfacher. Man kann bestimmte Dinge aushalten. Es geht</p>

			vielleicht ein bisschen länger, bis es sich verändert. (Absnr.32)
	3.8.1 Was wissen die HFE über bereits bewältigte Erlebnisse der Kindmütter und daraus hervorgegangene Selbstwirksamkeitserwartungen?	B) Beinhaltet Aussagen, die sich darauf beziehen, was die HFE darüber wissen, welche Erfahrungen Kindmütter in ihrem Leben bereits gemacht haben und wie sich diese auf ihre Selbstwirksamkeit auswirken könnten.	4B: Das kann ich nicht beurteilen. (Absnr. 42).

Hauptkategorie 4 Kompetenzerweiterung		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
4.1 Angst aus Sicht der Kindsmütter	Beinhaltet Aussagen der Kindsmütter, die darauf schliessen lassen, dass die Angst um ihr Kind zentral ist / wahr.	4A: Und es ist schon eine massive Angst , dass man etwas falsch macht. (Absnr.1)
4.2 Angst der Kindsmütter aus Sicht der HFE	Beinhalten Aussagen der HFE, in welchen erkennbar wird, dass sie die Ängste der Kindsmütter spüren.	5B: Und zu 20% sind noch zusätzliche Ängste da, das spüre ich. (Absnr. 6)
4.3 Glaube aus Sicht der Kindsmütter	Beinhaltet Aussagen der Kindsmütter, die sich auf die Stärkung der Selbstwirksamkeit durch den Glauben beziehen.	1A: Ja genau, aber das ich bin Muslim und ich bin mega gläubig. Und das hat mir sehr viel geholfen. In dieser Zeit in der Nacht ich habe ganz viel so im Koran gelesen in den Bücher und ich hatte viele Apps im Natel gemacht, das hat mir ganz viel geholfen. (Absnr. 47)
4.4 Loslösung aus Sicht der Kindsmütter	Beinhaltet Aussagen, die darauf schliessen lassen, dass die Loslösung für die Kindsmütter herausfordernd ist.	2A: Besser, wenn ich mit meiner Tochter bin 24h und mein Kopf ist ruhig. Wenn ich gehe diese 3-4h und mir Zeit für mich nehmen, ist mein Kopf nicht ruhig. (Absnr. 51)

<p>4.5 Loslösung aus Sicht der HFE</p>	<p>Beinhalten Aussagen, die darauf schliessen lassen, dass die Loslösung in der Zusammenarbeit mit den Kindsmütter ein wichtiges Thema ist.</p>	<p>5B: Ja, es ist ihr besonders gut gelungen ihrem Sohn Flügel zu geben.</p>
<p>4.6 Vergleich der Kindsmütter mit Erlebnissen von anderen Menschen, um ihr Erlebnis einordnen zu können.</p>	<p>Beinhaltet Aussagen der Kindsmütter, die einen Vergleich zu Erlebnissen von anderen Menschen herstellen.</p>	<p>1A: Aber dann habe ich gesagt ich sollte nicht traurig sein, weil meine Cousine in Deutschland hat einen Sohn der kerngesund geboren ist, 5kg, er ist jetzt 22 Jahr alt, er hatte nie Grippe oder so, er hat vor einem Monat einen schlimmen Unfall gehabt und ist noch immer im Koma. Und wurde 3x am Kopf operiert und dann habe ich mir gesagt, für was soll ich jetzt traurig sein. (Absnr. 33)</p>

Gedanken:

- Je nach Persönlichkeitsstruktur können andere Schutzfaktoren «benützt» werden, um die SE der Km zu stärken: Unsichere Eltern brauchen Bestärkung, kopflastige den Zugang zu ihren eigenen Gefühlen und Bedürfnissen,

Anhang 7.2: Zweites überarbeitetes Kategoriensystem

Anhang 7.2.1: Kategoriensystem Kindsmütter

Hauptkategorie A: Beziehungsgestaltung			
Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codierregel	Ankerbeispiel (Absnr)
A1 Vertrauen haben aus Sicht der Kindsmütter		Beinhaltet Aussagen, aus welchen ersichtlich wird, dass die Kindsmütter der HFE Vertrauen entgegenbringen.	3A: Ich habe Vertrauen gehabt in Frau XY. ...und ich habe Frau XY so viel Vertrauen gehabt, ich habe gewusst, dass sie eine Ausbildung dazu gemacht hat und sie hat immer erklärt, weshalb und wofür sie die Dinge so macht. (Absnr. 26)
A2 Berücksichtigung der Bedürfnisse und Unterstützung	A2.1 Wie können HFE aus Sicht der Kindsmütter auf ihre Bedürfnisse eingehen, konkrete Unterstützung anbieten?	Beinhaltet Aussagen anhand derer darauf geschlossen werden kann, dass die Kindsmütter sich in ihren Bedürfnissen durch die HFE abgeholt fühlen und/oder konkrete Unterstützung erhalten.	2A: Sie fragt, wie es mir und meinem Mann geht. Sie ist so eine ruhige Frau. (Absnr. 17)
	A2.2 Wie können andere Fachpersonen aus Sicht der Kindsmütter auf ihre Bedürfnisse	Beinhaltet Aussagen anhand derer darauf geschlossen werden kann, dass die Kindsmütter sich in ihren Bedürfnissen durch andere Fachpersonen abgeholt fühlen und/oder konkrete Unterstützung erhalten	1A: Das Team (Neonatologie) war mega lieb. Ich habe jedes Mal/keine Ahnung, jedes Mal angerufen, die hatten mega viele Nerven. (Absnr. 41)

	eingehen, konkrete Unterstützung anbieten?		
	A2.3 Wie können Familienmitglieder oder Freunde aus Sicht der Kindsmütter auf ihre Bedürfnisse eingehen, konkrete Unterstützung anbieten?	Beinhaltet Aussagen anhand derer darauf geschlossen werden kann, dass die Kindsmütter sich in ihren Bedürfnissen durch Familienmitglieder abgeholt fühlen und/oder konkrete Unterstützung erhalten.	1A: Meine Schwiegermutter, sie hat mir viel, viel, viel geholfen. Weil sie hat so, was soll ich sagen- sie hat jetzt so die Situation gesehen und sie hat mir wirklich so vor allem mit den anderen Kindern geholfen und jetzt sie hilft mich auch sehr. (Absnr. 74)
A3 Ermutigung und Optimismus	A3.1 Wie können HFE aus Sicht der Kindsmütter Optimismus vermitteln und/oder Ermutigungen aussprechen?	Beinhaltet Aussagen, bei welchen ersichtlich wird, dass den Kindsmüttern durch die HFE eine optimistische Grundhaltung vermittelt und sie ermutigt werden.	4A: Was aber grundsätzlich ist, was mich grundsätzlich immer wieder beruhigt ist das, dass ich durch sie das Gefühl habe, dass sich mein Kind schon gut entwickelt, dass es schon gut kommt. (Absnr. 34)

	<p>A3.2 Wie können andere Fachpersonen aus Sicht der Kindsmütter Optimismus vermitteln und/oder Ermutigungen aussprechen?</p>	<p>Beinhaltet Aussagen, bei welchen ersichtlich wird, dass den Kindsmüttern durch andere Fachpersonen eine optimistische Grundhaltung vermittelt und sie ermutigt werden.</p>	<p>2A: Ja, ja, ja Frau Baumgartner, das ist die Physiotherapeutin hat das gesagt immer. Anmerkung der Autorin: Antwort auf die Frage, ob die Kindsmutter bewundert wird, für was sie täglich leistet. (Absnr. 43)</p>
	<p>A3.3 Wie können Familienmitglieder aus Sicht der Kindsmütter Optimismus vermitteln und/oder Ermutigungen aussprechen?</p>	<p>Beinhaltet Aussagen, bei welchen ersichtlich wird, dass den Kindsmüttern durch Familienmitglieder eine optimistische Grundhaltung vermittelt und sie ermutigt werden.</p>	<p>1A: Aber meine Vater hat mir so Motivation gemacht. (Absnr. 65)</p>

Hauptkategorie B: Selbstkonzept			
Subkategorie	Subkategorie 2	Codierregel	Ankerbeispiel
B1 Selbstwahrnehmung	Allgemeine Aussagen in Bezug auf die Selbstwahrnehmung der Kindsmütter.		
	B1.1 Welche Gedanken machen sich Kindsmütter um verschiedene Themen rund um die zu frühe Geburt ihres Kindes?	Beinhaltet Aussagen der Kindsmütter, die darauf schliessen lassen, dass sie Gedanken rund um die zu frühe Geburt ihres Kindes benennen können. Auf diese Weise schaffen sie gute Voraussetzungen, um ihre eigene Wahrnehmung über sich selbst in Beziehung zu anderen Personen und deren Wahrnehmung zu setzen.	Km: Puff, also nach der Geburt, da war eigentlich, da habe ich nur geweint als ich ihn gesehen habe. Weil das war so, so, so ein Nichts, ein Kilo schwer ähm einfach Nichts. (Absnr. 40)
	B1.2 Welche Aussagen machen die Kindsmütter bezüglich der Loslösung von ihren Kindern?	Beinhaltet Aussagen, die darauf schliessen lassen, dass sich die Kindsmütter Gedanken über die Loslösung von ihren Kindern machen.	2A: Besser, wenn ich mit meiner Tochter bin 24h und mein Kopf ist ruhig. Wenn ich gehe diese 3-4h und mir Zeit für mich nehmen, ist

			mein Kopf nicht ruhig. (Absnr. 51)
	B1.3 Welche Aussagen machen die Kindsmütter in Bezug auf die Angst, die sie durch die zu frühe Geburt ihres Kindes erlebten?	Beinhaltet Aussagen der Kindsmütter, die darauf schliessen lassen, dass die Angst um ihr Kind zentral ist / wahr. Durch dieses Wording kann die Ganzheitlichkeit der Situation erfasst werden.	4A: Und es ist schon eine massive Angst , dass man etwas falsch macht. (Absnr.1)
	B1.4 Was für Aussagen machen Kindsmütter in Bezug auf Hilfsangebote, die sie kennengelernt haben?	Beinhaltet Aussagen, der Kindsmütter, aus welchen erkennbar wird, dass sie wissen wo sie sich Hilfe holen können und auf diese Weise handlungsfähig werden.	3A: Ich habe gelernt, dass es hier in der Schweiz so viele verschiedene Angebote gibt. Man ist nirgendwo verloren. (Absnr. 47)

B2 Fremdwahrnehmung	B2.1 Was sagen Kindsmütter über die Wahrnehmung ihres Kindes?	Beinhaltet Aussagen der Kindsmütter, die sich auf ihr Kind beziehen.	1A: Und XY hat nicht ganz viel verpasst. Sie ist normal klein und sie darf auch so kleine Sachen später machen, sie darf schon. (Absnr. 35)
	B2.2 Was sagen Kindsmütter über ihre Wahrnehmung von Fachpersonen?	Beinhaltet Aussagen der Kindsmütter, die die einen Schluss darüber zulassen, ob sie Fachpersonen passend wahrnehmen und sich in deren Denkweise versetzen können.	4A: Oh ja. Pfff also mit einer hatte ich einen grossen Krach, die ist auf mich losgegangen, eine Krankenschwester. Sie hatte das Gefühl- ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich alles hinterfrage- das bin ich, das mache ich, egal wie, egal wann, egal wo, das mache ich immer. Und die hat / also uns haben sie ja verlegt, das war wirklich heftig (Absnr. 48)

	<p>B2.3 Vergleich der Kindsmütter mit anderen Menschen.</p>	<p>Beinhaltet Aussagen der Kindsmütter, die einen Vergleich zu Erlebnissen von anderen Menschen herstellen, um ihre eigene Situation einordnen zu können.</p>	<p>1A: Aber dann habe ich gesagt ich sollte nicht traurig sein, weil meine Cousine in Deutschland hat einen Sohn der kerngesund geboren ist, 5kg, er ist jetzt 22 Jahr alt, er hatte nie Grippe oder so, er hat vor einem Monat einen schlimmen Unfall gehabt und ist noch immer im Koma. Und wurde 3x am Kopf operiert und dann habe ich mir gesagt, für was soll ich jetzt traurig sein. (Absnr. 33)</p>
--	---	---	--

Hauptkategorie C: Selbstwirksamkeit			
Subkategorien	Subkategorie 2	Codierregel	Ankerbeispiel
C1 Bewältigungserfahrung	C1.1 Welche Erfahrungen haben Kindsmütter in der Bewältigung von Situationen gemacht?	Beinhaltet Aussagen, in welchen die Kindsmütter Erfahrungen reflektieren, analysieren und in Beziehung zu anderen oder sich selbst setzen.	2A: Km: Erstes Mal als ich XY gebadet habe. Und meine Mutter hat gesagt: Wie kannst du dieses kleine Baby alleine, selber baden. Und ich habe meiner Mutter gesagt, ich weiss, das ich habe das im Spital gelernt. Und wir haben viel, viel Liebe für XY Und wir haben das gut gemacht. (Absnr. 37)
	C1.2 Welche Erfahrungen haben Kindsmütter in ihrem bisherigen Leben gemacht die ihre Selbstwirksamkeit stärken?	Beinhaltet Aussagen, die sich darauf beziehen, welche Erfahrungen Kindsmütter in ihrem Leben bereits gemacht haben und wie sich diese auf ihre Selbstwirksamkeit auswirken..	2A: Vielleicht auch das, weil ich schon von klein auf, meine Eltern waren nicht zusammen. Und nachdem Krieg, ich bin geboren im Krieg in Bosnien. Nachdem Krieg waren meine Eltern nicht mehr zusammen. Ich war das ganze Leben ohne Vater. Vaterliebe kenn ich nicht so. Und ähm , vielleicht auch das. Alle Leute merken, dass ich das nicht brauche. Ich immer Mami, Mami, Mami, das war

			normal. Vielleicht habe ich auch deshalb Kraft bekommen. (Absnr. 51)
	C1.3 Wie hat der Glaube den Kindsmütter bei der Bewältigung von schwierigen Situationen geholfen?	Beinhaltet Aussagen der Kindsmütter, die sich auf die Stärkung der Selbstwirksamkeit durch den Glauben beziehen.	1A: Ja genau, aber das ich bin Muslim und ich bin mega gläubig. Und das hat mir sehr viel geholfen. In dieser Zeit in der Nacht ich habe ganz viel so im Koran gelesen in den Bücher und ich hatte viele Apps im Natel gemacht, das hat mir ganz viel geholfen. (Absnr. 47)

Gedanken:

- Je nach Persönlichkeitsstruktur können andere Schutzfaktoren «benützt» werden, um die SE der Km zu stärken: Unsichere Eltern brauchen Bestärkung, kopf-lastige den Zugang zu ihren eigenen Gefühlen und Bedürfnissen.

Anhang 7.2.2: Kategoriensystem Heilpädagogische Früherzieherinnen

Hauptkategorie D: Beziehungsgestaltung			
Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codierregel	Ankerbeispiel (Absnr)
D1 Vertrauen erhalten aus Sicht der HFE		Beinhaltet Aussagen, die darauf schliessen lassen, dass die Kindsmütter den HFE Vertrauen entgegenbringen.	1B: Ich glaube der regelmässige Austausch, dass sie ihre Ängste formulieren kann und Freude teilen. (Absnr. 8)
D2 Bedürfniserkennung und Unterstützung	D2.1 Unterstützung durch konkrete Handlungsanweisungen.	Beinhaltet Aussagen, die sich auf konkrete Handlungsanweisungen der HFE beziehen.	1B: Ja ich denke so vestibuläre Dinge, so schaukeln in einer Wolldecke oder einem Tuch, das hat sie sicher nicht so gemacht. (Absnr. 10)
	D2.2 Unterstützung durch Gespräche.	Beinhaltet Aussagen, die sich auf Unterstützung durch Gespräche mit den Kindsmütter beziehen.	1B: Ich glaub der regelmässige Austausch, dass sie ihre Ängste formulieren kann. (Absnr. 8)
D3 Ermutigung und Optimismus		Beinhaltet Aussagen der HFE von denen sie denken, dass sie den Kindsmütter eine optimistische Grundhaltung vermitteln und sie ermutigen.	5B: Dadurch, dass ich immer gekommen bin und gesagt habe 'hey da gehen wir wirklich in eine coole Richtung. Also in eine Richtung wo ja, die Richtung Regelkindergarten, normale Einschulung und das hat sie schon extrem entlastet, sehr, sehr. (Absnr. 27).

Hauptkategorie E: Selbstkonzept		
Subkategorien	Codierregel	Ankerbeispiel
E1 Selbstwahrnehmung der Kindsmütter aus Sicht der HFE	Beinhalten Aussagen der HFE, die sich auf Emotionen, Gedanken und Problemlösestrategien der Kindsmütter beziehen.	1B: Und bei Frau XY (...) ist auch so ein bisschen, dass sie merken, dass ähm rundum beruhigen sie alle, ich weiss nicht, ob sie es nicht sehen, finden es sei doch alles gut. Und sie spürt schon und ich glaube da haben wir wie so ein bisschen unausgesprochen ähm so einen gleichen Boden. (Absnr. 14)
E2 Fremdwahrnehmung der Kindsmütter aus Sicht	Beinhaltet Aussagen der HFE, die sich darauf beziehen, wie die Kindsmütter Andere wahrnehmen.	4B: Sie weiss genau was sie will. Dort ist sie die Fachperson in ihrem Bereich und sie nimmt der andere auch als Fachperson. Schaut kritisch hin aber auch wohlwollend, kritisch wohlwollend so beides. (Absnr. 32)

Hauptkategorie F: Selbstwirksamkeit			
Subkategorie	Subkategorie 2	Codierregel	Ankerbeispiel
F1 Bewältigungserfahrungen	F1.1 Welche Faktoren tragen aus Sicht der HFE zu einer positiven Bewältigungserfahrung bei?	Beinhalten Aussagen der HFE, bei welchen ersichtlich wird, welche Erfahrungen/Erlebnisse, die Selbstwirksamkeit der Kindsmütter stärken.	1B: Ich glaube einfach die Entwicklung. Je älter es wird das gibt etwas „Boden“, es lebt und es stirbt jetzt nicht gerade, dass so, ja. (Absnr. 18)

	F1.2 Was wissen HFE über die Lebenserfahrungen der Kindsmütter, die möglicherweise deren Selbstwirksamkeit gestärkt haben?	Beinhaltet Aussagen, die sich darauf beziehen, was die HFE darüber wissen, welche Erfahrungen Kindsmütter in ihrem Leben bereits gemacht haben und wie sich diese auf ihre Selbstwirksamkeit auswirken könnten.	4B: Das kann ich nicht beurteilen. (Absnr. 42).
	F1.3 Was sagen HFE darüber, wie sie die Selbstwirksamkeit von Kindsmütter stärken?	Beinhaltet Aussagen der HFE, die sich darauf beziehen, wie sie Kindsmütter durch ihre Zusammenarbeit zu Selbstwirksamkeitserwartungen kommen.	3B: HFE: Ich hoffe, dass man um Hilfe fragen darf. Und das man formulieren kann, was schwierig ist, solche Sachen. Das es bewältigbar ist / etwas das schwierig war, dass man etwas hat, das man schwierig findet, man kann das anschauen und man kann Lösungen finden, es wird einfacher. Man kann bestimmte Dinge aushalten. Es geht vielleicht ein

			bisschen länger, bis es sich verändert. (Absnr.32)
--	--	--	--

Hauptkategorie G: Fachlichkeit			
Subkategorie	Subkategorie 2	Codierregel	Ankerbeispiel
G1 Arbeitsweise der HFE	Allgemeine fachliche Aussagen	Beinhaltet Aussagen der HFE, die sich auf deren fachliches Wissen bezüglich Frühgeburtlichkeit beziehen. Die Kategorie beinhaltet auch Äusserungen, die sich auf die Art der Zusammenarbeit mit den Kindseltern und das Angebot «Neonatalogie» an und für sich beziehen.	4B: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also das Wissen über Frühgeburten, vielleicht auch etwas mehr über die Sorgen und Ängste oder Bedürfnisse des Kindes einerseits und vielleicht andererseits vielleicht Sorgen und Ängste der Eltern. Aber schlussendlich erfrage ich das immer. Was die Eltern wirklich erlebt haben und was je nach Eltern was sie schon für Erfahrungen haben oder nicht haben (Absnr.4)

	G1.1 Fachliche Besonderheiten in der Arbeit mit Kindern im Angebot «Neonatologie»?	Beinhalten Aussagen der HFE, die sich auf die Arbeitsweise mit den Kindern beziehen.	1B: Bei den Kindern in der Therapie nicht, da gehe ich einfach auf den Entwicklungsschritt, oder probiere auf diesen zu gehen, wo sie stehen. (Absnr. 14)
	G2.2 Fachliche Besonderheiten in der Arbeit mit den Kindsmütter im Angebot «Neonatologie»?	Beinhalten Aussagen der HFE, die sich auf die Arbeitsweise mit den Kindsmütter beziehen.	1B: Aber bei den Müttern. Bei den Müttern gehe ich schon nochmals vorsichtiger. (Absnr. 14)

Anhang 8: Kodierte Interviewabschnitte

Anhang 8.1: Interview der Kindsmütter

Anhang 8.1.1: Hauptkategorie A: Beziehungsgestaltung

Subkategorie A1: Vertrauen haben

Interview	Absnr.	Subkategorie A1: Vertrauen haben aus Sicht der Kindsmütter
Interview 1A	15	Ich weiss, sie ist, ich schwöre, so eine wie eine Person aus meiner Familie. Weil sie macht wirklich so mit ganze Liebe.
Interview 1A	15	Sie ist mega lieb.
Interview 1A,	75	So mit Frau XY ich teile schon alles
Interview 2A	29	Ja am Anfang ich nicht immer so alles gesagt. Wenn sie eine Person lange Zeit kennen, wenn ich mit ihr immer rede und ich viel viel geredet. Das ist auch für mich ahhhh (Anmerkung der Interviewerin: Erleichterung). Aber muss zuerst etwas Vertrauen haben. Ich war zuerst etwas distanziert, aber wenn ich Vertrauen habe, dann kann ich reden. Und das ist ganz anders, früher Frau XY kam ich war, ich weiss nicht so recht. Aber jetzt wir sind so „ah Frau XY wie geht es, komm! Und es wie eine ähm freundliche, eine freundliche Beziehung.
Interview 2A	33	Und auch Frau XY wir sind zufrieden mit Frau XY. Weil meine XY hat sie gerne. Sie bringt Neues für XY. XY lacht, wenn sie kommt.
Interview 3A	26	Ich habe Vertrauen gehabt in Frau XY.
Interview 3A	26	Wir haben aus unserer Gesellschaft, viele Frauen verstehen nicht genug von Problemen und dann haben es anders gemacht, weil sie es nicht verstanden haben, vielleicht haben sie die Gelegenheit nicht gehabt und ich habe Frau XY so viel Vertrauen gehabt.
Interview 4A	38	Also erstens habe ich immenses Vertrauen in das fachliche Wissen.
Interview 5A	24	Das ist einfach generell, sie ist eine ganz tolle Frau.

Interview 5A	24	Sie kann es logischerweise einfach ganz gut mit XY. Er hat sie ins Herz geschlossen. Er hat sich immer gefreut „ja XY kommt“ und so.
Interview 5A	26	Das finde ich also / ich habe mich so geborgen gefühlt.

Subkategorie A2: Berücksichtigung der Bedürfnisse und Unterstützung

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.1: Durch HFE
Interview 1A	17	Ja sie bringt mir ganz viele Sachen, weil XY eben mit der rechten Hand ein bisschen Mühe hat sie zu öffnen und zu schliessen.
Interview 1A	19	Und Frau XY versucht ganz viele Sachen, bringt kleine Sachen und kleine Bücher auch, sie hat ganz viele. Sie nimmt gerne Dinge in den Mund. Sie bringt wirklich ganz schöne Sachen die / ich habe ganz viele Spielsachen für meine Kinder aber das was sie mitbringt ist so professionell oder extra so verschiedene Materialien.
Interview 1A	19	Ja sehr, weil sie hat mega viel Nerven und sie ist nie wütend. Sie weiss was Kinder wollen.
Interview 1A	23	Sie hat, ich weiss nicht (...) sie hat wirklich mega viel Erfahrung.
Interview 1A	23	Und letzte Woche hat sie mir gesagt ich soll jetzt zum Kinderarzt mit XY, weil sie ist jetzt 1-jährig, und das Angebot ist jetzt fertig. Und ich will jetzt weiter machen mit der Früherziehung von XY und Kinderärztin soll jetzt eine Überweisung machen.
Interview 1A	75	In der letzten Zeit wir sind konzentriert auf XY Hand jetzt so spielen. Aber ich rede mit Frau XY so ganz offen. Sie ist so wie Sie jetzt. Ich verstecke gar nichts so von meinem Leben.
Interview 2A	17	Sie spielt oft mit XY und schaut, was XY kann und was nicht und auch redet sie mit mir. Sie fragt, wie es mir und meinem Mann geht. Sie ist so eine ruhige Frau und sie hört zu und sie spielt mit XY. Frau XY ist eine ruhige Frau
Interview 2A	19	Wir sind zufrieden mit Frau XY Und auch ähm manchmal hilft es mir auch mit ihr über XY zu sprechen. Wenn es schwierig ist, rede ich mit ihr am Telefon. Manchmal kommt sie nicht nach Hause, sondern wir sprechen am Telefon und ich sage ihr was XY macht und sage ihr was noch nicht geht. Und dann fragt sie mich, wie es mir geht. Und das ist für mich auch wichtig, wenn ich mit jemandem reden kann, das ist sehr wichtig. Weil

		wenn man immer ruhig ist und alles im Herzen behält, das ist nicht gut. Manchmal habe ich viel geweint, weil das muss alles raus gehen. Und Frau XY hat mir gesagt, ich müsse weinen, weil dann geht alles raus, das ist wichtig.
Interview 2A	25	Wenn sie singt und wenn wir dort spielen. Sie gibt XY ein Spielzeug und XY ist sitzt und Frau XY ist unten. Und sie gibt ihr etwas uns XY legt es weg. Und ähm wenn XY singt und sie spielt mit ihr und tanzt mit ihr und viele Sachen.
Interview 2A	25	Sie spielt mit der Stimme. Wir haben auch mit XY probiert XY die Brille anzuziehen. Ich habe XY gehalten und Frau XY hat so getanzt und probiert damit XY vergisst, dass sie die Brille anhat. Aber sobald Frau XY aufgehört hat, XY wollte die Brille wieder ausziehen.
Interview 2A	37	Aber mir ist wichtig, dass sie und ich die ganze Nacht schlafen können. Ich bin zufrieden und sie ist zufrieden. Und Frau XY hat auch gesagt, das ist richtig.
Interview 3A	8	Frau XY hat mir sehr viel beigebracht. Zum Beispiel ich habe keine Eltern oder Grosseltern hier, die mich auch unterstützen können in der Erziehung. Und Frau XY hat mir gesagt, wie muss ich das mache, was muss ich machen, was darf ich nicht machen ähm die Sachen hat Frau XY mit mir gesprochen und mir auch beigebracht.
Interview 3A	10	Sie sagte mir wie man die Kinder erzieht.
Interview 3A	12	Und dann Frau XY hat gesagt, dass die Jungen eher etwas langsamer in der Entwicklung als die Mädchen, sie sind nicht so schnell.
Interview 3A	16	Zum Beispiel, wenn Frau XY etwas mitbringt und mir vorzeigt, dann mache ich das auch, zum Beispiel so ein Spielzeug (zeigt auf eine Formbox). Zum Beispiel sie hat gezeigt, wie man in eine Flasche Kügelchen einfüllt und ich nehme jetzt Nüsse, die ich mit den Kindern einfülle, damit sie die Flasche nachher schütteln können usw. Ich probiere alles umzusetzen.
Interview 3A	22	Frau XY hat dann gesagt „nein, das brauchen die Kinder nicht“. Und dann habe ich gedacht „ah da habe ich etwas Neues gelernt“. Wir geben den Kindern lieber das Essen ein (füttern) bis zu einem gewissen Alter lassen wir die Kinder nicht selbst essen. Und Frau XY hat gesagt, dass die Kinder mit 7-8 Monaten das Essen selber in die Hände nehmen sollen und das habe ich auch noch gelernt.

Interview 3A	51	Frau XY hat mir erklärt wieviel man mit den Kindern machen kann.
Interview 4A	2	Da bin ich schon davon überzeugt, dass eine Fachfrau da wesentlich besser hinschaut als ich es je könnte, da ich auch die entsprechende Ausbildung nicht habe.
Interview 4A	6	Sie ist sehr sachlich. Sie geht sehr, sehr gut auf das Kind ein. Ähm sie schaut immer, ob es Themen gibt, die es wert sind anzuschauen und holt diese wieder hervor. Sie sind dann nicht so weg.
Interview 4A	6	Mein Mann und ich haben schon oft gesagt, dass diese Zeit, wenn Frau XY dabei ist, eigentlich die Zeit ist, in welcher wir zusammen über diese Themen sprechen. Sonst hat man irgendwie oder nimmt sich die Zeit nicht um sich hinzusetzen und gewisse Dinge anzuschauen. Auch bei Dingen bei welchen wir komplett andere Meinungen haben.
Interview 4A	10	Das Eingehen auf die Entwicklung des Kindes, das Erklären von der Entwicklung der nächsten Schritte und dass ich immer wieder bei ihr sehe, von ihr lerne was man mit dem Kind noch machen könnte, also einerseits in Richtung Förderung.
Interview 4A	12	Man merkt, dass sie fachlich sehr, sehr sattelfest ist und eine enorm gute Ahnung von ihrem Gebiet hat.
Interview 4A	18	Aber es ist durchaus / in praktisch allen Fällen findet man die Bestätigung von dem was sie gesagt hat. Ich habe das Gefühl, dass ich fachlich sehr, sehr gut unterstützt bin.
Interview 4A	20	Das sie mir so ein bisschen sagt ‚sei vorsichtiger‘.
Interview 4A	24	Also Umgang mit Schlagen des Kindes, wo sie gesagt hat wie sie es macht und das habe ich übernommen.
Interview 4A	38	Zweitens gibt sie mir Tipps, also wir sprechen fast jedes Thema an. Es ist auch möglich fast jedes Thema anzusprechen. Die schwierigeren Themen nimmt teilweise auch sie in die Hand, wenn sie merkt, dass da irgendetwas ist. Ähm, also so, ja (...) seien das Ernährungsthemen, seien das (...) was auch ich für Themen / Schwierigkeiten mit der Schwiegermutter, Schwierigkeiten mit / was weiss ich, halt.
Interview 4A	74	Auch das Programm, welches einem nach Hause begleitet, finde ich eine absolut coole Sache. Das würde sicher sehr vielen Leuten helfen. Weil man dann, wie gesagt, nicht übertreibt und sofort wieder ins Spital muss,

		wegen nichts und das ist der Sinn der Sache. Dass man möglichst viel machen kann ohne zusätzliche Hilfe
Interview 4A	84	Nochmals zum Sagen, dass ich dieses Programm sehr, sehr gut finde, weil wie gesagt, es ist nicht nötig, dass man / wie soll ich sagen, wir machen so, dass ich eigentlich jeden Monat einen Termin habe, das gibt etwas 6 Termine im Jahr. Das wir das entweder verschieben oder wenn wirklich etwas ist, dann machen wir alle 3 Wochen einen Termin. Dann gibt es aber auch längere Zeiten, in welchen nichts geschieht und nichts ist. Aber ich finde das wirklich, ich finde das gut. Also es gibt wie eine einfache zusätzliche Sicherheit. Ich finde das Programm wirklich sehr, sehr schön, das müsst man erfinden, wenn es das nicht schon gebe.
Interview 5A	20	Jetzt aktuell bastelt sie häufig etwas mit ihm oder macht ein Spiel mit ihm, zum Beispiel ein Geschicklichkeitsspiel, also einfach so verschiedenen Sachen, die sie zusammen machen.
Interview 5A	22	Ganz am Anfang da war sie halt mehr „cho dri luege“, sag ich jetzt mal. Da konnte man noch nicht so viel machen.
Interview 5A	24	Sie ist einfach / ich glaube sie hat uns allen gutgetan, wenn man wieder Fragen stellen kann, und sie hat Erfahrung mit den Kindern, der Entwicklung. Also das ist jetzt einfach etwas, aber sie ist einfach immer super. Wir haben sehr gerne mit ihr zusammengearbeitet.
Interview 5A	26	Ja also auch das Menschliche, nicht nur ihr Wissen. Das Menschliche zwischen uns, das auch sehr gut ist. Ich glaube das ist auch wichtig. Ich glaube das Kind und die Therapeutin das geht vielleicht schon auch, aber auch gegenüber uns ist es einfach auch mega angenehm.
Interview 5A	28	sie hat wirklich auch, wenn etwas war das abgeklärt und so ist wirklich so, von dem hergesehen, ist wirklich eine ganz Tolle. Sie kam immer zu uns nach Hause, das fand ich auch gut. Am Anfang hatten wir auch sonst sehr viele Termine mit ihm, wir haben das schon geschätzt. Ich denke jetzt wäre das nicht mehr so wichtig, aber so am Anfang, wenn man viele Termine sonst hat. Und wenn man irgendwo hinmuss und nicht weiss, wie er sich dann verhält. Hier ist er zu Hause.
Interview 5A	30	Einfach der Mensch, der Charakter von ihr, einfach diese Lieblichkeit, die sie hat gegenüber uns. Wenn sie sagt, der Montag sei immer so ein guter Start in die Woche mit XY.

Interview 5A	32	Ich glaube einfach schon, ihr Wissen. Da sie das ja auch schon lange macht. Sie war ja lange selbstständig und ich glaube sie ist erst seit sie bei uns ist wieder angestellt. Ich glaube schon, dass sie sehr viel Erfahrung hat. Das ist schon sehr wichtig.
Interview 5A	34	Ich glaube da war viel. Immer so, ich sage jetzt mal, wenn sie ein Büechli hat um etwas zu Schreiben / Ideen sage ich jetzt mal, weil es gibt ja tausend Dinge und dann denkt man was ist jetzt gut für ihn. Aktuell für den Kindergarten zum Üben voraus. Da hat sie schon immer wieder gute Ideen, da hat sie immer wieder gesagt, das ist etwas Gutes für XY, um das / oder auch ein Spiel, es gibt so viele Spiele und wenn man das so liest, fragt man sich, ob das etwas für ihn wäre. Sie kennt halt viel und dann hat sie schon ab und zu gesagt, das wäre nun etwas für ihn, mit was man ihn noch ein bisschen besser fördern könnte.
Interview 5A	38	Sie hat schon viel geholfen, so was man so ja, würde ich jetzt schon sagen.
Interview 5A	45	Auch wenn man über so lange Zeit und sie kommt ja auch jede Woche. Irgendwann kennt sie das Kind ja schon auch sehr gut, oder. Also klar schon nicht wie der Alltag, aber wenn man das Kind jede Woche sieht und das über mehrere Jahre, sage ich mal. Sie sieht ja dann auch die Entwicklung sehr gut.
Interview 5A	51	Aber eben, das Projekt selber hat mich eigentlich immer hat uns immer mega gut gedünkt.
Interview 5A	94	Und dann hatte Frau XY auch das Gefühl, sie sei nicht so überzeugt, ob das das richtige sei, weil wir mussten nicht so oft gehen, aber das ist einfach so / ja, ich finde es einfach schwierig.

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.2: Durch Fachpersonen
Interview 1A	35	Wir gehen in die Physiotherapie und ich bin auch mega zufrieden.
Interview 1A	41	Das Team war mega lieb. Ich habe jedes Mal / keine Ahnung, jedes Mal angerufen, die hatten mega viele Nerven, besonders sag ich für mich weil ich glaube ich bin so wirklich so (...) wie sagt man langweilig, weisst du so wie jede Stunde angerufen.
Interview 2A	35	Ich habe den Arzt oft gefragt, was passiert mit XY. XY hat eine, wie ein CP kann normal essen, kann das. Der Arzt hat immer gesagt, das können wir jetzt noch nicht wissen

Interview 5A	51	Und die sind ja, die Leute da sind ja alle so geschult und sind so nett und helfen einem und unterstützen.
Interview 5A	51	Die helfen einem so ein bisschen über die schwere Zeit hinweg.
Interview 5A	51	Und ich glaube uns hat das schon gut getan so zu wissen / und sie hat ja auch gesagt, dass sie so andere Paare, dass man auch so das Gefühl hat von andere erleben das auch, man ist nicht alleine in diesem Sinne.
Interview 5A	53	Sie kennen ja das, sie erleben / das ist ja deren Alltag, die die da arbeiten. Aber sie sind trotzdem immer auf jedes Kind / jedes Kind ist ja wieder anders sie sind einfach ja / wie soll ich sagen / ja ganz einfühlsam und wissen ja so ein bisschen.
Interview 5A	65	Aber auch das ganze Neoteam, die haben einem auch viel ähm unterstützt und so. Sie haben einem auch viel Arbeit abgenommen, man kann ja nicht 24h da sein.

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.3: Durch Familie/Freunde
Interview 1A	63	Aber meine Schwiegermutter sie hat mir ganz viel so geholfen, mit den anderen Kindern.
Interview 5A	73	Nein, nein, einfach meine Schwiegermutter sie ist so ganz anders. Aber sie weiss wie ich bin und wenn ich etwas habe, ich sage dir so genau jetzt.
Interview 1A	75	Aber meine Schwiegermutter, sie hat mir viel, viel, viel geholfen. Weil sie hat so- was soll ich sagen- sie hat jetzt so die Situation gesehen und sie hat mir wirklich so vor allem mit den anderen Kinder geholfen und jetzt sie hilft mir auch sehr weil (unv.) 3 Kindern.
Interview 1A	75	Aber das mache ich gerne, weil dort habe ich meine Kolleginnen und die sind hier geboren und sind ganz locker und die helfen mir zum Beispiel wenn mit dem XY oder ich ich helfe ihnen (...) Und so ich versuche das Beste für die Kinder.
Interview 2A	21	Deswegen habe ich viele Kontakte mit anderen Müttern mit behinderten Kindern. Wir reden viel und sie verstehen mich und ich verstehe sie. Weil

		das ist ganz anders, weil wenn jemand ein gesundes Kind hat oder ein behindertes das ist nicht gleich. Schon, aber, es ist ein Unterschied.
Interview 2A	35	Aber ein spezielles Aptamil. Und ich habe Glück, dass mein Mann, ok finanziell war es schwierig aber für mich war es gut, dass mein Mann 2-3 Monate nicht gearbeitet hat und wir alles zusammen machen konnten.
Interview 2A	35	Aber ich habe Glück, dass mein Mann diese 2-3 Monate nicht arbeitete und wir zusammen zu Hause waren. Und dieser erste Monat als XY nach Hause kam, er hat nicht gearbeitet. Und weil wir immer 5 Tage wir haben Termine. Von 5 Tagen wir hatten immer einen Termin und das hat mir geholfen.
Interview 5A	63	Kraft hat mir hauptsächlich mein Mann gegeben, weil er immer für mich da war.
Interview 5A	63	Und er hat schon immer / und er hat auch alles sonst gemacht und mich unterstützt und alles. Aber auch generell das ganze Umfeld oder so. Die Schwiegereltern, könnt ihr so das und dieses und so, also, ja.
Interview 5A	92	Also es gibt eine mit der ich Kontakt habe, deren Kind kam in der selben Woche zur Welt und heisst auch gleich lustigerweise, mit welcher ich Kontakt habe. Das ist schon interessant, weil das ist ja immer ein bisschen so. Mit jemandem der etwas nicht erlebt hat ist es immer viel schwieriger über etwas zu sprechen. Das ist ja bei allem so, oder, wenn sie das nicht erlebt haben. Das man sich so austauschen kann: Wie hast du dich gefühlt? Was hilft dir? oder auch so die Entwicklung ist vielleicht interessant.

Subkategorie A3: Ermutigung und Optimismus

Interview	Absnr.	Subkategorie A3.1: Durch HFE
Interview 4A	34	Was aber grundsätzlich ist, was mich grundsätzlich immer wieder beruhigt ist das, dass ich durch sie das Gefühl habe, dass sich mein Kind schon gut entwickelt das es schon gut kommt.
Interview 4A	34	Ähm, es ist so ein bisschen das, was für mich das Wichtigste ist. Die Sicherheit, es kommt schon gut.
Interview 4A	38	Also so solche Sachen, die Sicherheit geben. Du bist nicht so ab vom Schuss wie du vielleicht denkst.

Interview 5A	22	Und jetzt, Frau XY hat zu Beginn immer den Eindruck gehabt er habe es gar nicht so nötig, dass man etwas macht, und dann haben wir uns etwas weniger gesehen.
Interview 5A	40	Und wenn sie so sagt, doch der kann das gut und er ist jetzt auch reif dafür. Am Anfang haben wir schon überlegt, ob wir ihn ein Jahr zurückbehalten sollen. Sie hat ihn aber immer wieder so gesehen und hat gesagt, doch es ist gut, es macht Sinn, dass man ihn schickt.

Interview	Absnr.	Subkategorie A3.2 Durch andere Fachpersonen
Interview 1A	33	Und nachher ist die Oberärztin von XY sie war mega lieb und sie hat uns ganz gut erklärt, weil sie hat gesagt die Frühgeburt kann den anderen Teil vom Gehirn kann ganz viel kompensieren das ist normal das die etwas verpasst.
Interview 2A	31	Danach haben wir mit der Physiotherapeutin geredet und sie hat uns gesagt, XY will etwas Neues zeigen, auch das mit dem Mund und nachdem kommt das Geräusch.
Interview 2A	42-43	I: Könnte man vielleicht sagen, dass ihre Mutter und ihre Schwägerin Sie bewundern? Km: Ja, ja, ja genau! Und Frau Baumgartner, das ist die Physiotherapeutin, hat das immer gesagt, immer. Ich immer sagen, es geht weiter.
Interview 3A	45	Es war schon, viele Male haben sie gesagt, es ist nicht so schlimm, es ist normal usw. und das hat uns auch beruhigt.
Interview 3A	55	Ich wurde mit der Ambulanz nach Basel gefahren und ich habe in der Ambulanz gedacht 'uf wie wird das'. Aber sie haben ganz normal mit mir gesprochen, über meine Familie über das und dieses. Es war so ein angenehmes Gespräch. Vielleicht war ich, ich habe ja Bluthochdruck gehabt, vielleicht haben sie ja deswegen so, sie waren so nett, sie haben so gut gemacht und ich habe wirklich nicht gespürt. Ich war sehr gut aufgehoben. Und danach in Basel sie haben auch gesprochen, ich war in guten Händen, ich bin am Morgen gekommen und am Abend waren die Kinder schon geboren, durch Kaiserschnitt.
Interview 5A	57	Die Hebamme hat gesagt was er jetzt hat, nachdem er auf der Welt war. Aber sie hat gesagt „jetzt können Sie schon sehr viel lernen und so und

		Sie sind dann schon mega geschult für zu Hause“. Und zu Hause war es dann wirklich so, zu Hause hat man sich schon sicher gefühlt.
Interview 5A	75	Wir haben schon mal, einmal sind wir in dieser Zeit ein Wochenende weg. Weil sie haben uns immer gesagt, sie sagten immer „geht jetzt mal zusammen weg, das tut Ihnen gut, wir schauen zu Ihrem Kind“.
Interview 5A	75	Sie haben gesagt, dass wir das so gut machen, weil wir jeden Tag da waren.
Interview 5A	92	ie haben uns immer gesagt „ihr müsst nicht ein Frühchen mit einem termingeborenen Kind vergleichen, weil die sind immer ein bisschen langsamer und das dürfen sie auch sein. Die Anzahl, die sie zu früh gekommen sind, haben sie nachher wieder zugute, dass sie Dinge jetzt noch nicht gerade können.

Interview	Absnr.	Subkategorie A3.3 Durch Familienmitglieder
Interview 1A	65	Aber meine Vater hat mir so Motivation gemacht, gegeben und ich bin zufrieden.
Interview 5A	102	Dann sagt mein Mann ‚hei das kommt dann schon, das macht er dann schon‘ und schlussendlich hatte er ja auch recht und er konnte alles.

Anhang 8.1.2: Hauptkategorie B: Selbstkonzept

Subkategorie B1: Selbstwahrnehmung

Interview	Absnr.	Subkategorie B1. Allgemeine Aussagen zur Selbstwahrnehmung
Interview 1A	33	Aber ähm am Anfang war ich sehr traurig.
Interview 3A	53	Manchmal eben, die Psyche macht mit und manchmal während der Behandlung macht der Körper nicht mit.
Interview 4A	14-16	Ich bin kein Mensch der Dinge einfach so glaubt. Ich bin ein Mensch der Sachen überprüft. Ja, das weiss ich. I: Das nimmt mich jetzt natürlich wunder, wie überprüfen Sie? Km: Ich lese dann nach.
Interview 4A	20	Wir sind so 2 Teile: Mein Mann ist vorsichtiger, ich bin der weniger vorsichtige Teil.
Interview 4A	28	Das ich Sachen anders mache, das auf jeden Fall. Das man sich Mühe gibt Dinge anders zu tun.
Interview 4A	46	Man ist sich schon ziemlich alleine und verloren vorgekommen.

Interview 4A	52	Ja auf jeden Fall, und danach hat man uns nach Biel verlegt. Und das war für mich auch noch mal / also so wie abgeschoben werden, weil wir haben uns in Bern wirklich, wirklich sehr, sehr wohl gefühlt mit den Leuten auch.
Interview 4A	60-64	Ich wollte eigentlich nur wissen, wie macht man es. Ich bin so ein bisschen wie die Jungfrau oder wie die alte Frau zum Kind gekommen. Und von daher ist es / tja, habe ich das wirklich / habe ich das Gefühl oder ich bin mit dem Kopf an die ganze Sache. I: Hat sich das verändert im Verlauf der Zeit? Km: Oh ja natürlich I: Und jetzt, mehr mit dem Bauch oder mit dem Herzen oder mit allen dreien? Km: (Lacht), gute Frage, es kommt darauf an. Ein bisschen alles.
Interview 4A	70	Wo ich jetzt ein bisschen vorsichtiger sein sollte oder da ich mir immer zwei Mal überlege ‚was würde wohl Frau XY sagen?‘. Manchmal mit einem Grinsen auf den Stockzähnen ‚ups, wenn sie das sehen würde‘
Interview 5A	16	Ich glaube es ist generell so, immer wenn etwas Neues kommt und ein neuer Abschnitt beginnt. Dann denke ich „wow, es ist irgendwie trotzdem schnell vergangen, die Zeit.“ Wenn man sie ganz klein bekommt und plötzlich
Interview 5A	38	Wenn man das erste Mal Mutter wird hat man ja nicht so viel Erfahrung.
Interview 5A	49	Aber man ist schon manchmal ein bisschen alleine
Interview 5A	75	Viel Zeit hat man dann schon nicht. Weil man möchte ja schon möglichst oft beim Kind sein. Man ist dann schon einfach so, das was man gerade machen muss. Sonst viel Privates hat man in dieser Zeit nicht gemacht.
Interview 5A	75	Aber ja / das habe ich immer ein bisschen / aber ja „jetzt geht mal ein bisschen zusammen weg“ und ich hatte es schwer das anzunehmen. Ich hatte fast wie ein schlechtes Gewissen gehabt „dann komme ich dann nicht“ aber eigentlich „das müssen Sie überhaupt nicht“ oder aber ja.

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.1 Gedanken rund um die zu frühe Geburt
Interview 5A	33	Ja sehr! Weil am Anfang war so, ich hatte beide Kinder 40 Wochen im Bauch gehabt und eigentlich die Schwangerschaft von XY war ungeplant und nachher ist Frühgeburt. Ich hatte wirklich noch nichts mit Frühgeburt zu tun gehabt, weil in XY ich habe nie etwas davon gehört und in der Familie auch nicht und ich weiss nicht, aber XY ist ein Geschenk.
Interview 1A	33	Ich habe gesagt „Gott, XY schafft das nie“ weil sie war nur 640 gr“.
Interview 1A	43	Weil wirklich ist schlimm, besonders, wenn es beim ersten Kind passiert.
Interview 1A	69	Ich schaue XY nie an wie wenn sie anders wäre oder wie frühgeboren oder wie ein Kind mit einer Blutung im Kopf, nie. Ich schaue sie so an wie die beiden anderen und wie alle anderen Kinder.

Interview 2A	11	Manchmal kommt schwerer Zeit, wir wissen das schon lange Zeit wegen einer möglichen CP.
Interview 2A	19	Manchmal habe ich viel geweint, weil das muss alles raus gehen.
Interview 2A	35	Am Anfang diese 3-4 Tage nach der Geburt ich hatte einen Schock. Für mich, ich bin noch nicht 100. Ich bin schon oder nicht, ich habe viel geweint. Aber später langsam, ich habe XY 2 Tage nicht gesehen. Von Donnerstag bis Samstag am Nachmittag habe ich sie das erste Mal gesehen. Danach habe ich fest geweint. Weil mir wurde im Kopf bewusst, das ist jetzt Realität, dass das passiert ist.
Interview 2A	43	Und als sie nach Hause kam, in diesem Bericht (seufzt) sie hat ich 26 oder 28 Diagnosen. Das ist auch nicht einfach. Wenn ein normal entwickeltes Kind Fieber bekommt, für eine Mutter ist das nicht einfach.
Interview 2A	43	Ok, XY hat schon diese und diese Diagnose, wir müssen trotzdem weiter gehen.
Interview 3A	35	Ähm (...) Ich war wirklich sehr, sehr gestresst. Wir wohnen in Olten, die Kinder sind in Basel geboren, das hin und her, die Kinder waren schon 25 Tage im Spital und der Mann hat hier gearbeitet und das war für mich sehr, sehr schlimm und ich war so gestresst. Ich hatte einen sehr hohen Blutdruck und die Beine sind geschwollen und ich hatte musste wegen dem Bluthochdruck Medikamente einnehmen. Ich hatte so viele gesundheitliche Probleme und ich war so gestresst und ich habe immer das Gefühl gehabt ich wohne irgendwie in einem anderen Ort oder in einem anderen Land, ja ich weiss nicht, es war sehr überfordernd die ganze Situation.
Interview 3A	39	Mein Cousin, der wohnt in Basel und da konnte ich bei ihm bleiben. Das hin und her zwischen Olten und Basel und ich war sehr / es war sehr schwierig für mich.
Interview 3A	43	Ja, ja genau, ja das hat wirklich gutgetan. Ich konnte damals nicht so gut schlafen und das war auch ein Problem. Das war schon sehr streng, weil der Sohn hat einen anderen Schoppen gehabt als die Tochter. Dann musste ich zuerst den einen machen und dann runter gehen und den anderen, und in den Kühlschrank. Es war so ein hin und her. Das war für mich ganz schwierig und ich konnte nicht schlafen und dann nach 2-3h kommt schon das andere Tochter und bis ich dann alles gemacht habe, es war schon eine strenge Zeit.

Interview 3A	45	Wir waren bei verschiedenen Sachen unsicher, meine Tochter hatte eine rote Stelle an der Lippe und deswegen musste ich immer wieder nach Basel.
Interview 3A	57	Nach der Geburt ging es mir nicht so gut, ich hatte Bluthochdruck und Komplikationen und da habe ich gemerkt, dass es mir nicht so gut geht.
Interview 4A	2	Diese Kinder sind ja wirklich etwas weniger robust als normale Kinder und dann tendiert man wahrscheinlich auch als gut aufgeklärte Eltern eher zu einer Überreaktion
Interview 4A	40	Puff, also nach der Geburt, da war eigentlich, da habe ich nur geweint als ich ihn gesehen habe. Weil das war so, so, so ein Nichts, ein Kilo schwer ähm einfach Nichts. Ich habe mich auch nicht getraut dieses Kind anzufassen, also irgendetwas zu machen, wickeln oder was weiss ich, weil ich das Gefühl hatte, das geht kaputt, oder Angst hatte, das etwas kaputt geht.
Interview 4A	42	Und deshalb steht man tatsächlich alle 3 Stunden auf und pumpt Milch ab, das macht man wirklich. Das machen offensichtlich sehr, sehr viele Frauen mit einer solchen Geburt. Wo man sonst halt mal sagen, jetzt möchte ich mal schlafen oder es geht halt nicht. Und das akzeptierst du in dem Moment nicht ‚das geht nicht‘ akzeptierst du nicht, sondern du tust alles damit es geht. Weil das ist das Einzige, das man machen kann.
Interview 4A	50	Ich muss sagen, die die Connections die habe ich gemacht. Das war einfach, weil wir zuvor über dieses Thema gesprochen haben mit dieser Schwester. Und dann diese schwarz verhüllte Isolette. Es ist ja schon klar, dass man das Kind abschirmen möchte.
Interview 4A	78	Ich muss sagen, damals wir nach Hause nehmen konnten habe ich gedacht ‚so jetzt haben wir gewonnen‘. Also im Stil von jetzt ist er über dem Berg, jetzt ist gut. Diese Zeit zu Hause habe ich sehr, sehr genossen.
Interview 4A	80	Ich habe den Umgang mit unserem Sohn richtig gelernt, also wirklich von verschiedenen Fachfrauen gelernt und auch hinterfragt.
Interview 5A	2	Wir hatten ja noch keine Erfahrung mit Frühchen und deshalb kamen wir auf das.
Interview 5A	40	Weil man auch sehr ungewiss ist, weil man nicht weiss, wie es sie sich entwickeln.

Interview 5A	51	In dem Moment hat man ja, also man funktioniert einfach so. Man hat gar nicht so das Gefühl, man denkt jetzt gar nicht ist das jetzt schlimm oder so, weil man irgendwie so funktioniert.
Interview 5A	79	Am Anfang hatten wir noch nicht die Motivation etwas auszusuchen.
Interview5A	81	In der 26 Schwangerschaftswoche und er war 870gr schwer. Sie haben immer gesagt für sein Ding habe er ein gutes Gewicht. Weil sie haben, also wirklich in Bern Kinder, die 250gr schwer sind, die sie durchgebracht haben. Also wenn man sich das vorstellt das ist so schwer wie ein „Ankemödeli“.
Interview 5A	83	Und dass es ganz viele andere Menschen gibt, die das auch erleben, dass irgendein Schicksalsschlag oder etwas, so ein bisschen / ja, weil man hat immer das Gefühl, wenn man / am Anfang hat man das Gefühl, man ist die einzige Person, die ein Frühchen hat, man ist die Einzige, die ein Kind verliert, ja oder weil man das nicht offen anspricht, sage ich jetzt einmal.
Interview 5A	85	Ich glaube schon Menschen, die für einem da sind, dass man nicht alleine ist.
Interview 5A	90	Wenn Menschen offener wären über ein Thema zu sprechen. Das man nicht das Gefühl bekommt alleine mit etwas zu sein, die Einzige zu sein. Man ist die einzige Mutter, die ein Frühchen hat, das war am Anfang so so ein bisschen das. Weil man es noch nie gehört hat und so, aber wenn man weiss, man ist nicht alleine, es gibt ganz viele andere die das auch bewältigen müssen, diesen Weg.
Interview 5A	102	Obwohl nachdem man es selbst erlebt hatte, hatte man schon das Gefühl / der Mann hat mir auch von einem Kollegen erzählt, der ein Kind in der 28 Schwangerschaftswoche / man beschäftigt sich ja logischerweise auch nicht mit Dingen befassen, wenn man es nicht selbst hat und dann kommt es auch erst dann hervor, oder. Ich glaube es ist manchmal einfacher unter Frühchen zu sprechen oder auch die Kinder zu vergleichen.
Interview 5A	102	Dann hat man vielleicht das Gefühl, ah jetzt kann der bereits klettern und meiner kann das nicht, ist das wohl ein schlechtes Zeichen / ja, blöd gesagt, oder. Oder das stresst mich manchmal schon
Interview 5A	102	Wir hatten auch Glück, ich glaube es braucht auch Glück beim so, sie können schon viel auf der Neo, aber trotzdem weiss man nicht was noch kommt.

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.2 Aussagen zum Thema «Loslösung»
Interview 1A	35	Ich mache was ich kann, aber sie soll sich jetzt auch selbst helfen. Ich bin immer da wenn XY etwas braucht.
Interview 2A	51	Ich sage, wenn ich nicht gesund bin, meine XY ist dann ohne Mami. Es gibt niemanden wie die Mami. Niemand turnt dann mit XY, niemand spielt mit XY machen, das bin ich. Und ich sage immer, ich kann XY eine Stunde bei meiner Schwägerin lassen, aber zwei drei Tage das geht nicht. Weil niemand, niemand / ich habe gesagt, ich sage immer „Danke Gott, dass ich gesund bin“, weil ich kann 24h bei XY sein. Wenn ich krank bin, dann muss ich sie bei jemandem lassen, ok, wenn man muss, dann muss man, das ist so. Wenn ich sie zwei drei Tage, wenn jemand eine Woche oder zwei Wochen, zwei oder drei Tage / besser ich bleibe gesund.
Interview 2A	55	Manchmal sagen wir, ich brauche auch Zeit für mich. Aber nur wenn XY schläft. Frau XY sagt ich muss XY 2-3h bei Papi lassen. Ich habe am Anfang gesagt, keine Chance. Besser wenn ich mit meiner Tochter 24h bin und mein Kopf ruhig ist. Wenn ich gehe diese 3-4h und mir Zeit für mich nehmen, ist mein Kopf nicht ruhig. Aber jetzt auch, ich vor 2 Wochen war ich beim Coiffeur und ich liess sie beim Papa. Aber ich habe immer angerufen und gefragt, wie es XY geht.

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.3 Aussagen zum Thema «Angst»
Interview 1A	35	die ersten drei Monate ist so nicht schlimm aber ich hatte immer Angst gehabt, weil sie hat mir keine Reaktion gegeben oder Feedback gegeben, weil sie ist immer noch klein
Interview 1A	35	Sie war so passiv sie lachte nicht, am Anfang hatte ich wirklich Angst.
Interview 2A	35	Nach der ersten OP, als ich gesehen habe, dass XY nicht atmet, 20 bis 21 ml pro Brust, viel Stress. Nach der 2. Operation, ich habe jede 2. Stunde angerufen, um zu fragen, ob XY schon im Saal ist und sie sagten mir, dass sie noch warten müssen.
Interview 2A	51	Ich habe viel so Angst, auch wenn wir in die Ferien gehen nach XY.
Interview 2A	51	Ich habe immer Angst, immer. Wir waren seit 2019 nicht mehr weg, weil ich habe viel Angst.
Interview 2A	51	Ich habe immer Angst, immer. Wir waren seit 2019 nicht mehr weg, weil ich habe viel Angst.
Interview 3A	24	Ich habe das probiert, aber ich habe auch Angst gehabt

Interview 4A	2	Und es ist schon eine massive Angst da auch eine massive Angst, dass man etwas falsch macht.
Interview 4A	2	Weil ich auch Angst hatte, Schrägstrich, Angst habe vor Spätauswirkungen, die ich nicht rechtzeitig erkenne. Also zum Beispiel Legasthenie, die ich nicht frühzeitig behandle, so dass es dann nicht mehr behandelbar ist, so solche Sachen.

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.4 Aussagen zum Thema «Hilfsangebote»
Interview 1A	25	Ich auch am Anfang habe ich nicht verstanden was „Arkadis“ bedeutet. Und habe von Familie von meinem Mann gehört, dass da behinderte Kinder sind, und als ich das Projekt gesehen habe, meine Schwiegermutter „ah das ist für behinderte Kinder, nicht für unsere Kinder“. Ich habe gesagt „nein“ das ist Förderung.
Interview 1A	27	Und ich finde ganz, ganz toller Ort, es ist mir egal was die anderen Leute denken oder was Arkadis kommt oder was XY in Arkadis geht, das ist mir total egal, weil ich weiss was das ist und ich weiss was ich mache für meine Kinder.
Interview 1A	29	Und ich habe hier ganze Möglichkeiten und warum machen warum soll ich jetzt mit andere Frauen bleiben im Park oder so anstatt ich kann viel machen.
Interview 1A	43	Und die / im Spital gibt es so ein Angebot für Psychologin für die Eltern für die Mutter besonders
Interview 2A	9	Ich habe auch Kontakt mit Mami von Bosnien, weil sie hat viele frühgeborene Baby wir haben auf FB eine Gruppe.
Interview 2A	23	Aber ich war so besorgt, ich war in 2 Minuten im Auto und wir fuhrten ins Spital und wir blieben 5 Tage, weil sie Halsschmerzen und eine Virose hatte und wir konnten das besser behandeln im Spital.
Interview 2A	41	Ich arbeite nicht, ich mache viel mit XY.
Interview 2A	43	Wir probieren alles, wir haben auch einen Kinderstuhl von der IV bestellt, einen Buggy, ein Hilfsmittel zum Baden. Wir müssen schauen, was ist für XY gut. Wir machen viele Sachen, damit XY mit der Zeit selbstständig wird. Wir wissen nicht, ob sie einmal laufen kann, aber vielleicht mit einem Rollstuhl, das ist auch wichtig für mich, dass sie mit einem Rollstuhl in die Küche gehen kann oder aufs WC und dann muss ich vielleicht

		helfen. Weil wir müssen schauen, dass XY selbstständig sein kann, dass sie Dinge selber machen kann.
Interview 2A	47	Bis jetzt vielleicht ich habe nur mit Kollegen gesprochen. Ich habe meine Nachbarin, das ist auch meine Kollegin. Aber sonst, wenn ich so merke, dass ich Hilfe brauche, dann suche ich Hilfe.
Interview 2A	51	Ich weiss, wenn ich in Slowenien zum Arzt gehen muss, wenn XY Fieber bekommt, das ist nicht gleich wie in der Schweiz. Weil in der Schweiz sie kennen die Geschichte von XY. Es gibt alle Berichte. Wenn ich nach Slowenien gehe ich muss denen alle Berichte geben und diese übersetzen.
Interview 3A	26	Ich habe gewusst, dass sie eine Ausbildung dazu gemacht hat und sie hat immer erklärt, weshalb und wofür sie die Dinge so macht. Und das hat mir gut getan.
Interview 3A	41	Ja, nach der Geburt war meine Schwägerin da aus Berlin und sie ist gekommen und hat mir geholfen. Das war wirklich gut. Sie hat ein kleines Kind und das war gut, ich war abgelenkt. Und dann war noch eine Schwester von meinem Mann, sie wohnt in Kanada und sie hat eine 24 jährige Tochter, die arbeitet in der Kita. Sie ist auch gekommen, nach der Geburt und dann war noch jemand anders da. Anschliessend kamen meine Eltern aus Sri Lanka in die Schweiz. So viele verschiedene Besuche und viel Unterstützung von anderen, das habe ich gebraucht und das habe ich / das hat so viel genützt und hat so grosse Unterstützung gebraucht. War wirklich sehr wertvoll, die Besuche.
Interview 3A	47	Ich habe gelernt, dass hier in der Schweiz so viele und verschiedenen Angebote gibt. Man ist nirgendwo verloren. Man kann mit seinem Anliegen zu jemanden gehen und dort bekommt man Hilfe.
Interview 4A	66	Ich denke vor allem das, das ich weiss ‚hey es gibt irgendwo Hilfe‘. Also ‚du stehst nicht 100% alleine hier, schau dich um es gibt irgendwo Leute, die irgendetwas können und dich unterstützen können‘. Ich glaube es ist das.
Interview 4A	72	Also einfach das, dass ich das Gefühl hatte / also vorher zu jetzt, dass vorher das Gefühl hatte ‚hey du kannst alles alleine das geht schon‘ also ‚du brauchst quasi niemand, das geht schon‘ und jetzt, dass ich weiss, dass es auch eine Möglichkeit gibt Hilfe zu holen. Das es Hilfe gibt.
Interview 5A	83	Aber jetzt generell, schon einfach, dass es Menschen gibt, die für einen da sind, die wo einen unterstützen und helfen, dass man nicht alleine ist.

Subkategorie B2: Fremdwahrnehmung

Interview	Absnr.	Subkategorie B2.1 Wahrnehmung des eigenen Kindes
Interview 1A	35	Nachher 3. Monat sie hat mir ganz gut so Feedback gegeben, gelacht, alles so wie die anderen. Und ich weiss ich habe jetzt das Erziehung von XY also so wie sie wächst ich- wie heisst das (...) - mit anderen Kindern, ich vergleiche jetzt. Und XY hat nicht ganz viel verpasst. Sie ist normal klein und sie darf auch so kleine Sachen später machen, sie darf schon.
Interview 1A	35	Aber sonst, sie ist klein aber ich sehe wirklich Fortschritte, sie dreht vom Rücken auf den Buch, krabbeln kann sie noch nicht aber sie hat Zeit. Ich mache keinen Druck.
Interview 1A	39	Das war jeden Tag verschieden, weil wenn ich sie beim Namen gerufen habe sie hat immer reagiert und dann war ich froh und habe gesagt, das ist gut. Und es war jeden Tag verschieden.
Interview 2A	11	Und sie hat auch eine Hypotonie, Schultergürtel und deswegen kann sie noch nicht stützen. Sie kann schon den Kopf heben, aber sie kann noch nicht stützen, und deswegen kann sie noch nicht krabbeln noch nicht robben noch nicht sitzen.
Interview 2A	13	Wir bekommen von XY Kraft. Ich, mein Mann auch. Aber wir bekommen von XY Kraft.
Interview 2A	19	XY braucht schon jemanden zum Spielen aber manchmal sie braucht Zeit, dass man ihr Dinge langsam zeigt.
Interview 2A	23	Am Anfang habe ich für XY extra Dinge gekocht, normal ohne Salz ohne dies und das. Aber nach einem Jahr wollte sie dasselbe essen wie wir. Ich gebe ich auch diese Milchschnitte, ich gebe alles. Normal ich weiss, wenn sie davon zu viel isst, ist das nicht gesund. Aber wenn sie alle 2 Tage ein Kinderpüree oder eine Milchschnitte bekommt das ist nicht schlimm für mich. Ich habe gesagt, ich bin sehr so glücklich, dass sie lebt und bei uns ist.
Interview 2A	25	Und mit XY muss man viele Sachen wiederholen, damit XY lernt
Interview 2A	31	Sie hat etwas geübt, weil sie ist eine lange Zeit nur gelegen. Im August kam sie zur Welt. September, Oktober, November, Dezember, Januar sie ist nur gelegen, auf der Seite. Sie hat nicht reagiert, sie hatte keinen Blickkontakt.
Interview 2A	31	Danach als wir mit der Voitatherapie angefangen, eine Woche danach als wir angefangen haben sie konnte die Hände in der Mitte

		zusammenbringen und langsam sie hat angefangen mit uns zu kommunizieren. Am Anfang nicht so, aber letztes Jahr sie sucht, ich muss mit ihr reden. Wenn ich XY ignoriere, das geht nicht. Weil sie hat geweint und geweint. Sie wollte, dass ich mit ihr sprechen.
Interview 2A	43	Bis jetzt sie ist nicht wie ein 2 Jähriges Kind entwickelt. Aber langsam das kommt. Bei XY es geht sehr langsam, sehr langsam, aber es geht immer weiter. Das ist wichtig, es geht nicht rückwärts. Jetzt seit ein paar Monaten sie kann sich schon drehen. Ich habe darauf gewartet und jetzt sie dreht sich. Beim Schlafen auch, ich habe sie immer auf den Rücken gelegt und jetzt in den letzten 2 Wochen sie dreht sich auf die Seite an einem Morgen als ich aufgestanden bin XY hatte die Füße in meinem Mund. Und sie dreht sich auch vom Rücken auf den Bauch. Retour nicht.
Interview 2A	51	Sie ist kein normales Kind, nein.
Interview 2A	51	Mein Kind, mein Kind hat keine Zeit zu warten.
Interview 2A	53	XY hat einen Hydrozephalus, XY hat eine kleine Pumpe im Kopf, sie ist nicht 100% gesund. Wenn jemand das hat, ist er nicht 100% gesund
Interview 3A	12	Ich habe ja Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen. Und das Mädchen ist sehr weit entwickelt, sie ist schneller und der Junge ist etwas langsamer.
Interview 3A	12	Dann habe ich mir Sorgen gemacht, weshalb der Junge langsamer ist, wieso macht er nicht so eine schnelle Entwicklung wie das Mädchen, ich vergleiche die beiden natürlich immer wieder.
Interview 4A	22	Der Kleine hat mit mir auch sehr viel mehr Krieg, weder mit allen anderen Leuten, weil bei mir probiert er es immer die bereits weiten Grenzen noch mehr auszuweiten. Weil dort, wo er weiss, dass sie strikte sind, kein Problem.
Interview 5A	40	Weil man denkt für ihn als Frühchen, kann der mal in den Kindergarten, kann der mal das?
Interview 5A	49	Doch da ist er schon, da macht er das schon gut für sein Alter, ja.
Interview 5A	94	XY hat auch eher spät angefangen zu sprechen. Er hat alles bekommen, wenn er „äh, äh“ gemacht hat, wusste ich was er wollte.
Interview 5A	99	Ich glaube das hat nichts mit dem Frühchen zu tun. Es gibt immer Kinder, die schneller oder langsamer sind. Er hatte halt einfach immer / er konnte ja seinen Weg machen. Dann zeigte er halt auf die Gegenstände und dann war auch gut. Das ist so ein bisschen ja.

Interview	Absnr.	Subkategorie B2.2 Wahrnehmung von Fachpersonen
Interview 4A	40	Und ähm die anderen Pflegepersonen, die die das jeden Tag 50 Mal machen, da hat es nicht funktioniert, die konnten mir das nicht zeigen, weil die konnten das einfach und ich nicht. Und dann lässt man die machen, die es können.
Interview 4A	48	Oh ja. Pfff also mit einer hatte ich einen grossen Krach, die ist auf mich losgegangen, eine Krankenschwester. Sie hatte das Gefühl- ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich alles hinterfrage- das bin ich, das mache ich, egal wie, egal wann, egal wo, das mache ich immer. Und die hat / also uns haben sie ja verlegt, das war wirklich heftig.
Interview 4A	48	Da hat ähm (...) eine Schwester erzählt wie viele Kinder sterben und wie schwierig das sei und dass sie deshalb so wenige Schwestern haben, die diese Arbeit machen, weil sehr viele Ärzte auch Kinder, die zu früh geboren werden, also vor Woche 24 versuchen durchzubringen, die sterben praktisch alle nach zwei, drei Tagen, nach einer Woche, die sterben fast alle. Also so ein Gespräch hatten die. Danach sind wir runter zum Essen und nachher kamen wir wieder rauf und dann kam uns eine Isolette entgegengefahren, welche schwarz umhüllt war. Und nachher ruft eine der Frauen mir zu ‚Hey das ist dein Kind‘. (...) pah, da habe ich gerade voll im Roten gedreht also wirklich. Also es war tatsächlich mein Kind, man hat mein Kind verlegt, auf diese Weise halt und hat es verlegt. Und ich wusste ja das es verlegt wird. Das war mal das erste, also vielleicht wäre das Verlegen von Bern nach Biel nicht so schwierig gewesen, wenn nicht das zuvor passiert wäre. Also wenn man mir gesagt hätte ‚dann und dann wird es verlegt, schau, dass du dann hier bist‘ und man hätte mitgehen können, oder was auch nicht schlimm gewesen wäre, stelle ich mir vor, wenn ich reingekommen wäre und gesehen hätte er ist weg. Ich wusste ja, dass er verlegt wird, das wäre für mich klar gewesen.
Interview 4A	52	Und nachher hat mich irgendeinmal die Schwester / ich habe immer nachgefragt, wenn sie etwas gesagt hat ‚sie meinen das und das und das und das‘ und dann sie ‚nein, das habe ich gar nicht gesagt‘ und ich ‚ja aber logische Schlussfolgerung kann man das‘ ‚nein das habe sie nicht gesagt‘ ähm und eben mit der einen Schwester, die hat mich einmal gefragt, ob die Kinder in Biel gleich gut behandelt werden wie in Bern und habe ich gesagt ‚nein das werden sie nicht, das werden sie einfach schon

		nur deshalb nicht, weil du bist eine Person du hast 8 Kinder und Bern hat es 3 Personen für 4 Kinder' das geht gar nicht. Klar hat es da noch Lernende dabei, also eine der Personen ist eine Lernende, aber die ist ja auch da für die Kinder. Sie kann gar nichts dafür. Aber dann ist sie dann einmal ziemlich massiv auf mich losgekommen, weil sie (...), weil sie (...) ja.
Interview 4A	56	Und in Biel, wie gesagt, die Schwestern sind ‚gsecklet‘ und zum Teil haben wir Eltern, also die Eltern, die halt da waren, die haben sich für ihr Kind gewehrt und konnten ihr Sachen machen.
Interview 4A	56	Die haben sich auch Mühe gegeben da, das habe ich anschliessend dieser Frau klarzumachen versucht ‚nein du kannst das nicht, du kannst dich nicht 3 teilen, es geht nicht‘ das sehe ich doch auch und dass ich nicht an ein anderes Kind darf, ist mir ja auch klar.
Interview 4A	74	Als zweites: diese Krankenschwestern, dass sich diese erinnern, dass die Leute in einer speziellen Stresssituation sind und deshalb das Zeugs nicht persönlich nehmen sollen. Ähm das ist vielleicht in Richtung der anderen Krankenschwester. Aber ich muss sagen, dass sie sehr, sehr gut zu meinem Sohn geschaut haben und einander sehr gut unterstützt und geholfen haben.
Interview 5A	92	Es ist sonst schon immer so bei den Ärzten, so es ist Frühchen 'wenn es das nicht kann muss man schon grad'/ wenn es das nicht kann muss man schon gerade eine Abklärung machen. Es ist halt schon immer extrem. Und das macht manchmal auch sehr müde. Er wird sofort abgestempelt, er ist zu früh zur Welt gekommen dann müsst ihr das abklären. Wenn er zum Beispiel nicht sofort gehen oder sprechen kann, oder nicht gerade das. Bei einem termingeborenen heisst es dann vielleicht 'ja, bis er 2 Jahre alt ist, kann das gehen bis er laufen kann'. Die anderen, die erst mit 3 beginnen zu sprechen / ja bei Frühchen ist es halt, ist dann schneller ein Thema zum Abklären. Das finde ich manchmal ein bisschen schade.
Interview 5A	94	Und das war manchmal eben auch ähm schwierig, oder, das Gefühl hatte, weil ähm also die Tante meines Mannes ist eben auch Logopädin, also sie ist jetzt im Ruhestand. Sie hat gesagt wir sollen noch warten, aber wir sind dann trotzdem zur Logopädin in das Zentrum in welchem Frau XY arbeitet. Und dort war es ein bisschen schwierig, weil die Logopädin hat Hochdeutsch gesprochen und das hat mich immer / wir haben

		uns nicht so gefunden, weil ich hatte das Gefühl, das war für XY schwierig, weil es halt anders tönt, oder ein anderes Wort.
--	--	--

Interview	Absnr.	Subkategorie B2.3 Vergleiche mit anderen Personen
Interview 1A	27	Von der Familie meines Mannes die hat einen Sohn, der ist wirklich sehr aktiv die schnellste Motorik ist ganz so / ist mega schnell, er weiss nicht was ist langsam mit Essen oder so, alle Sachen wichtig aber du nicht, total überall. Und ich habe gesagt, es gibt ein Angebot wie Arkadis so so so und die Kinderärztin hat auch gesagt. So eine Therapie machen und der Vater hat gesagt: «was meinst dass mein Kind behindert ist?» und dies und das. Man kann das nicht akzeptieren.
Interview 1A	33	Und am Anfang ich wusste gar nicht was wie wo. Aber nachher in der ersten Woche als ich nach Aarau ging und ich habe ganz viele Kinder dort im Kasten gesehen und ich habe gesagt ich bin nicht alleine und nicht die einzige der so etwas passiert ist.
Interview 1A	33	Aber dann habe ich gesagt ich sollte nicht traurig sein, weil meine Cousine in Deutschland hat einen Sohn der kerngesund geboren ist, 5kg, er ist jetzt 22 Jahr alt, er hatte nie Grippe oder so, er hat vor einem Monat einen schlimmen Unfall gehabt und ist noch immer im Koma. Und wurde 3x am Kopf operiert und dann habe ich mir gesagt, für was soll ich jetzt traurig sein.
Interview 1A	39	Ich habe ganz viel im Park oder in der Badi gesehen, nicht ganz viel aber 3 bis 4 Kinder mit der Magensonde in der Nase. Und ich habe gesagt „Gott sei Dank“ das ist (unv.) ganz gut, weil mit 2 Kindern wo warst du in Magen oder nicht die Sonde.
Interview 1A	57	Weil ich habe in Aarau gesehen, da war ein anderes Mädchen sie hatte ganz viele Hirnblutungen und sie musste drei Monate dort bleiben. Am letzten Tag, es war das erste Kind, alle Sachen waren bereit, damit das Kind nach Hause konnte und im Spital waren viele Ballons und so und sie sollte / und sie hat einen Wasserkopf bekommen. Und sie sollte operieren, ja am letzten Tag, nach einer langen Zeit, drei Monate ja und das war für die Eltern wirklich ein Schock. Und das habe ich gesehen und für das habe ich gebetet, weil ich wollte nicht, dass das bei mir passiert. Es tut mir leid für alle aber ich wollte nicht, dass das passiert aber ich bin dort gewesen als diese Eltern so ganz traurig waren.

Interview 2A	11	Das ist nicht nur XY hat das, es gibt viele Kinder mit einer solchen Diagnose. Viele Kinder können trotzdem laufen, alles funktioniert. Und wir gehen weiter.
Interview 4A	42	Und dann sieht man rundum die Kinder, denen es wirklich schlecht geht - ich meine wir hatten ein riesiges Glück- wir sind mehr als glücklich mit dem was wir jetzt haben. Das sieht man Kinder, die einen Darmdurchbruch haben, die operieren müssen, die was weiss ich, die 1000 Mal gestochen werden müssen. Es ist heftig was man rundum sieht, also wie gesagt, wir hatten Glück. Wirklich Glück.
Interview 5A	49	Hat man schon manchmal das Gefühl, die einen Kinder können das schon.
Interview 5A	51	Wenn ein einfach ganz normal zur Welt kommt, macht man sich nicht so viele Gedanken. Dann denkt man einfach, das ist alles ganz normal und das geht alles normal.
Interview 5A	69	Ich stelle mir vor, wenn schonen anderes Kind da gewesen wäre, wäre es noch viel schwieriger gewesen. So hatte man eigentlich / ja zu Hause das war ja dann egal, dann hatte man mal das und jenes nicht macht. Aber dann hatte man nicht noch die Verantwortung für ein anderes Kind. Dann konnte man einfach nur dort sein.
Interview 5A	75	Es gab auch Eltern, gut die wohnten vielleicht weiter weg, aber sie haben schon immer gesagt, dass es solche gab, die nur alle 2-3 Tage kamen.

Anhang 8.1.3: Hauptkategorie C: Selbstwirksamkeit

Subkategorie C1: Bewältigungserfahrung

Interview	Absnr.	Subkategorie C1.1 Erfahrungen der Kindsmütter in der Bewältigung von Situationen.
Interview 1A	43	Aber ich weiss nicht, ich sage nicht, dass ich bin die Beste aber ich bin mega stark. Weil die zwei Kinder waren hier zu Hause, ich bin den ganzen Tag ganze Sommer in der Badi und im Park überall gewesen den ganzen Sommer und nachher am Abend ich (unv.) duschen und habe meinen Mann gelassen und ab 19h bis um 23h oder 24h war ich im Spital.
Interview 1A	45	Das war eine lange Zeit, fast 4 Monate und, ich hatte es mega streng. Ich habe das geschafft.
Interview 1A	45	Und ich habe gesagt „nein ich habe noch zwei andere Kinder, die brauchen mich und ich schaffe das mit meiner Familie.

Interview 1A	63	<p>Meine Mutter sie ist eine schwache Frau und als ich XY bekommen habe sie hat mich nicht so unterstützt oder so, sie hat so „ah nein, was machst du mit so eine kleine Baby, weil sie ist 55 und sie hat in XY nie so etwas gesehen, dass man leben kann oder so. Sie hat mir wirklich so ein bisschen Druck gemacht, aber ich habe gesagt, ich rufe nicht mehr an, weil du machst mir Stress jetzt. Und ich habe sie eine Woche nicht mehr angerufen und sie hat mir gesagt „nein du hast mich falsch verstanden“ dies und das. Und ich habe gesagt „nein du weißt nicht so sollst du nicht mit mir reden“. Du sollst mir - wie heisst das - so Motivation geben nicht so sagen.</p>
Interview 1A	69	<p>Und ist mir doch egal, wie die anderen Leute schauen. Weil ich schaue, wie die anderen Leute XY anschauen, aber das ist mir total egal. Ja, weil ich weiss so wie sie ist und eben ich bin ihr 24h zusammen und manchmal ist sie aktiv und manchmal passiv, ja manchmal geht es ihr gut, manchmal ist es nicht gut, sie ist müde oder so. Und wenn jemand von der Familie kommt sie ist vielleicht müde und die schauen so „ah, das hat sie nicht gemacht oder so“. Sie sagen nichts, aber ich weiss, weil ich bin jung aber ich habe wirklich mega viel erlebt und ich kenne die alten Frauen aus XY, ich weiss was sie im Kopf haben, ich bin dort aufgewachsen. Ja und die Familie von meinem / die Frau von Familie von meinem Mann oder Onkel oder die Tante, ich ignoriere einfach so, ganz von Anfang an, weil die freuen sich nicht so für meine Familie oder wenn du etwas geschafft hast. Z.B so mit der Wohnung. Wir haben diese Wohnung gekauft, mein Mann ist 30 aber er arbeitet viel, er hat Weiterbildung gemacht, verdient gut und die sind so - wie sagt man- eifersüchtig.</p>
Interview 2A	11	<p>Diese Woche war ich fertig, nur geweint und geweint. Und ich habe immer studiert, was bringt die Zukunft, was kommt, wird sie laufen oder nicht und viele viele Sachen aber nach einer Woche, habe ich mir gesagt, egal was in Zukunft kommt, wir müssen weiterleben und wir müssen mit XY leben.</p>
Interview 2A	31	<p>Ich musste mit dem Arzt reden, ich musste und ich habe viele Sachen im Internet gelesen. Wegen dem Hydrozephalus, als der Arzt mir gesagt hat, dass XY Hydrozephalus hat in meinem Kopf so fertig, blockiert und ich habe nichts mehr gehört, was der Arzt erzählte und dann ich bin nach Hause und habe gelesen im Internet, was ein Hydrozephalus ist und was</p>

		<p>ist Retinopathie was ist das was ist das und viele Sachen kennengelernt. Und manchmal der Kinderarzt hat mich gefragt, ob ich eine Ausbildung als Pflegefachfrau habe. Ich könnte ein Doktorat machen.</p>
Interview 2A	31	<p>Aber von der Geburt von XY bis jetzt habe ich so viel gelesen. Ich kenne meine XY ich bin mit XY 24h und wenn etwas nicht gut ist, ich weiss sofort. Ich weiss, wann sie essen und trinken, wann sie schlafen muss. Ich weiss wann ihre Zeit ist. Auch wenn etwas nicht gut ist, ich bin sofort nervös.</p>
Interview 2A	35	<p>Wenn ich den ganzen Tag allein war, wenn ich am Morgen bei XY war und wieder nach Hause kam, ich musste duschen etwas essen und wieder zu XY gehen. Und wenn wir den ganzen Tag allein waren, das war nicht gut.</p>
Interview 2A	37	<p>Erstes Mal als ich XY gebadet habe. Und meine Mutter hat gesagt: Wie kannst du dieses kleine Baby alleine, selber baden. Und ich habe meiner Mutter gesagt, ich weiss das ich habe das im Spital gelernt. Und wir haben viel, viel Liebe für XY. Und wir haben das gut gemacht.</p>
Interview 2A	37	<p>Und am Anfang ging es XY nicht schlecht in der Nacht und am Tag. Sie hat nicht viel geweint. Und wir probieren auf alles, alles, dass alles gut ist für XY. Für uns ist das schon streng. Aber wir probieren, dass sie in diesem kleinen Stubenwagen schläft, wir hatten einen Schlafsack. In der ersten Nacht als XY nach Hause kam, sie konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Sie hat die ganze Nacht diese Geräusche gemacht. Und wir konnten auch nicht schlafen, wir mussten immer schauen, ob XY noch atmet. Das war in unserem Kopf eingepägt. in der nächsten Nacht wir probierten wieder im Stubenwagen im Schlafsack und es war wieder das Gleiche. Und mein Mann sagte „bitte Schlafsack weg und XY bei uns in dieser Wippe zwischen Mami und Papi. Und so sie hat die ganze Nacht geschlafen. Und ich habe gesagt „ok, sie schläft bei uns und wir probieren später im Kinderbett, weil sie war schon 2 Monate von uns weg. Und als sie nach Hause kam sie hat gemerkt, Mami und Papi ist da und wenn wir sie in den Stubenwagen legten, hat sie vielleicht gedacht, sie ist wieder im Spital. Und deshalb ich habe gedacht, nein sie schläft bei uns. Auch heute noch schläft sie bei uns.</p>
Interview 2A	37	<p>Und wir schauen immer, dass alles für XY gut ist. Wenn es für XY gut ist, ist es auch für uns gut.</p>

Interview 2A	41	Viele unserer Kollegen, auch mein Mann, meine Schwägerinnen und meine Schwiegermutter- jetzt ich weiss nicht in Deutsch- sie hat gesagt es ist nicht einfach. Und für diese Sachen man muss viel Kraft haben. Und ich war früher sehr emotional und nicht so stark. Nach der Geburt bekam ich diese Kraft, ich wurde stark. Meine Schwiegermutter hat gesagt, am Anfang, wegen dieser „Nach-Geburt-Depression“ aber ich habe gesagt, nein das geht nicht. Meine XY braucht mich, ich muss weiterkämpfen. Mein Kind ist nicht zu Hause, ich musste zwei Mal am Tag ins Spital. Als mein Baby nach Hause kam, ich musste viel Kraft haben, ich brauchte viel Schlaf, ich hatte viele Termine, deshalb ich musste stark sein.
Interview 2A	45	Das ist das, ich muss weinen und reden. Das ist wie Psychologie.
Interview 2A	45	Als XY die Diagnose CP bekam, das war für mich sehr schwierig. Und immer in der Nacht als XY geschlafen hat, habe ich geweint und geweint und ich wusste ich brauche psychologische Hilfe. Und 2-3 Tage nach dem 4. Tag habe ich gesagt, so jetzt geht gut. Aber wenn kommt eine schwere Situation ich muss mit einer Psychologin weinen und reden. Weil ich muss reden weil es ist ein Druck hier auf der Brust, das muss weg.
Interview 2A	47	Weil es ist wichtig, dass mein Kopf gut ist, auch für XY. Weil das ist nicht ein Jahr das sind lange Jahre, das wird eine lange Zeit so bleiben. Und ich möchte über all diese langen Jahre Kraft haben und gesund bleiben.
Interview 2A	49	Und wenn Eltern akzeptieren und ich habe jetzt schon akzeptiert, ist auch schon eine lange Zeit. Aber manchmal braucht es mehr Zeit bis man im Herzen akzeptiert, dass meine XY braucht Hilfe, meine XY braucht Hilfsmittel, meine XY ist nicht wie eine normales gesundes Kind. Nachdem ich kann meiner Tochter helfen. Wenn ich in meinem Herzen als Mutter das nicht akzeptiere, ich kann meiner XY nicht helfen.
Interview 2A	57	Jede Mutter muss Kraft haben für ihr Kind, das ist wichtig.
Interview 2A	59	Ich bekomme Kraft von XY Ich weiss, dass XY mit braucht. Wir wissen nicht was später kommt. Ob XY ein gesundes Kind ist oder nicht, sie braucht mich und Gott.
Interview 2A	59	Normalerweise es ist schwierig, weil ich weiss nicht, ob sie laufen wird, wenn ich andere Kinder gesehen habe, die laufen und spielen mit Mami und Papi und reden. Ich habe mich gefragt, warum meine Tochter noch nicht? Das ist schwierig für mich. Aber wenn meine XY mich anlacht, dann ist alles weg. Wenn mir jemand eine Million gesunde Kinder geben

		würde und gesagt hätte und gib mir XY zurück. Dann würde ich nein, nein sagen. Mein XY ist behinderte Kind auch nicht kranke Kind, das ist nicht krank. Meine Tochter ist meine Tochter, laufen oder nicht, reden oder nicht, das ist meine Tochter.
Interview 3A	18	Zum Beispiel die Tochter hat den Bruder immer gezogen. Und dann, bei uns kaufen die Leute nicht so viel Laufgitter und dann habe ich eben ein Laufgitter gekauft. Dann konnte ich jeweils ein Kind reinsetzen und das andere draussen lassen, das habe ich auch so abgeschaut und abwechslungsweise ein Kind reingesetzt. Ich konnte damit auch wirklich auch den Haushalt machen und kochen.
Interview 3A	26	Manchmal hatten mein Mann und ich Auseinandersetzungen. Er war anderer Meinung, er hat gefragt, warum machst du das mit den Kindern? Und ich habe dann gesagt „nein, Frau XY hat das gesagt, ich möchte das ausprobieren“ und dann habe ich es umgesetzt. Und unser Sohn ist jetzt schon 2 Jahre alt und kann schon selbstständig essen. Er möchte nicht, dass man ihm eingibt.
Interview 3A	30	Ja das ist so. Wir hatten ja lange keine Kinder gehabt und das waren unsere Wunsch Kinder und am Anfang hat mein Mann gesagt „spiel nicht mit den Kindern, probiere nicht solche Dinge aus, was die anderen sagen“. Wir hatten schon viele Auseinandersetzungen. Dann habe ich gesagt „doch“ und war doch mutig und dann habe ich doch gemacht
Interview 3A	37	Vor der Geburt war es so, dass ich bei der Kontrolle war beim Frauenarzt und sie gesagt, es sei alles in Ordnung, aber der Blutdruck war oben und sie hat mir Medikamente gegeben und dann habe ich von 19h diese Medikamente eingenommen und dann habe ich gespürt so ein komisches Kopfweg, so wie, wenn der Kopf platzen würde, ich hatte sooooo Schmerzen. Aber bevor das alles zustande kam war ich bei einer Kontrolle wo sie den ganzen Blutdruck untersuchten mit einem Gurt. Da war ich im Spital und die Ärzte haben gesagt, wenn etwas ist und ich Schmerzen habe, dann soll ich mich bei ihr melden. Diese Visitenkarte habe ich zur Seite gelegt. An diesem Abend um Mitternacht habe ich versucht da anzurufen und habe gesagt, dass ich so Kopfschmerzen habe und habe, gefragt, ob ich kommen darf und dann sie gesagt, nehmen sie ein Tafalgan und schlafen sie. Und ich habe Tafalgan genommen und es hat nicht genützt. Bis um 5h am Morgen, dann habe ich wieder angerufen.

		Dann haben sie mir einen Termin um 8h gegeben und dann war ich dort. Ich habe natürlich etwas Gutes gemacht. Ich habe diese Kopfschmerzen nicht einfach ignoriert, sondern habe richtig gehandelt, das habe ich richtig gemacht.
Interview 3A	53	Ich und mein Mann wir können ganz viele Schwierigkeiten bewältigen, wenn wir einander zur Seite stehen. Wir werden auch mit Schwierigkeiten umgehen können, weil wir haben überall Kinder und unsere Familien. Wir reisen auch viel zu unseren Verwandten und Geschwistern.
Interview 3A	53	Aber sonst wir sind eine glückliche Familie und zu zweit können wir das auch meistern.
Interview 4A	26	Sie hat gesagt, wenn das Kind beginnt zu schlagen, dann hält sie die Hände des Kindes ein bisschen fester, nicht so dass es blaue Flecken hat oder so, aber schon sehr bestimmt, dass es spürbar ist. Und dann sagt man bei uns sagt man ‚bei uns wird nicht geschlagen, das machen wir bei uns nicht‘. Und dann einfach warten bis sich das Kind beruhigt und das mache ich jetzt auch so.
Interview 4A	40	Ähm und das hat eigentlich / einerseits nach einer Woche hatte ich das Gefühl ‚so jetzt hör auf jetzt reicht es‘, weil das Kind soll nicht nur eine heulende Mutter kennenlernen, das geht einfach nicht und andererseits hatte ich in der zweiten Woche, glaube ich, oder in der dritten schon, ich weiss es nicht mehr, hatte es eine junge Pflegerin, eine ganz junge. Die ähm gekommen ist und die mir sagen konnte, also ich so ‚mach du, ich schaue zu, bis ich es kann‘ und sie hat gesagt ‚nein komm das machen wir nun schon‘ und sie hatte die Worte noch, um mir zu sagen was man genau machen muss, so dass ich es wie verstanden habe.
Interview 4A	42	Also ich denke wir haben recht gut, wir haben gut zu ihm geschaut, so gut wie wir konnten. Wir waren jeden Tag da, wir haben geschaut was wir konnten.
Interview 4A	56	Aber umgekehrt habe ich bei anderen Schwestern durch meine Fragerei ähm habe ich / da kam eine und hat gesagt ‚hey ich habe das nun 20 Jahre falsch gemacht und wegen dir, weil du mir das gesagt hast, bin ich das nochmals nachschauen gegangen und du hast Recht, ich habe das nun 20 Jahre lang falsch gemacht‘ also das hat es auch gegeben. Es gab auch positives Feedback.

Interview 4A	80	Und mir hat damals, ja, die Hebamme gesagt, so nach dem zweiten Mal als sie gekommen ist hat sie gesagt ‚du hast ja alles im Griff, ich muss ja gar nicht mehr kommen‘ und dann ist sie nicht mehr gekommen.
Interview 4A	80	Das war schon auch so. Wenn man 2 Monate im Spital ist und ‚beaugapfelt‘ wird, wenn man etwas macht, mit der Zeit kann man es und macht es richtig. Ich habe der Hebamme auch gezeigt, wie man richtig - sie hatte ein kleines Kind- wie man korrekt ein T-Shirt anzieht. Das habe ich von einer Physiotherapeutin gelernt, die mein Kind betreute und mir das gezeigt hat.
Interview 5A	53	Ich sage jetzt mal, wir hatten ihn so früh und wir haben da so viel gelernt, als wir danach nach Hause kamen, war man sich auch so sicher, man hatte ja auch schon alles während andere, jetzt ist es auf die Welt gekommen wo andere das erst lernen mussten. Wir konnten das alles schon.
Interview 5A	55	An das Wickeln, das Füttern, das Baden, einfach so alles eigentlich, den Rhythmus schon hat. Als wir nach Hause kamen, haben wir das schon quasi 3 Monate gemacht. Und dann zu Hause fühlte man sich gar nicht so verloren. Man hat gemerkt, ah ich kann ja schon alles. Ich weiss schon, wie man wickeln muss, ich weiss das und ich weiss das. Er hat bereits den Rhythmus der Neo mit nach Hause gebracht und das war schön schlussendlich.
Interview 5A	59	Also ich glaube wir haben das generell /, weil man einfach so muss. Man überlegt gar nicht, ob man das kann oder muss oder sollte. Man tut einfach. Dann ist man schlussendlich schon stolz auf sich was man da so geleistet hat. Nur schon jeden Tag nach Bern zu fahren und dieses und jenes. Ist eigentlich / man hat generell einen Stolz auf sich selbst. Das das eigentlich so / ja.
Interview 5A	61	Sie würde glaub auch sagen, dass ich das einfach so / ja einfach / ja alle einfach so wahrscheinlich so ein Stolz, dass man das einfach so, eben so gemeistert hat. Man hat nicht gejamert und hat einfach jeden Tag gemacht und hat eines ums andere / ja / das war für uns einfach so wie gewesen. Von aussen war ja eher so „Jesses Gott und seid ihr Arme“ und wir hatten immer das Gefühl keine „Armen“ zu sein, das ist jetzt einfach so und man / ja man bewältigt das alles und das geht und das hat man

		schlussendlich auch gesehen, wenn man ihn dann nach Hause nimmt, es hat sich gelohnt das Kämpfen und alles machen.
Interview 5A	77	Ja wir haben es dann einmal gemacht und auch genossen. Das war dann eher so gegen den Schluss als wir wussten, dass in den nächsten 3 Wochen nach Hause kommen darf. So am Anfang hat man das Bedürfnis nicht. Als wir wussten, dass er bald nach Hause kommen darf, dann haben wir entschieden zusammen weg zu fahren.
Interview 5A	102	Das über Themen sprechen ist schon sehr wichtig.

Interview	Absnr.	Subkategorie C1.2 Biografische Erfahrungen
Interview 2A	51	Vielleicht auch das, weil ich schon von klein auf, meine Eltern waren nicht zusammen. Und nachdem Krieg, ich bin geboren im Krieg in Bosnien. Nachdem Krieg waren meine Eltern nicht mehr zusammen. Ich war das ganze Leben ohne Vater. Vaterliebe kenn ich nicht so. Und ähm , vielleicht auch das. Alle Leute merken, dass ich das nicht brauche. Ich immer Mami, Mami, Mami, das war normal. Vielleicht habe ich auch deshalb Kraft bekommen. Als meine XY kam, ich habe gedacht, ok ich war das ganze Leben ohne Vater, wenn ich nicht gesund bleibe, meine XY ist ohne Mami. Ich muss Kraft bekommen. Ok Mami ist Mami, Papi ist Papi, für mich ist das so, weil ich das ganze Leben ohne Papi war.
Interview 4A	72	Ich glaube schlussendlich das Wissen es kommt schon gut. Das ist glaube ich schon (...) So ein Urvertrauen, das kann man so sagen. Wobei das nicht immer ‚verhebt‘ aber / oder nicht überall. Aber manchmal bei wichtigen Situationen versagt. Aber generell ist es schon da.

Interview	Absnr.	Subkategorie C1.3 Glaube als Bewältigungshilfe
Interview 1A	33	ja aber / Ich weiss nicht so (...), dass Gott hat gesagt, dass das so ist. Ich hab so wirklich akzeptiert.
Interview 1A	51	Uff, wie gesagt ich bin mega gläubig und ich wirklich schwöre dass ich sage so, das was Gott für mich serviert hat das kommt und ich bin wirklich so (...) das was von Gott kommt das so erlebe oder erwarte ich gerne, verstehen sie was ich meine? Weil das kann man nicht wechseln und so wie das jetzt kommt mit XY man weiss nie mit mir oder mit XY oder mit den anderen keine Ahnung (...) Ich weiss nicht, man soll akzeptieren alles was kommt.

Interview 1A	57	Wir beten so und ich habe Allah ganz viel gebetet und alles aber hat mir die ganze Gebete wurden erfüllt.
Interview 1A	57	Ich habe die ganze Zeit gebetete, dass sie keine weiteren Hirnblutungen hat
Interview 2A	59	Und ich habe noch nicht gesagt, ich habe noch nie gesagt: Gott warum passiert das mir? Ich habe das noch nie gesagt, weil Gott hat schon gewusst warum. Weil behinderte Kind bekommt Mami, wenn diese viel Kraft hat, ja. Ich habe das schon oft gehört. Weil Gott weiss, welches Mami viel, viel Kraft für ihr behindertes Kind hat. Das ist für mich wichtig.
Interview 3A	37	Ich immer danke im Gott.

Anhang 8.2: Interview der Heilpädagogischen Früherzieherinnen

Anhang 8.2.1: Hauptkategorie D: Beziehungsgestaltung

Subkategorie D1: Vertrauen erhalten

Interview	Absnr.	Subkategorie D1: Vertrauen erhalten
Interview 1B	2	Sie wollte sofort beginnen. Und ich habe es nicht schwierig gefunden bei ihr, wie war sehr offen, sie hat sehr offen erzählt.
Interview 1B	2	Ich fand es nicht schwierig mit ihr eine Beziehung einzugehen.
Interview 1B	6	Ich glaube sie fühlte sich sicher.
Interview 3B	6	Sie ist einfach total offen und es fühlt sich persönlich an, vertrauensvoll hm.
Interview 5B	4	Eigentlich, dass sie nie gezweifelt hat.
Interview 5B	4	Also die compliance mitarbeiten und mitdenken zu wollen war immer sehr gross.

D2 Bedürfniserkennung und Unterstützung

Interview	Absnr.	Subkategorie D2.1: Durch konkrete Handlungsanweisungen
Interview 1B	6	Und da ein bisschen so, das zu spiegeln oder und trotzdem so ein bisschen einen Weg zeigen, den man gehen kann. Und halt auch einfach das vielfältige Spielangebot, aber ich weiss nicht, ob das nur meine fachlichen Kompetenzen betrifft.
Interview 1B	6	Ich probiere alle Sinne einzubeziehen und habe viel Material mitgebracht ähm (...) das sie behalten durfte.

Interview 1B	10	Ähm, ja ich denke so vestibuläre Dinge, so schaukeln in einer Wolldecke oder einem Tuch, das hat sie sicher nicht so gemacht.
Interview 1B	10	Ich singe deutsche Lieder oder Versli und Singspiele und Sachen.
Interview 1B	44	Das hat sie auch schon gesagt / im Unterschied zu ihrem Land, dass hier eben Sachen gibt, Institutionen und ich glaube es.
Interview 2B	14	Halt auch die Erfahrung, wie eine Sprache kommt ähm was ist von der Motorik, der Wahrnehmung her wichtig, was ist von in der Kommunikation wichtig, das macht sie sehr schön. ähm ja, die Erfahrung der verschiedenen Bereichen der Entwicklung, die ganzheitliche Erfahrung, ja.
Interview 2B	16	Ich habe ihr jetzt bei der Sprache Dinge gesagt oder vorgemacht ähm (...) dass sie zum Beispiel die Laute verändert, von einfachen Lauten- ähm was habe ich da auch noch, vorgemacht, ja das vor allem. Halt auch Singen melodios.
Interview 2B	16	Dann habe ich ihr gesagt, sie soll nahe ans Sofa, dass sie wie ähm sich abstützen kann und möglichst viel spürt.
Interview 2B	16	Ich habe das Gefühl dass es jetzt langsam beginnt, dass ich dem Kind ein bisschen vorzeigen kann und sie übernimmt.
Interview 3B	8	Aber weil das ja fast nicht geht mit der Mutter zu sprechen und neben dran sind noch zwei Kinder spielen wir auch gemeinsam mit den Kindern.
Interview 3B	8	So sieht sie schon Sachen, die grade ein Thema sein können.
Interview 3B	8	Als beide Kinder in die Bewegung kamen, wollte sie wissen, wie sie das machen soll. Dass es zum Beispiel Sicherheitsabschränkungen bei der Treppe braucht oder dass es einfacher ist, wenn sie zwei Kinder hat und zur Toilette muss, wo macht man eine Türbeschränkung und wo macht man ein Laufgitter, so dass sie eine kleine Schnaufpause haben kann. Aber ich denke aber, manchmal habe ich auch ein Spielzeug hervorgekommen oder wie wir das machen. Ja sie übernimmt viele Dinge, oder weiter wann ist der Moment, wo beide Kinder an den Tisch kommen, hat es einen Trip Trap Stuhl, hat es keinen Trip Trap Stuhl, ich sehe da ist eine Mutter alleine über Mittag, wie gestaltet sich die Mittagssituation, wenn man zu Hause ist. Da fällt mir natürlich auf, wie gibt sie essen, wann ist der Punkt etwas beim Essen zu verändern, dass ich dann sehe, da ist ein super Triptrapstuhl oder der ist nicht gut eingestellt, dass mir das auffällt, auf was muss man noch achten, damit der Triptrapstuhl gut eingestellt ist.

Interview 3B	16	Sich bewusst machen, wann setze ich mich zum Kind und spiele und wann bin ich einfach spielerisch dabei und begleite, also das Folgen, dass ich nicht gross fördern muss.
Interview 3B	16	Aber wenn sie etwas macht, dass sie dann hinget und ich weiss nicht mal, ob ich das wirklich so fest formuliere, es fällt mir einfach auf, dass sich das verändert.
Interview 3B	16	Letztes Mal waren wir im Garten und das Mädchen rupft einfach Blumen aus, schöne Blumen. Und dann, dass es so ist, dass ich einmal hingeh, oder ich glaube es war sogar so, dass ich der Mutter gesagt habe „gehen sie direkt hin und sagen sie „stopp““. Aber das ist so, dass man ihr dann sagen kann „ja super genau, sie sind hingegangen und haben ihr gesagt „stopp“, sie waren ganz nahe bei ihr und das Mädchen hat sie angeschaut“. Ich muss das mehrmals wiederholen, das ist eigentlich wie ein direktes Coachen: Wann folge ich dem Kind und wann leite ich an und wie leite ich an.
Interview 3B	18	Ich habe einmal gesagt „folgen und führen“ hier geht es um die Interaktion.
Interview 3B	18	Aber ganz klar einfacher bewältigbar war wahrscheinlich am Anfang- ich habe das Beispiel vom Laufgitter gebracht- sie wusste zuerst nicht was ein Laufgitter ist. Und es ist nicht passiert und ich mache ein Foto und drucke dieses aus und sage zu ihr, das ist jetzt für sie ganz wichtig, wenn beide Kinder gehen können und sie möchten, kochen, weil sie hatte den Anspruch gesund zu kochen. Oder wie schütze ich die Kinder, wo brauchen diese Schutz und wo dürfen sie sich bewegen, wo ist Bewegung wichtig. Dass sie nicht nur liegen bleiben am Boden. Oder auch das Füttern ganz am Anfang. Wie füttere ich ein Kind. Die strukturellen Anweisungen, (unv.) die machen es sicher einfacher in der Bewältigung. Die anderen sind schwieriger nachvollziehbar. Ich denke jede Mutter, die nachher besser und sicherer ihr Kind leitet, die weiss „wow wie gut, das möchte ich und das möchte ich nicht“. Macht am Schluss den Alltag einfacher.
Interview 3B	26	Wenn ähm das Mädchen dem Bruder etwas wegnimmt, weil sie immer so schnelle ist, dass die Mutter verbindet das sie zu dem Mädchen geht und ihr sagt „nein, das gehört dem Bruder, gib das dem Bruder wieder zurück. Oder solche Sachen von mir übernimmt. Zum Beispiel mit dem

		Ball hin und her schicken, also so turn-taking. Ich finde das gelingt ihr gut. Dem Mädchen, dem das schwerer fällt zu zeigen „schau da ist noch ein anderes Kind“.
Interview 4B	12	Und das dann übersetzten, was es für den Alltag heisst. Das Praktische daraus. Sie brauchen ganz viel praktische Anleitung, ganz einfache Schritte.
Interview 4B	14	Bei praktischen Beispielen, bei welchen sie etwas ausprobiert und mir danach sagt, das geht nicht oder das geht gegen ihre eigene / wo wir wieder zusammen eine Auslegeordnung machen und sie etwas ausprobiert und anderer Sachen bei welchen sie selber, auch durch Gespräche plötzlich eine Idee entwickelt. Oder beim Nachdenken sagt, das sei ihr noch in den Sinn gekommen. Ja da gibt es viele kleine Dinge praktische Dinge. Beim Kind, in der Zusammenarbeit mit ihrem Partner in der Kindererziehung in der Zusammenarbeit mit den Hütepersonen. So ein bisschen Rollenverständnis, wer wie wo. Das sind Dinge die wir besprochen und erarbeitet haben, die sie danach versucht umzusetzen.
Interview 5B	15	Wenn ich etwas mit den Kindern mache, dann ähm mein Ansatz ist eigentlich der mit Alltagsmaterialien, so gut wie es geht.
Interview 5B	15	Sie hat das Basteln sehr geschätzt. Das ist so, du hast zuvor gefragt, was sie an mir geschätzt hat. Und das habe ich gemerkt, sie hat es sehr geschätzt, dass ich mit ihrem Sohn immer / so im Hinblick auf den Kindergarten am Ende der Stunde etwas gebastelt habe.
Interview 5B	17	Ich versuche ihr immer aufzuzeigen, wo die Zone der nächsten Entwicklung ist und ein bisschen anzubahnen.
Interview 5B	17	Und dann habe ich das mal so gesagt. Sie könne ganz spielerisch und vorsichtig darauf hinweisen ‚schau jetzt könntest du mit dieser Hand halten und mit dieser das machen und das Blatt halten, dann könntest du auch besser schreiben‘ alles diese Sachen, auch Augen-Hand-Koordination-Sachen, Druckdosierung das ist für ihn / das macht er auch nicht so gerne.
Interview 5B	17	Wir haben viel mit den Händen gemacht, mit Bohnen, taktil-kinästhetisch, mit Sprüchli, mit ähm Überkreuzen. Das habe ich immer alles erklärt und das ist etwas was sie schon auch geschätzt.
Interview 5B	17	Das versuche ich ihr zu zeigen, dass sie es liebevoll und spielerisch machen soll.

Interview 5B	24	Er interessiert sich jetzt zum Beispiel bereits für Buchstaben, er ist ja ein ‚helles Kerlchen‘ wirklich. Und dann habe ich gemerkt, wie sie ihm die Laute so vorgesprochen hat: BE, DE, ÄF. Dann habe ich ihr sofort gesagt ‚das sei cool, dass sie ihn lasse, das sei ja auch immer wichtig, wenn Kinder das wollen, dann soll man, dann habe ich ihr aber auch sofort gesagt, wie das ist mit dem Leseschlau und dass heute nur der Laut gesagt wird und dann hat sie gesagt ‚aha ja so und so und so‘.
--------------	----	--

Interview	Absnr.	Subkategorie D2.2: Durch Gespräche
Interview 3B	10	Dass ich sowohl die Mütter stärke, dass sie eine tolle Mutter ist und ist bei dieser Familie denke ich, dass die Mutter es wirklich sehr, sehr gut macht, dass es aus dem Bauch kommt. Dass ich sie wirklich ganz gut stärken kann, aber auch, dass ich sie darauf hinweisen kann, wie toll sich ihre Kinder entwickeln, das mache ich auch ganz stark. Und was die Kinder eigentlich leisten und wie stark diese Kinder sind, was sie erlebt haben und wie stark sie sind.
Interview 3B	30	Ich glaube sie hat sich eher gefreut, wenn ich kam, also ich jetzt als Fachperson, dass da jemand ist, der sich unterscheidet von den anderen Fachpersonen, dass da jemand ist, der mit dem man reden und „gspröchle“ kann. Das hat das letzte Jahr nochmals spezieller gemacht.
Interview 4B	8	Dass ich auf sie eingehen kann, also die Fragen, die sie bringen. Das ich viel Allgemeines auch habe über Kindererziehung, über Familie, über Paarbeziehungen auch, wenn ein Kind zur Welt kommt, was so geschieht. Und dass sie das Thema vorgeben durfte. Sie sagte ‚wo stehen wir‘. Und ich sortiere es und / auch dass wir uns nicht verlieren, also die Struktur, die ich gebe in diesen Gesprächen auch das Nachhaken, das Dranbleiben sich nicht zu verlieren, also das nächste Mal nochmals Nachfragen. Also der ganz offene Teil in welchen ich nachher Struktur und den Aufbau reinbringe. Und zwischendurch auch eben, wenn ich merke, dass da Themen sind, wo in dieser Familie nicht viel Erfahrung vorhanden ist, weil sie auch spät Kinder hatten und sich zuvor nie damit auseinandergesetzt haben, also wirklich auch ganz trockenes Wissen, mal einen Flyer zu etwas oder einen Link auf welchem man nachlesen kann, also Fachwissen, wirklich, ja.

Interview 4B	10	Ja zwischendurch sage ich ihr / nehme ich die Rolle als Mami ein, als ich selbst Mami war mit kleinen Kindern. Ich glaube sie schätzt das, dass ich nicht nur Fachperson, sondern auch Mami war. So diese Situationen von Grenzen oder Alltagssituationen, die sich nicht wie im Buch planen lassen, so diese zwei Teile. Das ist sicher so dieses Persönliche, dass ich auch immer mal wieder rein geben kann. Ich glaube das ist es.
Interview 4B	12	Aber auch zu Rolle als Mutter, als Vater oder als Paar, als Eltern, die Elternverantwortung ähm. Die zwei Ebenen Eltern sein und das Kind, ich glaube das ist ganz wichtig bei ihnen das fachliche.
Interview 4B	16	Aber der Junge ist jetzt viel dabei und nun, wo er ein bisschen älter ist, nehme ich Spielsachen mit und dann können wir anhand von seinem Verhalten wieder etwas besprechen.
Interview 4B	43	Und dass die Mutter eine Einschränkung hat, sie hat ein ADS. Das ist ein grosses Thema in der Begleitung. Dass sie mit diesen Bedürfnissen auch ihren Alltag gestalten muss und dadurch auch neu herausgefordert ist. Das ist immer ein bisschen Thema. Das sie selbst auch von ihrem Alter und ihrer Konstellation besondere Vorzeichen hat. Nicht einfach eine junge Mutter ist, die eine Frühgeburt hat. Und das auch klar ist, dass es das einzige Kind bleiben wird, das ist auch ein wichtiger Punkt. Einfach von ihrer Situation her. Es ist also alles einmalig, was sie erleben oder machen. Das ist so von der Situation.
Interview 5B	2	Ich habe eigentlich mit Frau XY auch nie Gespräche geführt ähm / sie ist auch jemand der nicht viel von sich aus erzählt. Sie ist wirklich / plötzlich kommen Dinge nach 4-5 Monaten und ich bohre auch nicht nach.
Interview 5B	9	Dass sie schon froh ist, dass ich nicht nachbohre.
Interview 5B	9	Ich denke sie ist froh, dass ich nicht mehr frage.
Interview 5B	11	Das war für sie ein Punkt, dass ich so viel Erfahrung habe, so Ressourcen orientiert bin, sehr!
Interview 5B	24	Dadurch, dass ich selbst im Kindergarten und in der Schule gearbeitet habe, konnte ich sie bereits gut briefen. Ich konnte ihr sagen ‚das wird dann kommen und das und wissen Sie im Kindergarten schauen sie dann ähm wie die Kinder schneiden können‘ was auch immer.

Interview	Absnr.	Subkategorie D3: Ermutigung und Optimismus
Interview 1B	8	Freude teilen.

Interview 1B	22	Das Pflegepersonal hat ihr auch sehr viel Hoffnung gemacht.
Interview 1B	22	Aber die Mutter hat da wirklich ähm eine zuversichtliche Prognose erhalten und das hat ihr schon auch geholfen, neben dem Schock.
Interview 5B	24	Sie hat dann auch mega Freude, wenn ich dann sage ‚er entwickelt sich prächtig‘ wirklich, das tut er.
Interview 5B	26	Dadurch, dass ich immer gekommen bin und gesagt habe ‚hey da gehen wir wirklich in eine coole Richtung, also in eine Richtung wo ja, die Richtung Regelkindergarten, normale Einschulung und das hat sie schon extrem entlastet, sehr, sehr.
Interview 5B	32	Ja, ja und ganz wichtig war auch immer diese Momente, in welchen ich ihr gesagt habe ‚das ist jetzt im Fall wirklich toll, was der Sohn‘, weil sie eben oft das Gefühl hatte, ist er jetzt schon da, wird er das können, alle diese Fragen, oder. Und das hat sie dann mit grosser Freude und (unv.) annehmen. Das ist doch wunderbar. Weisst du man muss es aufzeigen manchmal, weil sie sie weiss es ja nicht, oder. Für das war diese Früherziehung sicher sehr stärkend für sie.

Anhang 8.2.2 Hauptkategorie E: Selbstkonzept

Subkategorie E1: Selbstwahrnehmung der Kindsmütter aus Sicht der Heilpädagogischen Früherzieherinnen

Interview	Absnr.	Subkategorie E1: Selbstwahrnehmung
Interview 1B	6	Weil sie bemerkt, ja sie spürt es ja auch, was ist.
Interview 1B	14	Die eine Frau hat das zweite Kind bekommen und hatte so der Horror vor dem Termin bei welchem das erste zu früh gekommen ist. Sie hat gesagt „jetzt ist es darüber“ und dann merkt man wie lange das geht das zu verarbeite.
Interview 1B	14	Und bei Frau XY (...) ist auch so ein bisschen, dass sie merken, dass ähm rundum beruhigen sie alle, ich weiss nicht, ob sie es nicht sehen, finden es sei doch alles gut. Und sie spürt schon und ich glaube da haben wir wie so ein bisschen unausgesprochen ähm so einen gleichen Boden.
Interview 1B	24	Sie ist jemand der sich Hilfe holt und formuliert. Das hilft ihr von ihrer Art her.
Interview 1B	28	Ich glaube das sie weiss, dass es Institutionen gibt und Fachpersonen, an die man sich wenden kann.

Interview 1B	34	Das hat sie einfach so deponiert. Ich denke sie kann auswählen, sie kann beurteilen was sie braucht.
Interview 1B	34	Sie macht auch ihre eigenen Beurteilungen und auch Fragen. Sie kann sich Hilfe Unterstützung holen und ich denke das hilft ihr auch weiterhin. Sie ist jemand der dann sucht wo gibt es etwas.
Interview 2B	8	Also bei ihr finde ich gut, dass sie erzählt und erzählt und erzählt und erzählt und das finde ich gut. Dann weiss man wo sie steht und was sie macht und sie fragt auch und sie kämpft auch.
Interview 2B	8	also als das Ganze mit Corona angefangen hat sagt sie, sie wolle besser nicht sie habe ein bisschen Angst.
Interview 2B	16	Eigentlich das erste Mal, dass sie gesagt hat „ah ja genau so könnte man auch noch machen“.
Interview 2B	16	Eben bis jetzt hat sie sagen wir zu 95% die Dinge schon gewusst, gemacht und vorgezeigt.
Interview 2B	16	Es ist auch wie, dass sie wollte mir zeigen „schauen sie wie ich das gut mache ich ihr und schauen sie was wir jeden Tag üben und schauen sie was sie schon gesehen hat und was sie schon kann langsam.
Interview 2B	16	Aber ich habe wie so den Eindruck, sie wollen das alles selbst im Griff haben.
Interview 2B	18	Also die eine Mutter, nicht Frau XY die eine hat auch erwähnt und sie ist Pflegerin- im Spital haben sie das und das gemacht und sie konnte nicht hinschauen. Und sie habe wie und sie habe noch mit der Atmung Aussetzer gehabt und sie habe das Gefühl gehabt, das sei passiert, weil jemand Anders mit dem Kind etwas gemacht habe.
Interview 2B	20	Jetzt diese Mutter habe ich bis jetzt zu diesem Untersuch, als sie das Korsett und die Orthesen bekommen hat, habe ich sie nie weinen sehen. Jetzt hat sie aber gesagt, sie habe geweint in den letzten Tagen als sie die Diagnose erhalten hat, genau.
Interview 2B	22	Sie schläft auch immer bei ihr im Bett. Sie braucht sie jede Sekunde.
Interview 2B	24	Ja da hat sie das wie gebraucht, das immer sprechen.
Interview 2B	26	Ich habe wie das Gefühl, sie hat sich abgekapselt mit XY. Sie hätte sie ja auch gar nie abgegeben, auch wenn sie das Angebot erhalten hätte, deshalb habe ich wie so das Gefühl, sie wollte wohl alles alleine meistern und hat sich abgekapselt und sich gesagt „nein dann muss ich mit XY dann muss ich mit XY. das“.

Interview 2B	26	Das wäre für sie, doch dort hat sie einmal geweint, es ist unmöglich nur 2 Stunden vom Kind weg zu gehen, das gehe nicht.
Interview 2B	26	Es hat schon 2 oder 3 Personen in ihrem Umfeld, zu welchen sie gehen kann. Ich glaube es beginnt erst jetzt langsam, wenn sie raus geht zum Spazieren, wo sie neue Bezüge schaffen kann.
Interview 3B	4	Die Mutter am Anfang war der Kontakt öfter, zwei Mal wöchentlich und die Mutter hat das als sehr anstrengend empfunden, Zwillinge zu haben, das Thema der Frühgeburt, das Thema, dass sie so lange warten musste, bis sie schwanger wurde und die ganze Geschichte, die zuvor mit dieser Schwangerschaft verbunden war. Weil sie hatte viele Fehlgeburten gehabt.
Interview 3B	4	Dann endlich bleibt das Kind und dann gibt es eine Frühgeburt und dann sind die Kinder so verschieden schwer und ein Kind noch mit dieser Behandlung aufgrund der Krankheit.
Interview 3B	20	Nach aussen hat sie ein sehr ruhiges und gelassenes Verhalten ein gutes Verhalten den Kinder gegenüber gezeigt. Innerlich hat sie fest formuliert, wie sie am Anschlag ist. Auch zum Teil unsicher ist wie sie gesagt hat, obwohl sie ihre Handlungen gut gemacht hat.
Interview 3B	24	Und auch, das ältere Kind, das ist eigentlich ein vifes Kind, also das ältere, das grössere Kind, das Mädchen, das stärkere Kind, das mehr Gewicht hatte. Aber sie kommt sehr schnell, wenn etwas nicht nach ihrem Kopf geht in ein "Züg" und auch da gelingt es der Mutter gut, dass sie nicht sofort nachgibt. Und was ihr auch gelingt ist das linking up zu machen von diesen Zwillingen.
Interview 3B	30	Das Thema „Isolation“ noch mehr auf sich zurückgeworfen zu sein mit dem Gedanken, an die Vergangenheit, die Zukunft, das Jetzt mit den Ängsten die man in Bezug auf die Kinder, auf sich selbst und auf das gesellschaftliche Umfeld.
Interview 4B	22	Weil sie so von einem anderen / ,weil sie spät Mutter geworden ist und x Jahre strukturiert gelebt und wissenschaftlich arbeitet und jetzt kommt ein Alltag, der alle 5 Minuten anders ist. Und damit umzugehen ist ein langer Weg, das war für sie mehr als Neuland. Da ist dieses Kind, das man es nicht planen kann. Dass man die Nächte / eben das ist noch fest in ihr drin so diese Vorstellung, wenn ich es so so so mache, dann kommt

		es so, so, so raus. Und dann zu merken auch in den Gesprächen ,aha bei Kindererziehung ist das nicht so‘.
Interview 4B	24	Verunsichert mit dieser neuen Lebensaufgabe. Einerseits für diese Kind kämpfen zu müssen und auch kämpfen wollen und sich als Frau behaupten auch in diesem Alter, in dem sie ist. Und andererseits schon auch sehr unsicher. Einerseits ist sie eine starke Frau im Beruf und jetzt ist sie plötzlich so unsicher und wollte wieder so auftreten. Das war am Anfang sehr deutlich, nicht wissen, nicht können, nicht zurückgreifen können aber eigentlich schon zu wissen, wie für das Kind zu kämpfen bei den Ärzten, eine Meinung zu haben. Sie hat das sehr gut gemacht, aber das war ihr Dilemma am Anfang, ganz fest.
Interview 4B	28	Indem sie sich selbst besser kennengelernt hat. Also was stresst mich wirklich, weil sie es zum Teil wirklich gar nicht realisiert hat am Anfang. Sie hat es immer erst hinterher gemerkt, und ich glaube das sieht sie nun etwas besser. Und kann dann wie das Kind abgeben, oder sich einen Moment raus nehmen.
Interview 4B	36	Das war wie vorbei, es war schwierig ähm aber wir haben es geschafft und sind froh, dass das Kind gesund ist.
Interview 4B	36	Deshalb ist es für mich schwer zu sagen was sie aus der Krise gelernt hat, weil ich diesen Teil nicht erlebt habe.
Interview 4B	38	Frau XY war sehr sachlich und hat wenig erzählte aus dieser Zeit.
Interview 4B	38	Sie ist unerwartet und so spät schwanger geworden, also was sie wirklich alles erlebt hat und was es mit ihr gemacht hat, das spüre ich einfach in den Gesprächen immer wieder ein bisschen.
Interview 5B	4	Ich denke es wäre gut, wenn sie über Sorgen und Ängste sprechen würde, aber sie macht das noch nicht wirklich.
Interview 5B	30	Sie war sehr gehemmt.
Interview 5B	30	Ich habe bei ihr immer das Gefühl ,nur nicht zu nahe‘.
Interview 5B	30	Bei ihr immer ein wenig harziger als bei anderen Familien.
Interview 5B	30	Dann ist sie aufgetaut, ja. Das Suchen von Zugehörigkeiten und umso wichtiger, wenn man merkt, dass jemand ein bisschen skeptisch ist und sich fragt ,was macht diese Frau jetzt genau?‘.
Interview 5B	30	Ich glaube, dass das bei ihr mit Ängsten zu tun hatte, die ganze Zeit, die ganze Zeit, dass der Sohn nicht zu den nächsten Entwicklungsschritten kommt, dass er nicht im Dorf in den Kindergarten gehen könnte.

Interview 5B	30	Dass sie das mit mir besprechen konnte, das fand ich stark.
--------------	----	---

E2: Fremdwahrnehmung der Kindsmütter aus Sicht der Heilpädagogischen Früherzieherinnen

Interview	Absnr.	Subkategorie E2: Fremdwahrnehmung
Interview 1B	22	Ich denke sie hat sich sehr gut abgeholt gefühlt vom Fachpersonal im Spital.
Interview 1B	24	Sie kann auf Menschen zugehen.
Interview 1B	40	Aber das Wahrnehmen können "für das Kind ist es gut", das kann Frau XY gut.
Interview 1B	51	Sie hat mir auch erzählt von ihrer Schwägerin, die ein Kind hat. Ich weiss nicht, aber ich glaub sie hat Depressionen. Ähm, die wollen in den Ausgang und das Kind „laht la si“, was sie gar nicht versteht.
Interview 2B	16	In der Physiotherapie ist es vielleicht noch ein bisschen anders das ist auch medizinisch.
Interview 3B	30	Die Arztbesuche, das managt sie mit ihrem Mann.
Interview 3B	32	Ich glaube sie hat auch keine Angst vor Fachpersonen.
Interview 4B	20	Einerseits ins Spital zu gehen mit den Ärzten. Sie macht das sehr gut.
Interview 4B	32	Sie weiss genau was sie will. Dort ist sie die Fachperson in ihrem Bereich und sie nimmt der andere auch als Fachperson. Schaut kritisch hin aber auch wohlwollend, kritisch wohlwollend so beides. Sie fragt sofort nach, sie schaut genau was der macht, geht googeln, sie muss alles wissen, sie hat danach immer alle Papiere, also sie ist bestens informiert immer. Also sehr selbstsicher eigentlich, weil da kann man handeln, da kann man mit Papier arbeiten.
Interview 4B	34	Also bei ihnen ist ein grosses Thema auch die verschiedenen Erziehungsstile, Ansätze Mutter Vater. Also zu versuchen den anderen zu verstehen, weshalb er etwas auf eine bestimmte Art tut. Ich glaube für eine andere Situation auch, so dieser Perspektivenwechsel, dass sie das nonstop üben muss.
Interview 5B	4	Das versteht Frau XY das weiss sie, dass es um ihren Sohn geht und dass er davon profitiert.
Interview 5B	6	Was sie mich schon alles gefragt hat: 'Ob ich mal schauen könnte, ob er nicht Autismus habe' dann habe ich gefragt, wie sie darauf komme? ‚ja sie habe einen Bericht im TV darüber gesehen'. Ja, sie habe extrem immer so geschaut, dass der nächste Entwicklungsschritt kommt.

Anhang 8.2.3: Hauptkategorie F: Selbstwirksamkeit

Subkategorie F1: Bewältigungserfahrungen

Interview	Absnr.	Subkategorie F1.1: Faktoren, die aus Sicht der Heilpädagogischen Früherzieherinnen zu einer positiven Bewältigungserfahrung beitragen
Interview 1B	18	Ich glaube einfach die Entwicklung. Je älter es wird das gibt etwas „Boden“, es lebt und es stirbt jetzt nicht gerade, dass so, ja.
Interview 1B	18	Und ich glaube auch das Mädchen kann sich jetzt schon länger beschäftigen, von dort her ist es sicher auch einfacher als am Anfang, oder.
Interview 1B	24	Ich glaube gut ist auch, dass sie sich Zeit nehmen kann für diese Familie, dass sie 2 andere Kinder hat die, / wo sie schon ein wenig Erfahrung hat.
Interview 1B	26	Ich glaube, bis sie dann gemerkt hat, wie es sich entwickelt, sie hat mir viel gesagt, sie lache, sie schaue.
Interview 1B	26	Ich glaube das Feedback des Kindes selbst, hat ihr auch sehr viel geholfen. Und das Feedback ist eben sehr positiv sie reagiert eben sehr stark und herzlich. Sie schaut und ist wach und ich glaube das bestärkt sie sehr, ja.
Interview 1B	46	Dass sie ihren Teil, sie ist ja keine Fachperson, dass sie ihren Teil gut macht. Der Erziehung- und Beziehungsteil und auch Förderaspekt, der sie - also ich meine Eltern fördern ja ihre Kinder- dass sie das gut macht, ja.
Interview 1B	51	Sie packt an, es scheint mir auf das Spielzeug und das Praktische bezogen, aber man kann es auch übertragen, sie packt es an.
Interview 1B	51	Dass das ihre Ressource ist, einfach so, so zu sein, zu leben und es anzupacken.
Interview 2B	16	Man merkt so ihre Freude, dass das Mädchen damit so ein bisschen wie Gehbewegungen machen kann.
Interview 2B	22	Indem sie sie vergöttert und ja und indem, dass es zu ihrem Leben gemacht hat. Und auch, sie spricht viel mit ihr, ja sie spricht sehr viel mit ihr.
Interview 3B	17-18	I: Hast du das Gefühl, dass dadurch auch Situationen entstanden, die für die Mutter einfacher zu bewältigen waren? HFE: (...) ähm finde ich schwer zu beantworten. Ich glaube ich finde die Arbeit in dieser Neonatologie so toll, dass ich einfach Freude habe und würde deshalb spontan sagen „ja klar!“, sonst würde ich diese Arbeit ja keinen Sinn machen.

Interview 3B	20	Das heisst sie ist eine Mutter die gute intuitive Fähigkeiten hat, ihr Kind zu führen und anzuleiten, aber sich das nicht zugetraut hat und am Anschlag war aufgrund von dem was sie zuvor erlebte.
Interview 3B	22	Ich finde es ist ihr besonders gut gelungen, wenn die Kinder vielleicht unruhig waren, dass sie sehr gut die Ruhe bewahren konnte.
Interview 3B	28	Also sie hat sicher nun Vertrauen, dass die Entwicklung der Kinder nun relativ gut verläuft.
Interview 3B	28	Aber das ist schon lange her. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass sie sich durch den Blick zu sehen, was ihre Kinder am Lernen sind gestärkt wird.
Interview 3B	32	Ich hoffe, dass man um Hilfe fragen darf.
Interview 3B	32	Und dass man formulieren kann, was schwierig ist, solche Sachen. Das es bewältigbar ist, etwas das schwierig war, dass man etwas hat, das findet man schwierig, man kann das anschauen und man kann Lösungen finden, es wird einfacher. Man kann bestimmte Dinge aushalten. Es geht vielleicht ein bisschen länger, bis es sich verändert.
Interview 3B	33-34	I: Insgesamt, denkst du sie ist gestärkt worden durch eure Zusammenarbeit? HFE: Ich hoffe, ja.
Interview 4B	26	Ja, ich glaube sie hat gelernt das Kind zu beobachten und ein bisschen zu lesen. Und es nicht als ein Projekt oder Produkt, das tönt mega blöd, sondern als Mensch, der jeden Tag ein bisschen anders ist, einfach lernen zu lesen und zu sehen und auch ein bisschen zu relativieren und nicht immer sofort Sorgen zu haben. Sie hatte immer sehr, sehr Sorgen. Bei kleinsten unv. das ist abnormal oder könnte abnormal sein. Und ganz ein enges Raster von Normalität zu sehen. Und ihr dann zeigen zu können, all das ist ok, also früher oder später etwas zu machen oder weniger lang schlafen oder weniger viel zu trinken, all die ganz kleinen Sächeli, das wollte sie alles messen, oder. Die Gelassenheit, den Raum zu öffnen, das ist sicher anders geworden.
Interview 4B	34	Ich glaube, dass man darüber sprechen kann. Dass man bei Fachpersonen ähm eine Auslegeordnung machen kann, dass diese auch nicht immer eine Antwort haben aber dass das darüber sprechen hilft. Ähm (...) was sie daraus lernen kann? Ich glaube schon, dass darüber reden.
Interview 4B	36	Hilfe holen und dass es einen Weg gibt. Das man Schritt für Schritt geht und sich nicht Riesensorgen machen muss, was mit dem Kind mit 4-5

		Jahren ist, sondern Schritt für Schritt, jetzt lösen wir das Problem auch das Abwarten können, wie sich etwas entwickelt, wenn es eben nicht ein Papier ist oder ein Projekt, sondern ein Mensch oder irgendetwas so.
Interview 4B	43	Und was mich beeindruckt ist wie diese Familie, neben mir, sich rein kniet in das neue Fachgebiet: Kind und Kindererziehung. Ja sie ist nahezu 60 und hat dieses Kind bekommen und muss sich mit etwas auseinandersetzen mit dem sie sich noch nie beschäftigt hat, und das beeindruckt mich. Da ist sie in einem Chat, sie hat sich wirklich Quellen gesucht, wo sie mit anderen austauschen kann, obwohl sie weiterhin so viel arbeitet.
Interview 5B	15	Sie war immer eine die gesagt hat ‚Komm (Name Kind), mach jetzt, sei jetzt nicht so kompliziert‘. Sie war eher so eine.
Interview 5B	17	Die Mutter wird kein Geheimnis machen aus der zu frühen Geburt, sie wird das im Kindergarten sagen, aber damit hat es sich dann auch.
Interview 5B	21	Sie hat ein gutes familiäres Netz. Dort kann sie auch sprechen.
Interview 5B	24	Dass sie der Glaube und das Vertrauen hat, dass der nächste Entwicklungsschritt kommt und dass sie ihm auch ähm die Zeit lässt.
Interview 5B	30	In dieser Situation fand ich die Stärke der Mutter sehr cool, zu sagen ‚nööö‘.
Interview 5B	30	Sie ist eine aktive Frau, sie konnte mir auch sagen, dass sie nun möchte, dass ich vielleicht nur noch alle zwei Wochen komme, jetzt wo ihr Sohn in den KG kommt, sie ist eine aktive, sie lebt das Empowerment, das kann mir übergeben.

Interview	Absnr.	Subkategorie F1.2: Wissen der Heilpädagogischen Früherzieherinnen über deren Lebenserfahrung
Interview 1B	51	Sie hat mir gesagt sie habe eigentlich Betriebswirtschaft studiert, gut sie ist ja noch sehr jung, für das, dass sie bereits so alte Kinder hat, wie ist das wohl gegangen, aber sei dahingestellt. Ich glaube schon, dass sie irgendetwas, sie ist eine clevere und sie packt an.
Interview 2B	34	So eine offene Persönlichkeit ist, dass sie ähm (...), dass sie traut zu fragen, dass sie, so ihre (...) ihre Art, wie sie diese mitbekommen hat.
Interview 2B	34	So ein bisschen das Gefühl, man gibt nicht auf. Ich weiss ehrlich gesagt noch wenig von ihrem Leben.
Interview 2B	34	Mich dünkt auch sie ist eine intelligente Frau.
Interview 2B	34	Auch dass sie kann organisieren und planen.

Interview 2B	34	Ich nicht weiss woher sie das hat.
Interview 3B	38	Ja, ihre Gelassenheit.
Interview 4B	42	Das kann ich nicht beurteilen.

Interview	Absnr.	Subkategorie F1.3: Stärkung der Selbstwirksamkeit der Kindsmütter durch die Heilpädagogischen Früherzieherinnen
Interview 1B	4	Ich glaube meine offene Art und so die Gesamtsituation zu erfassen nicht nur das Frühgeborene Kind „ohne Hilfe“ sondern einfach die Familie so das Leben jetzt mit diesem kleinen Mädchen zu erfassen. Ich glaube sie hat sich abgeholt gefühlt. Ja, die offene Art, die offene Begegnung.
Interview 1B	6	Ich habe eine ehrliche Art auch so Feedback zu geben.
Interview 1B	8	Ich glaube der regelmässige Austausch, dass sie ihre Ängste formulieren kann.
Interview 1B	14	Und ich glaube es tut ihr gut ernst genommen zu werden.
Interview 2B	12	Das eine ist die Ruhe, das ruhig sein ähm. Das sagen viele, die Ruhe, die ich rein bringen kann. Das andere ist die volle Akzeptanz von allem, so, oder auch wenn sie weinen, sagen, dass sie weinen dürfen, es sei eine schwierige Zeit gewesen. ja, das „da-Sein“, nein was habe ich gesagt: Die Ruhe, das „Da-sein“ und die volle Akzeptanz von allem.
Interview 2B	30	Sie hat konnte mitnehmen, so der Gedanke ich bin nicht alleine, oder ich kann alles sagen, aber das auch von anderen Fachpersonen.
Interview 2B	32	Ich kann reden, ich kann fragen, es kommt an, es wird etwas organisiert und ich mache es gut.
Interview 2B	32	Eine Zeitlang war mit dem Essen. Und da habe ich probiert ihr auch so Stress raus zu nehmen. Ich kann es wie nicht sagen, ob sie vieles von dem mitnehmen konnte. Ich habe einmal probiert, wie / es ist für sie so wichtig gewesen, die eine Phase, jetzt hat sie 2 dl jetzt hat sie einen halben dl zu wenig, weil so ganz ins Detail mit dem Essen und trinken. Und ich hatte das Gefühl sie wächst ja und sie ist aktiv, so viel wie sie kann, ich hatte das Gefühl mehr kann sie nicht aktiv sein. Und ich hatte nicht so Angst um sie, dass sie jetzt grad verhungert oder verdurstet. Es wäre jetzt noch spannend von ihr zu hören, ob sie von dieser „Nicht-Angst“ die ich zu vermitteln versucht habe etwas mitnehmen konnte.
Interview 3B	10	Dass sie eigentlich sehr gut sieht, was das Kind braucht.

Interview 3B	28	Und als sie am Anfang ganz, ganz müde war habe ich ihr gesagt: es ist wirklich enorm streng zwei Kinder zu haben und dann noch mit dieser Geschichte. Sie soll sich drei Minuten Teepause gönnen, wenn der Papa nach Hause komme. Und als ich sie gefragt habe, ob sie das gemacht habe, drei oder fünf Minuten, zehn wären noch schöner, hat sie gesagt 'ja das habe sie zwischendurch gemacht'.
Interview 3B	36	Beziehung und die Annahme der Situation. Im Hier und Jetzt und man darf alles sagen.
Interview 4B	20	Es ist so wie eine Rückendeckung, weil sie es mit mir vorbesprechen konnte, oder nachbesprechen kann. Einmal bin ich auch mit ins Spital. Das hat sie mega geschätzt, als ich einfach mit bin und ich auch gesehen habe, wie sie das machen kann und was sie fragt und wo sie vielleicht auch gehemmt ist. Das hat ein bisschen Klarheit gegeben. So wie der Halt, den ich ihr vermittele, da ist noch jemand, den ich fragen kann oder der das was ich mache gut findet. Ich glaube das ähm das nimmt sie fest mit.
Interview 4B	40	Ich hoffe doch sehr. Nein, ich glaube schon. Sie sagt es auch zwischendurch. Sie sagt sie (...) sie ist immer sehr dankbar, wenn ich wieder gehe. Im Sinne von dann sagt sie mir ganz fest was das gebracht hat und was sie wieder anders anschauen kann und neu „büschele“ oder neu angehen oder eine neue Idee hat, um etwas zu beobachten oder auszuprobieren. Ende des Gesprächs spüre ich das immer fest. Und dann gibt es immer wieder eine Lücke, weil es lange Abschnitte sind zwischen den Terminen und dann habe ich immer so das Gefühl, dass sie mich vielleicht nicht brauchen. Wenn ich dann aber komme, sind sie immer sehr, sehr dankbar. Das ist diese Spannung, die in dieser Familie besteht.
Interview 5B	4	Sie selbst, ich hätte mir manchmal gewünscht, dass sie vielleicht mehr, aber so sind wir halt alle unterschiedlich, dass sie ein bisschen mehr ähm auch Nutzen zieht für sich.
Interview 5B	13	Ihr den Raum geben, den sie braucht und diesen wirklich zu respektieren.
Interview 5B	15	Sie hat ziemlich schnell gelernt ihn auch loszulassen. Vielleicht auch durch die Früherziehung, wer weiss. Das ähm, dass sie etwas bei mir gesehen hat und das dann nachahmt.
Interview 5B	17	Ja, ich finde es gelingt ihr besonders gut ihrem Sohn Flügel zu geben.

Anhang 8.2.4: Hauptkategorie G: Fachlichkeit

Subkategorie G1: Allgemeine fachliche Aspekte

Interview	Absnr.	Subkategorie G1. Allgemeine fachliche Aspekte
Interview 1B	2	Das ist gleich wie bei anderen Früherziehungs-Eltern, wenn noch Geschwister dabei sind, schaut man auch mit ihnen und probiert auf diese Weise in die Familie einzutauchen. Und dann spürt man wie es das so geht.
Interview 2B	36	Weisst du, wenn du so mit einem solchen Kind raus gehst in die Welt, wie man damit umgeht, mit Blicken, wie man erzählt von ähm von deiner Geburt, so ein Kreis mehr ausserhalb des Hauses und der Therapie. Das Thema Angst kommt immer wieder und dass man diese Angst nicht einfach wegnehmen kann, dass man eher die Angst beschreibt und darüber spricht und annimmt. Einmal haben wir darüber gesprochen wie klar ist ihnen unsere Rolle. Das es da gerne ein bisschen verschwindet oder unklar bleibt. Also ist unsere Rolle zu lernen, ist unserer Rolle nur zuzuhören und wir sind irgendwer, wie auch eine gute Kollegin sein könnte. Das merken wir immer wieder, dass das gut ist, wenn wir das zwischendurch wieder klärt. Dann hatten wir auch das Thema, wie schnell sage ich „ich denke die Entwicklung ist sehr weit zurück“ (...) ja wie bald macht man einer Mutter bewusst, wie es in 3 oder 4 Jahren sein wird oder noch weiter, das ist so ein heikler Bereich, bei welchem ich wie so das Gefühl habe, bei ihr jetzt auch, ich warte besser bis sie kommt. Sie kommt dann schon. Das ist sicher ein Thema, ein starkes. Wie schnell spricht man über Ziele, das ist ja dann sofort wieder Druck und Stress. Das sind solche Themen. Was wir auch schon überlegt haben, Mütter zusammenzubringen, das wäre noch ein Thema, einmal so einen Anlass zu machen. Oft haben die Mütter vom Spital andere Mütter, die gleichzeitig in der Neonatologie waren, solche Verbindungen existieren. Das wäre vielleicht ein Thema, dass man sie aufmuntert, diese Beziehungen beizubehalten, dass es da sicher ähm viel gibt, ja bei der einen Mutter war dann das Vergleichen ein Thema, was nicht einfach war.
Interview 3B	40	Ja, ich denke das Thema „Behütung, Überbehütung, Loslösung“. Ich glaube das ist schon noch ein schwieriges Thema. Und ich glaube da habe ich sie viel ermutigen konnte und darauf hinweisen, dass ihre Kinder nun so und so weit sind, jetzt kommt wie der nächste Schritt. Also ich tu nicht

		<p>ein liegend ein Kind „schöppele“ (zeigt Schwierigkeit des Schluckens) oder wenn jetzt ist Zeit, um auf den Spielplatz zu gehen. Auch die Kinder sind stark / aha man kann raus in den Garten gehen, aha Kinder dürfen barfuss laufen, Kinder dürfen in den Sandkasten gehen, diese Themen. Die Mütter zu ermuntern, ihre Kinder zur Selbstständigkeit aber auch zur Selbstwirksamkeit hinzuerziehen. Und schwierig ist bei ihr auch die Schlafproblematik. Das beide Kinder einschlafen können. Das hat auch mit der Emotionsregulation zu tun und von ihr die Fähigkeit Schritt, um Schritt auch am Abend Distanz einzunehmen, das ist glaub schon schwierig. Eine besondere Schwierigkeit bei Zwillingen im Angebot Neonatologie finde ich auch, weil die Mütter so am Anschlag sind, wenn die Väter hier sind, dann machen sie immer alles zusammen. Das hat für mich Ausführungen, was ich beobachte, wieder auf das Ich - Gefühl des einzelnen Kindes und vielleicht auch noch Folgewirkungen auf die Sprache.</p>
Interview 3B	40	<p>Und ich betreue 4 Zwillingspaare in Moment und dort war immer das Thema, aufgrund der Belastung macht man immer alles zu viert. Und das ist schwierig nachher für das einzelne Kind sich selbst zu entdecken. Und dann gibt es Eltern, die das mit dem Kopf „ah ja genau, ich glaub es gibt mal kurz eine Papa-Zeit mit einem Kind“.</p>
Interview 3B	40	<p>Und ich denke das Neonatologie Angebot (unv.) sehr viel präventiv, dass bestimmte Probleme und Schwierigkeiten gar nicht entstehen, weil wir als Früherzieherinnen gewisse Probleme sofort wahrnehmen und ganz fein daran hinlenken.</p>
Interview 3B	42	<p>Das ist nicht bei allen gleich, am Anfang ein bisschen mehr und dann weniger, so dass sie jetzt sagt „ja, ja 6 Wochen das ist ok“. Das war am Anfang so, dass sie gesagt hat, kommen sie doch in zwei Wochen wieder.</p>
Interview 3B	44	<p>Es ist ja noch ein bisschen speziell, dass es eben nicht ein Angebot ist, wo immer gleich ist in der selben Kadenz stattfindet. Das ist alles.</p>
Interview 4B	4	<p>Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also das Wissen über Frühgeburten, vielleicht auch etwas mehr über die Sorgen und Ängste oder Bedürfnisse des Kindes einerseits und vielleicht andererseits vielleicht Sorgen und Ängste der Eltern. Aber schlussendlich erfrage ich das immer. Was die Eltern wirklich erlebt haben und was je nach Eltern was sie schon für Erfahrungen haben oder nicht haben.</p>

Interview 4B	6	Ja das ist so ein bisschen offen. Ähm sie sagen den Klientinnen so alle drei bis vier Wochen. Und dann gibt es / manchmal sind es auch 5-6 Wochen. Weil sie keine Zeit haben oder Ferien sind. Aber ich versuche monatlich einen Termin. Und wenn es so Themen gibt, bei welchen ich finde ‚da bleiben wir dran‘ oder es wäre etwas, das ein bisschen mehr gibt, dann gehe ich alle 14 Tage. Also man muss ziemlich flexibel sein bei dieser Familie. Aber ich würde jetzt sagen einmal pro Monat ist der Schnitt.
Interview 4B	16	Ja das ist sicher anders als sonst in der HFE, da habe ich immer ein bisschen beides. So halbe halbe, das ist hier nicht.
Interview 4B	18	Ja, es ist loser. Es kann gut auch einmal 6 Wochen nichts sein. Es ist viel loser. Die anderen Termine finden wöchentlich oder 14 täglich. Ich habe kaum eine HFE die so lose ist. Rein der zeitliche also die zeitliche Regelmässigkeit, der Rahmen ist der Gleiche. Aber die Regelmässigkeit ist loser, weiter auseinander.
Interview 4B	36	Das ist jetzt ein bisschen ein Exkurs, aber ich glaube bei unserem Team ist das ein bisschen ein tricky Teil in unserer Neonatologie Leitung. Das Frau XY die ersten Gespräche führt und das spüre ich jetzt wieder in diesem Gespräch. Sie haben damals ganz viel erzählt bei Frau XY, die ersten Gespräche im Spital, die ersten 3-4 Gespräch im Spital, bis sie sich dann wirklich entscheiden und nach Hause gehen und dann jemand nach Hause kommt, die macht jemand anders. Und in den Akten lese ich nur Fakten, oder. Aber die Gespräche hatte ich nicht mit den Eltern, die Krisengespräche. Und die sind dann entlastet, wenn ich komme, die haben das fast schon ein bisschen durch ‚jetzt kommt jemand der uns hält und hilft‘. Dann steige ich anders ein, die Krise ist dann schon wie durch.
Interview 5B	2	Ich habe den Fokus weniger auf die Tatsache der Ängste und dieser Frühgeburt gelegt und was da alles war. Ich kam in die Familie und legte den Fokus mehr auf die Entwicklung gelegt.
Interview 5B	6	Ich würde sagen es ist teil, teils. Zu 80% ist es wie HFE sonst. Und zu 20% spüre ich sind noch zusätzliche Ängste da, das spüre ich.
Interview 5B	6	Das spürt man schon das begleitet solche Eltern von Anfang an, von Anfang an. Bei den meisten ist es man gebärt das Kind, dann kommen die U-Untersuchungen beim Kinderarzt und irgendwann, dann geht es vielleicht zuerst langsam und plötzlich, die Zeit vorher war eher seicht und plötzlich kommen Therapievorschläge, man muss in die Ergo hier und da

		es stimmt etwas nicht. Und bei den zu früh geborenen Kindern macht es einfach so (zeigt mit der Hand steil nach oben). Der Peak ist sofort da. Dass es da dann länger braucht das Vertrauen zu fassen, dass Kind selbst atmet usw. Und das muss der Horror sein wirklich, ganz schlimm.
Interview 5B	22	Ich bin überzeugt, dass man sich bei jeder Familie von Früherziehungs-Kindern auf etwas Neues einlassen muss. Nicht alle Eltern mit Frühgeborenen Kindern sind gleich. So wie der Trauerprozesse bei jedem Menschen anders ist, ist auch die Zusammenarbeit unterschiedlich, ist das Coping, die Compliance verschieden, ist die Fähigkeit über etwas zu sprechen verschieden. Die einen sagen nichts, oder nur der besten Freundin oder dem Mann. Und die anderen reden von Minute eins bis Minute 60 und du kannst nicht einmal mit den Kindern spielen. Wichtig für deine Arbeit finde ich das Wissen, dass es damals um das Überleben gegangen ist. Und das ist sicher bei allen gleich und sicher ganz anders als bei einem schleichenden Prozess. Diese Angst überleben sie in dieser Welt.
Interview 5B	34	Dass es nicht die Eltern Frühgeborener Kinder XY gibt, oder. Das auch da die Bandbreite riesig ist, weil jeder Mensch seine Erfahrungen mitbringt, seine Strategien und alles das, seine Art weiterzukommen oder eben nicht weiterzukommen.
Interview 5B	34	Das wichtigste in dieser Arbeit ist wirklich, dass wir immer an der Beziehungsarbeit arbeiten indem man genau nach solchen Ressourcen sucht, die vielleicht verschüttet sind und im besten Fall kommen sie hervor und wir können sagen ‚hey super cool‘ und man muss auch damit leben, dass diese nicht aufgedeckt werden können oder diese Person es nicht schafft anzuknüpfen. Aber, dass wir den Auftrag haben das zu machen und wirklich auch unten einsteigen im Boot. Man kann nicht in von oben in ein System einsteigen. Man muss immer unten einsteigen und ihnen sagen ‚und ihr seid die Eltern‘, ihr kennt das Kind am längsten, nicht ich. Ihr habt den Ball und so und dann kommt man am besten voran und dann kann man den Eltern auch sagen ‚das macht ihr aber gut‘. Dies Zugehörigkeiten suchen, auch Mensch sein und nicht immer nur Fachperson.

Interview	Absnr.	Subkategorie G1.1: Fachliche Aspekte in der Arbeit mit den Kindern
Interview 1B	14	Bei den Kindern in der Therapie nicht, da gehe ich einfach auf den Entwicklungsschritt, oder probiere auf diesen zu gehen, wo sie stehen.

Interview 4B	16	Eigentlich keine Förderung des Kindes. Ich mache bei diesen Kindern keine Förderung. Ich nehme vielleicht ab und zu nebenbei etwas mit, damit sie etwas beobachten kann, aber ich mache keine Fördersequenzen.
--------------	----	--

Interview	Absnr.	Subkategorie G1.2: Fachliche Aspekte in der Arbeit mit den Kindsmüttern
Interview 1B	14	Aber bei den Müttern. Bei den Müttern gehe ich schon nochmals vorsichtiger, weil das braucht lange Zeit, bis sie diese Geburt verarbeitet haben. Das habe ich bei einigen erlebt.
Interview 1B	14	Weil, das hilft nie einfach zu sagen, es sei alles gut. Sie spürt es ja anders. Ein bisschen vorsichtiger würde ich sagen, bin ich in der Arbeit mit den Mütter.
Interview 1B	16	Gewisse Fragen dünkt es mich, stelle ich anders als bei einer Mutter mit einem Kind mit einer Entwicklungsverzögerung.
Interview 1B	53	Weisst du, dass du das Gefühl hast du könntest etwas bewirken und nicht das Gefühl hast du seist einfach so diesen Umständen ausgeliefert und danach noch dieser Frau, die es besser weiss, die es besser kann. Dass du da schon ähm deinen Platz, deinen richtigen Platz hast, finde ich schon zentral.
Interview 2B	10	Das Lösungsorientierte, also wirklich Ressourcen verstärken. Das ist wirklich immer da, dass ich alles was ich gut sehe, wie sie es mit dem Kind macht erwähne „oh das war ein schöner Moment, ah das haben sie schön gemacht, haben sie gesehen, jetzt ist das und das geschehen“ ja, das ist eigentlich zuvorderst, ja. Und ich probiere mich reinzusetzen wie sie am Anfang so Angst hatten, dass das Kind nicht überleben könnte oder es komme etwas nicht gut raus und ähm und ebene darum und auch aus dieser Erfahrung, dass, ich bin Zuhörer und ähm verlange nicht etwas. Merke dass sie ein halbes Jahr unter Dauerstress waren und ich versuche möglichst dass sie nicht durch mich noch in eine Stresssituation kommen.
Interview 2B	16	Ähm das macht es für mich ein bisschen schwierig, wenn Mütter so (macht Handbewegung) so über allem so sind. Dann verstärke ich mehr die Einheit als dass ich etwas mache etwas vormache. Das kommt selten vor, eben jetzt beginnt es langsam, so ab 2 Jahren ist das in dem Fall, wie das langsam beginnt. So jetzt geben sie millimeterweise geben sie das Kind auch ein bisschen mir.

Interview 2B	18	Ich habe das Gefühl, dass ist aufgrund von Erfahrungen wo sie wie so un- gute Gefühle un gute Erlebnisse hatten, wenn sie das Kind rausgegeben haben. Es könnten auch Schuldgefühle sein, die mitspielen. Und ich stelle mir vor, eben, wenn ich mir das so vorstelle als Mutter, das Kind so früh rauszugeben und all die Sachen machen zu lassen, irgendwie dass es wie ein (...) das ist fast wie ein Spickgummi „nein jetzt ich“. Ich habe das Gefühl, dass es das wie noch verstärken, weil sie das Kind so viel an einen anderen Ort geben mussten für einen Untersuch.
Interview 2B	18	Sie hatten so viele negative Erfahrungen, un gute Gefühle und vielleicht brauchen sie viel Bestätigung. (...) Ich stelle mir vor in dieser Spannung zu sein „passiert etwas ,mache ich es richtig, mache ich es bis ins Detail richtig, mache ich nicht das kleinste falsch“. Und dann müsste sie das sehen oder mir etwas sagen. Ich sehe immer mehr immer diese Einheit, wo ich neben dran bin und meine Aufgabe ist es diese Einheit zu beurteilen oder begleiten.
Interview 3B	10	Aber das ist in jeder heilpädagogischen Arbeit so, aber das hier am Anfang sehr viel Unsicherheit und Angst war, ob das wirklich gut kommt.
Interview 3B	13-14	I: Gibt es einen Grund, warum du nicht oder eher selten mit Video arbeitest? HFE: Ja, ähm es gibt zwei Gründe: Weil ich die direkte Kommunikation so verstärken möchte mit ihr, also nicht mit ihr, sondern dass sie zum Kind eine nahe, nahe Kommunikation hat und nicht möchte, dass Mütter zu viel gerade ins Filmen kommen mit ihrem eigenen Medium und mir danach wieder zeigen „ah schauen sie, schauen sie“. Und ich habe die Erfahrungen gemacht, dass wenn man viel zu früh mit dem filmischen Element kommt, dass das wie eine Prüfung wirken kann für die Mütter. Ich bin gerne selbst mal nahe bei der Familie, ich finde das ist stimmiger bei der Familie.
Interview 3B	40	Das wird auch so mein nächstes Thema sein, weil ich denke es ist wichtig nachher für die Kinder und die Sprache. Vor allem, weil ich jetzt auch beobachte, dass sich nun auch eine eigene Sprache entwickelt.
Interview 4B	12	Fachwissen zu Kinderentwicklung in verschiedenen Bereichen also Motorik, Sprache, Fachwissen.
Interview 4B	16	Ich berate vor allem mit ihnen.

Interview 4B	43	Ja in dieser Familie, also das ist in allen Frühgeburten-Familien, vor allem wenn es so schwierige Frühgeburten sind, aber das wirklich immer dieser Wundergedanken. Das Kind ist wie ein Wunder. Das erlebe ich sonst in der HFE nicht so stark. Das erlebe ich nur bei diesen Frühgeburtenkinder. Dass die Eltern so ringen mussten, also überlebt es, also wie überlebt es. Und alles was da ist, sie sind enorm dankbar.
Interview 5B	4	Weil doch dieser Lebensphase mit kleinen Kindern alles noch symbiotisch und zusammenhängend ist, die Gefühle der Mutter und das Kind und Verluste.
Interview 5B	11	Du hast ja auch die Eltern, denen man sagen muss, eines nach dem anderen. Bei welchen man wie ein Schwamm alles aufsaugen muss und diesen nach der Stunde auswringen muss.
Interview 5B	13	Die Angst, über die ich zuvor gesprochen habe, dass man das nie vergisst als Früherzieherin. Die haben wirklich konkret noch Angst gehabt, dass das Kind sterben wird. Das ist etwas anderes, wenn man weiss, sein Kind hat eine Entwicklungsverzögerung oder was auch immer, eine Beeinträchtigung, eine Behinderung, das ist auch schlimm, man kommt auch in einen Trauerprozess in eine Trauerspirale, es schüttelt einem und alles. Aber die Frage überlebt es oder überlebt es nicht, das ist nochmals eine ganz andere Komponente, die ich nicht erlebt habe als Frau, als Mutter, als Mensch. Und das ist noch schwieriger.
Interview 5B	15	Man kann nicht sagen alle Eltern reagieren auf die selbe Weise auf die zu frühe Geburt. Die einen copen besser damit und andere gehen kaputt daran und geben dem Kind nie Flügel.
Interview 5B	34	Es ist für Eltern wahrscheinlich unglaublich wichtig, dass man ihnen sagt ‚das und das haben sie unglaublich gut gemanagt‘, sie so zu spiegeln und sie haben dann so den Aha - Effekt und sagen, ja das stimmt. Und daraus können sie im Besten Fall Kraft ziehen.